

Erfolgreiches erstes Frauenfrühstück in Walzenhausen

Unser Glück hängt von der richtigen Reaktion ab

Der Besucherinnenstrom zum ersten Frauenfrühstück in Walzenhausen mit einem Referat von Claire Schmied zum Thema Reaktionen war mit rund hundert Frauen überwältigend. Deshalb wird vom überkonfessionellen Vorbereitungsteam ein Folgeanlass wiederum im Mehrzweckgebäude angeboten. Das Datum ist noch nicht bekannt.

Isabelle Kürsteiner

Bereits das Betreten der wunderschön dekorierten Turnhalle mit den grün-orangen Tischsets hob die Stimmung. Es folgte die Begrüssung durch Doris Mayer im Namen des Vorbereitungsteams. Sie erzählte, dass das erste Frauenfrühstück eine lange Vorgeschichte habe, denn es sei aus einem regionalen Gebetskreis entsprungen. Ein Vorbereitungsteam plante und organisierte für maximal sechzig Frauen im Singsaal. Doch in der vergangenen Woche flatterten die Anmeldungen zu Hauf ins Haus, die Hundertergrenze wurde überschritten und das Team reagieren mit der Belegung der Turnhalle. „Wir sind sehr in Bewegung gekommen“, unterstrich Doris Mayer. „Der Besuch ist überwältigend!“ Dann lud sie zum „Vöreligge“ beim Frühstück, zuerst aber noch zum „Hindereligge und gnüsse“ zur Musik von Doro Kräuchi, Staad, und Carmen Stgier, Staad, ein. Vor dem Frühstück erklärte Viviane Wisler den Ablauf des Morgens, lud zum Gebet und anschliessend zur körperlichen Stärkung ein.

Beeindruckendes Zeugnis der Vergebung

Nach dem reichhaltigen Frühstück folgte das Zeugnis von Maya Brand aus Thal. Sie schilderte ihren Weg zu Gott über eine frustrierte Jugend-

zeit mit innerer Leere, der Sinnlosigkeit des Lebens, Drogenkonsum und einem begonnenen Selbstmordversuch. Auf dem Dach stehend, sich überlegend zu springen, dachte Maya Brand plötzlich an diesen Gott, von

Maya Brand, Thal, und Claire Schmied, Lindau, zwei starke Frauen mit guten Tipps zu den Themen Vergebung und Reaktionen für die rund hundert Besucherinnen des ersten Frauenfrühstücks in Walzenhausen.

dem sie als Kind gehört hatte. Danach endete das Leben nach dem Tod nicht, sondern es folgten entweder Hölle oder Himmel. Auf dem Dach beschloss sie, nicht zu springen, sondern zuerst diese Aussage zu überprüfen. Nach einem intensiven Gespräch mit Gott auf dem Dach fühlte sie sich klar und lebendig, kam weg von den Drogen und heiratete und bekam drei Kinder. Dann holten sie und ihren Mann die Vergangenheit ein. Obwohl sie ihren Mann liebte, begann eine Ehekrise. Ein zweites, nicht weniger intensives Gespräch mit Gott zeigte ihr tief im Herzen auf, dass sie auf Liebe gegen Leistung programmiert war. Um sich von diesem Lebensmuster zu befreien, gab es den Weg der tiefen Vergebung; Vergebung ihrem Mann gegenüber, ihren Kindern, Eltern und auch sich selbst. Damit durchbrach sie den Kreis der Selbstgerechtigkeit und rettete ihre Ehe.

Reaktionen sind der Spiegel des Herzens

Im Anschluss an das beeindruckende Zeugnis hielt Claire Schmied ein faszinierendes Referat zum Thema „Reaktionen – Spiegel des Herzens“. Sie zeigte eingangs in zwei kleinen Geschichten die Möglichkeiten verschiedener Reaktionen auf und stellte dabei fest, dass Reaktionen mehr als den meisten lieb sei, durch die Sprache, aber auch den Tonfall und Gesichtsausdruck vermittelt würden. Um falsche Reaktionen zu vermeiden, gelte es vorzubeugen. In der Folge gab sie Tipps. Zum Beispiel mehr Zeit einräumen, wenn die Kinder angezogen werden müssten, um einen Zug zu erreichen. Symbole zu verwenden wie „Geduldspillen“ oder aber Vorzuwarnen, dass „man nicht im Strumpf sei“. Auch Humor entschärfe eine Situation ungemein. Im Laufe des Referates kam sie auch auf die Ungeduld zu sprechen, die Reaktionen hervorrufen könne, die nicht gewollt seien. So werde die Wut auf einen Dritten immer wieder bei der nächstmöglichen Person, Nichtbetroffenen wohl gemerkt, abregiert. Hier gelte es, Gewohnheitsreaktionen durch eine

Reaktion der positiven Lebenseinstellung zu ersetzen.

Reaktionen entspringen der inneren Haltung

Claire Schmied unterstrich, dass Reaktionen der inneren Haltung entspringen. Deshalb sei es gut, wenn Kinder gelernt hätten, Danke zu sagen. Wichtig sei zudem, dass sie sich entschuldigen könnten. Denn Reaktionen seien ansteckend. Freundliche Anstösse, das Lächeln das man aussende, käme zurück. Ein weiteres Kapitel umfasste den Umgang mit Lob, Komplimenten und Kritik. Sie forderte die Frauen auf, Komplimente anzunehmen und nicht zurückzuweisen, denn ein zurückgewiesenes Kompliment bedeute, dass die Person nochmals gelobt werden wolle. Akzeptanz von Lob habe nichts mit Stolz zu tun, sondern mit richtig gelebter Demut. Demut sei Durchsichtigkeit, nichts weniger und nichts mehr das Sein, wie man eben sei. So nehme auch Gott die Menschen an. Nach ihrer Ansicht sehe Gott die Menschen wie wir die Kinder. Bei den Kindern werde auch immer angenommen, dass mit der Entwicklung noch Fortschritte gemacht würden.

Walzenhausen schöne renovierte

3 Zimmer - Wohnung

1. Stock, Parkett, PP.

Auch als Ferienwohnung oder Praxis geeignet.

Günstiger Mietzins, per sofort.

Sowie **Unterstellplatz** für PW, Wohnwagen, Boot etc.

Infos 071 888 66 18

Leben anderer beeinflussen

Während des Referates wartete Claire Schmied immer wieder mit praktischen Anregungen auf. So zum Thema Kritik entgegennehmen, Loslassen, zur Reaktion auf Enttäuschung oder zur Schmiede des Glücks. Zum Schluss unterstrich die engagierte Frau aus Lindau bei Zürich, dass das Glück von der eigenen Reaktion abhängt. „Ich bin überzeugt, dass wir diesen Jesus brauchen, um richtig zu reagieren. Jesus hilft, in jeder Situation so zu reagieren, damit sich eine gute Atmosphäre verbreitet. Doch Jesus kommt nicht einfach zu uns. Er kommt erst, wenn wir ihn einladen.“

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Wer sind die Amphibien von Walzenhausen?

Markus Tobler

Schwanzlurche:

- Feuersalamander (schwarz + gelb)
- Bergmolch (Bronnechüeli, oranger ungefleckter Bauch)
- Fadenmolch (Männchen mit ca. 6 mm langem Endfaden am Schwanz)

Froschlurche:

- Erdkröte (sehr warzige Haut)
- Grasfrosch (graubraun bis kupferfarben)
- Wasserfrosch (grün mit hellem Rücken-Mittelstreif)

Wenn wir Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Laubfrosch, Teichmolch oder Kammolch finden sollten, dann haben wir sehr viel Glück gehabt und sollten unsere Beobachtung weitermelden.

Wo sind die Amphibien von Walzenhausen im Winter?

Amphibien zählen zu den fremdwarmeren Tieren. Das heisst, sie sind nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur durch Heizen oder Kühlen selbständig auf einem Sollwert zu halten. Ihre Körpertemperatur stimmt weitgehend mit derjenigen ihrer Umgebung überein. Durch Wanderungen können sie zur Erreichung ihrer Optimaltemperatur beitragen. Wintertemperaturen von Walzenhausen knapp über dem Gefrierpunkt von Wasser und darunter gelten als ungünstig.

Bei tiefen Temperaturen ist der Stoffwechsel der Amphibien sehr gering. Das Nahrungsangebot ist gleich null. Die Amphibien suchen sich ein Winterquartier. Dieses kann an Land in einer Erdhöhle oder Felsritze sein. Unter einem Laub / Streuhaufen oder aber auch auf dem Grunde des Gewässers, in dem im Frühling dann abgeleuchtet wird. In diesem Fall reicht die Hautatmung aus, um den Sauerstoffbedarf zu decken. Kritisch kann es im Frühling werden, wenn die wieder

aktiveren Frösche oder Kröten in einem Weiher auftauchen wollen und wegen Eises nicht können, im Wasser aber der Sauerstoffgehalt wegen Abbauprozessen im Bodenschlamm stark absinkt.

Mit dem ersten laueren Frühlingsregen werden wir dann die Grasfrösche als erste wieder auf der Wanderung zum Laichgewässer antreffen können. Autofahrer sind aufgefordert in Zugnächten Rücksicht walten zu lassen. Für Walzenhausen gilt das besonders in der Nähe des Altersheims. Im Bereich der am stärksten begangenen Zugstrasse stellt Gemeinderat Rainer Vetter seit Jahren Amphibien-Zäune

und trägt die aufgehaltene Tiere im Kessel über die Strasse auf die Weherseite. Im Jahre 1996 waren es 3002 Tiere, letztes Jahr „nur“ 594.

Augen auf! Sie werden etwas zu sehen bekommen.

Von der Weierkommission werden wir Sie zu einer Begehung einladen, wenn die Amphibien wieder zu aktiverem Leben erwacht sind.

Zum Schluss ein Tipp für PC- + Mac-Besitzer mit CD Laufwerk: CD für Jugendliche und Erwachsene „Amphibien und ihre Lebensräume“ weitere Infos bei www.fraefel.ch oder bei Markus Tobler.

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Noch ein Walzenhauser Lebensmittelgeschäft weniger!

Uschi und Jürg Frei schlossen Ende Jahr

Das „Lädelsterben“ in Walzenhausen ist gross. Uschi und Jürg Frei schlossen ihren Lebensmitteladen aus gesundheitlichen Gründen an Silvester. Blicke ich in meine Kindheit zurück, gab es damals einige Einkaufsmöglichkeiten mehr, ebenso Gasthäuser sowie Firmen.

Isabelle Kürsteiner

Jürg und Uschi Frei sind sich einig: „Es fällt uns sehr schwer, das Geschäft zu schliessen.“ Sie übernahmen das Lebensmittelgeschäft im Jahre 1985. In der Zwischenzeit hätten sie viele schöne Beziehungen, soziale und persönliche Kontakte auch ausserhalb des Geschäftes aufgebaut. Was mit dem Geschäft geschehe, sei noch völlig offen. Sicher sei einzig, dass sie nach wie vor im Haus wohnen bleiben. „Dahoem siemmer do!“ erklärt Jürg Frei in seinem Rheintaler Dialekt. Die Zukunft der Familie Frei, seit ihrem Start vor 18 Jahren und zwei Monaten sind die vier Kinder Viktoria, Yannick, Yves und Claude dazugekommen, ist geregelt. Uschi Frei behält ihre Arbeitsstelle im Rheintal. „Es ist uns ein grosses Anliegen, unserer Kundschaft für ihre Treue ganz herzlich zu danken.“

Der Strasse zum Opfer gefallen

Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, ich bin heute 45 Jahre alt, kaufte Grossmutter vor vierzig Jahren in der Säge ein. Dort führten die Frauen Bänziger und Tobler ein kleines Lebensmittelgeschäft. Faszinierend für mich waren die Säcke, aus welchen beispielsweise das Mehl in einen Papiersack geschöpft wurde. Ganz klar, dass auch die Waage noch nicht über ein Digitalsystem verfügte. Sie war gross und behäbig. Im Vor-

Jürg und Uschi Frei, hier mit ihren vier Kinder, schlossen per Ende 2003 ihr Lebensmittelgeschäft im Dorf. Der Treffpunkt dankt im Namen der Bevölkerung für alle Dienstleistungen der vergangenen Jahre.

raum roch es nach Petroleum. Im Ortsteil Platz befand sich zur Rechten das Restaurant/Bäckerei Harmonie, welches 1971 der Strassenkorrektur weichen musste. Kurz vor dem Wanderweg zum Kloster Grimmenstein folgte die Papeterie von Hedi Künzler. Für mich als Kind und später auch als Erwachsene ein Paradies an Papier in allen Formen und Farben. Und erst das Lager. Bei „Babette“ fanden sich die ältesten Ladenhüter gleich neben den modernsten Büroerrungenschaften.

Molkerei, Metzgergei, Bäckerei und Lebensmitteladen

Der Platz verfügte über ein reichhaltiges Sortiment an Läden, wie zu jener Zeit auch das Dorf und die Lachen. Da gab es das Restaurant Löwen mit einem Saal für Vereine, die Molkerei der Familie Fritz Michel im Bild gegenüber dem Schulhaus, das „Lädeli Meier“, ein Lebensmittelgeschäft mit Schuhmacherei links vor der Post, gleich neben der Post die immer noch offene Sattlerei Jüstrich

und Richtung Au unter der heutigen Haltestelle bei der Alterssiedlung zur Linken das Restaurant „Landhaus“ mit seiner hervorragenden Metzgerei (bis 1983). Wer sich auf einem Sonntagsspaziergang befand, stärkte sich mit einem einzigartigen Pantli in der „Heimat“ oder in der „Linde“, heute ein Mehrfamilienwohnhaus (Abzweiger Wanderweg zur Meldegg). Dort fand alljährlich ein grosser Blochmontag-Maskenball statt. Spazierte man zurück Richtung Dorf, duftete es beim Abzweiger ins obere Wilen nach feinem Brot. Bäcker Hans Kellenberger lieferte regelmässig mittwochs und samstags Brot ins Haus, in meinem Fall ins Gütli. Auf dem Nachhauseweg hörte ich dann die Stickmaschinen der Stickerei Hausammann im Gütli rattern. Das Lager der Stickerei Hausammann vis à vis der Säge war für uns Kinder ein wahres Schatzkästchen, den dort gab es Kartons mit Adressen und Marken aus aller Welt zum Sammeln. Durstig vom Einkaufsmarsch schalteten wir regelmässig bei der Mineralquelle einen Halt ein, wo uns Luzius Geeser unregelmässig abgefüllte Flaschen überliess, die wir Kinder mit Hochgenuss austranken. Das favorisierte Getränk hatte Himbeergeschmack. Im gleichen Gebäude befand sich die Schlosserei von Hans Reifler, der später einen Neubau realisierte: die heutige HBB. Bei Hedi Reifler erhielten wir das für das „Schiessen“ begehrte Karbit. Gegenüber Reifler, im Haus Buschor befand sich der Wollladen von Sturzenegger's. Wenn ich zu unserem Haus lief, sah ich zu meiner Rechten die Sparkasse von Martha und Walter Keller und gleich im Nachbarhaus an der Strasse praktizierte Dorfarzt Walter Frei. Ein weiterer Nachbar Richtung Dorf war Zahnarzt Rolf Fuchs. Nun, ich habe bestimmt noch einige Häuser vergessen. Wenn es die Zeit zulässt, lade ich Sie demnächst zu einem Spaziergang in Richtung Dorf ein.

Elektra Walzenhausen Wasserversorgung Walzenhausen

Zähler-Ablesung Winterhalbjahr

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Winterhalbjahr (1.10.03 – 31.03.04) beginnt am 1. April 2004.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. – 16. April 2004 zu verreisen, nehmen Sie bitte *vorgängig* Kontakt mit uns auf (071 886 40 86). Wir können dann einen Ablesetermin vereinbaren.

Im weiteren möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos ! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen das entsprechende Formular.

Die Schwimmbadkommission sucht

Kioskmitarbeiterinnen in der Badi

zur Aushilfe im Kiosk und in der Küche an schönen Badetagen, insbesondere in den Monaten Juni, Juli und August.

Für diese vielseitige Aufgabe in der Badi suchen wir aufgestellte Walzenhauserinnen, welche ihre Arbeitszeit entsprechend dem Wetter flexibel gestalten können und vorwiegend über Mittag und am Wochenende zur Verfügung stehen.

Der Einsatz wird mit der Kioskleiterin Susi Rast abgesprochen und kann flexibel gestaltet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Schwimmbadkommission Walzenhausen

Susi Rast Telefon 071 888 62 22
Urs Trinkler Telefon 071 888 17 01

50-jähriges Klassenbild von bester Qualität:

1954 verliess Fräulein Schläpfer die Schule Lachen

Ein Klassenbild von bester Qualität zeigt die Kinder der unteren Klassen im Schulhaus Lachen. Unterrichtet wurden sie von Fräulein Schläpfer, die 1954 und damit vor 50 Jahren Walzenhausen verliess, um in St. Gallen eine neue Stelle anzutreten.

Peter Eggenberger

Im Jahre 1907 wurde das neue, mit einem stolzen Glockenturm geschmückte Schulhaus Lachen seiner Bestimmung übergeben. Die Baukosten betragen knapp 90000 Franken. Zu den ersten Lehrern gehörten die Herren Bodmer und Wegmann. In der ersten Hälfte der 1950er Jahre gehörte Fräulein Schläpfer zum kleinen Lehrerteam in der Lachen. Sie wird von Elsa Messmer, „Säntis“-Wirtin, als „freundlich, jung und blond“ geschildert. Das Foto bestätigt diesen

Eindruck, und zweifellos sind auf dem gutenhaltenen Klassenbild viele bekannte Köpfe zu entdecken. 1954 verliess nicht nur Fräulein Schläpfer die Schule Lachen, sondern auch Lehrer Däscher. Die Nachfolge konnte mit den aus dem Bündnerland stammenden Schulmeistern Jost und Nold geregelt werden. Rückläufige Schülerzahlen und Lehrermangel führten 1968 zur Einstellung des Schulbetriebs in der Lachen. Das anschliessend privatisierte Gebäude beherbergte einige Jahre eine Grossbäckerei und dient heute als Wohnhaus mit mehre-

ren Wohnungen. Höhepunkt im schulischen Leben von 1954 waren die Feierlichkeiten zum Arbeitsjubiläum von Paul Spörri, der auf volle 40 Jahre Tätigkeit an der Walzenhauser Realschule (heute Sekundarschule) Rückschau halten konnte.

Kurhaus total ausgelastet

Spannende Informationen zur Vergangenheit liefert das Appenzeller Jahrbuch. Dabei wird nicht nur über Veränderungen im Schulbereich, sondern auch rund um das weitere Gemeindegeschehen berichtet. Erfreulich prä-

sentierte sich 1954 der Kur- und Ferientourismus während der Sommermonate. So war das Hotel Kurhaus-Bad total ausgelastet. Gleiches galt für die übrigen Hotels und Pensionen, und auch sämtliche Privatzimmer und – wohnungen waren mit Gästen voll belegt. Im Sommer 1954 wurden total 2924 Gäste und 23799 Logiernächte verzeichnet. Für einen Rekordbetrieb in der Gemeinde sorgte übrigens das beliebte Autorennen Rheineck – Lachen.

Ein Trottoir durchs Dorf

Der nach dem Zweiten Weltkrieg stark zunehmende Autoverkehr führte 1954 zur Sanierung der Strasse vom Bahnhof bis zum Kirchplatz und weiter bis zum Kehr, wobei zum Erneuerungsprogramm auch die Realisierung des ersten Trottoirs in der Gemeinde gehörte. Die später verwirklichte Fortsetzung der Strassenkorrektur in Richtung Platz zwang zum Abbruch des Hauses Coiffeur Rutishauser im Stich (gegenüber dem Haus Blatter/Beusch) und liess den heutigen aussichtsreichen Rastplatz mit Ruhebänken im Gütli schaffen.

Neue Industrie im Gütli

Auf Initiative von Just-Gründer Ulrich Jüstrich entstand hinter dem Hotel „Hirschen“ (heute FEG) im Gütli eine Fabrikhalle, in der 1954 die Mikrowa AG ihren Betrieb aufnahm. Hier wurden in der Folge hochpräzise Feinwaagen produziert. 1972 ging die Liegenschaft Mikrowa in den Besitz der Firma Knoepfel AG über, die damit den 1962 gegründeten Werkzeug- und Maschinenbaubetrieb von der Schlissi ins Gütli verlegte.

Zwei spätere Regierungsräte im Gemeinderat

Und wer regierte unsere Gemeinde im Jahre 1954? Mit Gemeindehauptmann Werner Hohl und Ernst Vitzthum sassen im Gemeinderat gleich zwei spätere Mitglieder des Ausserrhoder Regierungsrates. Hohl stand der kantonalen Erziehungsdirektion und Vitzthum der Volkswirtschaftsdirektion vor. Weitere Gemeinderatsmitglieder im Jahre 1954 waren Jacques

Niederer (der spätere Gemeindehauptmann), Schreinermeister Werner Künzler, Landwirt Jakob Niederer, Stickereifabrikant Alfred Hausmann, Jakob Hohl, Ernst Graf und Schlossermeister Hans Reifler. Das Gemeindeschreiber-Amt hatte Alfred Hongler inne, wobei sich die Kanzlei (Gemeinde-Verwaltung) damals im heutigen Haus von Fahrlehrer Max Kellenberger befand. Im Kantonsrat wurde Walzenhausen durch das Trio Kantonalbank-Verwalter Eugen Blatter, Just-Gründer Ulrich Jüstrich und Schreinermeister Ernst Künzler vertreten.

Bekannte Namen auch im Gemeindegerecht

1954 verfügte jede Gemeinde auch über ein eigenes Gericht. Auch hier tauchen bekannte Namen auf: Präsident war Adolf Schumacher, und als Aktuar stand ihm Ernst Künzler alias „Piccolo“ zur Seite, der unlängst im neuen Buch „Läse ond lache“ auf humorvolle Art verewigt worden ist. Weitere Mitglieder waren u.a. Fritz

Binna und Zahnarzt Robert Stoop. Als Vermittler amte mit Ernst Jüstrich ein Bruder des Just-Gründers. Pfarrer vor 50 Jahren war Herbert Hug, und als Beichtiger im Kloster Grimmenstein wirkte Bruder Markus Huber.

Wertvolle Appenzeller Jahrbücher

Ueberaus wertvolle Informationen auch über Walzenhausen vermitteln die Appenzeller Jahrbücher, die seit 1854 von der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG) herausgegeben und von Kantonsbibliothekar Dr. Matthias Weishaupt redigiert werden. Chronistin für alle Vorderländer Gemeinden ist Isabelle Kürsteiner, Gütli. Wer das illustrierte, rund 300 Seiten starke Buch alljährlich erhalten möchte (Fr. 25.—), wende sich an AGG-Kassier Hans Bischof, Hord 445, 9035 Grub (T. 071 891 31 19). Wer sich für ältere Jahrbuch-Ausgaben interessiert und eine Sammlung aufbauen möchte, wird bei Peter Eggenberger (T 071 888 39 14) fündig.

Gemeinsam

Auf Schritt und Tritt Ihr Begleiter – bei Regen und bei Sonnenschein. Sprechen Sie einmal mit Ihrem Berater.

Helvetia Patria Versicherungen
Generalagentur St. Gallen
Poststrasse 15, 9001 St. Gallen

Ihr Kundenberater:
Roger Rüesch

Platz 694
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
FAX 071 880 03 83
Notel 079 445 65 29

Sie leben. Wir sichern.

**HELVETIA
PATRIA**

Sportlicher Schulausklang im Oberstufenzentrum Walzenhausen

Auch dieses Jahr beschloss das Oberstufenteam das Kalenderjahr mit einem Sporttag ausklingen zu lassen, weil sich das die Schüler und Schülerinnen wieder gewünscht hatten.

Die rund 90 Jugendlichen massen sich in zwei Disziplinen. Die Fussballfans versuchten möglichst viele Tore zu schiessen, währenddem in der anderen Hälfte der Turnhalle Volleyball gespielt wurde. Beim Volleyball gab es auch eine Lehrermannschaft, welche allerdings etliche Niederlagen einstecken musste.

Für das leibliche Wohl war auch gesorgt; jeder Jugendliche durfte sich mit einem Hotdog oder einem Sandwich stärken.

Für alle Beteiligten war dieser Tag eine willkommene Abwechslung. Die Schülerinnen und Schüler waren froh, dass sie am letzten Schultag im alten Jahr nicht mehr die Schulbank drücken mussten.

Appenzellerland - Exkursion

5./6. Klassen Schulhaus Gütli

Zum Thema „Appenzellerland“ haben die 62 Schüler und Schülerinnen vom Schulhaus Gütli mit ihren Lehrpersonen am 16. Januar eine Exkursion nach Stein und Urnäsch ins Volkstümliche Museum, ins Brauchtummuseum und in die Schaukäserei gemacht, um ihr Wissen über den Kanton zu erweitern. Der Tag war sehr lehrreich und kurzweilig und es gab viel Spannendes zu entdecken.

Besonders erfreulich war für uns Lehrpersonen, dass die Schüler und Schülerinnen überall als „sehr freundlich, nett und besonders aufmerksam“ gelobt wurden und dieses Kompliment leiten wir natürlich gerne weiter!

Den folgenden Bericht hat Elias Sasek aus der 5. Klasse geschrieben:

Es stand schon ein paar Tage fest, dass das ganze Schulhaus Gütli eine Exkursion ins Appenzellerland durchführen wird. Das Programm beginnt um 08.40 Uhr:

Als alle Kinder am Bahnhof besammelt waren, ein jeder einen Gesprächspartner gefunden hatte, brummte ein lauter Motor und es kam ein Doppeldecker-Car in Sicht. Kaum kam das Fahrzeug zum Stillstand, drängten dutzende grosse und schon weniger kleine, lebendige Kinder in den saubereren Car. Als jeder seinen Platz gefunden hatte, sprang der Motor an.

Nach einer 45-minütigen Reise trafen wir in Stein ein. Alle 5. Klässler stiegen dort aus. Für die 6. Klässler dagegen ging die Reise noch ein paar Gemeinden weiter, nämlich nach Urnäsch. Wir 5. Klässler besichtigten in Stein zuerst die Schaukäserei. Dort wurde uns der Aufbau des Appenzeller Käses kundgetan. Was ich schade fand war, dass uns niemand das Geheimnis des Sulzes offenbarte, mit dem der Käse eingereibt wird.

Danach besichtigten wir das volkstümliche Museum, das sich nur ein Haus weiter befand. Der grosse Webstuhl war nur etwas von vielem, das uns sehr fasziniert hat. Als wir danach in der Schaukäsi speisen gingen, tranken die meisten Rivella, weil sie gelernt haben, dass es in Rivella viel Molke hat. Doch das Menu war „Pommes mit Wienerli“.

Als die Bäuche gefüllt waren, ging schon bald die Reise weiter: Die 6. Klässler blieben in Stein und die 5. Klässler gingen nun nach Urnäsch in das Brauchtummuseum, welches sich in einem über 300 Jahr alten Haus befindet. Da wurde uns viel erzählt über die Bräuche der Appenzeller und wir durften unter anderem Taler schwingen, Hackbrett spielen und die Schellen der Silvesterkläuse anprobieren. Die Zeit ging schnell vorbei und schon bald ging es wieder nach Hause. Um 16.30 Uhr gab es zum Abschluss noch einen herzlichen Applaus für den Chauffeur.

50 Jahre KOVIVE

Gastfamilien gesucht

Seit 50 Jahren ermöglicht das Schweizerische Kinderhilfswerk KOVIVE Kindern aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland erholsame Ferientage bei aufgestellten, offenen Gastfamilien.

Die Kinder stammen aus sozial schwachen Familien und verbringen 3-5 Wochen ihrer Sommerferien in der Schweiz. Auch dieses Jahr **suchen wir neue Gastfamilien**, die einem Kind Türen und Herzen öffnen und es teilhaben lassen am Familienleben. Meistens wird der kleine Gast über Jahre immer wieder eingeladen und es entstehen für das Kind wertvolle Freundschaften, die ihm in seinem schwierigen Leben Halt und Orientierung geben.

Fühlen Sie sich angesprochen? Es würde uns sehr freuen, wenn wir Ihnen noch mehr über KOVIVE und die Gastkinder erzählen können.

Auf einen Anruf freuen sich
 Frau Doris Gammenthaler Tel. 071 / 888 30 84 Walzenhausen
 Frau Gaby Lutz Tel. 071 / 888 32 61 Wolfhalden

Chinesische Höhenflüge und Tiefschläge

„China ist fantastisch, China ist brutal!“ – so fasst Elisabeth Vetter ihre Erfahrungen mit dem Reich der Mitte zusammen. „Als ich in China eintraf, glaubte ich, ich sei im falschen Film“, erinnert sie sich und fügt an: „Ich habe mir ein völlig falsches Bild dieses Landes gemacht und litt zuerst an einem Kulturschock.“ Sie habe China aus Reiseberichten und Prospekten, mit seiner wunderschönen Landschaft und beeindruckenden Klöstern gekannt, so sei es zwar auch aber: „Was mich dann zuerst erwartete, war ein grosses Chaos und Menschen, Menschen, Menschen!“

Irene De Cristofaro-Wipf

Zweimal schon besuchte Elisabeth Vetter für einige Monate das Land und die nächste Reise ist bereits für den kommenden Herbst geplant. Die ausgebildete medizinische Masseurin, Ernährungsberaterin TCM, Kinesiologin und Naturheilerin in chinesischer Medizin, reiste nicht zum reinen Vergnügen nach China, ihre Aufenthalte waren Teil ihrer Ausbildung in chinesischer Medizin. „Ich arbeitete als Praktikantin in verschiedenen Spitälern und Klöstern unter anderem in Peking, Shanghai und Xian“, erzählt die Mutter von drei erwachsenen Söhnen, „und ich erlebte viele Höhenflüge und ebenso viele Tiefschläge.“

Man ist nie allein

„In China ist man nie allein“, erzählt sie, „immer und überall sind noch andere Menschen, es existiert praktisch keine Privatsphäre.“ So werden die Patienten in öffentlichen Räumen behandelt, „jeder wird Zeuge von der Geschichte und Krankheit des anderen und jeder hat bestimmt noch einen guten Tipp für den Erkrankten“, schmunzelt die auch in Herbalistik und Akupunktur ausgebildete Walzenhauserin. In chinesischen Krankenhäusern sorgt nicht das Pflegepersonal für die Patienten, das sind immer die Angehörigen. Sie umsorgen den

Kranken und sind auch für die Mahlzeiten verantwortlich. „Ein chinesisches Krankenhaus, vor allem auf dem Land, ist absolut nicht vergleichbar mit unseren Spitälern“, gibt Elisabeth Vetter zu bedenken, die Einrichtung sei einfach, fast schon rudimentär. An einen gewissen Luxus erinnerten lediglich einzelne, für ehemalige Parteimitglieder reservierte Stockwerke...

Fast eine Sucht

Und wie hat die Schweizerin im fremden Land kommuniziert? „Ich nehme seit drei Jahren Unterricht in Chinesisch, diese Sprache fasziniert mich genauso wie das Land und seine Medizin, China kommt für mich schon fast einer Sucht gleich.“ Natürlich reichten ihre Sprachkenntnisse bei weitem nicht aus, um sich vertieft unterhalten zu können, hier schuf aber ein Dolmetscher Abhilfe. „Wer als Europäer nach China geht, nimmt sich einen persönlichen Dolmetscher.“

Ganzheitliche Medizin

Elisabeth Vetter hat sich der ganzheitlichen Medizin verschrieben, im letzten Jahr hat sie ihre Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin mit Erfolg abgeschlossen, erst kürzlich hat sie auch die kantonale Heilpraktikerprüfung absolviert, womit der Eröffnung ihrer „Praxis für chinesische Medizin“ (als medizinische

Masseurin, Ernährungsberaterin und Kinesiologin arbeitet sie schon seit längerer Zeit) nichts mehr im Weg steht. Die völlig andere Philosophie der chinesischen Medizin fasziniert sie ebenso wie deren Behandlungsmethoden. „Vor allem die Diagnostik begeistert mich sehr“, schwärmt sie, „schon im Frühstadium einer Krankheit kann man dank Puls und Zunge feststellen worum es sich handelt.“ Puls und Zunge? Auch in der Schulmedizin wird ja schliesslich der Puls gemessen. „In der chinesischen Medizin wird der Puls an drei verschiedenen Positionen pro Handgelenk und auf unterschiedlichen Druck gefühlt, wobei man hier von Pulsqualität spricht“, erklärt die Fachfrau und sagt: „Es gibt 28 verschiedene Pulsqualitäten, die einen zum Krankheitsbild führen.“ Dabei spricht man zum Beispiel von einem oberflächlichen, tiefen, drahtigen, gespannten oder einem schlüpfigen Puls. Und die Zunge? „Der Belag, die Form und die Farbe der Zunge geben Aufschluss über ein Leiden und helfen zur Differenzierung einer Krankheit“, weiss Elisabeth Vetter. Für einmal ist also Zunge herausstrecken erlaubt...

Breites Angebot an Therapieformen

In ihrer „Praxis für chinesische Medizin“ in Walzenhausen bietet Elisabeth Vetter ihren Patienten eine breite Palette von Therapieformen an:

Diagnosestellung nach traditioneller chinesischer Medizin
 Akupunktur SBO TCM
 Moxibustion / Wärmetherapie
 Schröpfen
 Chinesische Kräuterheilkunde SBO TCM
 Chinesische Diätetik
 Kinesiologie DGAK
 Medizinische Massagen FA SRK
 Lymphdrainage
 Fussreflexzonen-therapie
 Wärmepackung
 Klassische Massage

Alle Therapieformen werden von Krankenkassen mit Zusatzversicherung anerkannt.

Steuererklärung 2003

für
Unselbständigerwerbende
und Rentner

erledige ich für Sie prompt
und zuverlässig.
Bitte rufen Sie mich an.

Hansruedi Altherr,
Finanzverwalter
Buechstuden 44, 9056 Gais

Tel. 071/793 10 77
078/738 87 10

Gemeinde Walzenhausen

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens **Ende Mai 2004** einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet werden und Seitengräben ausgejätet sein. Ueberhängende Aeste und Sträucher sind zu entfernen.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden.

Flickschotter für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis zum **30. April 2004** bei Gemeinderat Rainer Vetter, Almendsberg, Tel. 071 888 44 68, bestellt werden. Dieser Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausplätze und Gartenwege verwendet werden. Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen.

**Strassenaufsichtskommission
Walzenhausen**

Das neue EDV-Fachgeschäft in Walzenhausen:

doppel net Informatik GmbH

Seit November 2003 gibt es auch in Walzenhausen wieder ein Informatik- und EDV-Fachgeschäft: Die jungen Informatiker Michael Bättschmann und Patrik Hugentobler haben mit der Firma doppel net Informatik GmbH ihr eigenes Geschäft eröffnet.

Bruno Tobler

Mit der Eröffnung ihres eigenen Geschäftes haben sich die beiden jungen Informatiker einen Traum erfüllt. Nach sorgfältiger Aus- und Weiterbildung haben sie den Sprung ins kalte Wasser gewagt und bieten nun ihre Dienstleistung sowohl Firmen und Unternehmen wie auch der Privatkundschaft an.

Umfassende Beratung und Service

„Wir wollen nicht einfach PC's und Drucker verkaufen“, so Michael Bättschmann. „Unser Angebot umfasst neben der sorgfältigen Beratung und dem Verkauf nämlich auch und vor allem die Installation der EDV und danach den umfassenden Support.“ So werden etwa die PC's ganz nach Wunsch des Benutzers konfiguriert. Der Kunde erhält damit das für seine Bedürfnisse optimal zugeschnittene Produkt. Und sollte einmal etwas nicht wunschgemäss funktionieren, bietet doppel.net einen zuverlässigen Service entweder vor Ort beim Kunden zu Hause oder in seinem Unternehmen oder in ihrer eigenen Werkstatt. „Und dies zu einem konkurrenzlos günstigen Preis von 118.- pro Stunde“, wie die beiden nicht ohne Stolz erwähnen. Man kauft bei doppel.net also nicht einfach einen PC, sondern erhält ein fixfertig installiertes und eingerichtetes System und braucht sich damit nicht mehr mit umständlichen Installationen etwa des Internet-Anschlusses herumzuschlagen. Dank diesem zuverlässigen Ser-

vice kann doppel.net heute bereits einige Firmen unter anderem aus der Textilbranche und dem Dienstleistungssektor im Informatikbereich betreuen.

Netzwerkinstallationen und Internetauftritte

Michael Bättschmann und Patrik Hugentobler konfigurieren und betreuen ganze Firmen-Netzwerke und bieten Unterstützung bei Planung, Gestaltung und technische Betreuung von Webseiten auf dem Internet. Daneben sind bei ihnen natürlich auch die benötigten Verbrauchsartikel wie Druckerpatronen, Akkus für den Laptop usw. erhältlich. „Wir haben zwar nicht alles am Lager, aber was fehlt, bestellen wir und es wird in der Regel in-

ner zwei bis drei Tagen geliefert“, erklärt Michael Bättschmann. Das kann der Schreibende bestätigen, erhielt er doch einen neuen Akku für sein Notebook (auf dem auch der Treffpunkt erstellt wird) bereits am Tag nach seiner Bestellung. Dies im Gegensatz zum Discounter in St.Gallen, wo ich der „Verkäuferin“ erst erklären musste, was denn ein Akku überhaupt sei und man mir daraufhin sagte, ob denn mein Notebook keinen Stromanschluss habe. Worauf ich einigermassen entnervt das Geschäft verliess... Soviel an dieser Stelle zum Thema Fachkompetenz bei Discounter und Fachgeschäft.

Noch kein Ladengeschäft

Noch verfügen die beiden jungen Fachleute nicht über einen eigentlichen Verkaufsraum. Werkstatt, Lageräume und Büro befinden sich in ihren jeweiligen Elternhäusern. „Sobald sich etwas passendes für uns ergibt, werden wir aber einen Verkaufsraum einrichten“, so die beiden. Erreichbar sind sie natürlich dennoch jederzeit unter folgender Adresse:

doppel net Informatik GmbH
Postfach 163, 9428 Walzenhausen
Tel.: 079 367 73 50 oder 079 367 73 51,
Fax: 071 880 04 14
mail@doppel.net, www.doppel.net

Patrik Hugentobler (links) und Michael Bättschmann: Die beiden Informatik-Fachleute von doppel net Informatik GmbH

Auch für Kinder aus Walzenhausen!

Waldspielgruppe Blätterdach in Heiden

Nun sind bereits mehr als zwei Jahre vergangen seit dem Bestehen der „Waldspielgruppe Blätterdach“ in Heiden und Zeit wieder einmal etwas aus unserem Alltag zu hören.

Kinder aus den Gemeinden der Region im Alter von ca. 3 - 6 Jahren haben die Möglichkeit an drei Halbtagen 1 - 3 mal pro Woche (Dienstag- und Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag für 3 Std. bei jedem Wetter, ob Sonnenschein, Regen oder Schnee den Wald zu erleben, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu erleben. Auch für mich war es ein Experiment bei Minus-Temperaturen mit einer Gruppe von Kindern im Vorschulalter so lange draussen zu verweilen. Ich bin sehr positiv überrascht davon.

Die Kinder lernen im Winter, wie sie nicht zum Frieren kommen oder wie sie sich wieder aufwärmen können, durch Klettern und sich an Seilen hochziehen oder durch Kreisspiele mit viel Bewegung usw. Oft entfachen wir ein Feuer, wo wir uns ebenfalls aufwärmen können. Hoch im Trend zu dieser Jahreszeit ist das Schnee schmelzen um spielerisch Suppe und dergleichen zu kochen, Schneemänner und Schneeburgen bauen und Tier- und andere Spuren im Schnee zu entdecken.

Bald beginnt nun wieder die warme Jahreszeit! Das Spielen ist zu dieser Jahreszeit noch vielfältiger und die Kinder haben grenzenlos Ideen. Die warme Jahreszeit wird uns auch oft wieder die Gelegenheit geben in der Sonne zu liegen, den Vögeln zu lauschen und in die Baumwipfel zu schauen, die Ruhe und Stille bewusst wahrzunehmen oder Mandalas aus Naturmaterialien oder die Silhouetten der Kinder aus Tannzapfen zu legen.

Dies sind nur einige Beispiele aus unserem Alltag.

Es ist mir ein Anliegen, den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder zu folgen und deren Ideen als Leitfaden zu nehmen und daraus etwas entstehen zu lassen.

Die sozialen Kontakte, das Selbständigwerden, bei Konflikten und sonstigen Problemen eigene Lösungen zu suchen und finden sind wichtige Bestandteile meiner pädagogischen Arbeit. Vom Frühling bis Herbst kochen wir mit den beiden Morgengruppen das Mittagessen auf dem Feuer und sind insgesamt 5 Stunden im Wald. „Das Spiel ist die Arbeit des Kindes und hilf mir es selbst zu tun“, sagte Maria Montessori bereits vor hundert Jahren.

Beim Ausprobieren, Entdecken und durch unzähliges Wiederholen werden die für die Entwicklung der Intelligenz notwendigen Voraussetzungen geschaffen. Das eigene Handeln bildet die Voraussetzung zum Denken.

Kinder brauchen viel Sinneserfahrung, hören, sehen, schmecken, riechen, tasten. Um das Wahrgenommene verstehen zu können braucht das Kind ein Referenzsystem, ein Erinnerungssystem, das primär in unseren Zellen gespeichert ist und auf unseren sinnlichen Erfahrungen basiert. Die schönste Zeit im Jahr, um die Kinder mit der Natur vertraut zu machen, finde ich den Frühling, wo alles wieder zu spriessen beginnt und die Natur erwacht. Die Kinder haben so

auch eine längere Warmwetterperiode, als wenn sie im August, nach den Sommerferien neu dazukommen. Deshalb öffne ich die Gruppen, da wo noch Plätze frei sind, für Kinder die neu dazukommen möchten. Ich bin auch bereit noch eine zusätzliche Gruppe zu eröffnen, wenn die Nachfrage gross genug ist.

Bis jetzt besuchen Kinder aus den Gemeinden Rheineck, Thal, Lutzenberg, Wolfhalden, Walzenhausen, Heiden, Grub und Rehetobel die Waldgruppen. Einige von ihnen kommen auch weiterhin, wenn sie den Kindergarten besuchen. Falls die Nachfrage bis ins Schulalter besteht, bin ich ab Sommer 2004 bereit, einmal pro Monat eine Gruppe zu führen für die grossen Kindergärtler und 1. und 2. Klässler.

Infoabend:

Montag 29. März 2004 für Interessierte der Frühlings- und Sommer-

Neueintritte, Anmeldung: unter Tel. 071 888 60 19, wenn nicht zu Hause, abends telefonieren.

Auskunft erteilt:

Barbara Lambrigger
Naturpädagogin und
Spielgruppenleiterin
Blatten, 9427 Wolfhalden
Tel. 071 888 60 19

PRAXIS
für traditionelle chinesische Medizin

Akupunktur SBO TCM
Chinesische Kräuterheilkunde SBO TCM
Ernährungsberatung TCM
Kinesiologie DGAK
Medizinische Massagen FA SRK

Elisabeth Vetter
Kant. appr. Heilpraktikerin

Almensberg 609
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 44 25

Lache

Lache ischt gsond – sicher! Alls wo n i jetz wott vozelle ischt zwor nöd zom Lache, aber öppe näbes sicher zom Schmöllele! Will de Vatter ond d Muetter i de Lache obe n ufg'waxe sönd, ha-n-i mi, bsonders früehner, i der obere Rhod recht guet uuskennt, jo i bi fascht no e Bitzeli dobe dehaam gsi.

Ernst Walser

De Vatter ischt s dritt Kindli vo sibezeah gsi wo mini Grossmuetter i de Käsi gebore häd. Der eltscht Brüeder ischt 1905 gschtorbe, vor s' Nummere 16 uf d Wält koh ischt, ond dromm hand die beide de gliich Name gha : Jakob. D Martha ischt e Johr elter gsi as de Vatter, ond för beid, wie för ali wo noche koh sönd, häd s ghaasse, uf beide Füsse sctoh ond wääche, scho früeh. Vo dene 17 sönd gad elf is Alter vo Erwaxene koh, di andere sönd ganz klinne oder as Schüelerinne gschtorbe. Ond der Eltscht ischt i der Metzgerlehr gsi im Wald, wo de Todesschuss en bbreicht häd anschtatt s'Muneli. Hütt hand di meischte Lüüt zom mendschte zwee Nämme, i ouserem Fall hand zwee Buebe de gliich möse taale.

D' Käsi ischt en rächte Betrieb gsi: Milchsammelschtell, Puurerei ond Beckerei. De Groossvatter häd o no e kli mit Väch ond Saue g'handlet, häd mit sine Buebe o im Büehl uss d' Haamet vo de Schwigereltere b'sorget, ond di groosse heiid aml möse Wasser innere Taanse usi träge ond zugg denn d'Milch, häd de Vatter vozellt. Ond di Klinne heiid aml Röckli treid, ond denn äbe o köne „laufe loh“ wenn's ene passet hei. All Samsti hei mer dromm de ganz Sctubebode g'feget ond denn wider frisch g'sandet! Nöd vogäbe heiid denn d'Gööfli vilfach rooti Soontig'sichter gha! - De Bachofe ischt i d' Kuchi usi ufggange, ond de Beck hei denn möse inner Votüüfig sctoh, wenn er am Ofe z'täänd gha hei. G'lachet häd de Vatter aml, wenn er g'schilderet häd, wie d'Buebe ierni Hose näbet em Bett ufg'schtellt heiid, dass's am Morge gad wider heiid köne dri jucke! De

Groossvater sei denn öppe gär nöd zimperli omggange mit sine Buebe: wenn's aml im Nord obe am Heue gsi seiid, ond er grad haa koh sei, hei er scho vo wiitem ggrüeft: „He Buebe, nöd gad omme sctoh!“ Mier hei en bis i d'Lache-n-ai g'hört. Ond debii hei er aml d'Heuer g'määnt, häd's denn d' Groossmuetter möse trööschte. Ganz gege d'Ganztagschuel häd si de Groossvatter iig'setzt: er hei d'Buebe zom Wääche, nöd zom i d' Schuel goh! Zor Freud vo de Lehrer ond vo de Schuelkommissioo. De Vatter ischt denn uusg'floge, wo-n-er uf Wolfhalde i d' Beckelehr koh ischt, aber zor rächte Zitt wider zugg gsi ischt!!

Neue Geschichten von Ernst Walser

Sie sind in den letzten beiden Ausgaben des Treffpunkt schmerzlich vermisst worden: Die Geschichten aus alten Zeiten von Ernst Walser - und bereits haben wir besorgte Anfragen erhalten, ob er denn keine Erzählungen mehr schreibe. Wir können alle treuen Fans von Ernst Walser beruhigen: Er hat noch eine Menge Geschichten auf Lager! Heute beginnen wir mit dem ersten Teil einer Serie von Geschichten aus dem Ortsteil Lachen. Viel Spass!

Ueseri Muetter ischt erscht im 1906 i d Lache koh, noch enere rächte Odyssee. Bi Albii Sctuerzeneggers häd si vom zeachte Läbesjohr a Pflgeltere gha, wo för si sovill wie Vatter ond Muetter worde sönd. Si häd i de Lache ieri Fründinne gha, ieri Lehrer, ischt dobe im Töchterechor gsi, ond häd äbe dei obe o iere Schatz gfonde. I ha ghört, der hei aml mit eme groosse Nastuech g'wunke, wenn er e wichtigi Botschaft gha hei, oder viel-

Käsi ca. 1915. Samuel jun. ganz links, Marta jun. ganz rechts die Eltern.

echt gad en Gruess hei wele schicke!
-S' häd doo nämli no ka Händy ggeh!!
- D'Muetter häd's guet gha bi ierne Pfägeltere, aber si häd o möse wacker schaffe: im Hushalt helfe, im Lade bediene, Hemmper nähje. De Lade ischt bis im Vierzeni Soonti ond Wäächti vom Morge bis z'Oobet offe gsi. Ond am meischte heiid si si aml g'freut, wenn's am Soonti heiid möse in kaalte Kähr ai gi Suurkrut uustrucke! Oder e neus Erdölfass aaschteche! Mit em erschte Weltkrieg sei denn vo Bern befole worde, dass d'Läde am Soonti mösid zue ha. - För Albii's e Himmlsbotschaft!

D Muetter häd gschwelgt, wenn si vom Töchterechor vozellt häd. Das ischt för si sozägid di äänzig Abwexli gsi. Ond näbet em Singe heiid si s no all luschtege gha. Förmlegi „Wettsinge“ mit de Chör im Dorf ond im Platz: a de Bundesfiir, am Sylveschter hei s aml ggeh, ond d Lächler heiid nöd sälte di beschte „Note“ über-koh – vo de Zuehörer. (die mögid vilecht o e kli subjektiv gsi si!- Vilecht hand's o gad i de Lache ommeg'frooget!!) Ond denn d Uusflüg! Am meischte g'schwärmt häd d'Muetter all no vo de Reis uf e Rigi, wo zwee Täg dduuret hei ond rächt schtrens gsi sei. Schliessli seiid's vo Arth Goldau ui g'loffe, ond wider uf Vitznau ai. Nöd sälte sei Kupferschmid's Lydia noch em Singe no Gaschtgeberi gsi mit Flade ond Kafi. Wie sei das aml e Lüschtegi worde!

Wo mini Erinnerege aafangid, häd de Käsi-Groossvatter gad no kuerzi Zitt g'läbt, d Grossmuetter häd no de Heiri, de Jogg, d Rös ond de Max i-n-ierem Hushalt ond Betrieb gha; de Beck, de Puur ond Käser, d Hushalthilf, ond der Enkel wo bi de Grossmuetter ufgwaxe n ischt.

I bi doch vill i de Lache-nobe gsi, fascht all Donnsschti-Nomitag. De Vatter häd Brod ui bbroocht, ond da ischt för mi e gueti Gglegeheit gsi: i bi i de Kääsi guet dehaam gsi, vor alem wägem Max, ond i Albiis onn erscht rächt, wil de Groossvatter

mier alls erlobt häd, was i ha wele – fascht alls!!

D' Ledifuehrmanne Barthli ond nochher Schläpfer häd en Bruggewage ond a schwäri Kränze voll ui gfüehrt. Im Moos häd de Vatter d Kränze uf e Buggl gnoh ond si denannoh g'läart bis is Freieland usi. Onderdesse bin-i i de Lache bi Groossvatter's abg'lade ond de Bruggewage ischt bim Schuelhuus henn abg'schtellt worde. I de Käsi häd de Vatter fascht all no en kuerze Bsuech bi sine Lüüte gmacht ond häd denn im Schuelhuus henn aag'fange mit Votaale, ond wenn er i d Lache vüere koh ischt, häd das för mi ggolte: iischiige ond hamm fahre. – De Nommittaag ischt för mi meischtens z'kuerz gsi! Ond fascht all ischt denn o de Max vo de Kääsi abekoh. Vo dene Schtückli, wommer mitenand bbotte hand, giit's en aages Gschichtli! (Max & Co.)

Eso rächt mag i mi aber erscht erinnere, wo de Gmüesler Berweger die Fuehr übernoh gha häd : de Wage aaghenkt ond d Kränze uf em Bock . aabbonde, ond häd gad ann Franke g' heuschet, währeddem d Ledifuehrlüüt zwee hand möse ha – si hand o möse en Extratour mache! Bi dere G'legeheit mag der eint oder di ander lache: do füehrt mer vom Dorf i d Lache-n ui Brod, wo scho drei Becke dobe gsi sönd! Ond der eint no sogär de Brüeder gsi ischt, wo i Groossmuetter's Dienschte i de Kääsi bbache häd! Aber da ischt denn äbe no eso gsi, die drei hand ieres o is Dorf abe bringe möse, jo bis gi Brende ai! Wenn vierzheah Becke i de Gmaand hand wele läbe, hand se si möse rode!! Zom Glück ischt doo no vil meh Brod ggässe worde as hüt, süs wärid diä Becke vohungeret!

I bi also bi Groossvatters abg'lade worde. Beidi hammi schuli guet möge, ond gär bim Groossvatter häd s alls möge liide, was s'Ernschtli too häd! E ganzi Kischte mit Schpillzüüg, mit eme Hond, Rössli ond eme Schtall, Bauklötz,e Blechisebah ond süs no ale Gugger ischt alls för mi elaa parat gsi. Imme Kähr-

Eltern Samuel und Martha Walser

li onn häds en u Huffe Kischte gha, ond s häd gärsuubernünt gmacht, wenn i di onderscht ha möse vüere rupfe! - will genau diä för mini Plää em beschte passt häd. E gaanzi Wäächzügkischte häd mer de Groossvatter überloh, aber wenn do devoo nochhär no näbes omme g'läge wär... das hett er denn gär nöd möge volliide! Ond i ha mer das o wohl gmierkt.- I ha tööre uf de Schriibmaschine klappere, si hammer zaaget wie-ni kö in „Bahof“ ai telefoniere. Vo de Nummere 25 us häd mer möse d Kurble trülle, ond wenn si s'Poschtfrölein gmäldet häd: „Nummere bitte?“ ha n i möse säge: „bitte Nummere 80!“ – Ond ha denn köne mit de Muetter schwätze! – Tatsächli?? - Im Papierkorb ha-n i noch de-n erschte „Pro Jugentute“-Marke gforscht. (Es sönd die vo 1928 gsi mit ganz schöne farbege Landschaft druf.)

De Groossvatter ischt Iinehmer gsi vo de Schparkasse ond häd all en Kasseschrank i de schöne Shtube ene gha. Mini Schparbatze hand d'Eltere dromm o i d'Lache-n ui bbroocht. Ond mier hand's denn alemol möse erklääre worom dass zmoool nümme im Kässeli in gsi ischt!.- Mier hei's em Groossvatter in Kasseschrank ui bbroocht!- Drom häd mer de Groossvatter o mengmoool möse zaage, das mis Gäld no im Kasseschrank inn gsi ischt!! – Ond denn häd er mer nöd uugern no e Säckli zaaget mit luuter glänzege Goldschtückli dren: „ vo dene ghörid o e paar dir!“ häd er mier gseit – ond i bi natürlü zfride gsi. – Goldegi

Zitte, no mit enere Schparkasse ond enere Kantonalbank!!!

Nöd uhni Schtolz häd mer de Groossvatter vazzelt, wo-n-i denn gröösser gsi bi, wie n er mit e paar Fründ defüer g'weiblet hei, dass' s i de Lache s' Elekterisch ggeh hei, ond dass e Poschtauto vo Sammagrete uf Heide gfare sei. Das ischt zeerscht en schwarze 8-Plätzer gsi, schpöötter denn en blaue Car, ond erscht noch menge Johre e gääls, rächts Poschtauto. Er häd mer de Fahrplaa erklärt, wo a de Schprütze-hüüslitüer aaklääbt gsi ischt, grad gegenüber vo sim Lade. D Haltschtell ischt nämmlig no dött gsi, ond nöd i de alte Poscht. De Poschthalter, der erscht Ernscht, em Groossvatter sin Näffe, häd denn no d Päck ond d Brief vom Dorf ufe bbuggelet, ond erscht e kli schpöötter sin „AJ“ aag'schaffet.

Ond denn hammers d Laura ond schpöötter d Frida unig guet köne. Das sönd nochenand Mädt gsi vo de Groossmuetter. (Mägde) De Wani ond de Scholi sönd klinni Höndli gsi wo henderenand zo de Hushalti g'hört hand. Im Lade hand s de Fenschter noh Tröög gha mit Mais, Ründeli Hörnli, Makkarooone, Gerschte usw. Wie die denn aml so schö vom Schüfeli abeg'riselet sönd! I ha das öpperemool tööre probiere! – Ischt gsi wie sändele! - Das Lädeli ischt e halbs Warehuus gsi. Näbscht de „Langzittläbesmittl häd s o sis no uunig vill Züüg omme gha: Zuckerschtöck, Teppechklocker, Gaassle, Zwick, Bäse, sogar Spill- ond Wäächzüüg. Im henderer Taal häd s Gschier ond Bschteck gha, Schtoff för Hääss ond Hemper, fiertegi Hemper. E halbi Schtäge n ai häd mer möse gi Petrol useloh us eme Fass, wo dött sin erhöhte Platz gha häd, ond ganz im Kähr onn isch s Suurkrut g'laageret gsi.

Wenn's gege de Hierbscht ggangen n-ischt ond's denn aml scho tunklet häd, wenn de Vatter koh ischt gi mi abhole, hand di gröössere Lächler öppe Voschteckis gmacht, ond i ha köne zueluege oder sogar mit too. Aber denn ha-n-i zeerscht möse d'Schprüchli ufsäge, wo mi de

Töchterchor Lachen ca. 1918

Groossvatter g'lehrt gha häd. Da ha n i doch tööre, oder nöd? i ha natürligär nöd gwisst, woromm as denn ali eso schuli hand möse lache, wenn i ufg'seit ha:

„alti Wiiber ond Aente schnäderid über-e See, ond wenn si nümme z schnäderid hand, schtreckid s d Bää i d Höh“

ond „Ueseri Frau Aalti häd e ganz kaalti, häd e ganz kaalti..... Schnupftebackbüx“

Wele kli Bueb hett nöd Freud gha, wenn de Trube-Hans, de Max Rohner ond der Adolf Hohl die Schprüchli all wider hand wele höre? Ond sogar Maatle häd's omme gha, wo kicheret hand: d Hanna Rohner ond s'Poscht-Berteli!

Jo, ond denn bi n i ufg'lade worde i Vatters Bruggewägeli, ond da häd denn em Dorf zue g'holperet. D Blachi über mi uus, d Kappe-n-om d Ohre ond im Mänteli inn ha-n is tolle gha. Öpperemool häd de Vatter i de „Sonne“ uss no iigkehrte. Wenn dött s'jung Volk o no vorusse gsi ischt, bi n i gern im Wage bblibe – Nehers Max z.B. häd die Schprüchli äbeso gern ghört wie Trube-Hans, ond wenn's ringsomm schtülle gsi ischt, bi n i nöd ungerne o

no i d Wiertschtube-n-ini, ond denn häd's an Sirup ggeh.

S Holpere häd mi nöd sälte iig'schlööferet. Aber amool ha n i doch möse lose. I ha de Vatter no nä ghöört gha singe, ond doo haltet er plötzli, wommer s Leboo ab sönd, koond zommer henderer ond singt: „Schtärnli, liebs Schtärnli, guet Nacht“. I globe, will das s erscht ond s letscht mool gsi ischt, wo n i de Vatter ghöört ha singe, da tööri scho no extra erwähne? Woerschinnli häd en an wunderschöne Schtärnehimml zo dem Liädli inschpiert!

**Lara ist in den Ferien
und hat geschlossen
vom Freitag, 26. März bis
und mit Montag, 5. April 2004.**

PubliCar-Nachtbus Oberegg-Reute

Von unseren unseren Lesern Iris Goensch und Heinz Jann aus dem Oberwilen haben wir folgenden Hinweis erhalten:

„Seit Mitte Dezember haben wir in Walzenhausen neben dem Nachtkurs Heiden Walzenhausen, seit einem Jahr in Betrieb, den Publicar Nachtbus Oberegg-Reute. Der Publicar Nachtbus bedient neu Platz, Leuchen und Gaismoos und bringt die Leute bis zum Hasenbrunnen. Damit ist nun ganz Walzenhausen optimal über Heiden erreichbar. Zwar wurden die Haushalte über diese Verbesserung informiert. Wir stellen aber immer wieder fest, dass viele Leute diese Möglichkeit noch zuwenig kennen. Aus diesem Grund fänden wir es sehr gut, auch im Treffpunkt über den Publicar zu informieren.“

Recht haben die beiden! Und so erfüllen wir ihren Wunsch gerne.

Gratisnummer 0800 55 30 60

Sicher,
günstig,
zuverlässig

Betriebszeiten: Ohne Anmeldung: Ab Heiden Post bis vor die Haustüre
im Bezirk Oberegg und in der Gemeinde Reute.
Mo.-Do. ohne allg. Feiertage 20.02/21.02/22.02/23.02 Uhr
Fr. + Sa. ohne allg. Feiertage 20.02/21.02/22.02/23.02 / 00.02 Uhr

Mit Anmeldung: Tür-zu-Tür-Service im Bezirk Oberegg und
in der Gemeinde Reute sowie nach Heiden Post.
Montag bis Donnerstag von 20.00 bis 23.00 Uhr
Freitag und Samstag von 20.00 bis 24.00 Uhr

Reservation: Gratisnummer ☎ 0800 55 30 60
Reservation ab 19.30 Uhr bis Betriebsschluss

Tarife und Fahrausweise: Grundtarif CHF 3.– in Kombination mit allen gültigen Fahrausweisen des nationalen Tarifs (Einzelfahrausweise, Mehrfahrtenkarten, Tageskarten, OSTWIND-Abonnemente, GA);
Juniorkarte: Zuschlag CHF 3.– nur für das erste Kind

Verantwortlich: PostAuto Regionalzentrum St.Gallen-Appenzell, 9001 St.Gallen
Tel. 071 228 44 44, Fax 071 228 44 43
E-Mail: postautosg@post.ch Internet: www.postauto.ch

Ein Kränzlein dem ehrlichen Finder

Zu den Teilnehmerinnen der Jasswoche 2003/04 im Hotel Walzenhausen gehörte auch Marta Vecellio-Thürig aus dem luzernischen Emmenbrücke. In einem dieser Tage eingetroffenen Brief windet sie einem ehrlichen Walzenhauser ein verdientes Kränzlein.

Peter Eggenberger

„Zum 12.mal erlebte ich die Jasswoche in diesem schönen Haus. Dabei wurden Erinnerungen ans letzte Jahr wach. Bei garstigem Regenwetter eilte ich damals vom Hotel hinüber zur Post, wo ich von meinem Konto 500 Franken bezog. Eine Note versorgte ich im Portemonnaie, die anderen vier aber stopfte ich nachlässig in die Jackentasche. Zurück im Hotelzimmer, wollte ich das Geld im Koffer versorgen. Wie erschrak ich aber, als die Hunderternötli verschwunden waren.“

Dem Schrecken folgte Freude

Marta Vecellio eilte zur Post zurück, um am Schalter aufgeregt ihr Missgeschick zu erzählen. „Die freundliche Dame schmunzelte und erklärte, ein Postkunde habe die vier Noten aus einer Regenpfütze herausgefischt und gelacht, ob hier wohl ein Geldwäscher bei seiner Tätigkeit überrascht worden sei. Mir fiel ein Stein vom Herzen, und gerne hinterliess ich am Schalter den verdienten Finderlohn. Begegnet bin ich dem ehrlichen Mann aus Walzenhausen leider nicht, doch erinnere ich mich auch heute gerne an ihn und an das gute Ende meines nachlässigen Verhaltens.“

Besuchen Sie uns auch
auf dem Internet:

www.walzenhausen.ch

Impulsveranstaltung - Nachlese

Am 13. November 2003 fand in der Mehrzweckhalle die Impulsveranstaltung für das Projekt „Zukunft Walzenhausen“ statt. Beeindruckend viele Walzenhauserinnen und Walzenhauser waren dem Aufruf des Gemeinderates gefolgt, an vier Thementischen mitzudiskutieren und ihre Meinungen und Visionen einzubringen. Die durchwegs positiven Reaktionen auf den Abend in der MZA haben gezeigt, dass der Gemeinderat aus Sicht vieler Walzenhauserinnen und Walzenhauser auf dem richtigen Weg ist.

Bis Ende 2003 bestand ausserdem die Möglichkeit, sich schriftlich zum Entwurfspapier zu äussern. Verschiedene Personen haben diese Möglichkeit wahrgenommen und zuhanden des Gemeinderates Anregungen und Vorschläge geäussert.

Auf ein ebenfalls unerwartetes Echo gestossen ist die Aufforderung, aktiv am Projekt „Zukunft Walzenhausen“ mitzuarbeiten. Rund 30 Personen haben den blauen Talon ausgefüllt und die von ihnen bevorzugten Themenbereiche angegeben.

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle allen, die sich zum Leitbildentwurf geäussert haben und bereit sind, freiwillig am Projekt mitzuarbeiten.

Zur Zeit wird der Leitbild-Entwurf von den Ressortkommissionen (auch aufgrund der Reaktionen) überarbei-

tet. Anschliessend wird der Gemeinderat diesen verabschieden und veröffentlichen.

Am 13. November wurden viele Ideen und Anregungen geäussert und no-

tiert. Um Ihnen einen Einblick in die ganze Fülle an Meinungen, Wünschen und Visionen zu geben, drucken wir nachfolgend die Notizen der Thementische ab, ohne diese zu kommentieren.

Thementisch Soziales / Alter in Walzenhausen

- Altersheim im eigenen Dorf
- Altersheim soll ins Zentrum / Dorf
- Erschliessung an den öffentlichen Verkehr
- Verschiedene Angebote prüfen wie: neue Wohnformen, betreutes Wohnen, von der Selbstständigkeit bis zur Pflege, aktive Freizeitgestaltung
- Finanzielle Tragbarkeit für die Gemeinde? Auslagerung/Spezialist beiziehen/ Investor suchen
- Gestaltung eines schönen Dorfkernes, Begegnungszentrum
- Synergien mit z.B. Rheinburg Klinik, Hotel Walzenhausen nutzen

Thematisch Planung und Bau

- Zonenplan
- Bauland an Sonne
- „Ruinen“ sanieren (Industrie)
- Bauvorschriften lockern
- Industrie- und Gewerbebauland
- Gesundheits „Land“
- landwirtschaftliche Liegenschaften benutzbar machen.
- den Bauherren helfen
- Alte Häuser umnutzen
- Vom Wohnen zum Arbeiten
- Anlässe in leerstehenden Häusern als Werbung
- Strassenbau
- Weniger Vorschriften
- Ausschreibung in der Zeitung vereinfachen
- Erschliessung verbessern
- Schnelle Bewilligungen
- Liegenschaften auf Homepage

Thematisch Entwicklung der Gemeinde

- Wachstum ja, aber wo haben wir gutes Bauland?
- unattraktiver Zonenplan
- Problem in der Stadt wohnen und arbeiten oder in der Stadt arbeiten und auf dem Land wohnen
- Flugplatz Altenrhein ist positiv für Gewerbe/Industrie
- Indian Summer in Lachen (über dem Nebel)
- Tippi-Zelt+ Hundeschlitten
- Einladung für Zuzüger in Vereinen mitzumachen (Türmli Rheinburg)
- Familien mit Kinder anziehen
- gute Steuerzahler binden
- Gründe für Wegzug erfragen; Gründe für Zuzug
- Bergrennen Walzenhausen durchführen
- Entscheid für „Wohnen“ oder „Tourismus“
- Zukunft Hotel Walzenhausen ???
- zuwenig Parkplätze im Zentrum
- Zentrum Gesamtkonzept erstellen
- Weshalb kein Zusammenschluss der Gemeinden zu „Kurzenberg“
- Neuzuzüger-Apero
- keine Strassennamen vorhanden! Weshalb nicht Namen von Weilern ?
- Zusammenarbeit mit erfolgreicher Gemeinde als Götti anstreben
- Zentrum grossräumig
- keine falschen Hoffnungen
- Auf Wellnessboom aufspringen

Thematisch Freizeit / Kultur

Freizeit

1. Pflege eines aktiven Kontaktes mit der Jugend - Jugendkommission schaffen

- Jugend fragen, was sie wünschen
- Auf Jugend eingehen
- Umfrage in Schule, was für Angebote sie wünschen
- Jugend mit Holzblasinstrumenten in Blechmusik integrieren
- Jugend in Politik einbinden
- Winter: Eisfeld auf dem Hartplatz anlegen
- Gemeinde Sportplatz von der Stiftung übernehmen
- öffentl. Zugang z.B. für Fussball, Abwanderung nach Rheineck
- Jugendtreff, Raum nicht geeignet
- Eigener Raum für Spielgruppe, Vorschlag im Hirschen, die jetzige Unterkunft in der Kantine ist nicht so vorteilhaft (wöchentlich 4 x Spielgruppe, jedes Mal muss alles weggeräumt werden) ev. erweitern mit Kinderkrippe und Hütedienst

2. Verstärkung der Kontaktpflege zu den verschiedenen Vereinen

- Vereine gleichmässig unterstützen, mit Aktivitäten Geld verdienen z.B. Papiersammlung
- Gemeinderat auf Vereine zugehen

3. Schaffung und Gestaltung eines Begegnungsplatzes für die Bevölkerung

- Zentrum heisst ein gewisser Freiraum schaffen, dass man sich dort begegnen kann.
- Bahnhofplatz mit aktiver Nutzung
- Im Zentrum sollte man auch nicht im Regen stehen, wenn etwas gesucht wird
- Parkplatz Hotel Walzenhausen überdachen, schöner Platz auf der Ueberdachung gestalten, kombiniert mit Parkplätzen
- Bahnhofplatz: Fussgängerzone schaffen, mit attraktiver Gestaltung

4. Gezielte Förderung der Infrastruktur für aktuelle Freizeitaktivitäten

- Velospur für Schüler Platz -Dorf
- Karte anlegen für Biker- und Wandertouren mit Zeitangaben,
- Öffnungszeiten Kiosk überdenken.
- Loipenclub Heiden -Bodensee unterstützen .

Kultur1. Prüfung von Massnahmen zur Verstärkung der kulturellen Engagements in der Gemeinde

- Kulturkommission nicht nötig -Kultur genügend
- Kultur ist eine Baustelle

2. Unterstützung / Erarbeitung eines kulturellen, wiederkehrenden Events

- Wiederkehrende Events (wiederkehrend läuft sich zu Tode)
- Gauklerfestival
- Dorffest alle 10 Jahre

3. Unterstützung und Förderung der bestehenden Anlässe

- Schwimmbad- und Verkehrsvereinfest, Musik überdenken, derselbe Musikant
- Verantwortlicher Gemeinderat für Kulturveranstaltungen
- Bibliothek weiter unterstützen

Verschiedenes

- Pausenplatz anders gestalten (Schüler erfreuen sich diesem stehenden Brunnen bestimmt nicht)
- attraktiver Pausenplatz schaffen
- Schrebergärten
- Weihnachtsbeleuchtung Platz, Dorf, Lachen, Bäume schmücken durch Freiwillige
- Blumenpflege im Dorf
- Zentrum beginnt dort, wo die Abfallkübel überfüllt sind (Bahnhof)
- Vita-Parcours erneuern

Liebe Walzenhauserinnen und Walzenhauser

Nach dem eindrücklichen Start unseres Projektes „Zukunft Walzenhausen“ mit der Impulsveranstaltung hat nun für den Gemeinderat und die Ressortkommissionen der nächste Schritt begonnen. Der Leitbildentwurf wird überarbeitet und publiziert. Anschliessend geht es zusammen mit der ganzen Bevölkerung, den Behörden und Ressortkommissionen, aber auch speziell mit den freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Umsetzung.

Unter dem Logo „Zukunft Walzenhausen“ wird Sie der Gemeinderat im Treffpunkt regelmässig über die Aktivitäten im Projekt informieren. Bleiben Sie am Ball!

Hans Wiesendanger
Gemeindepräsident

Erwachsenenbildung Vorderland Kursprogramm Februar-Juni 2004

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende
ab 03.03.04, 19.45- 22.15 Uhr,
Schulliaus Gerbe, Heiden Kursgeld
Fr. 300.—

**TEXTVERARBEITUNG WORD
2000**

Isabelle Weibel, 5 Dienstagabende
ab 20.04.04, 19.45- 22.15 Uhr,
Schulhaus Gerbe, Heiden Kursgeld
Fr. 370.— inkl. Übungs-CD

INTERNET GRUNDKURS

Franz Gerber, 3 Mittwochabende ab
21.04.04, 19.45- 22.15 Uhr,

Schulhaus Gerbe, Heiden Kursgeld Fr.
200.—

**UMGANG MIT DER DIGITAL-KAMERA
UND BEARBEITUNG AM PC**

Andreas Butz, 3 Dienstagabende ab
02.03.04, 19.00- 21.00 Uhr, Schulhaus
Gerbe, Heiden Kursgeld Fr. 150.—

**TRIPLE P Wenn Kinder uns
herausfordern**

Justin Koller, 4 Montagabende ab
01.03.2004, 19.30- 22.00 Uhr, Evang.
Kirchgemeindehaus Heiden, Kursgeld
Fr. 195.—, Paare Fr. 320.—,
Kursmaterial Fr. 35.—

**MUSICAL FAME IM THEATER
ST.GALLEN**

Samstag, 03.04.04, Führung hinter
die Bühne, Einführung ins Musical,
Nachtessen, Besuch der Vorstellung.
Bitte Detailprogramm verlangen.

**EINFÜHRUNG IN DIE
PSYCHOLOGISCHE ASTROLOGIE**

Vortrag mit Romy Zraggen,
Donnerstag, 29.04.04, 20.00 Uhr,
Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden,
Eintritt frei.

Informationen und Anmeldung beim
Sekretariat der Erwachsenenbildung
Vorderland, S. Calderara, im Stöckli
3, 9410 Heiden - Tel. 0718913140
E-Mail: vorderland@ewb-ar.ch
www .ewb-ar.ch

Das Treffpunkt-Rezept!

In Eile

Manchmal ist es in der Treffpunkt-Küche wie im richtigen Leben. Da hat man viel Zeit, kann sich mit Bedacht an anspruchsvolle Rezepte machen, ausprobieren, ändern. Dann gibt es aber auch Zeiten, wo der Herr Chefredakteur mit mahndem Zeigefinger auf den verpassten Redaktionsschluss hinweist. Dann ist Eile geboten!

Aus diesem Grund (und weil es so gilt zum Winter passt) ein Rezept für Eilige.

Schinken-Käse-Auflauf

Zutaten

8 Scheiben Weissbrot
1/4 lt. Weisswein
8 Scheiben Appenzellerkäse (3 mm dick)
4 Scheiben gekochten Schinken
30 g Butter
2 Eier
1/2 lt. Milch

Salz, Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss

Zubereitung

1. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen.
2. Die Weissbrotscheiben entrinden und mit Weisswein leicht tränken.
3. Jede Scheibe Brot mit einer Scheibe Appenzellerkäse und einer halben Schinkenscheibe belegen.
4. Die belegten Brote dachziegelartig in eine gebutterte Auflaufform schichten.
5. Die Eier mit einem Schneebesen verquirlen, die

Milch unterrühren und die Eiermilch mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss kräftig würzen.

6. Die Hälfte der Eiermilch über die Brotscheiben in der Auflaufform giessen.
7. Auf der mittleren Schiene in den Backofen schieben und ca. 10 Minuten backen.
8. Die restliche Eiermilch darübergiessen und den Auflauf weitere 15 Minuten hellbraun fertigbacken.

Zum Schinken-Käse-Auflauf gibt es einen grünen Salat. Als Getränk empfehlen wir einen eher trockenen Weisswein (warum nicht einen hiesigen Riesling x Sylvaner?) oder ein Glas winterlich frisches Mineralwasser.

Bibliothek Walzenhausen

Buchtipps

Somalia, wo liegt das? Ach ja, irgendwo in Afrika. Stimmt, genauer in Südwafrika. Das Buch «Und grüsse Euch mit dem Lied des Regenvogels» beschreibt eindrücklich die Lebensbedingungen von grossen Bevölkerungsschichten in diesem sehr armen Land, zeigt die riesigen Ungerechtigkeiten in unserer globalisierten Welt. Im Gesundheitswesen verschlingt bei uns die Bürokratisierung enorme Mengen von Geld und Ressourcen, während die Mehrheit der

Menschen zu arm ist, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Was kann ein Einzelner an all diesem Elend und den Ungerechtigkeiten schon ändern?

Vre Karrer, Hebamme und Krankenschwester, sechzigjährig, willensstark und das Pensionskassengeld im Gepäck, hat es versucht. Im Buch «**Und grüsse Euch mit dem Lied des Regenvogels**» sind ihre Briefe aus Somalia gesammelt. Vre hat ihren Einsatz für die Ärmsten mit

dem Leben bezahlt. Doch, was sie in den zehn Jahren davor aufgebaut hat, besteht weiter. Vielleicht rütteln uns ihre Briefe auf oder wir hinterfragen unsere Ansprüche.

Auf jeden Fall lohnt es sich, das Buch zu lesen. In der Bibliothek Walzenhausen liegt es zur Ausleihe bereit.

Verena Tobler-Elmer

P.S. Wir haben unser Sortiment erweitert, jetzt gibt es auch DVD's zum Ausleihen!

Musikschule Appenzeller Vorderland

Instrumentenvorstellung und „Tage der offenen Tür“

Ganz am Anfang des diesjährigen Informationsmonates März steht die **Instrumentenvorstellung am 6. März 2004, 9.00 – 11.30 Uhr im Schulhaus Wies in Heiden**. Alle Instrumente, welche an der Musikschule Appenzeller Vorderland gelernt werden können, werden vorgeführt und von den betreffenden LehrerInnen erläutert. Die Kinder erhalten so den ersten direkten Kontakt zum Instrument und zur eventuellen Lehrkraft.

Ferner werden die Eltern und zukünftigen Musikschüler eingeladen, in der Woche **vom 8. bis 13. März 2004** **anlässlich der „Tage der offenen Tür“** den Unterricht an unserer Musikschule zu besuchen. Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel. 071 891 24 05. Der Schulleiter steht ebenfalls für Auskünfte zu Instrumentenwahl und Lernmöglichkeiten an der MSAV zur Verfügung.

MSAV Woche der offenen Tür in Walzenhausen

Instrument	Ort	Tag	von	bis	Lehrkraft
Akkordeon	Schulhaus Bild Res.zim.	Do. 11.3.	15:45	18:30	Eugster Benno
Blechblasinstrumente	MZA, Theoriesaal	Di. 9.3.	15:45	19:30	Neff Michael (Trompete)
Blockflöte	Schulhaus Nef	Di. 9.3.	11:30	12:15	Schumacher Vreni
	Schulhaus Nef	Do. 11.3.	13:25	16:30	Gugger Regula
	MZA Gruppenraum BWK	Di. 9.3.	13:25	15:00	Gugger Regula
Gitarre	Schulhaus Dorf 3. OG	Mo. 8.3.	14:30	17:45	Frick Hanspeter
Hackbrett	MZA Singsaal	Do. 11.3.	11:35	13:35	Stocker Helmut
Klavier	Thole 1185	Mo. 8.3.	16:30	18:45	Dübendorfer Heinz
Querflöte	Schulhaus Dorf Singsaal	Mi. 10.3.	11:30	14:30	Hartmann Carmen
Schlagzeug	Schulhaus Dorf 3. OG	Mi. 10.3.	12:00	18:00	Wirrer Stefan
Violine	Schulhaus Nef	Di. 9.3.	14:30	17:00	Schumacher Verena

Nordic Walking - Der neue, sanfte und vorbeugende Ausdauersport für alle:

Was ist Nordic Walking?

Unter Nordic Walking versteht man ein schnellstmögliches, entspanntes rhythmisches Marschieren. Die TeilnehmerInnen erleben Spass und Dynamik in der Gruppe. Walking ist auch ein Ganzkörper- Konditionstraining im Freien und zwar im Sinne von Freude haben an der Bewegung in der Natur. Es verbindet den Spass am sich Bewegen mit der Freude, sich etwas Gutes zu gönnen und die Lebensqualität zu erhöhen. Walking ist englisch und heisst „gehen“.

Was nützt Nordic Walking?

Nordic Walking hat vor allem 3 Vorteile:

- Wirksame Herz- Kreislaufprävention mit Blutdrucksenkung und einem verbesserten Sauerstoffangebot für das Herz.
- Abbau von Körperübergewicht
- Verbesserung der Durchblutung und Stärkung des Immunsystems

Zahlreiche Studien zeichnen Nordic Walking als hervorragendes Mittel zur Gewichtskontrolle aus. Es ist auf Grund der schonenden Bewegungsab-

läufe nicht nur für jüngere SportlerInnen geeignet sondern auch für ältere Personen und Uebergewichtige. Nordic Walking trainiert Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und Koordination. Nordic Walking kann bei Rückenschmerzen Linderung bringen, indem es schwache Muskeln im Rücken- und Bauchbereich stärkt.

Mit Nordic Walking können Sie mit Stresssituationen besser umgehen, sie freuen sich mehr an der Natur und den Kleinigkeiten des Alltags. Sie entwickeln ein neues Bewusstsein für das Hier und Jetzt.

Die auf den ersten Blick vielleicht etwas eigenartig wirkenden Stöcke haben unter anderem folgenden Nutzen: Sie erhöhen den Energieumsatz des

Körpers und helfen mit, die Gelenke zu schonen. Zudem geben sie Halt, und die beim Gehen auftretenden Aufprallkräfte können um bis zu 30% reduziert werden. Das Gehen mit Stöcken aktiviert den Oberkörper, löst Verspannungen im Schulter und Nackenbereich und trainiert wichtige Muskeln „nebenbei“.

Also, warum nicht jetzt schon starten und sich selber etwas Gutes tun?

sozusagen

Der nächste Walking Grundkurs vor Ihrer Haustüre in Walzenhausen beginnt am

Montag, 19. April 2004.

Anmeldung und Auskünfte bei Anna Stillhard, 071 888 15 36.

Werbung

Evangelische Kirchgemeinde Walzenhausen

Chinderfiir

Am Samstag, 6. März 2004, findet die erste Chinderfiir im Jahr 2004 statt. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche und steht unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Ökumenischer Suppentag

Am Sonntag, den 7. März 2004, findet der von der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde gemeinsam durchgeführte Suppentag statt. Ab 11.00 Uhr werden in der Turnhalle der MZA die Tische gedeckt sein. Um 10.00 Uhr sind alle WalzenhauserInnen eingeladen, am ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen, der in der evangelisch-reformierten Kirche gefeiert wird. Eine Gruppe der JUBLA Walzenhausen wird diesen Gottesdienst mitgestalten. Während des Gottesdienstes besteht das Angebot eines Kinderhortes im Singsaal der MZA.

Der Reinerlös des Suppentages sowie die Kollekte des Gottesdienstes kommt den Projekten der beiden kirchlichen Hilfswerke „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ zugute.

Die Verantwortlichen der Kirchgemeinden für den Suppentag bitten auch in diesem Jahr wieder um Kochenspenden für den Dessert. Diese können am Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA abgegeben werden.

Ökumenische Bibelwoche

Wieder findet die ökumenische Bibelwoche in zwei aufeinanderfolgenden Wochen statt. In diesem Jahr wird unter dem Titel „Zwischen Zorn und Zärtlichkeit“, der Prophet Hosea im Mittelpunkt der vier voneinander unabhängigen Abende stehen.

Die Termine der ökumenischen Bibelwoche 2004 sind: Montag, 8. März und Mittwoch, 10. März sowie Dienstag, 16. März und Mittwoch, 17. März. Wie gewohnt, finden die Veranstaltungen im Unterrichtssaal beim Kloster Grimmenstein statt und beginnen um 19.30 Uhr.

Gemeindeferienwoche 2004

Die Gemeindeferienwoche führt dieses Jahr vom 25. September bis 1. Oktober nach Crans-Montana im Wallis.

Auf der einzigartigen Sonnenterrasse des Wallis ist es meist sonnig und angenehm, wenn in den Tälern bereits der Herbstnebel herrscht. Der Kurort Crans-Montana liegt auf 1500 m ü.

M., und sein überaus mildes Klima ist fast allen Menschen bekömmlich.

Das Hotel Bella-Lui*** befindet sich an zentraler und sehr sonniger Lage in einem Privatwald mit einmaliger Aussicht auf die Walliser Alpen und den Bergsee Grenon. In 5-10 Minuten sind die beiden Dorfkerne sowie die Bergbahnen bequem zu Fuss erreichbar.

Die Kosten betragen inklusive Carreie mit Künzler-Carreisen, Halbpension, Ausflugsprogramm und Kurtaxe zwischen Fr. 970.— und 1'080.— je nach Zimmerbelegung.

Es sind folgende Ausflüge möglich: Die urchigen Seitentäler Val d'Anniviers, Val d'Hérens oder Martertal. Die schmucken Walliserdörfer Grimentz, Evolène, Saas Fee oder Zermatt. Die berühmten und eindrucksvollen Stauseen von Dixence, Moiry oder Emosson. Die älteste Stadt der Schweiz: Sitten.

Das genaue Ausflugsprogramm wird erst nach einem Augenschein im Sommer festgelegt. Anmeldungen sind ab sofort im evangelischen Pfarramt möglich (Tel. 071 888 12 02). Zur Teilnahme an der Ferienwoche sind alle WalzenhauserInnen sowie auch Auswärtige herzlich eingeladen.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Die Kirchenvorsteherschaft möchte sich bei dem Gemeindeprojekt „Zukunft Walzenhausen“ einbringen und hat dem Gemeinderat ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Freizeit, Bildung und Soziales signalisiert.

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach SG

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
Natel 079 698 62 66

Vielfalt in Holz ... Züro Schreinerei AG

Musikverein Walzenhausen

Bewegte Hauptversammlung des Musikvereins

Zur 134. Hauptversammlung des Musikvereins Walzenhausen konnte die Präsidentin Irene Schmid am 9. Januar 27 Musikantinnen und Musikanten begrüßen. Im Jahresrückblick 2003 liess die Präsidentin das Jahr nochmals Revue passieren und bedankte sich beim Vorstand und allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit an der Abendunterhaltung. Leider hat der Verein dieses Jahr keine Eintritte zu verzeichnen. Über einen Austritt wird nochmals nachgedacht. Der Dirigent bemüht sich sehr um die Jungbläser-Ausbildung. So werden sie nach und nach in den Musikverein integriert. Manuela Federer aus Büriswilten kann als erste in den Musikverein integriert werden. Einige Kinder von der Musikschule besuchen die Proben einmal im Monat mit unseren Jungbläsern. Somit lernen sie das Zusammenspiel mit den verschiedenen Instrumenten und der Eintritt in den Musikverein fällt ihnen leichter.

In das Frauengremium wurde wieder ein Mann gewählt. Somit setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: Präsidentin Irene Schmid (bisher), Vizepräsidentin Doris Eugster (neu), Aktuar Hildegard Seitz (bisher), Kassier Hansjörg Niederer (bisher) und Beisitzer Roland Fritsche (neu). In die Rechnungsprüfungskommission wurde Rita Frischknecht gewählt. Erfreulicherweise stellt sich Walter Lenherr als Vizedirigent spontan zur Verfügung.

Für das Jahr 2004 ist der Terminkalender voll von verschiedenen Auftritten. Ein Besuch im Spital Heiden am Tag der Kranken, 11 Geburtstagsständli für die Einwohner ab 85 Jahren, der traditionelle weisse Sonntag, die Konfirmation und der Waldgottesdienst, die Frühschoppenkonzerte an der Ausstellung der Ornithologen, im Altersheim im Almendsberg an der Auffahrt, auf der Schwägälp, und in der MZA, das Muttertagskonzert am Muttertag am Bahnhofplatz. Der In-

foabend über die Jungbläserwerbung wird auch wieder durchgeführt.

Als einziger Musikant mit null Absenzen durfte Eugen Tobler als auswärtiges Aktivmitglied ein Präsent entgegennehmen. Es wurden noch weiter ausgezeichnet: Irene Schmid, Helmut Schäfer, Andreas Wick, Max Kellenberger und Pirmin Wick. Präsidentin Irene Schmid und Dirigent Helmut Schäfer fordern die Musikanten auf, die Proben fleissig zu besuchen. Nur gemeinsam kann man die gesteckten Ziele erreichen.

Die Allgemeine Umfrage wurde rege benutzt und so kühlte der Dirigent mit einer gespendeten Runde die erhitzten Gemüter wieder ab. So steht der Wunsch der Musikanten, sich umzusehen nach einem geeigneten Übungs- und Vereinslokal. Die Abendunterhaltung im Jahr 2005 wird wegen der frühen Ostern auf den 12. März 2005 angesagt.

Um 21.45 Uhr konnte der Vizedirigent mit dem Marsch „St. Triphon“ die HV abschliessen und der Znacht aus der Trauben Küche schmeckte allen sehr gut. Es gehört schon fast zur Tradition, dass anschliessend an die HV die Kameradschaft mit „Stägräf-Musig“ noch enger gebunden wird.

Musikständchen zum Tag der Kranken

Musik ist Balsam für die Seele und Therapie zugleich. Um das Leid, die Sorgen und Probleme für einen Moment zu vergessen, spielt der Musikverein Walzenhausen am Sonntag, 7. März, am Tag der Kranken um 10.00 Uhr bei gutem Wetter auf dem Heli-Landeplatz beim Spital in Heiden. Auch wenn das Wetter schlecht ist, wird der Musikverein für die Patienten da sein und spielt im Foyer des Spitals.

Weisser Sonntag

Die Musikantinnen und Musikanten treffen sich am Weissen Sonntag, 18 April um 9.30 Uhr beim Kloster Grimmenstein. Chömed alli, mer ladet eu i, mit üs zässa, mit üs fröhlich zsi. Auch der Musikverein ist eingeladen. So begleiten die Musikantinnen und Musikanten die Erstkommunikanten am Weissen Sonntag beim Einzug in die Kirche. Nach dem Gottesdienst bringt der Musikverein allen Gottesdienst-Besuchern ein Ständchen dar.

Turnverein Walzenhausen

Skiweekend in Elm

Der Turnverein Walzenhausen führte auch dieses Jahr wieder das traditionelle Skiweekend durch. Mit gut zwanzig Leuten und viel Gepäck konnte man am Morgen des 31. Januar 2004 erstmals pünktlich um 7.30 Uhr abfahren. Leider gab es kurzfristig noch zwei Ausfälle zu beklagen, da sich diese in den Wochen zuvor beim intensiven Training verletzt hatten.

Nach einer kurzen Fahrt mit den Privatautos hiess es anstehen und auf die Bahn warten. Dann endlich war es soweit! Mit unseren Skiern, Schlafsäcken und sonstigem Gepäck zwängten wir uns jeweils zu sechst in eine Gondel, die uns zu unserer Herberge in Mitten des Skigebietes führte. Nach einem schnellen „check in“ hiess es dann ab auf die Pisten. Bei strahlend blauem Himmel konnten wir zwei grossartige Tage damit verbringen, die traumhaften Hänge des Glanerlandes zu erkunden. Nach einem freien Fahren jedermanns traf man sich zum gemeinsamen Mittagessen. Danach genossen alle nochmals die super präparierten Pisten, bis man sich später zum gemeinsamen Aprésski in der nahe gelegenen Schneebar wieder traf.

Knurrende Mägen und leere Geldbeutel waren nach einiger Zeit deutliche Zeichen zum Aufbruch. Schon bald nachdem wir uns die Bäuche vollgeschlagen hatte, fielen den Ersten die Augen zu. Bereits um 22.00 Uhr kuschelten sie sich in ihre Schlafsäcke, währenddessen sich die Anderen in der Gaststube ein Jassduell lieferten. Über den späteren Verlauf des Abends sind der Autorin keine genaueren Details bekannt, nur soviel, es wurde sehr, sehr früh!!

Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet am nächsten Morgen ging es dann wieder ab auf die Skier und Boards. Der Tag verging schnell, bei den einen mit weniger, bei den anderen mit mehr neben der Piste stattfindenden Aktivitäten.

Früh brachen wir dann auf, um dem Rückreisestau auszuweichen. Wieder in Walzenhausen angekommen, waren sich alle einig, dass es ein sehr gelungener Anlass gewesen war. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die Organisatoren. Doch eines sei noch erwähnt: Nicht alle erkannten ihr eigenes Gepäck am nächsten Morgen, gell Präsi!

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Müettere-Rundi

Drahtkurs

Donnerstag, 11. März 2004

Barbara Frischknecht gibt uns die Möglichkeit, nach unserem Geschmack und Bedürfnis Gegenstände aus Draht zu biegen.

Ort: Kantine MZA

Zeit: 19.30 – ca. 22.30 Uhr

Kosten: Fr. 35.— inkl. Material

Mitbringen: 1 Spitzzange

Anmeldung: bis Do. 5. März 2003 bei Julia Alder, Telefon 071 888 59 73

Juhui, de Chasperli chunnt!

Mittwoch, 17. März 2004

Das « Theater BU-BU » wird uns mit zwei Chasperlithheater-Stücken besuchen. Alle Kinder ab 3 Jahren sind herzlich eingeladen. In der Pause besteht die Möglichkeit, Durst und Hunger in der Kaffee- und Kuchenecke zu stillen.

Ort: Vereinslokal Lachen

Zeit: 14.30 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde

Kosten: Fr. 5.— pro Person

Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet sich bitte bei Christine Ruf, Telefon 971 888 02 07.

Auf Stellensuche?

Mitarbeitersuche?

Immobilien gesucht oder
anzubieten?

Die Wirtschaftsförderung hilft: www.wifoAR.ch

**APPENZELER
LAND** macht vorwärts

Babysitter gesucht?

Liebe Mutter, lieber Vater, suchen sie einen Babysitter für einen einmaligen Einsatz für den Arzt- oder Coiffeurbesuch, als regelmässiger Einsatz für den Job, für den freien Abend in der Woche oder einfach als „Verschnaufpause“ zwischendurch? Dann rufen sie schnell die Hotline bei den jungen gut ausgebildeten Jugendlichen an!

Name	Vorname	Adresse	Jahrg.	Tel. Nr.	Kursbesuch
Frei	Tanja	Nördli 1090	87	071 888 46 11	11./12. April 01
Graf	Angela	Lachen 752	89	071 888 45 65	22./25. Mai 02
Graf	Sybille	Moos	89	071 888 63 43	22./25. Mai 02
Herzog	Rebekka	Riethof158,Oberegg	88	071 891 61 16	22./25. Mai 02
Huber	Angelika	Loch	88	071 888 55 36	11./12. April 01
Rempfler	Marianne	Eggen	87	071 891 54 30	02./05. Mai 01
Wick	Deborah	Unterdorf 77	88	071 888 58 42	11./12. April 01

Empfohlene Stundenansätze nach Alter abgestuft:

13 - 14 Jahre Fr. 5.— 17 - 18 Jahre Fr. 7.—

15 - 16 Jahre Fr. 6.— ab 19 Jahre Fr. 8.—

Übernachtungspauschale Fr. 25.— alle Altersstufen von 20.00 bis 8.00

Alle auf dieser Liste aufgeführten Kinder haben über pro juventute einen 10 stündigen Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes besucht. Sie besitzen einen Kursausweis.

pro juventute Vorderland AR, Bezirkssekretariat, 9428 Walzenhausen Tel. 071 888 18 40

Möchten sie vorab Informationen, so gibt ihnen Frau Marlies Mettler pro juventute Bezirkssekretariat Vorderland AR, gerne Auskunft. pro juventute Vorderland AR bietet seit drei Jahren kostengünstige Rotkreuz-Babysitter-Kurse für Jugendliche ab 13 Jahren an. Die Jugendlichen erlernen während 10 Stunden den Umgang mit Babys und Kleinkindern, erhalten Informationen über geeignete Spiele und neue Spielideen und werden geschult im Erkennen von Gefahren und das Reagieren bei allfälligen Unfällen.

Der diesjährige Kurs findet am 24. April und 1. Mai 04 im Mehrzweckgebäude in Walzenhausen statt. Jugendliche ab Jahrgang 1991 können ihn besuchen. Anmeldung im Sekretariat.

**Psychologische Lebensberatung, Coaching, Supervision
Familienstellen nach B. Hellinger
Massagen und Fussreflexzonentherapie, Bachblüten
Energearbeit mit Symbolen**

Für Körper, Geist und Seele

Lassen Sie sich beraten von Helena Zäch
Dipl. Psych. Lebensberaterin und Körpertherapeutin

Aeschi 515, 9428 Walzenhausen, 071 888 66 18

**Verkehrsverein
Walzenhausen**

Hauptversammlung

16. März 2004

20.00 Uhr

Hotel Walzenhausen

Samariterverein Walzenhausen

Spende Blut - rette Leben: Blutspendeaktion 2004

Hand aufs Herz, liebe Leserin, lieber Leser: Was wissen Sie übers Blutspenden in Ihrem Dorf? Testen Sie Ihr Wissen im folgenden Quiz. Dabei ergibt die Buchstabenreihe der richtigen Antworten die eine Hälfte des bekannten, mit der Blutspendeaktion verbundenen Slogans.

- Wann fand in Walzenhausen die erste Blutspendeaktion statt? 1990 (A) oder 1994 (S)
- Wird das gespendete Blut nach allen Regeln der Kunst aufbereitet, konserviert und bei Bedarf (P) oder tiefgefroren und bei jeder Operation eingesetzt (B)?
- Heisst der 1000. Spender Brigitte Schläpfer (N) oder Markus Indermaur (E)?
- Unterstützen die Samariterinnen und Samariter (N) oder die Feuerwehrler (K) die Fachkräfte des Kantonalen Spitals Heiden bei der Blutspendeaktion?
- Wird die Blutspendeaktion zwei Mal (J) oder ein Mal (D) pro Jahr durchgeführt?
- Sollen Blutspender nach der Spende sofort nach Hause gehen und schlafen (S) oder sich Zeit für Ruhe, einen kleinen Imbiss und ein Getränk nehmen (E)?
- Werden Blutspender mit einer Spende ihr böses Blut los (I) oder helfen sie, Leben zu retten (B)?
- Wird das gespendete Blut untersucht, um die persönlichen Merkmale des Spenders festzustellen (G) oder um die Spender über Abnormitäten zu informieren und um sicher zu sein, dass das Blut in Notsituationen eingesetzt werden kann (L)?
- Können BlutspenderInnen sich einfach aufs Spendebett legen und sich „anzapfen“ lassen (H) oder müssen sie einen Fragebogen ausfüllen, mit dem zuständigen Arzt

- ein Gespräch führen und sich registrieren lassen (U)?
- Kann jeder Walzenhauser, jede Walzenhauserin Blut spenden (O) oder muss er / sie volljährig sein und vorgegebene Bedingungen erfüllen (T)?

Sie haben es sicher herausgefunden: „spende Blut“ heisst die Lösung. Werden Sie im Februar 2005 unter den Blutspendern zu finden sein? Bis der Lebenssaft fliesst, piekst's zwar, aber Sie können sicher sein, dass Sie bestens betreut werden. Und nachher wird - wie bis anhin - ein kleiner Imbiss und ein Getränk für Sie bereit stehen. Das Blutspendeteam des Kantonalen Spitals Heiden und die Samariterinnen und Samariter freuen sich jetzt schon auf Ihr Kommen!

Jahresversammlung : 90 Jahre frisch und fröhlich - im Samariterverein ist vieles möglich

Aus den Jahresberichten der Präsidentin und der Samariterlehrerin ist klar ersichtlich: Samariterinnen und Samariter sind vielerorts präsent und

bieten Interessierten Vieles an. Sie stellen die Erstversorgung von Betroffenen an Sportanlässen und zusammen mit der Feuerwehr während

ÜBUNGEN

Welche **Verbände** gibt es? Wann wird welcher angewandt? Worauf muss ich besonders achten? Antwort auf diese und weitere Fragen gibt es am **24. März 2004**.

Am **28. April 2004** steht der **Bewegungsapparat** im Zentrum. Wie funktioniert ein Sattelgelenk? Wie viele Halswirbel hat ein Mensch? Wie und womit fixiere ich einen verstauchten Fuss? Worauf muss ich bei einem offenen Bruch achten?

KURSE / VORSCHAU

Im **Nothilfekurs** vom **29. März - 2. April 2004** werden die lebensrettenden Sofortmassnahmen als Grundlage jeglicher Nothilfe vermittelt und gleich in Fallbeispielen angewendet.

KONTAKTE

Anmeldungen: Alexandra Sonderegger 071 888 01 80
Hildegard Wick 071 888 38 19
Kursinformationen: Sonja Gengelbach 071 888 20 42

Ernstfalleinsätzen sicher. Sie verkaufen am Jahrmarkt Ersthilfematerial, informieren über ihr Kurs- und Übungsangebot und führen die mittlerweile beliebte Kafistube. Sie holen sich ihr Wissen und Können in Theorie und Praxis während interessant gestalteter Monatsübungen. Und sie haben Zuwachs bekommen: Die mit Applaus als Mitglied aufgenommene Ersudina Malkoc. Auf sie und alle anderen Mitglieder wartet ein vielversprechendes Vereinsjahr mit Übungen und Postenarbeit, mit einem Arztvortrag und der Präsenz am Jahrmarkt. Mittun im Samariterverein bietet im 2004 neben der Arbeit

am Thema „Erste Hilfe“ in allen Variationen geselliges Beisammensein, eine Reise ins Berner Oberland und ein Rendez-vous mit dem Samichlaus. Doris Künzler, die seit 28 Jahren bei den Samaritern dabei ist, weiss viele Episoden aus dem Vereinsleben zu erzählen. Sie wird für ihre Vereinstreue eine Henri-Dunat-Medaille erhalten und ist mit Applaus in die Runde der Ehrenmitglieder aufgenommen worden. Die übrigen statuarischen Geschäfte sind unter der Leitung von Alexandra Sonderegger zügig behandelt und alle Anträge einstimmig gutgeheissen worden.

Walzehuser Bühni Jahresprogramm 2004

Samstag, 7. Februar 2004, 20.00
Uhr Evangelische Kirche
Walzenhausen

Kammerorchester Amriswil Klassisches Konzert

Mit Werken von Willibald Gluck, J.S. Bach, Wilhelm Friedemann Bach und von Frank Martin

Samstag, 6. März 2004, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen

Alex Porter DIE IRRE FÜHRUNG

Eine magische musikalische Humoreske voller Spannung, traumhafter Bilder, feinstem Humor und unglaublicher Mirakel

Samstag, 12. Juni 2004, 20.00 Uhr
Dachstock Schulhaus Wilen
fitzlaiffHAENNIaufmündig und freigeklärt

Eine kantige Satire mit Ueli Haenni, Roland Fitzlaff und Gregor Loepe (E-Piano)

Samstag, 31. Juli 2004
Mehrzweckanlage Walzenhausen

6. Walzehuser Filmmacht

Kinovergnügen für alle
Cinéma Walzenhausen
Das Openair-Kino direkt vor der Haustür

Samstag, 23. Oktober 2004,
20.00 Uhr Mehrzweckanlage
Walzenhausen

Kalman Balogh und seine Gypsy-Cimbalom-Band

Echte, ungarische Zigeunermusik mit Hackbrett, Kontrabass, Gitarre, Geige, Trompete und 6 begnadeten Musikern

Samstag, 15. Mai 2004, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage Walzenhausen
eCHoAlte CH-Volkslieder jetzt

Entdecken Sie Ihre eigene Kultur! Mit Christine Lauterburg, Corin Curschellas, Walter Lietha und Doppelbock

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

**Garage
Erwin Steingruber**

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51

o Verkauf von Neuwagen
o Handel mit Occasionswagen
o Pneuservice
o Abschlepp- und Pannendienst
o Autowerkstatt
o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Hönig Walter, Heiden, Kleinbauten Eingangsvordach, EG-Terrasse, Zweiradunterstand, Parz. Nr. 253/241, Gütli

Forstkorporation Vorderland, Heiden, Forsthof, Umnutzung, Kanalisationsanschluss, Parz. Nr. 932, Heldholz

Frischknecht Martin und Rita, Grund, Einbau Dachflächenfenster, Zimmereinbau, Parz. Nr. 1475, Grund

Spirig Sebastian und Mirjeta, Rheineck, Neubau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1626, Grund

Eberle Albert und Uschi, Gaismoos, Abstellplatz, Parz. Nr. 343, Gaismoos

Albrecht Hanspeter, Wilen, Wiederaufbau Wohnhaus, Parz. Nr. 640, Hostet

Einwohnerstatistik

Am 31. Januar 2004 zählte die Einwohnerkontrolle 2'148 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende November 2003 eine Abnahme von 3 Personen.

Handänderungen

Dezember 2003 / Januar 2004

Trinkler Urs, Walzenhausen/ Jüstrich Trinkler geb. Jüstrich Nicole, Walzenhausen, an Kellenberger Alfred, Walzenhausen, ab GB Nr. 1614 zu GB Nr. 1615: 11 m² Wiese, Grund

Brandenberger Wolfgang, Zollikerberg, Erwerb 25.06.1971, an Comm-

Senz Business Solutions Ltd., Rorschach, GB Nr. 1609, Wohnhaus Nr. 328, 2'275 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld

Trostman Margarete Erbegemeinschaft, Erwerb 24.12.1987, an Trostman Thomas, Effretikon, GB Nr. 53, Wohnhaus Nr. 76, 293 m² Grundstücksfläche, Dorf

Kellenberger Alfred, Walzenhausen, Erwerb 01.03.1962, an Spirig Sebastian und Spirig- Mulliqi Mirjeta, Rheineck, ME zu je ½, GB Nr. 1626, 606 m² Wiese, Grund

Mösle Ruedi, Walzenhausen, Erwerb 20.03.1976/15.11.1996, an Albertin Walter und Albertin-Schläpfer Silvia, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 403, Wohnhaus und Garage Nr. 405, 974 m² Grundstücksfläche, Wilen

Erbegemeinschaft Schmid Robert, Erwerb 16.12.2003, an Schmid-Weber Rosmarie, Walzenhausen, GB Nr. 884, Wohnhaus und Stall Nr. 834, 24'998 m² Grundstücksfläche, Freiland

Erbegemeinschaft Schleiss-Keel Gertrud, Erwerb 07.01.2004, an Maron Bertha, Walzenhausen, GB Nr. 251, Wohnhaus und Garage Nr. 200, 1'583 m² Grundstücksfläche, Gütli

Baukonsortium Grund, Walzenhausen, Erwerb 27.06.2003, an Schmoll-Brunner Chantal, Walzenhausen/ Widmer Roger, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1620, Wohnhaus Nr. 1385, 566 m² Grundstücksfläche, Widen

Erbegemeinschaft Blatter Edith, Erwerb 14.11.2000, an Stiftung Waldheim, Walzenhausen/ Stiftung Sonneblick Walzenhausen, Walzenhausen, je ¼ ME an GB Nr. 549, Wohnhaus

Nr. 246, 698 m² Grundstücksfläche, Platz

Calvert-Blatter Adeline, Bethlehem, USA, ME zu ½/Stiftung Waldheim, Walzenhausen, ME zu ¼/Stiftung Sonneblick Walzenhausen, Walzenhausen, ME zu ¼, Erwerb 14.11.2000/16.01.2004, an Kummer Josef, Walzenhausen/Kummer-Steiner Anneliese, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 549, Wohnhaus Nr. 246, 698 m² Grundstücksfläche, Platz

St. Galler Kantonalbank, St. Gallen, Erwerb 01.11.2002, an EMaLa AG, St. Peterzell, GB Nr. 345, Wohnhaus und Stall Nr. 490, 1'565 m² Grundstücksfläche, Aeschi

Künzler Erich, Walzenhausen, Erwerb 17.10.1960/14.09.2000, an Schällebaum Pascal, St. Margrethen, GB Nr. 1628, 496 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Künzler Erich, Walzenhausen, Erwerb 17.10.1960/14.09.2000, an Schällebaum Michael, Walzenhausen, GB Nr. 1629, 496 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Erbegemeinschaft Keller-Hohl Emilie, an Camenzind Robert, Regensdorf, ab GB Nr. 515 zu GB Nr. 517: 388 m² Hofraum, Garten, Wilen

Bärlocher Felix, St. Gallen, Erwerb 30.11.1972, an RKW Immobilien AG, Walzenhausen, GB Nr. 3, Wohnhaus Nr. 110, 344 m² Grundstücksfläche, Dorf

Sturzenegger Willi, Zeiningen, Erwerb 16.04.1981, an Egger Thomas, Au, GB Nr. 1630, Wohnhaus Nr. 327, 1'735 m² Grundstücksfläche, Steig

Amtsrücktritte 2004

Auf Ende des Amtsjahres 2003/2004 haben den Rücktritt eingereicht:

Gemeinderat

Baumgartner Eveline, Leuchen 434

Eveline Baumgartner wurde 1999 in den Gemeinderat gewählt und hat in ihrer Amtszeit die Ressorts Friedhof / Bestattungswesen sowie Altersheim betreut. Die aktive Gestaltung ihrer beruflichen Laufbahn und Weiterbildung haben Eveline Baumgartner dazu bewogen, neue Prioritäten zu setzen. Der Gemeinderat dankt Eveline Baumgartner schon heute für ihren grossen Einsatz im Gemeinderat und in ihren Ressorts. Die Ersatzwahl findet am 16. Mai 2004 statt.

Rücktritte aus Kommissionen

Name	im Amt seit	Amt
Künzler Walter	1984	Mitglied der Altersheimkommission
Mayer Peter	1998	Mitglied der Baukommission
Vetter Elisabeth	1998	Mitglied der Baukommission
Scherrer Jeannette	2003	Mitglied der Schulkommission
Baur Rita	2000	Lehrervertreterin in der Schulkommission
Mathez Winifried	1964	Mitglied der Gemeindekommission für das Arbeitsgesetz
Götz Inigo	1993	Mitglied der Gesundheitskommission
Tobler Markus	1979	Mitglied der Wasserversorgungskommission

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle auch allen zurückgetretenen Kommissionsmitgliedern für ihr uneigennütziges Engagement für die Gemeinschaft. Wer sich für ein vom Gemeinderat zu vergebendes Amt interessiert, kann sein Interesse bis spätestens 15. Mai 2004 schriftlich der Gemeindekanzlei mitteilen. Diese Frist gilt ebenso für die Vorschläge der politischen Organisationen.

Nicht vergessen!

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint Ende April 2004.

Annahmeschluss für Beiträge und Inserate ist der
10. April 2004.

Nach diesem Datum können keine Beiträge mehr angenommen werden.

Senden Sie Ihre Unterlagen an:
Redaktion Treffpunkt, Ruten 1222, 9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch

Impressum

Herausgeber:

Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:

Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:

Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:

Bruno Tobler

Korrektorat:

Gaby Kellenberger

Druck:

Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes
Recyclingpapier

Sonneblick

In welchen Bereichen
unseres vielseitigen
Gästebetriebes hätten Sie
Interesse ab 1. April 2004
mitzuarbeiten?

**Reinigungsdienst
Wäscherei
Küchendienst
Service**

Die Einsätze sind unregelmässig, auch an Wochenenden und im Sommerhalbjahr häufig.

Rufen Sie uns auch an, wenn Sie nur an bestimmten Wochentagen und nicht in allen Bereichen mitarbeiten wollen. Wir sind ein kleines und sehr motiviertes Team.

**Sonneblick Walzenhausen
Gästehäuser, Gütli 170
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 72 72
Adrian Keller, Hausleiter**

Veranstaltungskalender

März 2004

JUBLA	Sa. 6. März	8.00	MZA	Gruppenstunde
Walzehuser Bühni	Sa. 6. März	20.00	MZA	Alex Porter
Beide Kirchgemeinden	So. 7. März	10.00	MZA	Suppentag
Schule Walzenhausen	Mo. 8. März	20.00	MZA	Kooperative Sek, Infoabend
Frauenverein Platz	Di. 9. März	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Müettere Rundi	Do. 11. März	19.30	Kantine MZA	Drahtfiguren-Kurs
Musikschule	Sa. 13. März		MZA	Schülermusizieren
Verkehrsverein	Di. 16. März	20.00	Hotel Walzenhausen	Hauptversammlung
Schule Walzenhausen	Mi. 24. März	20.00	MZA	„Sehnsucht“
STV Walzenhausen	Fr. 26. März	17.00	MZA	Unihockeyturnier
STV Walzenhausen	Sa. 27. März	08.00	MZA	Unihockeyturnier
STV Walzenhausen	So. 27. März	08.00	MZA	Unihockeyturnier

April 2004

Walzehuser Bühni	Fr. 2. April	20.00	MZA	Tanzshow
JUBLA	Sa. 24. April	08.00	MZA	Gruppenstunde
TV Walzenhausen	So. 25. April	08.00	MZA	Vaki-Turnen + Brunch

Mai 2004

Ornithologischer Verein	Sa. 1. Mai	09.00	MZA	Jungtierschau
Ornithologischer Verein	So. 2. Mai	09.00	MZA	Jungtierschau

... auf Bestellung
vorgeschnittenes
Fonduebrot.

!!! Besuchen Sie uns auch in unserem Internet-Shop
unter www.openaccount.ch/beckmeyerhans !!!

Dorfmolk
Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85, 9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 28 47
Fax. 071 888 28 27

... unser hausgemachtes
Fondue fix-fertig
zubereitet.

**Wie wäre es
wieder einmal mit einem feinen Fondue ???
Bei uns finden Sie alles was dazugehört, wie ...**

Herbert Heis
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

Metzgerei
HEIS
... feines und zartes
Fonduefleisch.

... viele neue Bastelideen
und Geschenke.

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Einkaufen im Dorf lohnt sich !!!

MAI 2004

trefffo

DAS INFORMATIONSMITTELGANG FÜR WALZENHAUSEN

NR. 2/04

Schulleiter Jean-Pierre Barbey schwebt eine gemeinsame Schule für alle vor

„Jedes einzelne Kind ist wertvoll“

Die Oberstufe Walzenhausen geht neue Wege. Auf das kommende Schuljahr wird die kooperative Oberstufe eingeführt. Ein Gespräch mit Schulleiter Jean-Pierre Barbey.

Bitte schildern Sie uns die Beweggründe, welche zu diesem Entscheid geführt haben.

Jean-Pierre Barbey: Bei jeder Entwicklung, bei jeder Veränderung der Schule steht für mich als Schulleiter die Arbeit an der Schulqualität, deren Optimierung oder Verbesserung im Vordergrund. Meine Vision ist eine gemeinsame Schule für alle bis zum Alter von 16 Jahren, ohne Barrieren, Sitzen bleiben und Aussonderung. Dahinter steckt die Überzeugung, dass jedes einzelne Kind wertvoll ist; deshalb darf man es nicht beschämen, nicht mit anderen vergleichen. Jedes Kind wird mitgenommen; die Schule geht von den Fähigkeiten aus, die jedes Kind mitbringt, nicht von den Defiziten – das weckt Lernlust und ermutigt.

Diese Schulen gibt es schon: In Finnland z.B. ist die öffentliche Schule so aufgebaut, und die Finnen sind uns bekanntlich, die PISA-Studie hat es gezeigt, in den schulischen Leistungen einiges voraus. Mit der Integration hat Walzenhausen vor mehreren

Jahren einen Anfang gemacht, die kooperative Sekundarschule ist für mich ein weiterer Schritt in diese Richtung. Dazu kommen im Moment halt auch Sachzwänge: Die Schule Wolfhalden hat den Berufswahlklassen-Vertrag auf diesen Sommer gekündigt. Folglich verlieren wir rund zehn SchülerInnen, die bei uns die Berufswahlklasse besuchten, und damit sinken die Schülerzahlen auf einen prekären Wert, v.a. für das neunte Schuljahr. Wir mussten uns also ohnehin neue, weiter gehende Formen der Zusammenarbeit überlegen. Die Kooperation zwischen Sekundarschule und bisheriger Real- bzw. Berufswahlklasse, welche schon seit einigen Jahren in gewissen Fächern spielte, wird damit institutionalisiert und ausgebaut.

Was genau ist unter einer kooperativen Oberstufe zu verstehen?

Nach neuem kantonalem Schulgesetz gibt es ohnehin nur noch eine Sekundarschule, keine Real- oder Berufswahlschule mehr. Im Gegensatz zum

separativen Modell, welches bisher noch in Walzenhausen galt, werden in der kooperativen Sekundarschule in einigen Fächern Leistungsniveaus angeboten. Bei uns werden dies Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch sein. Dann gibt es nach wie vor die so genannten Stammklassen, getrennt in eine Stammklasse für

Grundanforderungen (Stammklasse G) und in eine solche für erhöhte Anforderungen (E). Hier finden die SchülerInnen ihre Klassenlehrperson, ihren Bezugspunkt. Bei den Leistungsniveauekursen werden sie, wie der Name es sagt, ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechend eingeteilt, d.h. ein Schüler der Stammklasse G, der in Mathematik einseitig stark begabt ist, kann den Leistungskurs E in Mathematik besuchen, oder umgekehrt. Als dritte Fächergruppe gibt es noch Lektionen, die in anderen Zusammensetzungen unterrichtet werden, etwa Sport nach Geschlechtern getrennt, Hauswirtschaft und Werken in Halbklassen oder die Wahlfächer nach Neigung der SchülerInnen.

Wo liegen die Vorteile dieses Systems?

Ein Vorteil liegt darin, dass wir in der Einteilung der Kinder nach der 6. Klasse und während der ganzen Sekundarschule flexibler sind und v.a. auf die Eignungen besser eingehen können. Die SchülerInnen besuchen den Unterricht jeweils auf dem Leistungsniveau, das ihnen entspricht, und bei Veränderungen kann das Niveau auch ohne Repetition gewechselt werden. Zudem gibt es keine abwertende Einteilung mehr in Sek. oder Real – es besuchen alle die Sekundarschule, und es können alle ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend gefördert und auch gefordert werden.

Und wo die Nachteile?

Meines Erachtens liegt ein Nachteil darin, dass die SchülerInnen während weniger Lektionen in der Stammklasse zusammen sind, nämlich nur noch rund ein Drittel aller Lektionen. Etwa die Hälfte sind Niveaulektionen und der Rest Wahlfächer und solche mit anderen Zusammensetzungen. Mir scheint jedoch, dass Jugendliche dieses Alters durchaus in der Lage sind, solche häufigen Wechsel zu verkraften, zudem ist die Schule mit gut 80 SchülerInnen äusserst überschaubar, und die gleichen Lehrpersonen und KollegInnen trifft man auch in den

Niveau- und anderen Fächern wieder. Für den Stundenplan wird es eng, bei all den Lektionen, die parallel gelegt werden müssen; aber das ist lediglich ein organisatorischer Nachteil.

Gibt es Erfahrungswerte aus anderen Gemeinden, welche bereits mit einem kooperativen System arbeiten? Wenn ja, wie sehen diese aus?

Versuche gibt es in der ganzen Schweiz schon seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts. In unserem Kanton hat die Schule Teufen die längste Erfahrung; sie führt seit 1994 eine kooperative Sekundarschule mit Erfolg. Nach und nach sind andere Gemeinden dazu gekommen, es sind dies Speicher, Gais und vom nächsten August an auch Heiden und Trogen. In Wolfhalden ist eine kooperative Sekundarschule in Vorbereitung, sodass dann unsere Nachbargemeinden mit Oberstufe mit uns im selben Boot sitzen würden. In Waldstatt und Schwellbrunn gibt es gar integrierte Sekundarschulen, d.h. alle SchülerInnen sitzen in der gleichen, nicht leistungsgetreten Stammklasse. Und sogar dort hat eine kürzlich durchgeführte externe Evaluation eine hohen Zufriedenheit mit der Schule belegt: Die ursprüngliche Befürchtung, Integration bringe eine Nivellierung nach unten, wurde klar widerlegt.

Was die Niveauwechsel betrifft, so funktionieren diese im ersten Sekundarschuljahr sowohl nach unten als auch nach oben gut. Ab dem zweiten

Jahr wird es erfahrungsgemäss v.a. nach oben schwieriger, d.h. dass die Niveaus dann weit gehend festgelegt sind.

Wie wird das Schulzeugnis der Walzenhauser OberstufenschülerInnen künftig gestaltet sein?

Es wird praktisch gleich aussehen wie das bisherige, welches ja erst seit wenigen Jahren in Kraft ist. Die Leistungsniveaus werden aber ausdrücklich angeführt.

Wissen Lehrbetriebe mit solchen Schulzeugnissen umzugehen?

Da sich die Lehrbetriebe schon vor zwei Jahren erstmals damit auseinander setzen mussten und keine grosse weitere Änderung hinzukommt, erwarte ich hier keine Widerstände. Alle unsere SchülerInnen, die in den letzten zwei Jahren eine Lehrstelle suchten, haben jedenfalls eine erhalten. Zwar führen immer mehr Lehrbetriebe eigene Eintrittstests durch, weil sie offenbar den Schulzeugnissen misstrauen. Diese Tatsache ist aber ein allgemeines Phänomen und in Kantonen, in denen noch klar getrennte Oberstufenschulen existieren, eher noch deutlicher festzustellen. So etwas muss anders angegangen werden; mir schwebt etwa ein Abschluss der obligatorischen Schulzeit mit einem Ausweis oder Diplom im Sinne der Mittleren Reife vor. Das europäische Portfolioprojekt zielt z.B. in diese Richtung.

Interview: Irene De Cristofaro-Wipf

Schreinerei und Innenausbau
 9428 Lachen-Walzenhausen
 9400 Rorschach SG
 Telefon 071 888 50 66
 Telefax 071 888 51 19
 Natel 079 698 62 66
 www.zuero.ch
 info@zuero.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Wo hört der Genuss auf – wo beginnt die Sucht?

Ein „Suchtabend“ für Eltern von OberstufenschülerInnen

Im Rahmen des Projektes „SEHNSUCHT“ der Jugendplattform Heiden hat die Oberstufe zu einer Elternveranstaltung zum Thema „Suchtprophylaxe“ eingeladen. 70 Personen haben sich angemeldet, nur rund die Hälfte ist erschienen. Die Abwesenden haben einen abwechslungsreichen, spannenden und sehr informativen Abend sowie den Genuss von vielen, von Schülerinnen und Schülern selbst gebackenen Kuchen verpasst...

Irene De Cristofaro-Wipf

„Haben Sie das Horoskop heute schon gelesen?“, will Damian Caluori, Leiter der Beratungsstelle für Suchtfragen des Kantons Appenzell Auser rhoden zuerst wissen. Er nämlich schlage die Zeitung jeden Tag immer zuerst dort auf und lese das Horoskop. „Ohne“, so Caluori, „geht nichts“. Zumal er dann immer schon wisse, was er zu erwarten habe, fügt er schmunzelnd an. Ob dies nun schon eine Sucht bedeute? Die Eltern der Walzenhauser Obestufenschüler und –schülerinnen, welche zum „Sehnsuchtabend“ gekommen sind, wissen keine Antwort. Nun ist es an ihnen, sich zu outen: „Wer von Ihnen isst nie Schoggi?“ Niemand. „Wer isst selten Schoggi?“ Einige wenige stehen auf. „Wer isst täglich Schoggi? Sie müssen nur ganz schnell aufstehen.....“ Sind der tägliche Schoggikonsum oder das tägliche Bier nach dem Feierabend bereits einem Suchtverhalten zuzuordnen?

Sucht ist.....

Wie kann Sucht definiert werden? Das will Caluori, der sehr humorvoll und spannend durch den Abend führt, von seinen Gästen wissen. Und die Antworten bleiben – nach einer Minute Bedenkzeit – nicht aus: Sucht ist die psychische Abhängigkeit von etwas, worauf man nicht verzichten kann. Sucht ist etwas, das ich nicht mehr

steuern kann, sondern das mich steuert. Sucht ist etwas, das meine Gedanken massgeblich füllt, wenn ich es nicht haben kann. Sucht ist ein wiederkehrender Zwang. Und eine Ursache ist die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Bei Fachleuten wird Sucht umschrieben mit zwanghaftem starkem Verlangen, mit Masslosigkeit, mit der Unfähigkeit zur Abstinenz. Der Weg vom Genuss, wo etwas freiwillig und gelegentlich zu sich genommen wird, zur Sucht, beginnt laut Caluori oft schleichend.

Gefährdete Jugendliche

Weshalb, so fragt der Fachmann, sind Jugendliche besonders suchgefährdet? Wieder gibt er die Antworten nicht selbst, sondern will sie von den Eltern hören. Stichworte wie Neugierde, Werbung, Rebellion, Abgrenzung, Anerkennung, sich erwachsen fühlen, Gruppenzwang fallen. „Sie können als Eltern in der Erziehungsarbeit alles richtig machen, im Pubertätsalter hat die Gruppe einen viel grösseren Einfluss als die Eltern“, gibt Caluori zu bedenken. Er weist auch darauf hin, dass die Zeit zwischen 13 und 17 für den jungen Menschen (also nicht nur für die Eltern...) die wohl intensivste Zeit des ganzen Lebens ist.

Deutliche Zahlen

Die Zahlen, welche Caluori auflegt, sprechen eine deutliche Sprache. So

Auch in der Suchtprävention wichtig: gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Bild iw

ist der wöchentliche Alkoholkonsum von 15- und 16jährigen Jugendlichen in den letzten Jahren bei jungen Männern von 24 auf 40 Prozent, bei jungen Frauen von 10 auf 26 Prozent angestiegen, was vor allem auf die Alkopops zurückzuführen ist. Der Tabakkonsum ist etwas gesunken, sehr markant angestiegen jedoch ist der Cannabiskonsum. 50 Prozent der männlichen Jugendlichen und 40 Prozent der weiblichen Jugendlichen haben schon ein oder mehrere Male gekiffert. Und bei den Erwachsenen? Hier ist es so, dass 10 Prozent der Bevölkerung die Hälfte des gesamten Alkoholkonsums in sich vereinen.....

Was kann man tun?

Patentrezepte sind auch an diesem Abend keine zu haben. Die Diskussion zeigt aber, wie wichtig es ist, Grenzen zu setzen, dass es Situationen gibt, wo nicht diskutiert wird, sondern entschieden und dass Kinder – so sagt es auch Allan Guggenbühl – nicht nur verständige Pädagogen brauchen, sondern Erwachsene, die sich ihnen entgegenstellen. „Kinder sollen gestärkt werden“, unterstreicht Damian Caluori, „es ist aber auch wichtig, im richtigen Moment Nein zu sagen“. Auch der Vorbildfunktion kommt laut Meinung der Eltern und des Fachmanns eine sehr grosse Bedeutung zu. Aber Vorsicht: Vorbild sein heisst nicht immer nur stark sein. Auch Eltern dürfen und sollen durchaus Schwächen zeigen und zu ihnen stehen.

Neue Baugesetzgebung

Die Baubewilligung – und was es dazu braucht

Adresse Bausekretariat

Martin Schaller
Güetli 156
Postfach 41
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 47 80
Fax 071 886 47 89
e-mail:
Martin.Schaller@walzenhausen.ar.ch

Die Revision der Baugesetzgebung ist seit dem 1.1.2004 in Kraft. Über die neuesten Änderungen informiert sie die Baubewilligungskommission in dieser Ausgabe des Treffpunkt. Kurzgefasst sind dies vor allem das Meldeverfahren, die Verkürzung der Bauanzeigefrist von 30 Tage auf 20 Tage, die Erweiterung der Anzeigepflicht auf alle Anstösser im Umkreis von 30 Metern vom Bauvorhaben (nebst allen direktanstossenden Nachbarn) und Änderungen in der Bewilligungspflicht von Bauten und Anlagen.

Nun geht's in die Praxis. Sie wollen neu-, an- oder umbauen? Und Sie möchten keine Schwierigkeiten mit der Baubehörde? Kein Problem: Mit unserer Checkliste können Sie eigentlich nichts falsch machen!

Martin Schaller & Bruno Tobler

Wer bauen will braucht meistens eine Baubewilligung – egal ob es sich um einen Neubau, einen Anbau oder einen Umbau handelt.

Zum Anfang: Das Gespräch suchen!

Ganz zu Anfang eines Bauvorhabens und noch vor dem Einreichen des Baugesuches empfehlen wir zwei Gespräche: Eines mit dem Bausekretär und – das wird leider oft vergessen – eines mit den betroffenen Nachbarn.

Der Bausekretär weiss Bescheid

Je früher Sie den Bausekretär in Ihre Planungen mit einbeziehen, desto eher werden Sie später unangenehme Über-

Das gehört zur Baugesuchseingabe – eine Checkliste

Alle Unterlagen müssen mindestens 4-fach (im Zweifel den Bausekretär kontaktieren) vollständig ausgefüllt, massstäblich und vermasst, von der Bauherrschaft, dem Planverfasser und dem Grundeigentümer unterzeichnet eingereicht werden.

- ◆ Vollständig ausgefülltes Baugesuchsformular (Formulare erhältlich beim Bausekretariat oder ab Internet www.ar.ch/baugesuche)
- ◆ Beglaubigter, aktueller Geometer-Grundbuchplanauszug, aus dem die genaue Lage des Grundstückes sowie die Lage und Masse des Bauvorhabens und der Erschliessungsanlagen ersichtlich sind. Der Auszug kann bezogen werden beim: Vermessungsbüro H + P Geoinfo, Kasernenstr. 69, 9100 Herisau, Tel. 071 353 53 53.
- ◆ Grundrissplan aller Geschosse in der Regel im Masstab 1:100, der Zweckbestimmung der einzelnen Räume, der Boden- und Fensterflächen sowie der Hauptausenmasse mit Angabe der Feuerstätten. Ausserdem müssen die Umgebungsgestaltung und die Kanalisationsanschlüsse mit detaillierten Angaben aufgezeigt werden.
- ◆ Schnitt- und Fassadenpläne in der Regel im Masstab 1:100 mit Angabe der Höhenkoten, des gewachsenen und gestalteten Terrains bis an die Grundstücksgrenzen.
- ◆ Bei allen Fassadenänderungen (Einbau von Fenstern, Türen, Vorplatzüberdachungen, usw.) ist die ganze Fassade mit allen beabsichtigten Änderungen planlich darzustellen (schwarz = bestehend; gelb = Abbruch; rot = Neubau)
- ◆ Je nach Bauvorhaben sind weitere Spezialpläne und Unterlagen notwendig.
- ◆ Grenz-Näherbaurecht:
Vertragsvereinbarung unterzeichnen und beurkunden beim Grundbuchamt. Nach erteilter Baubewilligung erfolgt der Eintrag ins Grundbuch der Gemeinde.

So läuft das Bewilligungsverfahren

1. Bauvorhaben in Form von Skizzen aufzeichnen

Eine grobe Skizze des geplanten Bauvorhabens erleichtert die folgenden Schritte.

2. Gespräch mit dem Bausekretariat

Ob ein Baugesuch nötig ist, erfahren Sie beim Bausekretariat. Bei der Vielzahl an bewilligungspflichtigen Bauvorhaben kann nämlich keine abschliessende Auflistung erstellt werden. Also – in jedem Fall das Gespräch mit dem Bausekretariat (Adresse siehe Kasten) suchen – es lohnt sich! (Baugesetz, Bauverordnung, Zonenplan und Baureglement können auch beim Bausekretariat bezogen werden).

3. Baugesuch oder Bauermittlung* ausarbeiten

und auch der Nachbarschaft erläutern.

**Bauermittlung = schriftlicher Entscheid als Vorabklärung*

4. Baugesuch oder Bauermittlung einreichen

an das Bausekretariat Walzenhausen, Gütli 156, Postfach 41, 9428 Walzenhausen

5. Die drei Baubewilligungsverfahren:

Öffentliche Planaufgabe

20 Tage Planaufgabe mit Visierung und Bauanzeige an sämtliche Anstösser sowie an alle Nachbarn im Umkreis von 30 Meter vom Bauvorhaben. Das Gesuch wird in den amtlichen Publikationsorganen veröffentlicht.

Vereinfachtes Verfahren (bei kleineren Bauvorhaben)

Unterschriften sämtlicher Anstösser sowie aller Nachbarn im Umkreis von 30 Meter vom Bauvorhaben. Visiere stellen ist nicht notwendig und die öffentliche Planaufgabe entfällt.

Neu: Meldeverfahren (bei unwesentlichen Bauvorhaben)

Im Meldeverfahren entfällt die Pflicht zur Visierung sowie die Anzeige an die Anstösser und die öffentliche Planaufgabe. Erhalten Sie innert 20 Tagen nach Eingang der Meldung beim Bausekretariat keine Meldung der Baubewilligungskommission, kann das Bauvorhaben ausgeführt werden.

6. Prüfung / Bauanzeige / Entscheid der Baubewilligungskommission

Der Entscheid der BBK erfolgt im Normalfall und je nach Verfahren in ca. 4 – 6 Wochen; im Meldeverfahren innert 20 Tagen.

7. Bauzeit mit Baukontrollen

Melden Sie den Baubeginn und Zwischenkontrollen dem Bausekretariat mittels Meldekarte.

8. Schlussabnahme bei Bauvollendung

Entspricht die Ausführung der Baueingabe? Sind alle Vorschriften eingehalten worden? Melden Sie dem Bausekretariat die Bauvollendung mittels Meldekarten, damit die Schlussabnahme vorgenommen werden kann.

raschungen vermeiden können. So kann er Sie bereits bei der Planung Ihres Bauvorhabens über die gesetzlichen Bestimmungen informieren: Entspricht Ihr Bauvorhaben den Baureglementen? Werden die Bestimmungen des Zonenplanes eingehalten? Sind spezielle Bestimmungen, etwa das Raumplanungsgesetz zu beachten? Ist für Ihr Bauvorhaben eine öffentliche Planaufgabe notwendig, oder genügt das vereinfachte Verfahren oder das Meldeverfahren? Benötigen Sie überhaupt ein Baugesuch? Müssen für das Baugesuch besondere Unterlagen bereitgestellt werden? Alle diese Fragen können im Gespräch mit dem Bausekretär geklärt werden – noch bevor im Detail geplant wird – und vor allem, bevor möglicherweise unnötige Kosten entstehen!

Die Nachbarn wollen informiert sein

Auch wenn für Ihr Bauvorhaben die öffentliche Planaufgabe durchgeführt wird: Setzen Sie Ihre Nachbarn vorher über Ihre Pläne ins Bild. Die Zustimmung Ihrer Nachbarn benötigen Sie ausser im Meldeverfahren in jedem Fall – je früher Sie diese informieren, desto eher werden Sie Ihre Pläne unterstützen, vor allem für Grenz- und Näherbaurechte.

Vollständiges Baugesuch

Das Baugesuch besteht aus dem Baugesuchsformular mit einer ganzen Reihe von Unterlagen. Was Sie benötigen, ersehen Sie aus der nebenstehenden Checkliste. Denken Sie daran – unvollständig ausgefüllte Bauformulare, Pläne oder fehlende und ungenaue Unterlagen erhöhen die Bearbeitungszeit und vor allem auch die Bearbeitungsgebühren.

Das Bewilligungsverfahren

Haben Sie Ihr Baugesuch vollständig eingereicht, beginnt bei der Baubewilligungskommission das eigentliche Bewilligungsverfahren. Wie dieses abläuft, ersehen Sie im nebenstehenden Ablaufplan.

Walzenhausen profitiert vom Witzwanderweg:

Der neue Führer wurde von Walz-Druck gedruckt

Kaum ist der Winter vorbei, sind zwischen Heiden, Wolfhalden und Walzenhausen wieder zahlreiche Witzwanderer unterwegs, die für eine Belebung unserer Gemeinde sorgen. Rechtzeitig auf Beginn der neuen Saison ist ein neuer Führer erschienen, der mit dem passenden Motto „Lache isch gsond“ zum Entdecken des Humorlandes über dem Bodensee einlädt. Der neue Führer wurde von der Walz-Druck (Ernst Bleiker) in Walzenhausen gedruckt.

Peter Eggenberger

Mit rund 40000 Wanderern jährlich gehört der vor elf Jahren eröffnete Witzweg zu den beliebtesten Fusswegen der Schweiz. Gross war und ist deshalb die Nachfrage nach dem Führer. Nachdem der entsprechende Vorrat aufgebraucht worden war, wurde ein neuer Wanderbegleiter kreiert. Zentral ist der grossformatige Routenplan im Innern. Der frühere Ausschnitt aus der Karte der Landestopographie wurde durch eine lockere und übersichtliche Zeichnung abgelöst. Dabei konnten die am Weg anzutreffenden Attraktionen wie Restaurants, Feuerstellen, Kinderpielplätze, Postautohaltestellen, öffentliches WC und anderes mit verschiedenen Farben und fröhlichen Symbolen festgehalten werden. Hingewiesen wird zudem auf das idyllisch in der Ledi gelegene Schwimmbad Walzenhausen.

Neu eine Besenbeiz und Kinderwitze

Aufgeführt sind total 16 Restaurants in Walzenhausen, Wolfhalden und Heiden, die direkt oder nahe am Weg liegen. Besonders wertvoll für den Wanderer sind die Hinweise auf das jeweilige Platzangebot, die Ruhetage und die Telefonnummern. Dabei taucht auch die neugeschaffene Besenwirtschaft „Zur Schitterbiig“ im Högli (Zelg-Wolfhalden) auf, die letzten Herbst erfolgreich ihre Probezeit be-

standen hat. Hingewiesen wird natürlich auch auf die 80 Witztafeln, die durch 20 weitere Tafeln mit Kinderwitzen ergänzt werden.

Vorbildliche Erschliessung durch Bahn und Postauto

Der neue Führer erwähnt auch die einzigartige Erreichbarkeit des Witzwanderweges mit öffentlichen Verkehrsmitteln. So führen die Rorschach-Heiden- und die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn direkt an den Beginn bzw. das Ende des Humorpfades, der problemlos in beiden Richtungen begangen werden kann. Beide Bahnen stehen überdies im Dienste der beliebten Rundfahrt Heiden – Walzenhausen – Rheineck – Rorschach - Heiden, wobei die Verbindung von Rheineck nach Rorschach ab Mai mit dem Schiff gewährleistet ist. Die parallel zum Witzweg verkehrenden Postautos der Linie Heiden –

WALZENHAUSEN

Verkehrsverein

Wir suchen...

eine lustige, aufgestellte, männliche Persönlichkeit welche:

- gerne auf dem Witzweg wandert
- sich nicht scheut vor Publikum aufzutreten
- flexible und unregelmässige Einsätze zu schätzen weiss
- gerne mit grossen und kleinen Wandersleuten plaudert
- das Appenzeller Vorderland aus dem „ff“ kennt
- Vorderländer-Dialekt spricht

Nein, es ist kein Witz – Sie erhalten für diesen Spass auch noch eine Entschädigung!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Appenzellerland über dem Bodensee

Kontaktperson: Isabella Högger

Bahnhofstrasse 2

9410 Heiden

Tel. 071 898 33 01

Email: isabella.hoegger@appenzell.ch

Wolfhalden – Zelg – Walzenhausen – St. Margrethen ermöglichen an verschiedenen Haltestellen am Weg das Zu- und Aussteigen. Zum neuen Führer gehört schliesslich auch der Hinweis auf das Internet, wo der originellste Pfad der Schweiz dank der Initiative von Walter B. Walser von der Walser Organisation Heiden unter www.witzweg.ch vertreten ist.

(Der Witzwanderweg-Führer ist ab sofort gratis im Verkehrsbüro Walzenhausen Dorf 48 sowie in Restaurants und Hotels erhältlich)

ACHTUNG !

- *Mögen sie den unkomplizierten Umgang mit Kindern und Jugendlichen?*
- *Machen sie gerne Sport und würden gerne etwas davon an interessierte junge Leute weitergeben?*

Der Turnverein Walzenhausen, der sich immer aktiv für seine Mitglieder einsetzt, möchte nun ein grosses Anliegen der jüngeren Sportfreudigen der Umgebung realisieren:

Nachdem die „grosse Mädi“ mit Mädchen ab der 5. Klasse aufgelöst und dafür die erfolgreiche Volleyball Jugend gegründet wurde, ist es nun ein grosser Wunsch wieder eine Riege für diese Altersklasse aufzubauen! Doch dazu wird eine zuverlässige Leitperson benötigt, die sich mit den Jugendlichen beschäftigt. Deshalb suchen wir genau **SIE!**

Haben Sie Lust und Energie, die Sie gerne in den Aufbau einer neuen Riege investieren möchten?

Sind sie ein Volleyballspieler, der gerne neue Talente fördern und trainieren würde?

Oder macht es Ihnen Spass, mit jüngeren Kindern etwas zu unternehmen und ihnen jetzt schon zu zeigen, wie wichtig Sport ist?

Der Turnverein Walzenhausen sucht ab sofort neue Leiter:

Also melden sie sich bei:

Karin Steingruber: 071/888 65 79

Der Verkehrsverein lädt ein:

Dorfrundgänge unter dem Motto „Dorfkönige und Dorforiginale“

Walzenhausen zeichnet sich durch eine spannende Vergangenheit aus. So entstanden im 19. Jahrhundert prägende Bauwerke wie die Bergbahn, das Hotel Kurhaus-Bad, der Rheinburg-Palast, die Schulhäuser im Dorf und im Bild und viele andere. Hinter diesen Werken standen Leute mit Weitblick, deren Handeln allerdings nicht in jedem Fall ganz uneigennützig war. Leben ins Dorf brachten noch bis in die 1960er Jahre der Mineralwasser-Abfüllbetrieb sowie zahlreiche Läden, Handwerksbetriebe, Hotels und Wirtschaften. Sie waren Treffpunkte für Gäste, Einheimische und originelle Leute, die teilweise bis heute unvergessen geblieben sind. Unter dem spannenden Motto „Dorfkönige und Dorforiginale“ führt Peter Eggenberger im Auftrag des Verkehrsvereins an folgenden Sonntagen auf vergnüglich-informative Art durch sein Jugenddorf: 6. Juni, 4. Juli, 8. August, 5. September. Interessierte Einheimische, aber auch Ausflügler und Feriengäste treffen sich um 10.30 Uhr beim Bahnhof. Dauer des Rundgangs: 1 Stunde (Durchführung bei jeder Witterung).

Skilager der Oberstufe Walzenhausen

Unsere 5 Tage in Savognin

Auch dieses Jahr verbrachte das Oberstufenzentrum Walzenhausen sein Winterlager in Savognin. Alle sechs Klassen mit ihren Lehrkräften haben daran teilgenommen. Wie schon die letzten Male hat uns auch dieses Jahr wiederum Frau Schmid vom Restaurant Gambrinus, Walzenhausen, kulinarisch verwöhnt. Frau Kuster hatte in der Küche ebenfalls viel zu tun. Die Spenden in Form von Geld oder Nahrungsmitteln (Dessert, etc.) haben uns sehr gefreut.

Der 1. Tag

Am 16.02.2004, 7 Uhr morgens ging es mit der Carfahrt los! Wir kamen um ca. 8.45 Uhr in Savognin an. Danach hiess es für alle entweder auf die Piste oder für die Querleute auf die Loipen. Die Sonne schien den ganzen Tag!

Am Abend durften wir das Essen von Frau Schmid und Frau Kuster, unseren Köchinnen geniessen. Danach erläuterten uns einige Leiter die Regeln des Hauses und der Piste und gaben noch Anweisungen für den nächsten Tag. Nach den Infos gab es ein feines Dessert, das von der Bäckerei Meyers spendiert worden war.

Der 2. Tag

Wir sind am Morgen aufgestanden und haben gefrühstückt. Dann ging's wieder auf die Piste. Die Sonne zeigte sich von ihrer schönsten Seite und der Himmel war wolkenlos! Leider gab es zwei Unfälle. Die beiden Verunfallten wurden nach Hause gebracht. Der eine erlitt von seinem Sturz eine mittlere Gehirnerschütterung, einem anderen Schüler wurde eine Kniesehne angerissen. Ansonsten verlief alles gut.

Snowboarden. Ein paar Schülerinnen und Schüler putzten das Lagerhaus. Als wir fertig waren, hatten wir noch etwas Freizeit. Am Abend fuhren wir mit dem Car nach Hause und sind um ca. 18 Uhr in Walzenhausen angekommen. Das Lager hat uns allen sehr gefallen!

Valhana A., Reto B., Viktoria F., Eva J., Nadine K., Severine S., Miriam W.

Der 3.Tag

Am nächsten Morgen schien die Sonne nicht. Dazu kam noch, dass es sehr kalt war. Trotzdem gingen wir auf die Piste.

Am Nachmittag hatten wir frei und konnten tun und lassen was wir wollten. Wir hatten viel Spass!

Nach dem sehr guten Abendessen bekamen wir Ausgang. Übrigens besuchten uns heute Herr Pfister und Herr Barbey. Später hiess es dann ab in die Schlafsäcke.

Der 4. Tag

Am folgenden Tag schien die Sonne ebenfalls nicht, es war kalt. Heute gingen wir wieder auf die Piste. Heute ereigneten sich zwei weitere Unfälle. Am Vormittag brach sich eine Schülerin das Schlüsselbein. Am Nachmittag erlitt eine andere Schülerin eine Gehirnerschütterung. Dabei half ihr eine ihrer Kolleginnen, sie ins Krankenhaus zu transportieren. Die Quer-Gruppe ging am Nachmittag ins Thermalbad schwimmen. Das war sehr lustig.

Der 5. Tag

Am Morgen durften wir später aufstehen. Die Leiter gaben uns eine Stunde Zeit, um zu packen. Danach gingen einige zum Skifahren oder

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Konvent der Lehrpersonen zum Leitbild der Schule Walzenhausen

Dem Ziel einen Schritt näher

Einen intensiven, spannenden sowie aufschlussreichen Tag erlebten die Lehrpersonen der Schule Walzenhausen an einem unterrichtsfreien Samstag Ende März. Sie setzten aus den zusammengefassten Ergebnissen der Elterninterviews, Schülerbefragungen und Softanalysen mit Lehrkräften, SchülerInnen und Hauswarten die Schwerpunkte für das Leitbild. Dank diesem arbeitsreichen Tag ist die Schule ihrem Leitbild einen grossen Schritt näher gekommen.

Jean-Pierre Barbey

Geleitet und moderiert wurde die Tagung von Helene Nüesch Birri, selbstständige Beraterin im Bildungsbereich, Coach, Supervisorin und vieles andere mehr. Sie verfügt über grosse Erfahrung im Erarbeiten von Leitbildern und im Bereich der Schulqualitätsentwicklung, gerade auch in unserem Kanton. Kein Wunder, dass der Tag von allen Seiten als sehr gelungen und fruchtbar gelobt wurde. Unterstützt wurde Nüesch von der Steuergruppe Leitbild und durch die Schulleitung Walzenhausen, welcher das ganze Leitbildprojekt unterstellt ist.

Leitsätze

An diesem Samstag wurden die Ergebnisse aus den verschiedenen Bestandaufnahmen zusammengetragen (siehe Kasten) und gewichtet.

Aufgeteilt nach den fünf Qualitätsbereichen der Schule, erarbeiteten Gruppen Ideen für die Leitsätze, stellten sie ihren Kollegen und Kolleginnen vor und überarbeiteten sie nochmals nach

deren Rückmeldungen. Die Leitsatzentwürfe werden in den nächsten Wochen durch die Steuergruppe redaktionell bearbeitet. Geplant ist die Fertigstellung des Leitbildes für diesen Sommer. Im Rahmen einer kleinen Feier soll das Werk der Bevölkerung vorgestellt werden.

Schulprogramm

Ein gutes Leitbild mit vielen, schön formulierten Sätzen bewirkt wenig. Deshalb soll es nach der Fertigstellung und der Genehmigung durch die Schulkommission umgesetzt werden. Geplant ist dies in Form eines Schulqualitätskonzepts, das mit Hilfe der zuständigen Fachstelle bei der kantonalen Erziehungsdirektion und wiederum mit Helene Nüesch erarbeitet wird. Zum Qualitätskonzept gehört ein Schulprogramm, welchem Leitsätze

Bestandesaufnahme

Am 21. August 2003 präsentierte die Schulleitung das Konzept für das Leitbild der Schule Walzenhausen. An jenem Abend formulierten die Anwesenden auch ihre Visionen einer idealen Schule.

Diese Visionen wurden, wie auch die Einwohner-Zufriedenheits-Analyse von 2002 und eine Umfrage zur integrativen Schulform, welche im Herbst 2003 bei den Lehrpersonen von Walzenhausen durchgeführt wurde, in die Suche nach Leitsätzen einbezogen.

Dazu erfolgte für das Leitbild eine eigentliche Bestandesaufnahme: Im Laufe des vergangenen Winters wurden in jedem Schulhaus Elterngruppen von jeweils vier bis sechs Personen eingehend über die Schule Walzenhausen befragt, über Zufriedenstellendes, über Gefahren, Probleme und Veränderungsbedarf. Geführt und protokolliert wurden diese Interviews durch jeweils zwei Lehrpersonen, Mitglieder der Steuergruppe Leitbild. Ein ähnliches Interview führte der Schulleiter mit den Schulhauswarten durch.

Die Schulkommission sowie alle Lehrpersonen, aber getrennt voneinander, wurden in einer so genannten SOFT-Analyse befragt, welche der Schulleiter durchführte. Auf einem anderen Weg konnten sich so also Behörden und Lehrerschaft über Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen innerhalb der fünf Qualitätsbereiche (siehe Kasten) äussern und diese schriftlich festhalten. Alle Schülerinnen und Schüler schliesslich wurden, nach Anleitung durch die Steuergruppe, durch die Klassenlehrpersonen befragt. Sie konnten in Form einer Zielscheibe, getrennt in Ist- und Soll-Zustand, zur Qualität ihrer Schule Stellung nehmen; die Ergebnisse wurden grafisch zuhauenden der Gesamtschule, aber auch im Klassengespräch ausgewertet. Im Kindergarten wurde mit einer vereinfachten Form gearbeitet.

Bilder: Markus Tobler

ze des Leitbilds zugrunde liegen: Die Teams der einzelnen Schulhäuser setzen für die Dauer von jeweils zwei bis drei Jahren Schwerpunkte fest, an denen gearbeitet werden soll. Nach

der festgelegten Phase wird das Erreichen der Ziele überprüft, was teilweise schulintern, aber in regelmässigen Abständen auch durch externe Fachgruppen erfolgen wird.

Qualitätsbereiche

Die fünf Qualitätsbereiche der Schule Walzenhausen, auf die sich die Steuergruppe im Voraus geeinigt hatte, sind folgende:

Lehren und Lernen

Schule als Lebensraum

Gestalten von Aussenbeziehungen

Führen und Organisieren

Schulinterne Zusammenarbeit

Die Steuergruppe unter der Leitung

des Schulleiters besteht aus vier

Lehrpersonen (Brigitte Brunner,

Gaby Kellenberger, Jürg Wickart

und Käthy Zwahlen) und zwei Mit-

gliedern der Schulkommission

Walzenhausen (Irene De Cristofa-

ro-Wipf und Marcel Stillhard).

Im Auftrag des Gemeinderates:

Sparpaket Schule

Seit mehreren Jahren sind die Kosten der Schule Walzenhausen stärker gestiegen als im Durchschnitt des ganzen Kantons Appenzell Ausserrhoden. Gleichzeitig ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler seit 1996 kontinuierlich zurückgegangen. 1996 wurden 356 Kinder unterrichtet, im Jahr 2002 waren es nur noch 328 Kinder. Die Tendenz der Schülerzahlen ist weiterhin rückläufig.

Erich Pfister, Schulpräsident

Dem Gemeinderat hat diese Entwicklung der Kosten und der Schülerzahlen seit längerer Zeit grosse Sorge bereitet. Auch die Geschäftsprüfungskommission hat wiederholt auf die überdurchschnittlich gestiegenen Kosten aufmerksam gemacht. Noch 1997 betrug die Kosten pro Schüler in Walzenhausen nur rund 97% des kantonalen Mittels.

Nach dem Inkrafttreten des neuen Schulgesetzes und der Einführung eines einheitlichen Kontenplanes für

Entwicklung der Nettokosten und der Schülerzahlen
In den Nettokosten nicht inbegriffen sind die Infrastrukturkosten (Schulhäuser).

alle Schulen im Kanton, hat die kantonale Finanzaufsicht im Frühjahr 2003 erstmals detaillierte Vergleichszahlen über die Kosten pro Schüler ermittelt. Dieser Vergleich aller Gemeinden war aufgeteilt in die Stufen Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule. Darin zeigte sich, dass im Jahr 2002 die Kosten in Walzenhausen bereits bei rund 104% des kantonalen Durchschnittes lagen. Wenn man die einzelnen Stufen betrachtet, sind vor allem der Kindergarten und die Oberstufe deutlich teurer, die Primarstufe hingegen ist wesentlich günstiger als der kantonale Durchschnitt.

Um die Kosten der Schule zu reduzieren hat der Gemeinderat am 16. September 2003 der Schule einen Sparauftrag erteilt. Darin werden, innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre Einsparungen von ca. 10% gefordert.

Kosten gegen Qualität?

Die Kosten der Schule haben oft einen direkten Zusammenhang mit der Qualität der Schule. Es ist eine Binsenwahrheit, dass Qualität ihren Preis hat. Leider lässt sich die Qualität einer Schule nicht so einfach mit allgemein gültigen Massstäben messen oder sogar beweisen. Aufgrund verschiedener Untersuchungen und Erfahrungen lassen sich aber Zusammenhänge zwischen Kosten und Qualität aufzeigen.

Schulbehörde und Lehrerschaft war es deshalb ein grosses Anliegen, bei allem Verständnis für den Sparauftrag, die Qualität der Schule auf einem hohen Niveau zu halten. Die Sparmassnahmen wurden speziell auch unter diesem Aspekt betrachtet.

Zwei Möglichkeiten, zu sparen

Um den Sparauftrag zu erfüllen sind grundsätzlich zwei verschiedene Stossrichtungen möglich:

Variante 1:

Anzahl der Klassen reduzieren

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen geben als Richtwert Klassengrössen von 16 – 28 Schülerinnen und Schüler vor. In Walzenhausen werden fast durchwegs kleine Klassen geführt. Rein rechnerisch wäre es teilweise möglich gewesen, drei kleine Klassen zu zwei grossen Klassen zusammenzulegen. Mit diesem Schritt hätten schnell grosse Kosteneinsparungen erreicht werden können.

Variante 2:

In allen Bereichen der Schule sparen

Dabei geht es darum, das bestehende Angebot zu optimieren oder im überobligatorischen Bereich zu reduzieren. Die geforderten Einsparungen würden sich aus vielen mehrheitlich kleinen Beträgen zusammensetzen.

Der Entscheid der Schulkommission

Die Schulkommission hat sich, zusammen mit der Lehrerschaft, entschieden die zweite Variante umzusetzen. Mit der Einführung der Doppelklassen im Sommer 2002 wurde die Anzahl der Klassen bereits reduziert. Damit konnten bereits grosse Kosteneinsparungen realisiert werden. Nach zwei Jahren Erfahrung können wir feststellen, dass sich die Doppelklassen qualitativ und organisatorisch bestens bewähren. Eine nochmalige Neuorganisation, verbunden mit sehr grossen Klassen, wäre aus Sicht der Lehrerschaft und der Schulkommission schlecht. Die Qualität der gesamten Schule würde sehr stark leiden.

Mit dem Verteilen der Einsparungen auf alle Bereiche können die Folgen auf alle Beteiligte gleichmässig und fair verteilt werden. Ein allfälliger Qualitäts- oder Leistungsabbau für den einzelnen Schüler bleibt im vertretbaren Rahmen. Gleichzeitig ist es der Schule wichtig, auch weiterhin besondere Leistungen anbieten zu können, welche über das gesetzliche Minimum hinausgehen.

Uebersicht über das Sparpaket

Beibehalten werden:

- Anzahl der geführten Klassen
- Doppelklassen
- Stufenschulhäuser
- kleine Klassengrössen
- Unterricht in Halbklassen
- integrative Schulform
- kooperative Oberstufe
- Skilager, Klassenlager und Schulreisen
- Förderkurs für Oberstufenschüler
- Gemeindebeiträge an die Musikschule
- Beiträge an die Schulbibliothek

Hier wird gespart:

Kindergarten

- Schwimmen nur noch im Sommer, in der eigenen Badi

Primarstufe

- Wintersporttage werden nicht mehr oder aber viel günstiger durchgeführt
- Schwimmen nur noch im Sommer, in der eigenen Badi

Oberstufe

- Reduktion des Freifächerangebotes auf das gesetzliche Minimum
- Erhöhung der Mindest-Schülerzahl um ein Freifach durchzuführen
- umfangreiche Optimierung des Stundenplanes
- Freifach Sport wird nicht mehr angeboten

2. Oberstufe

- Werken textil/nicht textil wird nicht mehr angeboten

3. Oberstufe

- Theaterkurs wird nicht mehr durchgeführt
- keine Skilager mehr für die 3. Oberstufe
- Freifachkurs Geometrisches Zeichnen wird nicht mehr angeboten

Allgemein

- sparsamer Umgang mit Verbrauchs- und Schulmaterial
- bei der Einstellung von Lehrkräften werden BewerberInnen mit wenigen Dienstjahren bevorzugt

Skilager

Aus Sicht von Schulkommission und Lehrerschaft wäre im Rahmen des vorliegenden Sparpaketes auch eine Halbierung des Skilagerangebotes angemessen. Aufgrund der eingereichten Petition hat der Gemeinderat aber entschieden, die Skilager weiterhin im bisherigen Umfang anzubieten. Lediglich für die 3. Oberstufe werden keine Skilager mehr angeboten. Um die Kosten der Skilager trotzdem zu reduzieren, sind Einsparungen im Lagerbetrieb und eine Erhöhung des Elternbeitrages in Prüfung.

Entwicklung der Kosten pro Schüler (ohne Infrastrukturkosten)

Sparauftrag erfüllt

Das vorliegende Massnahmenpaket wird voraussichtlich die vom Gemeinderat geforderten Einsparungen erbringen. Sofern sich die Rahmenbedingungen nicht wesentlich verändern, können wir die heutige Schule aus finanzieller Sicht für die nächsten Jahre beibehalten.

Man muss sich aber bewusst sein, dass wieder neue, aufwendige Aufgaben wie zum Beispiel Frühenglisch und das Schulqualitätskonzept auf die Schule zukommen werden. Die Sparbemühungen erlauben uns, mindestens aus finanzieller Sicht, die neuen Aufgaben anzugehen. Es ist der Schulkommission und der Lehrerschaft ein wichtiges Anliegen, auch zukünftig für eine qualitative Schulentwicklung über die nötigen Mittel verfügen zu dürfen.

Problem: Sinkende Schülerzahlen

Kritisch für unsere Schule bleibt die seit einigen Jahren sichtbare Tendenz sinkender Schülerzahlen. Das Bundesamt für Statistik prognostiziert für die nächsten 10 Jahre eine Abnahme der Anzahl Schüler in der Ostschweiz von bis zu 20%. Falls diese negative Entwicklung auch in unserer Gemeinde stattfindet, werden die Auswirkungen gravierend sein. Ob gegebenenfalls eine Reduktion der Anzahl Klassen oder eine regionale Zusammen-

arbeit die beste Wahl für Walzenhausen sein wird, lässt sich natürlich noch nicht abschätzen. Die Schulkommission wird die Entwicklung auf jeden Fall sorgfältig beobachten und rechtzeitig darauf reagieren. Die ganze Problematik der sinkenden Schülerzahlen wird auch bereits mit den Nachbargemeinden besprochen. Falls sich regionale Lösungen als erfolgversprechend erweisen, wird es sicher mehrere Jahre dauern, bis diese realisiert werden können.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass in diesem Artikel zum Thema „Sparmassnahmen der Schule“ primär von der Schule und ihren Kosten die Rede ist. Die Aspekte des Bildungsauftrages und der Schulqualität wurden absichtlich nur am Rande erwähnt. In der täglichen Arbeit der Lehrerschaft, der Schulleitung und der Schulkommission steht die Schulqualität und damit das Wohl der Kinder aber an erster Stelle. Um unsere Schule in diesem Bereich weiter zu entwickeln, ist momentan das pädagogische Leitbild und das neue Schulqualitätskonzept in Arbeit. Beide Projekte werden durch Schulleiter Jean-Pierre Barbey geführt. Ueber beides werden Sie bereits in den nächsten Monaten genauer informiert.

106. Hauptversammlung des Verkehrsvereins

Bruno Tobler für Axel Bohlhalter

Bruno Tobler heisst der neue Präsident des Verkehrsvereins Walzenhausen. Er ersetzt Axel Bohlhalter, der nach fünfjähriger Tätigkeit zurücktrat. Neue Beisitzerin für Ernst Bleiker ist seine Frau Daniela Bleiker.

Isabelle Kürsteiner

Im Zentrum der Hauptversammlung stand die Wahl des Präsidenten. Gleichzeitig lag der Rücktritt von Beisitzer Ernst Bleiker vor. Die Wahlen von Bruno Tobler zum Präsidenten und Daniela Bleiker zur Beisitzerin erfolgten einstimmig und mit viel Applaus. Neu sitzt vom Gemeinderat bestimmt Rainer Vetter für die zurücktretende Evelyne Baumgartner im Vorstand ein. Weitere Vorstandsmitglieder sind Kassierin Marlies Becarelli, Aktuar Thomas Recktenwald, Marcel Meyerhans und Alexandre Urbach.

Es goht öppis im Verkehrsverein

Auf Grossleinwand faszinierte Thomas Recktenwald mit einem farbenfrohen Jahresrückblick und –ausblick. Dabei stellte Axel Bohlhalter fest: „Es goht öppis im Verkehrsverein!“. Vergnügliche Dorfrundgänge von Peter Eggenberger, der gut besuchte Grillplausch, der Blumenwettbewerb mit vormaliger Informationsveranstaltung, ein Jahrmarktstand mit Wettbewerb, die Adventsfensteraktion und der Klaus für die ganze Bevölkerung, insbesondere mit einem Säckli für alle Kinder und Verpflegung für Jung und Alt, werden auch im laufenden Jahr wiederholt. Gleichzeitig wird sich der Verkehrsverein einmal mehr an der Viehschau beteiligen. Einzigartig im vergangenen Vereinjahr waren das Jubiläum „10 Jahre Witzweg“ mit den

Humoristen Peter Eggenberger und Ruedi Rohner bei der Harmonie in Wolfhalden und die Buchpräsentation von Peter Eggenberger. Auf den Frühling 2004 ist eine Rutschbahn am Witzweg geplant. Sie verbindet die Hofstatt mit der im vergangenen Jahr neu erstellten Brücke. Weiter soll bis Ende 2004 das „Qualitäts-Gütesiegel für den Schweizer Tourismus“ erarbeitet werden. Kurz vor der Vollenendung steht ein Ortsplan in Form eines Tischsets.

Zehn Prozent unterstützen den Verkehrsverein

Die Jahresrechnung schloss mit einem Vorschlag von 10'478 Franken. Ausschlaggebend für den Gewinn waren

insbesondere eine Erhöhung der Kurtaxen sowie der Ferienhäuser Pauschalen von 100 auf neu 150 Franken. Hundert von 950 Haushalten zahlten den freiwilligen Mitgliederbeitrag von zwanzig Franken ein, 43 von 120 angeschriebenen Firmen ihren Beitrag, was heisst, dass rund ein Drittel des Gewerbes und der Industrie den Verkehrsverein aktiv unterstützt, ebenso ein Zehntel der Bevölkerung. Im kommenden Jahr wird mit einem Gewinn von 1430 Franken gerechnet. Wichtig dabei sind die Einnahmen aus dem Grillfest. Mit dem Gewinn verfügt der Verkehrsverein Walzenhausen erstmals seit Jahren über ein kleines finanzielles Polster von 16'724 Franken.

Verdankungen und Anregungen

Axel Bohlhalter dankte Helmut Neurrer, Witzwanderwegwart, Hans Strebel, Wanderwegbeauftragter, sowie dem Verkehrsbüro-Team vom Dorf 48 für die geleistete Arbeit mit einem kleinen Präsent. Ein weiteres

Der Apéro bot Gelegenheit für angeregte Gespräche

Sie haben gut lachen: Fritz Aeschlimann (links), im Verkehrsverein zuständig für den Unterhalt der Ruhebänkli, und der neue Präsident Bruno Tobler

Dankeschön ging an Theo und Elsi Fuchs für die Pflege der Feuerstelle Steigbüchel sowie an Fritz Aeschlimann für die Überwachung und Erneuerung der Ruhebänke, wie auch an Paul Schmid für die jahrelange Unterstützung beim Klausanlass und an seine Frau Uschi Schmid für das Sponsoring des Adventsfensterhöcks. In der allgemeinen Umfrage regte Adrian Keller an, sich vermehrt um die Gäste der Patienten der Rheinburg Klinik zu kümmern und allenfalls Möglichkeiten für Übernachtungen für Gäste mit Hunden zu schaffen. Edgar Künzler setzte sich für einen bedürfnisgerechten Weg von der Rheinburg Klinik zum Dorfkern ein. Dabei sah er eine Verlegung des Fussgängerstreifens von ehemals Dorflade Frei zur Auffahrt Parkplatz MZA und ein Versetzen der blauen Zone zurück auf die Strasse vor. Damit würde das Trottoir für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer frei. Peter Eggenberger bat den Verkehrsverein, sich um einen werbeträchtigen, jährlich wiederkehrenden Anlass zu bemühen. Er wies darauf hin, dass in Oberegg die Durchführung des Volksmarsches aufgegeben wurde und bat

um Abklärung, ob ein Volksmarsch allenfalls zusammen mit Wolfhalden durchgeführt werden könnte.

Klare Strukturen schaffen

Beim anschliessenden Apéro, gestiftet vom Verkehrsverein, und Live-Hintergrundmusik aus Kenia (Sponsoring Direktor Erich Dasen, Hotel Walzenhausen) umriss der neugewählte Präsident Bruno Tobler seinen Aufgabenbereich wie folgt: „Ich möchte zuerst den Verein intern auf Vordermann bringen und klare Strukturen für den Vorstand und die vielen Helfer wie Witzwegwart, Bänklipfleger, Feuerstellen-Pfleger und so weiter im Verkehrsverein schaffen. Dazu gehört auch die bessere Integration des Verkehrsbüros und dessen Mitarbeiterinnen in die Tätigkeit des Verkehrsvereines. Zudem habe ich bereits eine erste Kontaktnahme mit Eric Dasen vom Hotel Walzenhausen als grössten ‚Touristik-Betrieb‘ gehabt. Ansonsten bin ich der Meinung, dass unser Angebot für die Öffentlichkeit derzeit sehr gut und den vorhandenen personellen Kapazitäten des Verkehrsvereines angepasst ist. Weitere Aktivitäten des Verkehrsvereines werden auch im Zusammenhang und im Rahmen des Projektes ‚Zukunft Walzenhausen‘ des Gemeinderates geprüft.“

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Metzgerei HEIS
Appenzeller Spezialitäten
9428 Wäldenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

Juhuuu, die Grillzeit geht wieder los

Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

frische Rheinecker Kopfsalate

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
zum Bahnhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 14 00
Fax 071 888 14 05

DIE KREATIVE BÄCKEREI - KONDITIONEIREI IST MONTAG - SAMSTAG VON 06.00 - 19.00 UHR GEÖFFNET

Frühlingserwachen im Dorf 48

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Wir wünschen allen einen schönen Frühling.

0% Hypozins

Gewinnchance auf www.immodream.ch

St.Galler Kantonalbank
Gemeinsam wachsen.

ETHZ BSW/ F&B 4/100113

Grossbaustelle RhW:

Walzenhauser Bahn sorgte für Jahrhundertbild

Bis gegen Ende April war der Betrieb der Walzenhauser Bahn eingestellt. Grund waren umfangreiche Geleise-Bauarbeiten. Bei dieser Gelegenheit lieferte die RhW ein Jahrhundertbild, präsentierte sich doch das Trassee erstmals in der über 100-jährigen Geschichte der Bahn ohne Schotter, Schwellen, Geleise und Zahnstange.

Peter Eggenberger

1896 wurde die RhW als mit dem Gewicht von Wasser betriebene Standseilbahn eröffnet. 1958 erfolgte eine totale Erneuerung. Seither verkehrt der heutige rote Triebwagen zwischen Walzenhausen, Ruderbach (St. Margrethen) und Rheineck SBB. Geblieben ist der Zahnradbetrieb auf der Bergstrecke, wobei die obersten sechshundert Meter teilweise etwas steiler verlaufen als der restliche Abschnitt. In diesem Bereich mussten u.a. die Zahnstange ersetzt und das Geleise erneuert werden. Das Bauvorhaben mit Aufwendungen von rund 1,1 Millionen Franken sichert die Zukunft unserer Bahn. An den Gesamtkosten beteiligen sich der Bund, die Kantone AR/SG, die Gemeinden und die RhW mit einem Betrag von 200'000 Franken.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Erstmals in ihrer über 100-jährigen Geschichte präsentierte sich die RhW im oberen Abschnitt geleiselos. Bild Peter Eggenberger

Fasnachtsumzug 2004

Fotos: Bruno Tobler

Clean-up Day Walzenhausen

Datum: 15. Mai 2004

Zeit: 08.30 - 12.00 Uhr

Treffpunkt: 08:30 Uhr vor dem Eingang MZA

Verpflegung: ab 11:30 bei der MZA

Machen auch Sie mit bei der Waldputzete!

Bereits haben zwei Schulklassen und auch die JUBLA ihr Mitwirken angemeldet.

Die Umweltschutzkommission Walzenhausen freut sich auf diesen Anlass für eine gepflegte, saubere Umwelt in Walzenhausen

Waschautomat Adora SL V-Zug AG

Weltneuheiten (www.weltneuheiten.ch)

- Dampfglätten
- Milbenstopp/Hautschutz
- schwenkbare Bedienblende
- DialogSystem

Bruttopreis: Fr. 3'600.00

Unser Nettopreis: Fr. 2'490.00
(+ Fr. 25.00 vRG)

Aktion gültig für Bestellungen bis 31. Mai 2004

Alters- und Pflegeheim Almendsberg

Jahresbericht 2003

Geschätzte Leserinnen, geschätzte Leser

Das Jahr 2003 gehört der Vergangenheit an. Mit Freude und Stolz kann eine durchwegs positive Bilanz gezogen werden. Die gute Auslastung des Hauses bringt dies ebenfalls zum Ausdruck.

Viele der uns gesteckten Ziele konnten wir erreichen. Zu erwähnen sind das Leitbild, das Informationsheft und die Taxordnung. Mit diesen neu geschaffenen Unterlagen können wir das Heim nun auch in der Öffentlichkeit präsentieren.

Vergangenheit und Wandel

Vielen, besonders den älteren Einwohnern von Walzenhausen, ist noch das ehemalige Armenhaus, später das Bürgerheim und danach das langjährige Altersheim in Erinnerung. Diese Situation stimmt mit der heutigen Realität nicht mehr überein. Das Haus hat in den vergangenen Jahren ei-

nen grossen Wandel erlebt und zeigt sich heute als zeitgemässes Alters- und Pflegeheim mit der nötigen Infrastruktur.

Veränderungen

Dieser Wandel geschah nicht immer aus eigenem Antrieb. Vom Krankenversicherungsgesetz wurden Auflagen gemacht, um auf der kantonalen Pflegeheimliste aufgenommen zu werden. Für die pflegerische Sicherheit der Bewohner musste das ganze Haus mit einer Schwesternrufanlage ausgestattet sein. Andererseits drängte die ständig grösser werdende Pflegebedürftigkeit der Bewohner immer wieder zu Anpassungen und Renovationen. Es wurden rollstuhlgängige Duschen und

WCs eingerichtet. Die Beleuchtung auf den Treppen genügte der Unfallversicherung nicht mehr, also brauchte es auch da Verbesserungen. Diese Aufzählung könnte noch lange weitergeführt werden.

Wohnqualität

Der Wohnkomfort konnte nicht auf dem Stand von früher bleiben. Heute sind die meisten Menschen gewohnt, ein eigenes Telefon zu haben. Dies liess sich mit einer neuen Telefonanlage realisieren.

Um das Verweilen auf den Balkonen und dem Sitzplatz an heissen Tagen angenehm zu machen, wurden überall Sonnenstoren montiert. Wer sich noch an den heissen Sommer 2003 erinnern mag, wird die Freude daran sicher teilen können.

Der Wunsch nach der eigenen Dusche und WC im Zimmer wird immer häufiger geäussert. Leider wird dieser kurzfristig nicht erfüllbar sein. Das Fehlen eines Personenaufzugs ist das grösste Manko im Haus. Bewohner, die nicht mehr gut zu Fuss sind, erleben in ihrer Bewegungsfreiheit sehr starke Einschränkungen. Dieses Problem werden wir in nächster Zeit angehen.

Veranstaltungen im Almendsberg

Die wichtigste Neuerung im Heim ist die jeden Nachmittag geöffnete Kaffeestube. Sie hat sich als eigentliches Zentrum der Geselligkeit entwickelt, wird rege von den Bewohnern sowie deren Besuchern benutzt und ist heute nicht mehr wegzudenken.

Das vergangene Jahr war mit vielen Anlässen gefüllt. Regelmässig wurden die Jass-Nachmittage, das Altersturnen, die Gottesdienste, die Spielnachmittage mit den Frauenvereinen und die musikalischen Kaffeekränzli durchgeführt. Weitere Höhepunkte bildeten die der Jahreszeit entsprechenden Veranstaltungen wie:

- 1. Jan. Neujahrsapéro
- 19. Feb. Lotto
- 5. März Fasnacht
- 20. April Osterfrühstück und Eier suchen
- 4. Mai Brunch mit Angehörigen
- 29. Mai Auffahrt mit Musik
- 23. Juni Ausflug ins Toggenburg
- 16. + 30. Juli Spielen mit Kindern (Appenzeller Ferienpass)
- 1. Aug. Grillfest mit Musik
- 6. Sept. Appenzeller Musik
- 4. Dez. Adventsfenster
- 6. Dez. Besuch vom Samichlaus
- 13. Dez. Muulörgeli-Konzert
- 22. Dez. Weihnachtsfeier

Bewohner- Informationen

Neueintritte

Im letzten Jahr konnten wir neben einigen Feriengästen die nachstehenden acht Bewohnerinnen und Bewohner herzlich willkommen heissen.

Bürki Therese
Graf Helen
Künzler Paul
Niederer Jakob
Rast Arnold
Schön Louise
Staub Emma
Züst Hansruedi

Gesetzlicher Wohnsitz der Bewohner

Walzenhausen	22 Personen
andere Gemeinden	1 Person

Geburtstage

Im vergangenen Jahr konnten wir folgende Geburtstage (über 90 Jahre) feiern.

90	Alder Frida	11.05.
91	Hohl Rösli	02.07.
91	Leuch Karl	27.08.
92	Niederer Jakob	10.06.
92	Schwalm Selma	14.08.
95	Kuhn Berta	05.08.
96	Bolt Pauline	11.05.
96	Wagner Clara	02.04.

Im Dezember 2003 war das Durchschnittsalter aller 23 Bewohnerinnen und Bewohner 86 Jahre.

Todesfälle

Im Berichtsjahr mussten wir leider von sechs Bewohnerinnen und Bewohnern für immer Abschied nehmen.

Bürki Therese	21.01.
Kellenberger Anni	14.02.
Künzler Lotti	23.02.
Niederer Ernst	17.03.
Wagner Clara	08.05.
Rast Arnold	01.08.

Das Heim

Anzahl Zimmer / Betten	23
Belegung ganzes Jahr	93.8 %
Beherbergungstage 2003	7'876

Entwicklung Heimtaxe

	ab Jan. 2000	ab Juli 2002	ab Juli 2003
Standard-Zimmer	48.00	54.00	59.50
Grosses Zimmer	50.00	62.00	68.00
Zimmer mit Dusche/WC	55.00	65.00	71.50

Mit diesen Tagesansätzen ist der ganze Wohnaufwand, die Verpflegung und die Wäsche abgegolten. Im Vergleich mit den Nachbargemeinden sind unsere Preise absolut marktgerecht.

Entwicklung Pflegebedürftigkeit

Jeweils im Januar erfasst, in Anzahl Personen

	2002	2003	2004
Besa 0	1	0	1
Besa 1	5	5	5
Besa 2	7	11	7
Besa 3	6	5	10
Total	19	21	23

Am Beispiel dieser Tabelle zeigt sich, wie der Pflegeaufwand für die Bewohner ständig steigt. Dies ist vor allem auf das hohe Alter der Bewohner zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der immer spätere Wechsel von zu Hause in das Alters- und Pflegeheim.

Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen des Jahres 2003

	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand:		
Besoldungen Pflegepersonal	274'657.25	
Besoldungen Hausdienste und Verwaltung	233'799.05	
Sozialleistungen und Lohn-Nebenaufwand	95'620.70	
Sachaufwand:		
Bereich Pflege und Betreuung	22'430.62	
Bereich Wohnen und Alltag	117'958.38	
Erträge aus Dienstleistungen:		
Bereich Pflege und Betreuung		355'206.00
Bereich Wohnen und Alltag		466'373.90
Total:	744'466.00	821'579.90

Dies ist eine Zusammenstellung gegliedert nach Abteilungen aus der Jahresrechnung der Gemeinde Walzenhausen. Details können dieser entnommen werden.

Das positive Ergebnis des Jahres 2003 war nur Dank der guten Auslastung von über 93% zu erreichen. Es beflügelt uns, die eingeschlagene Ausrichtung als Alters- und Pflegeheim beizubehalten. Unser Bestreben ist, zukunftsgerichtet und kostenneutral zu wirtschaften.

Mitarbeiter

Stand per 31.12.2003

Bereich	Stellen in %	Anzahl Mitarbeiter
Leitung, Administration	60	1
Pflege, Betreuung, Nachtwache	545	11
Küche	160	3
Hausdienste	120	4
Total	885	19

Wohnort der Mitarbeiter

Walzenhausen	17 Personen
andere Gemeinden	2 Personen

An dieser Stelle gibt es folgendes zu bemerken:

- Für die Gemeinde ist das Alters- und Pflegeheim Almendsberg ein wichtiger Arbeitgeber.
- Die Mehrheit der Mitarbeiter sind Steuerzahler in der Gemeinde Walzenhausen.

Dank **und Ausblick**

Zum Schluss, aber nicht weniger von Herzen, gilt es nun zu danken.

Ich danke allen, die in irgendeiner Form zum guten Gelingen des letzten Betriebsjahres beigetragen haben.

Besonders danke ich den Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Angehörigen für das in uns gesetzte Vertrauen. Im Weiteren danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ohne deren Einsatz wäre das Heim nicht auf diesem hohen Qualitätsstand zu führen. Für die stets vorbildliche Unterstützung gilt ebenso ein herzlicher Dank der Altersheimkommission.

Nicht vergessen möchte ich alle Spender, die mit ihren Zuwendungen zum Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner beigetragen haben.

Im bereits angelaufenen Jahr warten wieder grosse Aufgaben auf uns. So gilt es neben dem Täglichen auch folgendes anzugehen:

- Der Korridor im Parterre hat eine Sanierung dringend nötig
- Die Süd- und die Ostfassade erhalten einen neuen Anstrich.

- Die Beleuchtung auf den Treppen genügt den Sicherheitsanforderungen nicht mehr und muss ersetzt werden.
- Im Aufenthaltsraum muss die Beleuchtungssituation verbessert werden. Die Ausstattung mit Tischen und Stühlen verlangt nach Ergänzung.
- Im administrativen Bereich beschäftigen uns weiterhin verschiedene Projekte.
- Wie ich schon auf Seite 15 angeschnitten habe, muss das Thema „Lift“ in nächster Zeit angegangen werden.

Sie sehen, uns begleiten auch in diesem Jahr interessante Aufgaben und Arbeiten im Heimalltag.

*Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen mit dem vorliegenden Jahresbericht einen Einblick in die Arbeit in Ihrem und unserem Alters- und Pflegeheim zu vermitteln. Ich danke für Ihr Interesse und grüsse Sie herzlich.*

Dieter Geuter, Heimleiter

Im März 2004

Alters- und Pflegeheim Almendsberg
Almendsberg 613
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 49 90
Fax 071 886 49 99
altersheim@walzenhausen.ch

Begegnung im Almendsberg

Am Sonntag, dem 20. Juni 2004 findet von 10.00 bis 17.00 Uhr im Alters- und Pflegeheim Almendsberg ein Begegnungstag statt. An diesem Anlass haben Sie die Möglichkeit, Kontakte mit den Bewohnern und Mitarbeitern zu pflegen oder neue zu knüpfen.

Erleben Sie die Heimatmosphäre hautnah. Entdecken Sie das Neue im Haus. Fragen Sie nach unseren Dienstleistungen.

Die Geselligkeit wird auch nicht zu kurz kommen. Mit einer Festwirtschaft, die von der hiesigen Männer-Kochgruppe geführt wird, werden Sie kulinarisch verwöhnt. Eine Kaffeestube erfüllt die süßen Gelüste. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Auf einen lebhaften und geselligen Tag freuen sich die Bewohner und die Angestellten des Heims.

Auskunft:

Dieter Geuter, Heimleiter

Alters- und Pflegeheim Almendsberg

9428 Walzenhausen

Tel. 071 886 49 90

Mail: altersheim@walzenhausen.ch

Inserat Raiffeisenbank

Max & Co

De Max Sennhuuser ischt min Cousin ond ischt bi de Groossetere i de Kääsi ufg'waxe, no wo di jüngschte vo de „Käser-Walser“ no dehaam gsi sönd: de Jogg ond d'Röös, ond e Wiili o no de Heiri. Er ischt gad öppe zwee Monet elter gsi as i, ond wemmer d'Fantasterei vo beide aalueget, könntid mier Zwilling si!!! I wüer säge, dass kann am andere noch gschtanden-ischt.

Ernst Walser

Wenn je i de Lache-n-obe gsi bi, ischt de Max nöd wiit ewäg gsi. Abg'lade vom Ledifuehrmaa oder schpööter vom Gmüesler, ha-n-i de Groossetere grüezi g'seit ond bi schnuerschtracks entwäder gad zom Max ui i d'Kääsi, oder, ha-n-en abeg'hollt. Mengmool häd er o sini Aemtli gha, häd z.B. möse hüette, Schitter biige, Schpiss zämeläse oder Obscht ufläse. Denn bi-n-i dött bliibe ond ha-n-em g'holfe. Oder denn häd er de Groossmuetter gseit, er göng mit-mer i Albiis ai. I glob, das em das gäär nöd schlächt passet häd, so en Bueb, wo si no so ring bückt, häd mer i de Kääsi no rächt guet köne bruuche!

An en rächt küehle Hierbschttag mag i mi no so guett erinnere, wie wenn er gescht gsi wär. S'häd Näbl gha, häd sogär öpperemool g'ränet, ond zom eso ommeschtoh häd mer no rächt bald g'froore. Emool de Hüeterbueb. Er ischt baare Füesse gsi ond sowien-er gseah häd, das e Kueh en Flade g'macht häd, ischt ere noh ond häd i dem „kuehwarme“ bruune Blätz in sini Flosse g'wiermt. Mier ischt da nöd in Sii koh, i ha scho Schtrömpf ond Schueh möse aahaa. Bi dere Gglegeheit, hammer gseah, das zmitts ussem Bode use Wasser g'loff-n-ischt.: da sei e Quell, häd de Max ggwisst. -Jo, äbe, för jede Bronne bruuchi's e Quell. Ond mit Wasserleitege teu mer denn eba das Wasser zom Bronne heri führe. – För mi ischt da völli neu gsi. Vor userem Huus ischt jo en Bronne gsi, ond ischt all Wasser g'loffte, aber, dass das vonne-

re Quell kömm, häd mer no niemert gseit gha. E Quell, en Bronne -? Denn könntid jo mier en aagne Bronne „mache“ bi us im Dorf onn! Jo för was-eigetli? Ond uf di ander Sitte: woromm o nöd?. Jo mier hettid denn ebe-n-en aagne ond mösstid niemert frooge, öb mer töörid... Wasser hole ond trinke. Mier hand beroote ond sönd no schnäll zom Entschluss koh: de Max grabi d'Leitig bis i d'Ledi ai ond i vo dött is Dorf.- Jo äbe, Doo ha-n-i no Fantasie gha !!

E paar Hierbscht schpööter: Di erschte Moschtbiere sönd onder de Bömm g'läge. Die zämmeläse häd för d'Puure nöd rentiert. Aber för us! Aagne Moscht – user's neu Projekt! Mier sönd i d'Lache-n-ai g'schprunge ond hand e Kischte g'suecht i Groosvatters „Kischtekähr“, wo passet häd zom e-n Obschtpresse mache. De Teckl hammer uf zwo Sitte e Bitzli iiküerzt, eso, das er i d'Kischte ini passet häd, hand no en Klotz obe dra gnaglet ond e Brettli druff – zom druff hocke. Uesers G'wicht langet doch zom Biere presse!! Jetz häd's gad no e Loch bbroocht, wo de Saft hett söle de Wäg us de Kischte neh. Ond e G'schier zom dä Saft uffange. So Kessl häd's jo i de Kääsi obe gnuet gha! Ond so sömmer mit usere Moschtpressi wider de Kääsi zue. Mit Hämmer hammer die Biere vorschlaage ond äbe i d'Pressi too. S'häd no nöd wohl uus ggeh mit dem Hüffeli Gäälmöschtlter wommer binenand gha hand! Ond mier hand köne uf user's Saft ischt kann g'loffte. Aber s'häd jo en Bronne i de Nööchi gha, ond eso

hammer denn halt mit Wasser noch gholfe, aber dä Saft ischt nünt Guets gsi! Enttüscht hammere usgl'äärt – ond bis mer wider dra teenkt hand, e paar Wuche schpööter, häd de Vetter Heiri useri Obschtpresse scho vofüeret gha!

I mos i de zweite Klass gsi si ond ha am Vormittag Schuel gha, ond de Max i de Lache am Nomittag, ond eso ha-n-i möse warte bis er uus gha häd. En Auto ischt min Wunsch gsi ond söll för de Max en Ueberraschi geh! I ha tatsächli irgedwo Rädli köne ufriibe. Oeb is im Hellholz i de Schutti g'fonde oder süs vo näbertem überkoh ha, waass i nomme. Aber e groosses, schtarch's Brett ha-n-i niene köne ufriibe. Ond so ha-ni halt drei gliich groossi Teigware-Kischte sittlege anenand g'naglet, ond so sönd drüü „Coupés“ entstande – eigetli ganz praktisch för en Dreiplätzer! Es häd scho rächt vill Negl bbruucht, es häd jo möse schtarch sii, aber dere häd jo de Groossvatter gnuet gha. Ond eso ha-n-i mis Auto uf di vieri parat gha, ha's bis zom Schuelhuus henderi zoge ond mier gnüssli vorg'schtellt, wie em Max sini Mit-Schüeler werid luege, wen-i enn mit mim Auto abholi. Ond er sälb häd o g'schtrahlet. – Aber leider nöd lang. Wo-n-er i di mittler Kischte wott hocke, hockt er samt dere uf de Schtrooss. Die zwo Sitte, wo anenand g'naglet gsi sönd, hand zwor scho g'hebet, aber die wo d'Kischte wänd vobonde hand, sönd usg'schtrupft. – Schtell-mer si das Hüffeli vo dem vorschämmete Ernschtli vor, wo di ganz Schuel omm us ommi g'schtanden-ischt ond d'Büch g'hebet häd vor Lache ond Schadefreud!! Aber de Max ischt zommer g'schtanden ond häd mer g'holfe das Wrack abschlepe.

Was im Dorf onn mögli gsi ischt, hammer o i d'Lache-n-ui projeziert: E Töff ond Autorene hetts söle geh mit üsere Trottinett ond Vierräder. I ha denn no bald en bessere bbaue gha.- mit eme rächte Brett! – Schliessli bin-i o elter ond ... vill g'schiider worde! (?)

„Fahrer“ hett's scho gha, aber leider vill zwenig G'fährt. Ond eso hand halt die wo so aas gha hand o no en andere mit sim Töff oder Rennwage aamelde loh. Vo de Zwierni bis i Albiis viere ischt d'Schtrecki gsi, Mier häd jo möse Sichtvobindi ha zom d'Zitt mässe! Ond d'Schtrartlichte sönd s'Zweitwichtigtscht gsi. Die ischt zwor nöd lang gsi, aber defüer handg'schribe! Mier hand g'schribe ond g'schribe – ond zwo vokauft! Anni häd de Vatter vom Emil Bänze-ger kauft ond di ander...? Drümool roote!...

Mier hand üs vor'gschtellt, das üser's Renne di ganz Lache-n-uff d'Bää bringi. Aber mier hett natürlu o no möse Plakat mache ond überall ufheenne. Aber wer teenkt denn scho a deris? Das wissid doch ali, wa doo los ischt! Defüer ha-n-i bim Groossvatter erreicht, damme d'Priisvotaali hand tööre uf de Tachterasse duere führe. Mier hand denn köne an om der ander abeläse wo häd köne sin Priis uf Terasse ui gi hole! – S' grööscht Ereignis vom Johr sei das i de Lache-n-obe.... hammer üs iibildet. Aber wäder Rennfahrer no Zueschauer hand meh as aa Hand bbruucht zom Zelle!!- D'Groossmuetter häd zwoor näbes degege gha, dass do ali Buebe mösid mit ierne Drechschueh oder – Füess duer s'gaanz Huus uuf, aber de Groossvatter ischt voll uf miiner Sitte g'schtande:

„ä...los-es doch“...! - Jo, i ha jo gseit, de Max ond ii : Fantaschte....

Jetz aber näbes, wo si de Cousin nünt vomag: i bi bi Groossvatter's i de Feeri gsi. Ond näbet em Wüschhüüsli ha-n-i e Gärtli gha. I ha emool Salööt g'setzt. Die hand mi überhopt nöd bbruucht zom waxe, ond grad zo dere Zitt, wo-n-i dobe i de Feeri gsi bi, sönd die Köpf schö grooss gsi. (I ha nie meh so schöne köne ernte!) Groossvatter's hand sälber gnueg de-rege Saloot gha, ond dromm häd mer in „Bahof“ ai telefoniert, öb me dött könnt bruuche. Jo, gern sogär, häd's g'haasse, ond mier häd grad o ab-macht: morn Vormittag mös d'Maja mit de Gipfl i d'„Sonne“ ui. Si wier öppe em zeni dobe sii, ond denn könnt i iere doch die Salööt usi bringe, dass si's kö mit is Dorf ai neh. Guet, ase

Bellevue 9428 Lachen

Die Stiftung Waldheim führt im Kanton Appenzell-Ausserrhoden sieben Wohn- und Beschäftigungsheime für erwachsene Menschen mit mehrfacher Behinderung. Das Wohnheim Bellevue in Lachen AR bietet in vier Wohngruppen für insgesamt 34 Menschen einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lebensraum. Unterstützt werden die vier Wohngruppen von den Zentralen Diensten mit 6 Mitarbeiter/innen. Zur Ergänzung dieses Teams suchen wir auf den
1. August 2004 eine/einen

dipl. Hauswirtschafter/in 50%

In dieser Funktion sind Sie für folgende Aufgaben zuständig:

- Mitarbeit- und Mitverantwortung in organisatorischen Belangen
- Mitarbeit bei den täglichen Aufgaben in Hausdienst, Lingerie und Küche
- Betreuungsarbeit während den genannten Aufgaben

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Hauswirtschafter/in oder vergleichbare Ausbildung. Sie arbeiten gerne im Team, sind flexibel, haben Organisationsgeschick und übernehmen Verantwortung. Sie begegnen den Menschen mit einer geistigen Behinderung mit Freude und Wertschätzung.

Wir bieten Ihnen 5 Wochen Ferien, Weiterbildungsmöglichkeiten, Fachberatung sowie gute Arbeitsbedingungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Beilagen bis 14. Mai 2004 an:

Wohnheim Bellevue, Forrenbüchel 914, 9428 Lachen-Walzenhausen. Für weitere Informationen steht Ihnen der Heimleiter Dieter Köppel unter Tel. 071 886 31 31 zur Verfügung

Mehr Infos über uns finden Sie unter: www.stiftung-waldheim.ch

frische ha-n-i mi mit eme Korb voll prächtege Salootköpf mit em Fuesskare i's Moos usi uf de Wäg g'macht. I bi scho e rähti Zitt lang am Hag usse g'schande ond ha i d'Ledi ai g'schperberet, öb d'Maja nöd bald kömm.- Nünt isch!. Denn bi-n-i i d'Ledi ai g'fahre ond ha teenkt, mier könid dött onn de Tuusch mache: Salööt gege Gipfl, schliessli ha-n-i o scho mengmool deregi elaa i d „Sonne“-ui bbroocht!. O i de Ledi onn ka Maja! – Jo jetz hört denn doch alls uf, ond i aaner Wuet bi-n-i halt no wiiter ai g'fahre. I bi bis hamm ai koh, uhni dass i de Maja vokoh wär! Jo i bi rächt vozüernt gsi, wo-n-i de Muetter miis Grüezüüg übergeh ha. – Ond jetz göng i grad z'laad nomme i

d'Lache-n-ui i d'Feeri!! – Jo, ebe, im „Bahof“ onn hand's halt öpperemool möse „Prioritäte setze“.. ond annere derege Priorität bi-n-i zom Opfer g'falle!

I de Lache mos aber no mungs g'loffesi, wo-n-i nöd debi gsi bi. So häd de Martin vom Freieland vozellt, dass er mit em Max sei gi Ageschte-Näschter uusneh. Dass de Max aber leider ka Flügl gha hei ond sauber o vo de Tanne-n-abe keit sei! Di dräckege Soontihose seiid no s'mendscht gsi, de Max hei beid Hend bbroche gha ond hei Wuche lang mit Vobänd möse läbe! - Bi-n-ii froh, dass i nöd o debii gsi bi!!

I beduure' hütt no, dass de Max uusg'rächnet denn uf Urnäsch zom Vetter Hans henderi koh ischt, wommer hettid köne mitenand i d'Realschuel goh. Eso hammer üs denn o e kli us de-n-Auge voloore. Ond noch de Schuelzitt sönd üseri Wäg soowisoo ussenand ggange. Er ischt is Baselbiet ai koh i-n-e Gärtnerlehr, ond i d'Vokehrsschuel. I globe, mier hand üs erscht wider g'seah, wo-n-er siis Gschäft i der Au betribe häd! - Henne her fend i das „megaschaad“!! Mier hettid doch üseri Fantasie o schpööter köne mitenand iisetze.

Faustball - Plauschturnier

**Faustball für alle – auf der Franzenweid in Walzenhausen. Dies ist auch 2004 wieder möglich.
Hier die wichtigsten Infos:**

Datum	Sonntag, 23. Mai 2004	
Durchführung	bei trockenem Wetter	
Kategorien	I - Plauschmannschaft Mindstens fünf Spieler - max. zwei aktive Faustballe II - Schüler U15 (bis Jahrgang 1998) Mindstens fünf Spieler - max. zwei bis 18jährige oder ein aktiver Faustballer	
Einsatz	Kategorie I - Plauschmannschaft	Fr. 40.--
	Kategorie II - Schüler U15	Fr. 20.--
Spielpläne	Zu bezahlen am Spieltag beim Speaker werden bis spätestens 19. Mai 2004 versandt	
Besonderes	KEIN VERSCHIEBEDATUM	
Anmeldung:	bis 10. Mai 2003	

Mannschaftsname: _____

Kategorie

Kat. Plauschmannschaft

Kat. U15

Adresse Mannschaftsführer: _____

An Richard Meyerhans, Restaurant Bahnhof, 9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 14 80 oder 071 855 19 12 Fax 071 / 888 14 85

E-Mail benziger@bluewin.ch

Samariterverein Walzenhausen

ÜBUNGEN

Was bedeuten die 5 W? Wie gehe ich bei einer arteriellen Blutung vor? Woran muss ich bei einem Elektrounfall denken? Was bedeutet CPR nun schon wieder? Was ist bei der Betreuung von Betroffenen wichtig?

Solche und ähnliche Fragen werden zusammen mit der Stärkung der Handlungsfähigkeit in der **Nothilfekurswiederholung am 26. Juni 2004** im Zentrum stehen.

Am **1. Juni 2004** steht eine Überraschung auf dem Programm: die Übung zusammen mit den SamariterInnen von Obereggen. Die Herausforderung ist programmiert!

KURSE

LAST MINUTE!!!

Am **3. Mai 2004** startet ein Kurs, der sich an Eltern mit Kleinkindern, an BabysitterInnen, an frischgebackene Grosseltern, an Tagesmütter ... wendet: **Notfälle bei Kleinkindern.**

CPR ZUM ERSTEN

Am **2. und 7. Juni 2004** haben CPR-Ausweisträger die Möglichkeit, im **CPR-Repetitionskurs** ihr Wissen und Können in Herz-Lungen-Massage auf den neusten Stand zu bringen. Übrigens: ein CPR-WK ist alle zwei Jahre fällig!

CPR ZUM ZWEITEN

Wer sich in CPR ausbilden möchte, hat im **CPR-Grundkurs** vom **21. Juni 2004 bis 28. Juni 2004** die Möglichkeit dazu.

VORSCHAU

Sind Sie interessiert am Mittwoch im Samariterverein und möchten ihrem Engagement einen tragfähigen Boden geben? Möchten Sie sich in Sachen

erste Hilfe auf den neusten Stand bringen?

Der **Samariterkurs vom 13. September 2004 bis 4. Oktober 2004** gibt Ihnen die Möglichkeit dazu.

KONTAKTE

Anmeldungen:

Alexandra Sonderegger
071 888 01 80

Hildegard Wick 071 888 38 19

Kursinformationen:

Sonja Gengelbach 071 888 20 42

Homepage:

www.samariter-walzenhausen.ch

KURSLOKAL

Kantine des Feuerwehr-Depots
Walzenhausen

KURS-/ ÜBUNGSZEITEN

In der Regel von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr mit anschliessendem Treffen in einer gemütlichen Runde.

ZUM NACHDENKEN

Haben Sie in letzter Zeit - oder auch schon früher - daran gedacht, in einen Verein einzutreten? Hat Ihnen die zeitliche Organisation Sorgen gemacht? Ist die Finanzierung ein Problem? Soll der Aufwand sich für Sie lohnen? Sind Sie neugierig auf neue Menschen, auf neues Wissen und Können? Suchen Sie einen Ort, wo Sie sein können wie Sie sind? Möchten Sie lustig und entspannt sein?

Wie auch immer Sie die Fragen für sich beantworten: der Samariterverein hat Ihnen Vieles zu bieten! Surfen Sie unter www.samariter-walzenhausen.ch, informieren Sie sich per Telefon oder gleich vor Ort während einer Übung, besuchen Sie einen Kurs. Die Samariterinnen und Samariter freuen sich auf Sie!

Achtung

Wir suchen ganz dringend

Leiter Mädi Jugi
Leiter Volleyball Jugend

Interessenten melden sich bitte bei
Karin Steingruber, Telefon 071 888 65 79

Das Treffpunkt-Rezept!

Veronika, der Spargel wächst ...

*Veronika, der Lenz ist da,
die Mädchen singen Tralala,
die ganze Welt ist wie verhext,
Veronika, der Spargel wächst.*

(Walter Jurmann (Musik) und Fritz Rotter (Text))

Remo Ritter

So gerne viele Leute den Winter auch haben, wenn die ersten Blumen im Garten blühen und würzige Bärlauchdüfte vom Waldesrand her wehen, spürt wohl jeder und jede etwas von der Lebensfreude, welche gerade im Frühling so gerne besungen wird, und freut sich am blühenden Leben.

Doch kommen wir wieder in die Niederungen des Küchenalltages zurück. Frühlingszeit ist auch Spargelzeit. Darum unser heutiges Treffpunktrezept, frühlinghaft zubereitet mit frischen Schweizer Spargeln.

Spargelfladen für 4 Personen

1/2 Paket Blätterteig (250 g), berechnet für Backblech (Form) von 28-30 cm Durchmesser. Eingefettetes Blech mit ausgewaltem Teig belegen, Boden mit Gabel dicht einstechen. Teigrand beim Auswallen grosszügig bemessen, er zieht sich während des Backens leicht zusammen

Füllung

2 Liter Wasser
1-2 Esslöffel Salz
1/2 Teelöffel Zucker
1 Teelöffel Margarine oder Butter
je ca. 500 g weisse und grüne;
Spargeln rüsten

alles aufkochen

Spargeln dazugeben

holzig-faserige Anschnitte wegschneiden. Grüne Spargeln nur im unteren Drittel, weisse unterhalb des Köpfchens von oben nach unten schälen dickere Spargeln 5 Minuten früher als dünnere kochen. Kochzeiten: grüne 10-15, weisse 20-30 Minuten. gut abtropfen, mit Haushaltspapier trocknen Teigboden damit bestreuen

4 Esslöffel geriebener Greyerzer
4 Tranchen Schinken, in Streifen
gut getrocknete Spargeln

darüber verteilen

die dickeren evtl. längs halbieren, alle auf dieselbe Länge zurückschneiden. Fladen zuerst mit den Abschnitten, dann abwechslungsweise mit den weissen und den grünen Spargelspitzen belegen

Guss

2 1/2 dl Rahm oder Halbrahm
3 Eier
1/4 Teelöffel Salz
Pfeffer aus der Mühle
1 Messerspitze Cayennepfeffer
Mandelblättchen, nach Belieben

alles mit dem Schwingbesen gut verrühren, über die Spargeln giessen darüber verteilen, Fladen sofort backen

Backen: ca. 30 Minuten auf der untersten Rille des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens.

Zum Spargelfladen gibt es ein Glas eher trockenen Weisswein oder, wie immer, ein noch frühlinghaft kühles Mineralwasser.

Weiherekursion

9. Mai 2004

Der Ausschuss „Schutz der Biotope“ lädt zu einer öffentlichen Exkursion zum Thema Weiher ein.

Um 9 Uhr starten wir im Almendsberg beim Weiher Nähe Werkplatz ehemals Niederer. Wir hoffen auf schönes Wetter. Amphibien haben es aber auch gerne nass. Also bei jedem Wetter.

Mit etwas Glück werden wir Bergmolche, Fadenmolche, Erdkröten und Wasserfrösche sehen. Daneben werden wir auch Wasserläufer, Rückenschwimmer und Wasserflöhe im Netz haben. Nur Geburtshelferkröten dürfen wir nicht erwarten. Dahin, sie wieder anzusiedeln, gehen unsere Anstrengungen. Bis zum Erfolg wird noch einige Zeit vergehen.

Gutes Schuhwerk und allenfalls auch ein Feldstecher gehören zur Ausrüstung. Ein Pflanzen / Tier-Bestimmungsbuch kann hilfreich sein. Gegen Mittag wird die Exkursion irgenwo in Lachen enden. Vom Kindergärtler bis zur Grossmutter sind alle Interessierten willkommen.

Rainer Vetter, Ernst Suhner, Markus Tobler

Schwimmbad Ledi

Auf in die neue Badesaison!

am Samstag, 15. Mai 2004

öffnen wir das Schwimmbad
für Jung und Alt.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 10:00 - 20.00 Uhr

Sonntag 09:00 - 20:00 Uhr

Auf Ihren Besuch freuen sich

der Bademeister Fredi Zuberbühler
die Kioskleiterin Susi Rast
die Schwimmbadkommission

Gasthaus Traube

Geschätzte Trauben-Gäste

Nach vierjähriger Tätigkeit wird der Gasthof Traube Anfang Juni 2004 von einem neuen Pächterpaar weitergeführt.

*Von unseren treuen Gästen möchten wir uns am **Samstag, den 15. Mai 2004**, mit einem Fest verabschieden. Ab 20.00 wollen wir mit Musik und Tanz mit Ihnen eine gemütlichen Abend verbringen. Anstelle der üblichen Speisekarte bieten wir Ihnen an diesem Abend ein **Salatbuffet mit Grilladen** zur Auswahl.*

Wir freuen uns, Euch bis zu Pfingsten in der Traube noch bedienen zu dürfen.

Familie Cornelia und Edmund Inauen.

Associazione Italiana Walzenhausen

Muttertag

Der Italienerverein lädt dieses Jahr das 15. Mal zum Muttertag ein.

Diesen Anlass möchten wir mit Ihnen feiern und haben beschlossen, unsere Trattoria etwas anders zu gestalten:

Ob Spaghetti mit Salat - ob Braten, Teigwaren und Salat oder ob roter oder weisser Wein - dafür gilt an unserem Selbstbedienungsbuffet ein Einheitspreis von je Fr. 10.--

Selbstverständlich locken wieder eine reichhaltige Tombola und eine kleine Aufmerksamkeit für jede Frau.

Wir freuen uns auf Sie - Arrivederci in der MZA am **Samstag, den 8. Mai 2004 ab 18.00 Uhr.**

Inserat Gsell Ofenbau

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt
erscheint Ende Juni 2004

Einsendeschluss für Beiträge und
Inserate ist der
10. Juni 2004.

Redaktion Treffpunkt
Ruten 1222
9428 Walzenhausen
treffpunkt@walzenhausen.ch

Lesegesellschaft Lachen

Seltenes Jubiläum

Kürzlich konnten drei Mitglieder der Lesegesellschaft Lachen ihre langjährige Mitgliedschaft feiern.

Ein ganz aussergewöhnliches Jubiläum feiert Ernst Sturzenegger (Alt Posthalter), der seit 1954 als treues Mitglied der Lesegesellschaft angehört. Ernst ist seit 50 Jahren ein aktiver, interessierter Teilnehmer unserer Versammlungen. Heute noch besucht er, wenn möglich, alle Zusammenkünfte. Ebenso erreichten Hans Ueli Hohl (Alt Landammann) und Detlef Heise, die beachtliche Mitgliedschaft von 30 respektiv 25 Jahren. Auch Hans Ueli und Detlef haben sich stets für die Lesegesellschaft eingesetzt und tragen durch ihr Mitwirken zu einem interessanten Vereinsleben bei. Allen Jubilaren danken wir für ihre Treue und wünschen uns für die Zukunft noch viele gemeinsame Stunden.

Im März 2004

Der Vorstand.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Bibliothek Walzenhausen

Neue Bücher !!!

Henning Mankell

Das Auge des Leoparden

Eigentlich wollte der junge Mann aus Schweden nur eine kurze Reise nach Afrika unternehmen, aber dann werden daraus neunzehn Jahre. Er übernimmt in Lusaka die Hühnerfarm einer Engländerin, deren Mann im Busch verschollen ist. Dabei möchte er einiges besser machen: er will neue Häuser bauen für die schwarzen Arbeiter, ihnen höhere Löhne bezahlen, ihren Kindern eine Schule einrichten und vieles mehr.

Doch bald mehren sich die Zeichen, dass sich die Zustände wohl nicht so rasch in seinem Sinne ändern lassen. Seine weissen Nachbarn werden massakriert und der Mann, den er für seinen einzigen schwarzen Freund hält, rät ihm, das Land zu verlassen.

Das Auge des Leoparden ist ein bewegender Roman über die Gegensätze zwischen Afrika und Europa. Er zeigt klar die Probleme auf, wenn verschiedene Kulturen aufeinander stossen! Henning Mankells persönlicher Erfahrung verdanken wir ein spannendes Buch!

In der Bibliothek liegen weitere Neuerscheinungen vom Frühling 2004 auf, welche zur Ausleihe bereit sind. Ein Besuch lohnt sich!

Öffnungszeiten:

Montag	9 -11 Uhr
Mittwoch	15.30 – 17.30 Uhr
Freitag	17 – 19 Uhr

Erika Treier

Müettere Rundi Walzenhausen

Betriebsbesichtigung der Firma JUST

Was JUST bringt ist gut. Das wissen alle. Wer aber weiss, wie diese Produkte hergestellt werden? Zusammen mit der kath. Frauengemeinschaft werden wir bei dieser Besichtigung durch das Labor und die Produktionsanlagen geführt.

Wann:

Dienstag, 11. Mai 2004
Besammlung 14.00 Uhr,
Haupteingang Firma JUST
Dauer: ca. 1 Std.
Anmeldung: bis 3. Mai bei Esther
Keller, Tel. 071 888 48 30

Nach der Besichtigung offeriert uns die JUST im Hotel Walzenhausen einen Gratis-Kaffee.

Voranzeige

Kurs Piccolo

begleitet Mütter und Väter von Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren ein Stück auf ihrem Erziehungsweg.

Ort: Kantine Feuerwehrdepot
Zeit: jeweils Donnerstag
19.30 - 21.45 Uhr
28.10., 4.11., 11.11., 18.11.

Kosten 4 Abende inkl. Material und Unterlagen
Fr. 125.-- pro Person
Fr. 170.-- pro Paar

Anmeldung:
Christine Ruf
Almendensberg 599
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 02 02

bis:
18. Oktober 2004
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt

Nähstübli in Walzenhausen

**Kleideränderung
Diverses nähen
Bügelarbeit**

Y. Widmer
Güetli 167
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 30

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch

Redaktion:
Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:
Bruno Tobler

Korrektorat:
Gaby Kellenberger

Redaktionsadresse:
Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch

Druck:
Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes
Recyclingpapier

Gemeinsam

Auf Schritt und Tritt Ihr Begleiter – bei Regen und bei Sonnenschein. Sprechen Sie einmal mit Ihrem Berater.

**Helvetia Patria Versicherungen
Generalagentur St. Gallen**
Poststrasse 15, 9001 St. Gallen

Ihr Kundenberater:
Roger Rüesch

Platz 694
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
FAX 071 880 03 83
Notel 079 445 65 29

Sie leben. Wir sichern.

**HELVETIA
PATRIA**

Jodlerclub Echo vom Kurzenberg

Hauptversammlung:

50 Jahre im Jodlerklub

An der 51. Hauptversammlung konnten Melch Nef für 35 Jahre und Mundi Inauen für 25 Jahre im Jodlerklub geehrt werden. Zudem wird der Jodlerklub am 5./6. Juni am Nordostschweizer Jodlerfest in Bülach teilnehmen. Im Jahr 2004 finden auch wieder im Herbst Unterhaltungsanlässe in Walzenhausen und Wolfhalden statt.

Klaus Tobler, Aktuar

Traditionsgemäss traf sich die Jodlerschar fast vollzählig in der Harmonie zur Hauptversammlung. Präsident Walter Graf führte souverän durch die Traktanden, die keine hohen Wellen warfen, blieb es doch beim Vorstand wie gehabt und auch die Finanzen sind trotz kleinem Rückschlag dank vieler Gönner auf einem erfreulichem Stand.

Im Mittelpunkt standen die Ehrungen von Vizedirigent Melch Nef, der 35 Jahre dem Klub seine Treue hielt. In dieser Zeit hatte er verschiedenste Chargen inne, so auch das Präsidium des Klubs. Mundi Inauen wurde für 25 Jahre geehrt; auch er bekleidete

verschiedene Ämter und war Präsident. Er wurde Ehrenmitglied und erhielt eine Glocke als Präsent.

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

Der Klub kam zu 59 Proben und Auftritten zusammen. Für guten Probenbesuch konnten folgende Mitglieder belohnt werden: Heinz Rempfler 0, Walter Graf 1, Hans Aemissegger 3, Urs Eugster 5 Absenzen.

Erfreulich entwickelte sich in den letzten Jahren der Eintritt von jungen Mitgliedern. Das Programm 2004 sieht wieder einen Unterhaltungsabend in Walzenhausen am Samstagabend, 30. Oktober, und am Sonntagnachmittag, 7. November, in Wolfhalden vor.

**Psychologische Lebensberatung, Coaching, Supervision
Familienstellen nach B. Hellinger
Massagen und Fussreflexzonen-therapie, Bachblüten
Energiearbeit mit Symbolen**

Für Körper, Geist und Seele

Lassen Sie sich beraten von Helena Zäch
Dipl. Psych. Lebensberaterin und Körpertherapeutin

Aeschi 515, 9428 Walzenhausen, 071 888 66 18

Schweizer Mühltage 2004

Mühlefest im Zwirneli

Lachen

Wasserrad

In Betrieb 10.00 12.00 14.00

Andrea Kind Hackbrett 11.00-13.00
Alphorn Trio ad hoc 13.00-15.00

Festwirtschaft mit Falafel Büffet
Gülsüm und Musa Dogan

Samstag

22. Mai 2004

10.00-16.00

Mülfescht im Zwirneli

E Fescht zu Ehre vom alte Wasserrad im Zwirneli, i der Lache: Da findet schtatt am Schweizerische Mülitag, am Samschtig 22. Mai 2004, so zwüsched am morgue am Zehni und em Nomittag am Vieri.

Ali sind herzlich iiglade – alt und jung, gross und chlii – go s' Wasserrad beschtuune, wies mit sine 179 Jahr uf em Buggel no immer lauft, facht wie früehner, wo's no di grosse Zwirnimaschine aatribe het. Am Morgue ghört me denn no s' Hackbrett vo der Andrea Kind derzue und am Nomittag es Alphorntrio ad hoc us em Vorderland. Natürli gits e Feschtwirtschaft. D'Familie Dogan bereitet frisch und am offene Fүүr Falafel Sandwich zue, mit eme gluschtige Salatbüffet, e Schpezialität us ihrem Land. Feins Esse und Trinke, und Gselligkeit töred ebe nöd fehle.

Natürli hoffed mer uf schöö Wetter, denn isch alles uf em Wisli vor de Zwirni, und wens wüeschet wird, denn findet mer üüs en Scherme im Cheller, undereme Zelt oder wenn all Schrick rissed im ehemolige Fabrikruum vom Zwirneli.

Also chömed, wens goht, ohni Auto, und nämed no öpper mit!

Musikverein Walzenhausen

Der Musikverein, ein Verein für's Dorf

Der Musikverein bereichert das kulturelle Leben im Dorf mit verschiedenen Konzerten, Ständchen, Abendunterhaltung und anderen musikalischen Darbietungen. Daneben werden regelmässig Jungbläserkurse durchgeführt, um den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.

Für die Musikantinnen und Musikanten ist es jedesmal ein „Aufsteller“, wenn sie vor einer zahlreichen Zuhörerschaft aufspielen können. Darum ist es sehr wichtig, dass vor allem die Bewohner der Gemeinde hinter dem Verein stehen.

Frühschoppenkonzert an der Kleintier-Ausstellung

Am **Sonntag, den 2. Mai**, um 10.00 Uhr eröffnet der Musikverein die Ausstellung der Ornithologen mit musikalischen Klängen. Wir freuen uns vor einem zahlreichen Publikum zu spielen.

Zuhörerschaft zu spielen. Auch die Pensionäre freuen sich, wenn recht viele Konzertbesucher kommen, denn das gibt ihnen eine Abwechslung in den Heimalltag und reichlich Gesprächsstoff. Eine Festwirtschaft mit Getränken, Würsten vom Grill, Kaffee und Kuchen wird bestimmt nicht fehlen. Auch dieser Anlass kann nur bei trockener, warmer Witterung durchgeführt werden.

Muttertagskonzert

Das Muttertags – Konzert findet am **Samstag, 8. Mai**, um 18.00 Uhr auf dem Bahnhofplatz statt. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich die Herzen der Mütter mit musikalischen Klängen zu erobern und auf diese Weise danke zu sagen für den Allround-Job den sie Tag aus und Tag ein für die Familie ausführen.

Natürlich ist das Konzert vom Wetter abhängig und findet nur bei trockener Witterung statt.

Ständchen zur Konfirmation

Der Musikverein ist auch für die Konfirmanden da, wenn sie zum Tisch des Herrn geladen sind. Die Mitglieder treffen sich um 11.00 Uhr am **Sonntag, den 6. Juni**, bei der evangelischen Kirche in Walzenhausen. Anschliessend an den Gottesdienst bringt der Musikverein allen Zuhörern ein beschwingtes Ständchen dar. Natürlich findet dieses Ständchen nur bei trockener Witterung unter der Linde statt.

Frühschoppenkonzert an der Auffahrt

Am **Donnerstag, 20. Mai**, um 10.30 Uhr ist der Musikverein wieder zu Gast im Altersheim im Almendsberg. Wir freuen uns, für eine zahlreiche

Informationsabend für Jungbläser

Am **Donnerstag, 10. Juni**, um 19.30 Uhr lädt der Musikverein alle Interessierten Personen zum Infoabend ein.

Der Verein führt auch dieses Jahr wieder einen Bläserkurs für Kinder und Erwachsene durch. Cornett, Trompete, Eshorn, Tenorhorn, Posaune und Saxophon sind Instrumente, die im Musikverein erlernt werden können. Das neue Ausbildungsjahr beginnt nach den Sommerferien. Die Stunden finden wöchentlich statt und werden vom Dirigenten und engagierten Vereinsmitgliedern geleitet. Die Kinder können diesen Kurs ab 10 Jahren besuchen und das Instrument stellt der Verein wenn möglich zur Verfügung. Bei uns hat sich das schon öfters bewährt, dass ein Kind mit dem Papa oder der Mama gemeinsam ein Instrument lernt und anschliessend aktiv im Musikverein mitwirkt. Die Präsidentin Iréne Schmid erteilt gerne weitere Auskünfte unter Tel. 071/ 888 27 68 oder p.kuenzler1@bluewin.ch

Waldgottesdienst

Eine Bläsergruppe des Musikvereins wird den Gottesdienst auf dem Steigbüchel am **Sonntag, den 27. Juni**, musikalisch begleiten. Er findet nur bei trockener Witterung bei der Feuerstelle Steigbüchel mit Blick ins Rheintal statt.

Auf Stellensuche?
Mitarbeitersuche?
Immobilien gesucht oder
anzubieten?

Die Wirtschaftsförderung hilft: www.wifoAR.ch

APPENZELLER
LAND

macht vorwärts

Evangelische Kirchgemeinde Walzenhausen

Gottesdienst unter der Linde

Am Morgen des Auffahrtstages (20. Mai) lädt die Kirchgemeinde erneut zu einem speziellen Gottesdienst unter der Linde auf dem Kirchplatz ein. Um 09.15 Uhr wird der Gottesdienst unter freiem Himmel – zu dem natürlich auch die Patientinnen und Patienten der Rheinburg-Klinik mit ihren Angehörigen herzlich eingeladen sind – beginnen. Der Gottesdienst wird mit Trompetenklängen musikalisch umrahmt. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Kirchenkaffee geplant. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.

Chinderfiir

Am Samstag, 29. Mai 2004, findet eine weitere Chinderfiir statt. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche und steht unter dem Motto „Der Wind – Eine Chinderfiir zum Pfingstfest“. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Konfirmation

Am 6. Juni werden fünf junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Patric Bänziger (Dorf), Manuela Baumgartner (Gütli), Angelica Gasser (Lachen), Manuel Künzler (Leuchen) und Rahel Schreiber (Platz). Im Anschluss an die Konfirmation Apéro auf dem Kirchplatz und Ständchen des Musikvereins Walzenhausen (nur bei guter Witterung).

Gottesdienst zum Flüchtlingstag

Am 20. Juni findet anlässlich des Flüchtlingstages ein Gottesdienst mit Pfarrer Walter Frei, St. Gallen, statt. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, Waren aus der „Dritten Welt“ zu erwerben, und es wird ein Kirchenkaffee angeboten.

Waldgottesdienst

Am 27. Juni findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der diesjährige Waldgottesdienst auf dem Steigbüchel statt. Eine Gruppe des Musikvereins wird den Gesang der Gemeinde unterstützen, und die Kinder des Arche-Treffs werden im Gottesdienst mitwirken. Wie gewohnt, wird ein Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindeglieder angeboten (Anmeldungen nimmt das Pfarramt, Telefon 071 888 12 02, bis zum 26. Juni entgegen). Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem fröhlichen Beisammensein eingeladen. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum Bräteln muss selber mitgebracht werden. Kuchenspenden sind willkommen und können auch im Pfarrhaus abgegeben werden. Ganz herzlich eingeladen sind natürlich auch die katholischen Gemeindeglieder.

Gemeindeferienwoche 2004

Die Gemeindeferienwoche führt dieses Jahr vom 25. September bis 1. Oktober nach Crans-Montana im Wallis.

Auf der einzigartigen Sonnenterrasse des Wallis ist es meist sonnig und angenehm, wenn in den Tälern bereits der Herbstnebel herrscht. Der Kurort Crans-Montana liegt auf 1500 m ü. M., und sein überaus mildes Klima ist fast allen Menschen bekömmlich. Das Hotel Bella-Lui*** befindet sich an zentraler und sehr sonniger Lage in einem Privatwald mit einmaliger Aussicht auf die Walliser Alpen und den Bergsee Grenon. In 5-10 Minuten sind die beiden Dorfkerne sowie die Bergbahnen bequem zu Fuss erreichbar.

Die Kosten betragen inklusive Carreise mit Künzler-Carreisen, Halbpension, Ausflugsprogramm und Kurtaxe zwischen Fr. 970.-- und 1'080.-- je nach Zimmerbelegung.

Es sind folgende Ausflüge möglich: Die urchigen Seitentäler Val d'Anniviers, Val d'Hérens oder Mattertal. Die schmucken Walliserdörfer Grimetz, Evolène, Saas Fee oder Zermatt. Die berühmten und eindrucksvollen Stauseen von Dixence, Moiry oder Emosson. Die älteste Stadt der Schweiz: Sitten.

Das genaue Ausflugsprogramm wird erst nach einem Augenschein im Sommer festgelegt. Anmeldungen sind im evangelischen Pfarramt möglich (Tel. 071 888 12 02). Zur Teilnahme an der Ferienwoche sind alle WalzenhauserInnen sowie auch Auswärtige herzlich eingeladen.

Rheinecker Str. 17
9425 Thal & Rheineck
www.mueggler-dachwand.ch

T 071 888 33 66
F 071 888 33 67
M 079 788 33 66

**Schneehalter
verhindern
Dachlawinen**

Spielgruppe erhält Sandspiel

Alle Kinder der Spielgruppe PURZELBAUM sind um einen kleinen Tisch versammelt. Man sieht nur Köpfe – und da sind Stimmen – „losch mich au emal?“ – „und nochher möcht ich au“ – „de Sand isch jo ganz fiin! „- Was ist der Grund für die Begeisterung der Kinder? Ein Sandwannenspiel. Die Muettere- Rundi hat es der Spielgruppe geschenkt. Und wenn man die Kinder bei ihrem Tun mit dem Sand beobachtet, fällt einem sofort ihre Faszination auf. Mit allen Sinnen lassen sie sich ins Spiel ein, spüren, geniessen, experimentieren – vergessen Raum, Ort und Zeit – und sind ganz bei sich.

Liebe Frauen der Muettere – Rundi:

Im Namen aller Spielgruppenkinder möchte ich mich bei euch ganz herzlich für dieses tolle Geschenk bedanken, es ist eine echte Bereicherung.

Vielen lieben Dank
Spielgruppe PURZELBAUM
Judith Niederer

Durchführung eines historischen Bergrennen Walzenhausen – Lachen

Wir suchen motivierte Personen, die gerne in einem OK für die Erlangung der Durchführungsbewilligung mitarbeiten möchten.

Nachdem diverse Abklärungen mit den Behörden erfolgreich gemacht sind und uns viel Unterstützung von u.a. Bergbahnen Vorderland, Tourismusverein Appenzellerland über dem Bodensee in Heiden, Postauto Regionalzentrum St.Gallen-Appenzell, Verkehrsverein Rheineck, Wirtschaftsförderung A.Rh. zugesagt wurden, müssen wir die Durchführung so gut wie möglich planen.

Wir Walzenhauser sind von der AC Sportgruppe (ehemals Sportabteilung des ACS St.Gallen-Appenzell) aufgefordert worden, die Durchführungsbewilligung von der kantonalen Behörde (Regierungsrat) einzuholen. Um diese zu erlangen, müssen wir ein lückenloses Gesuch einreichen.

In der AC-Sportgruppe sind noch heute die gleichen Personen, die die Bergrennen in den 70er und 80er Jahren durchgeführt haben.

Wir suchen OK-Mitglieder für die Ressorts Verkehr, Verpflegung, Zuschauer- und Streckensicherung, Eintritte, Bauten, Werbung, Umwelt, Sekretariat, Verbindung mit Behörden, Verbänden, Vereinen. Wer fühlt sich angesprochen, hat Zeit und möchte in einem OK tatkräftig und motiviert mitarbeiten?

Bitte melden Sie sich bei Erwin Steingruber, Garage, oder bei Walter Schnider, Gemeinderat.

Gewerbeverein Walzenhausen

Gemeinderatswahlen 2004

**Der Gewerbeverein Walzenhausen
empfiehlt Ihnen**

**Daniel
Stäbler**

zur Wahl in den Gemeinderat

- Forstwart (3 Jahre)
- Stadtpolizei St.Gallen (7 Jahre)
- seit 1989 Agenturleiter der Winterthur Versicherungen
im Gebiet Walzenhausen und Appenzeller Vorderland
- seit 1989 wohnhaft in Walzenhausen
- verheiratet, drei Kinder

Daniel ist seit seinem Zuzug nach Walzenhausen in den verschiedensten Vereinen immer ein aktives Mitglied und bekannt für seine Zuverlässigkeit.

Darum schlagen wir Ihnen mit voller Überzeugung einen Kandidaten vor, der gewillt ist, auch etwas Neues anzupacken.

Vorstand Gewerbeverein Walzenhausen

Aus dem Gemeindehaus

Erfreulicher Rechnungsabschluss 2003

	<u>Verminderung</u>	<u>Verbesserung</u>
Allgemeine Verwaltung		4'562
Finanzen	18'428	
Steuern		295'637
Schule	16'457	
Hochbau, Ortsplanung	19'082	
Tiefbau	20'167	
Umweltschutz		18'176
Soziales		194'886
Gesundheit		47'101
Friedhof, Bestattungen	14	
Feuerpolizei, Feuerwehr	4'500	
Zivilschutz, Militär	9'840	
Forst- und Landwirtschaft	1'671	
Handel, Gewerbe, Verkehr	17'987	
Wasser- und Elektrizitätsversorgung	120'000	

*Verminderung bedeutet einen Mehraufwand oder einen Minderertrag.
Verbesserung bedeutet einen Minderaufwand oder einen Mehrertrag.*

Die Laufende Rechnung 2003 schliesst bei einem Aufwand von Fr. 12'197'412.80 und einem Ertrag von Fr. 12'374'339.38 mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 176'926 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 155'288. Gegenüber dem Budget schliesst die Rechnung somit um Fr. 332'214 besser ab. In diesem positiven Ergebnis bereits berücksichtigt sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 105'700.

Ein Wolllädeli in Walzenhausen!!!

Sie finden bei mir
diverse Sockenwollen sowie neue, top-aktuelle Wollsorten
und diverse Zubehörartikel.

Ebenfalls erhältlich sind bereits gestrickte Modelle
oder Bestellungen nach Ihren Wünschen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!!!

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag Nachmittag, 13.30 - 17.30 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Ruth Schmid
Heldstadel
9428 Walzenhausen
Telefon: 071 888 27 68

Bestandesrechnung

Die Bestandesrechnung per 31. Dezember 2003 (Vergleich 31. Dezember 2002) weist folgende Bestände auf:

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Finanzvermögen		
Flüssige Mittel	339'011.50	1'370'887.66
Guthaben	1'250'784.20	2'151'009.51
Anlagen	1'167'475.20	130'055.00
Transitorische Aktiven	359'447.63	315'618.30
Verwaltungsvermögen		
Sachgüter	6'382'551.75	8'920'823.85
Darlehen und Beteiligungen	2'000'000.00	4'000.00
Investitionsbeiträge	-	94'094.00
	<hr/>	<hr/>
	11'499'270.28	12'986'488.32
Fremdkapital		
Laufende Verpflichtungen	354'637.15	1'974'419.47
Kurzfristige Schulden	1'000'000.00	2'657'773.45
Mittel- und langfristige Schulden	4'938'400.00	4'036'800.00
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	2'194'350.38	2'018'953.58
Transitorische Passiven	532'004.50	262'161.50
Spezialfinanzierungen		
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	2'141'803.20	1'875'231.85
Eigenkapital		
Konto Vor- und Rückschläge	161'148.47	124'382.03
+ Ertragsüberschuss	176'926.58	36'766.44
- Aufwandüberschuss		
	<hr/>	<hr/>
	11'499'270.28	12'986'488.32

Investitionsrechnung

Bei Ausgaben von Fr. 3'109'541.85 und Einnahmen von Fr. 3'745'907.95 resultiert ein Einnahmen-überschuss von Fr. 636'366.10.

Abstimmung

Die Abstimmung über die Rechnung 2003 ist auf Sonntag, 16. Mai 2004, festgesetzt worden.

Orientierungs- versammlung

Die öffentliche Orientierungsversammlung zur Jahresrechnung und den Ergänzungswahlen findet am Mittwoch, 5. Mai 2004, im Hotel Walzenhausen statt.

Garage

Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Baubewilligungen

Planpart AG hausfactory, St. Gallen, Einfamilienhaus und Garage, Parz. Nr. 1623, Weid

Kühnis Simon und Steiger Andreas, Rüthi, Sanierung Wohnhaus, Parz. Nr. 192, Loch

Tobler Markus, Grusegg, Unterstandbau, Parz. Nr. 818, Grusegg

Bergbahn Rheineck-Walzenhausen AG, Aushubschüttung, Parz. Nr. 96, 153, Hochrüti

Staub Ernst, Wilen, Garagen-Anbau, Parz. Nr. 399, Wilen

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Sanierung Schulhaus Gütli, Parz. Nr. 1051, Gütli

Widmer Urs und Helmi, Grusegg, Ueberdachung und Stützmauer, Parz. Nr. 805, Grusegg

Rohner Markus, Steinhausen, prov. Werbetafel, Parz. Nr. 608, Lachen

Künzler Ruth und Peter, Platz, Nutzungsänderung, Einbau Café-Restaurant in Wohnung, Parz. Nr. 472, Platz

Dobler Eugen und Ruth, Bertschikon, Sanierung Wohnhaus, Parz. Nr. 861, Birkenfeld

Steingruber Erwin, Künzler Ernst, Aeschi, Zufahrt landwirtsch. Unterhalt und Betriebsgebäude und Hinweistafel, Parz. Nr. 370 und 348, Aeschi

Handänderungen

Februar / März 2004

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Erwerb 24.09.2003, an Forstcorporation Vorderland, GB Nr. 932, Magazin Nr. 1357 und 1358, 2488 m² Grundstücksfläche, Heldholz

Genossenschaft Alterssiedlung, Walzenhausen, Erwerb 30.04.1993, an Blumer Hanna, Herisau, 80/100 ME an Baurecht Nr. 5003, Alterssiedlung Nr. 1300, 2514 m² Grundstücksfläche, Wilen

Egger Thomas, Au SG, Erwerb 30.01.2004, an Scheiwiler Anton, Walzenhausen und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1630, Wohnhaus Nr. 327, 1735 m² Grundstücksfläche, Steig

Läuchli Alfred und Läuchli-Walther Margrit, Althäusern, ME zu je ½, Erwerb 27.06.1989, an Fetz Daniel, Walzenhausen und Jutzi-Blatter Franziska, Schwanden b. Brienz, ME zu je ½, GB Nr. 69, Wohnhaus Nr. 99, Schopf Nr. 100, 263 m² Grundstücksfläche, Dorf

Erbengemeinschaft Naumer Willy, Erwerb 22.03.2004, an Naumer-Richard Iduna, Walzenhausen, GB Nr. 1100, Wohnhaus Nr. 851, Garage Nr. 866, 2094 m² Grundstücksfläche, Platz

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Hohl geb. Künzler, Rosa Hedwig, geboren 1912, Walzenhausen AR, Almondsberg 613, gestorben am 19. Februar 2004 in Heiden AR

Steiger, Franz Carl, geboren 1932, Walzenhausen AR, Gaismoos 471, gestorben am 24. März 2004 in Heiden AR

Einwohnerstatistik

Am 31. März 2004 zählte die Einwohnerkontrolle 2'141 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Januar 2004 eine Abnahme von 7 Personen.

Bundesprogramm in Reute AR

(obligatorische Schiesspflicht)

<u>Daten:</u>	<u>Zeit:</u>
Samstag, 15.05.2004	14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 12.08.2004	18.00 – 20.00 Uhr
Samstag, 28.08.2004	14.00 – 18.00 Uhr

Mitbringen

Zugestellte schriftliche Aufforderung, Dienstbüchlein, Schiessbüchlein oder militärischer Leistungsausweis, persönliche Waffe und Gehörschutz.

Veranstaltungskalender

Mai 2004

Pro Juventute Vorderland	Sa. 1. Mai	09.00	Kantine MZA	Babysitter-Kurs
Ornithologischer Verein	Sa. 1. Mai	09.00	MZA	Jungtierschau
Ornithologischer Verein	So. 2. Mai	09.00	MZA	Jungtierschau
Verkehrsverein	So. 2. Mai	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Spitex Heiden, Rehetobel Walzenhausen, Wolfhalden	Sa. 8. Mai	14.15	Evang. Kirchgemeindehaus Heiden	Hauptversammlung
Associazione Italiana	Sa. 8. Mai	18.00	MZA	Muttertagsanlass
Musikverein	Sa. 8. Mai	18.00	Bahnhofplatz	Muttertagskonzert
Jubla	Sa. 8. Mai	08.00	MZA	Gruppenstunde
Frauenverein Platz	Di. 11. Mai	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Walzehuser Bühni	Sa. 15. Mai	20.00	MZA	Echo
Gemeinde Walzenhausen	Sa. 15. Mai	Ganzer Tag		Clean-up Day
Schwimmbad Ledi	Sa. 15. Mai		Schwimmbad	Saison-Eröffnung
Musikverein	Do. 20. Mai	10.30	Altersheim Almendsberg	Frühschoppenkonzert
Evang. Kirchgemeinde	Do. 20. Mai	09.15	Kirchplatz	Gottesdienst unter der Linde
Zwirneli Lachen	Sa. 22. Mai	10.00	Zwirneli	Mühlfescht
Faustball	So. 23. Mai		Sportplatz Franzenweid	Faustball-Plauschturnier
Evang. Kirchgemeinde	Sa. 29. Mai	17.00	Evang. Kirche	Chinderfiir

Juni 2004

Kath. Kirchgemeinde	Sa. 5. Juni		Kloster	Firmung
Evang. Kirchgemeinde	So. 6. Juni	10.00	Evang. Kirche	Konfirmation
Verkehrsverein	So. 6. Juni	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Frauenverein Platz	Di. 8. Juni	12.00	„Sonneblick“	Senioren-Mittagessen
Jubla	Sa. 12. Juni	08.00	MZA	Gruppenstunde
Walzehuser Bühni	Sa. 12. Juni	20.00	Dachstock Wilen	Fitzlaffhaenni Kabaret
Altersheim Almendsberg	So. 20. Juni	10.00	Altersheim	Begegnungstag
Evang. Kirchgemeinde	So. 27. Juni	10.00	Steigbüchel	Waldgottesdienst

Juli 2004

Verkehrsverein	So. 4. Juli	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Walzehuser Bühni	Sa. 31. Juli	15.00	MZA	Filmnacht

JULI 2004

trefffo

1

DAS INFORMATIONSMAGAZIN FÜR WALZENHAUSEN

NR. 3/04

10 Jahre Genossenschaftsladen „Dorf 48“

Freude und Sorgen zum Jubiläum

Vor zehn Jahren gründete eine Gruppe engagierter Leute den Genossenschaftsladen „Dorf 48“. Die Freude über das 10-jährige Jubiläum ist nicht uneingeschränkt; Sorgen um das weitere Bestehen trüben diese Freude.

Trotz intensivster Bemühungen eines äusserst engagierten Teams (welches sogar eine Reduktion der ohnehin bescheidenen Löhne in Kauf nimmt) sanken die Umsätze kontinuierlich und haben im Jubiläumsjahr eine

Tiefe erreicht, die die weitere Existenz dieses sympathischen Geschäftes stark bedroht. Nicht nur haben sich die Einkaufsgewohnheiten der immer weniger werdenden Feriengäste stark verändert, auch der sich

Zum Anlass dieses Jubiläumsjahres erhalten **alle Kunden jeweils am 10. eines Monats 10% Rabatt** auf ihre Einkäufe.

immer stärker zeigende Trend, alles am gleichen Ort einkaufen zu wollen, macht dem einheimischen Detailhandel sehr zu schaffen.

Vielleicht ist dem Grossteil der Walzenhauser-Bevölkerung gar nicht bewusst, welch reichhaltiges Angebot das „Dorf 48“ bereithält und wie gut nebst und nahe bei Post, Bäckerei, Chäsi, Metzgerei und Coiffeur für den Tagesbedarf im eigenen Dorf gesorgt ist. Die Auflistung im umstehenden Kasten soll bisherigen und zugezogenen Walzenhausern diese Möglichkeit hoffentlich (wieder) in Erinnerung rufen.

Die Genosschafter sind die Basis des Ladens und eine Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. Ein Anteilschein kostet Fr. 200.—: GenosschafterInnen erhalten (nebst der Jubiläumsaktion „Zehn Prozent am Zehnten“ an den letzten drei Tagen eines jeden Monats 10% Rabatt auf dem gesamten Sortiment (aus-

Kämpft um seine Zukunft: Der Genossenschaftsladen Dorf 48

Fotos: Bruno Tobler

genommen sind Heilmittel). Selbstverständlich würden auch spontane Spenden von Gönnern dazu beitragen, den Weg aus dem jetzigen Tief zu finden (PC-Konto 90-11273-4). Ob als Genossenschaftler oder Gönner - Ihre Unterstützung ist auf jeden Fall hoch willkommen!

Zweifellos liegt es im Interesse der ganzen Bevölkerung und der Gemeinde Walzenhausen, dass das „Dorf 48“ unserem Dorferhalten bleibt und somit manche Fahrt ins Tal wegen eines dringend benötigten Papeterieartikels, Medikamentes, Geschenkes usw. erspart werden kann. Ausserordentlich bedauerlich wäre zudem, wenn der optimale Standort des im „Dorf 48“ integrierten Verkehrsbüros mit einer Schliessung des Ladens verloren ginge.

Im Dorfladen darf man jederzeit ungeniert stöbern, „lädele“. Machen Sie sich doch bald einmal ein persönliches Bild und sehen Sie sich ohne Kaufzwang im „Dorf 48“ um.

Unser Dorfladen gewährt im Jubiläumsjahr an jedem 10. eines Monats 10% Rabatt und bietet folgende Artikel an.

Reformprodukte: biologische Vollwertartikel (Marken MORGA, BIOFARM etc.), jedoch keine *Frischprodukte*.

Drogerie, Apotheke, Kosmetik: (Marken VELEDA, HELD, HAUSCHKA, SIMILASAN etc.). Nicht rezeptpflichtige Medikamente bestellen wir gerne in einem Sammelauftrag einmal wöchentlich für Sie; Ihre Bestellung können Sie selbstverständlich auch telefonisch bei uns aufgeben.

Papeterie: praktisch sämtliche Papeterie- und Büroartikel, welche wir nicht in unserem Sortiment führen, können wir in einer wöchentlichen Bestellung für Sie beschaffen.

Mercerie und Textilien: vom Reissverschluss, Knopf und Faden bis zu naturbelassenen, modisch-exklusiven Kleidungsstücken.

Geschenke: eine grosse Anzahl origineller, kleinerer und grösserer Geschenke. Auch das ansässige Kunsthandwerk ist bei uns gut vertreten.

Bücher: sämtliche im Appenzeller-Verlag gedruckten Bücher können wir für Sie - falls nicht im Laden vorhanden - portofrei bestellen. Zudem befindet sich in den Räumen des „Dorf 48“ das **Verkehrsbüro** Walzenhausen.

Unsere Oeffnungszeiten

Montag 14.00 - 18.00 h

Dienstag - Freitag 08.30 - 12.00 und 14.00 - 18.00 h

Samstag 08.30 - 14.00 h

Quartierwirtschaft im Unteren Platz

Ruth Künzler öffnete das „Isebähnli“

Kürzlich öffnete Ruth Künzler im Unteren Platz 268 die heimelige Quartierwirtschaft „Isebähnli“. Sie ist von Montag bis Freitag ab 14 Uhr geöffnet.

Isabelle Kürsteiner

Das heimelige und helle „Quartierbeizli“ von Ruth Künzler, das „Isebähnli“, umfasst neben dem Restaurant, das im Parterre des Hauses liegt, Sitzgelegenheiten mitten im Grünen mit Blick auf das Kloster Grimmenstein. Zudem vermittelt das angrenzende Biotop Ruhe. Ein Platz der Erholung im Sommer und bei guter Witterung. Willkommen sind Gäste aus der ganzen Region. Ob Jasser, Wanderer oder Vereine und Familien, Ruth Künzler hat neben einer Getränkekarte im Sommer vor allem Glacéspezialitäten und kleine Imbisse auf der Tageskarte. Und obwohl die Öffnungszeiten offiziell auf der Anzeigetafel vor dem Haus mit der Angabe von 22 Uhr begrenzt sind, lässt Ruth Künzler das „Isebähnli“ offen, wenn Vereine vorbeischaun oder ihre Gäste länger sitzen bleiben wollen.

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt
erscheint Ende August 2004

Einsendeschluss für Beiträge und
Inserate ist der
10. August 2004

Redaktion Treffpunkt
Ruten 1222
9428 Walzenhausen
treffpunkt@walzenhausen.ch

**Psychologische Lebensberatung, Coaching, Supervision
Familienstellen nach B. Hellinger
Massagen und Fussreflexzonen-therapie, Bachblüten
Energiearbeit mit Symbolen**

Für Körper, Geist und Seele

Lassen Sie sich beraten von Helena Zäch
Dipl. Psych. Lebensberaterin und Körpertherapeutin

Aeschi 515, 9428 Walzenhausen, 071 888 66 18

Die Gebrüder Tanver und Tayyab Khawaja, St. Gallen, sind die neuen Besitzer des Hotels Walzenhausen

„Es war Liebe auf den ersten Blick!“

Die Spekulationen und Unsicherheiten haben nach zwei Jahren ein Ende, das Hotel Walzenhausen ist verkauft. Die neuen Besitzer Tanver und Tayyab Khawaja sind seit vielen Jahren im Gastrobusiness in St. Gallen tätig. Am neuen Konzept „rundum vital“ wird festgehalten, auch die 35 Vollzeitstellen bleiben bestehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Irene De Cristofaro-Wipf

Seit den 50er Jahren ist das Hotel Walzenhausen im Besitz der Familie Jüstrich, vor zwei Jahren kommunizierte die Ulrich Jüstrich Holding AG, dass sie das Hotel verkaufen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren

wolle. Anfangs Juni war es soweit, die neuen Besitzer wurden präsentiert. „Wir trennen uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge vom Hotel Walzenhausen. Es ist uns jedoch gelungen, ein Wahrzeichen und qualifizierte Arbeitsplätze zu erhalten. Deshalb sind wir überzeugt, dass wir

für die Kunden, das Team und den Standort Walzenhausen eine gute Lösung gefunden haben“, erklärte Marcel Jüstrich.

Liebe auf den ersten Blick

„Ich habe mich auf den ersten Blick in dieses Hotel und diesen wunderba-

Das Hotel Walzenhausen ist verkauft. Die neuen Besitzer Tanver und Tayyab Khawaja (rechts und links im Bild), Marcel Jüstrich, und Direktor Erich Dasen. Bild iw

ren Platz verliebt, mehr noch als in eine Frau“, schwärmte Tanver Khawaja und fügte an: „Wir sind überzeugt, dass in diesem Haus ein grosses Potenzial liegt.“ Er ist zusammen mit seinem Bruder Tayyab Besitzer der neu gegründeten Hotel Walzenhausen AG. Die beiden gebürtigen Pakistani betreiben seit Jahren mehrere Gastrobetriebe in St. Gallen. Neben dem Gastronomiebereich sind sie auch im Import-Export-Geschäft mit Lebensmitteln tätig. „Wir sind zwar die neuen Besitzer, aber wir lassen Direktor Erich Dasen auch weiterhin freie Hand bei seinem erst vor kurzem erfolgreich lancierten Konzept“, hielt Tanver Khawaja fest. Investitionen werden die Gebrüder im Well-

nessbereich und bei den Zimmern tätigen, in welchem Umfang ist noch nicht entschieden.

Klare Verhältnisse

„Offenbar verfügt das Haus über eine gewisse Magie, denn so wie Tanver Khawaja ist es auch mir beim ersten Besuch ergangen“, blickte Direktor Erich Dasen zurück. Er zeigte sich erfreut, dass er zusammen mit seinem Team das erfolgreich lancierte Konzept „rundum vital“ weiterführen kann und ist erleichtert, dass nun klare Verhältnisse herrschen. „Wir schauen motiviert in die Zukunft und sind erfreut, mit den neuen Besitzern den eingeschlagenen Weg weiter gehen zu können“.

Ausschreibung Schneeräumung

Die nachfolgenden Strassenkorporationen und Flurgenossenschaften vergeben auf den Winter 2004/2005 die Schneeräumung neu:

- Grund
- Lachen-Bärloch
- Lachen-Freienland
- Lachen-Höhe-Dornesseln und Höhe-Eggen

Die Koordination der Neuvergaben liegt bei der Strassenaufsichtskommission Walzenhausen.

Voraussetzungen für die Vergabe sind:

- Schneepflug
- Schneefräse
- Salzstreuer
- genügend freie Kapazitäten auch in strengen Wintern
- ortsansässig

Bewerbungen sind zu richten an die Gemeindeganzlei Walzenhausen, zu Händen der Strassenaufsichtskommission, Dorf 84, 9428 Walzenhausen. Bei Unklarheiten gibt Gemeinderat Rainer Vetter, Tel. 079 602 23 87, Auskunft. Letzter Eingabetermin ist der 31. Juli 2004.

Walzenhausen, Juni 2004

Strassenaufsichtskommission

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuervice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:
Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:
Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:
Bruno Tobler

Korrektorat:
Gaby Kellenberger

Druck:
Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes
Recyclingpapier

Maria Grünig, Gaismoos:

„Die Steinbildhauerei ist mein Beruf“

Ob sie nun Grabsteine, Brunnen oder verschiedene Skulpturen fertigt, bei Steinbildhauerin Maria Grünig Albanese ist alles Handarbeit. Sie wirkt in ihrer Werkstatt im Gaismoos, wo sie seit einem Jahr zusammen mit ihrer Familie lebt.

Irene De Cristofaro-Wipf

An wunderbar ruhiger Lage, umgeben von grünen Wiesen und Bäumen liegt die Werkstatt von Steinbildhauerin Maria Grünig Albanese. Hier lässt sich nicht nur gut leben, hier wird man auch künstlerisch inspiriert. Und Kunst ist es schlussendlich, was die Steinbildhauerin betreibt. „Ich fertige vor allem Grabsteine an“, so Maria Grünig, „ebenso gerne nehme ich aber Aufträge für Brunnen oder Skulpturen an.“ Alle Arbeiten haben für die Steinbildhauerin ihren Reiz, und sämtliche Aufträge werden ohne maschinelle Hilfe ausgeführt.

Lehre in Oberriet

Nach zwölfjähriger Schulzeit an der Rudolf Steiner Schule in Bern hat sich die junge Maria Grünig für eine Lehre als Steinbildhauerin entschieden, welche sie in Oberriet absolvierte. Nach Abschluss der Lehre arbeitete sie während eineinhalb Jahren in einer heilpädagogischen Schule als Klassenhilfe. „Ich überlegte mir damals, ob ich mich zur Sozialpädagogin ausbilden lassen soll“, erinnert sie sich. Während vier Jahren arbeitete Maria Grünig dann in einem Teilzeitjob mit behinderten Menschen und parallel dazu hat sie sich in ihrem angestammten Beruf selbständig gemacht. „Als

dann meine erste Tochter zur Welt kam, hörte ich mit der Tätigkeit im Heim auf“, erzählt die inzwischen zweifache Mutter. Sie hat dann zu Hause weiter gearbeitet und das ist bis heute so geblieben. „Die Steinbildhauerei ist für mich kein Hobby, es ist Beruf“, bekräftigt sie.

Wichtig ist die Zusammenarbeit

„Mir ist die gute Zusammenarbeit mit meiner Kundschaft sehr wichtig“, unterstreicht die Berufs- und Familienfrau. Sie freut sich, wenn sie ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen kann, geht aber ebenso auf Vorschläge und Wünsche ihrer Kundschaft ein. „Ein gelungenes Werk ist dann entstanden, wenn am Schluss beide Parteien zufrieden sind.“ Die selbständige Steinbildhauerin betont, dass ein handgefertigter Grabstein nicht teurer zu stehen kommt, als einer aus der Grossproduktion. „Eine solche Arbeit erfordert zwar sehr viel Geduld und Zeit. Wer aber allein arbeitet, braucht keine Angestellten zu entschädigen und auch keine hohe Miete für die

Steinbildhauerin Maria Grünig Albanese in ihrer Werkstatt im Gaismoos. Bild iw

Werkstatt zu bezahlen“, weiss die Fachfrau. Ein von Hand gefertigter Grabstein beinhaltet für die Steinbildhauerin ausserdem einen künstlerischen Wert, „das ist eine ganz andere Klasse von Grabsteinen, denn sowohl der Stein als auch die Form sind völlig individuell.“ Im Moment sind einige kleinere Arbeiten von Maria Grünig im Genossenschaftsladen Dorf 48 ausgestellt, in wenigen Wochen wird auch ihre eigene Homepage unter steinbildhauerei-gruenig.ch aufgeschaltet sein.

Die „Traube“, Lachen-Walzenhausen, bleibt geöffnet:

Neues Wirtepaar sorgt für nahtlose Weiterführung

Das Gasthaus „Traube“ im Wandergebiet Lachen ob Walzenhausen bleibt geöffnet. Als neues Wirtepaar wirken seit 11. Juni Bianca Sieber und Silvio Stadlbauer, die von der Trawa Immobilien AG als Pächter gewonnen werden konnten.

Peter Eggenberger

Zur Erhaltung des Gasthauses „Traube“ in Walzenhausen gründeten Gäste und Freunde des Ortsteils Lachen die Trawa Immobilien AG. An der kürzlich durchgeführten Generalversammlung würdigte VR-Präsident Ernst Züst, Horgen/Lachen, die vierjährige erfolgreiche Tätigkeit des scheidenden Wirte-Ehepaares Edmund und Cornelia Inauen. Gleichzeitig freute er sich über die Bereitschaft von Bianca Sieber und Silvio Stadlbauer, sich in der „Traube“ zu

engagieren und die Tradition des Gasthauses weiterzuführen.

„Wir freuen uns auf die neue Herausforderung!“

Die von Steckborn TG nach Lachen gezogenen neuen Wirtsleute haben Erfahrung in gastgewerblich verwandten Berufen: Silvio Stadlbauer arbeitete als Disponent in der Getränkebranche, und Bianca Sieber wurde als passionierte Köchin immer wieder als Küchenverantwortliche für Festwirtschaften engagiert. Zudem helfen Familienangehörige – darunter ein

ausgebildeter Koch - bei Engpässen und grösseren Anlässen in der „Traube“ tatkräftig mit. „Wir haben einen kleineren Betrieb auf dem Land gesucht, und das heimelige Gasthaus in der Lachen entspricht genau unseren Vorstellungen“, freuen sich die künftigen Wirtsleute über die neue Herausforderung im Appenzeller Vorderland.

Komfort-Hotelzimmer im Wandergebiet

Die „Traube“ soll in bewährtem Rahmen weitergeführt werden und gemütliches Restaurant für alle und jeden Geldbeutel bleiben. Zu den Trümpfen des Hauses gehören die Gartenwirtschaft, der grosse Parkplatz und die Haltestelle der Postautolinie Heiden – Lachen - St. Margrethen, wobei der Nachtbus neuerdings auch ein abendliches Verweilen in fröhlicher Runde ermöglicht. Weiteres Plus ist die Lage im herrlichen Wandergebiet, und noch vermehrt sollen künftig Feriengäste die schönen Komfortzimmer mit insgesamt elf Betten nutzen. Neu sind Dienstag und Mittwoch Ruhetage, wobei das Haus Hotelgästen während der ganzen Woche zugänglich bleibt.

*Nach vierjährigem erfolgreichen Wirken in Lachen ob Walzenhausen übergaben Edmund und Cornelia Inauen die Führung des Gasthauses „Traube“ an Silvio Stadlbauer und Bianca Sieber (von links).
Bild Peter Eggenberger*

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

Clean-up-day:

Der Wald als Abfallhalde

Irene De Cristofaro-Wipf

Lastwagenpneus, alte Pfannen, verrostete Auto- und Lastwagenteile, Eisenstangen – die Liste liesse sich beliebig weiter führen. Die Umweltschutzkommission unter Präsident Urs Trinkler lud

zum „Clean-up-day“, oder ganz einfach zur Waldputzete und rund 50 Personen kamen, um die Wälder zu säubern. Weil das Datum des internationalen Putztages im September auf den Jahrmarkt im Dorf fällt, wurde er eben vorgezogen. Vor allem Jugendliche und Kinder packten mit grossem Eifer mit an, neben der Jubla waren auch die Kindergärtler von Eveline Baumgartner sowie Schülerinnen und Schüler der beiden Primarlehrerinnen Iris Bilger und Sonja Eberle am Werk, tatkräftig unterstützt von einigen Vätern und Müttern. Und starke Hände waren wahrhaft gefragt, vor allem wenn es darum ging, schwere Lastwagenpneus oder alte Plastikfässer den steilen Hang hinaufzuschleppen. Kurt Bräker fuhr die Helferinnen und Helfer mit dem Schulbus zum Ort des Geschehens, und Heinz Künzler transportierte den Abfall zu den Mulden. Wälder in Lachen, Bild, Hasenbrunnen und Almendesberg wurden entrümpelt. Das Resultat der schweren Arbeit konnte sich sehen lassen, am Schluss waren zwei Mulden mit Abfall gefüllt – nicht unbedingt eine Ausbeute, die zum Feiern Anlass gibt. Für die fleissigen Helferinnen und Helfer stand am Schluss ein Imbiss bereit, der mithalf, wieder auf Touren zu kommen.

(Bilder iw)

Sonneblick, Walzenhausen, auf Erfolgskurs:

Sogar Gäste aus Thailand verzeichnet

Der dieser Tage erschienene Jahresbericht des Hauses Sonneblick, Walzenhausen, vermittelt unter anderem auch erfreuliche Zahlen. So wurden im letzten Jahr 1576 Gäste mit gesamthaft 4077 Logiernächten verzeichnet. Sogar eine Besuchergruppe aus Thailand fühlte sich im Sonneblick gut aufgehoben.

Peter Eggenberger

Von 1929 bis 1936 betreute der spätere Schweizer Flüchtlingspfarrer Paul Vogt das Gemeinde-Pfarramt in Walzenhausen. In diesen Jahren wurde er mit der grossen Arbeitslosigkeit der Apenzeller Bevölkerung konfrontiert. Als Praktiker kaufte er mit Gleichgesinnten eine leerstehende Stickereifabrik im Obergüetli, Walzenhausen, wo er im Jahre 1933 das evangelische Solzialheim Sonneblick eröffnete. Vor allem junge Arbeitslose profitierten hier von Umschulungskursen, erhielten Halt und Beschäftigung und wurden mit einem kleinen Lohn entschädigt. Noch heute zeugen in Walzenhausen wichtige Werke wie etwa die Fahrstrasse vom Schwimmbad zum Sportplatz Franzenweid und weiter ins Moos von den damaligen Arbeitseinsätzen. Als 1945 der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde der Sonneblick Zufluchtsort für Verfolgte und Bedrängte. 1944/45 erstellten 73 Flüchtlinge aus 14 Ländern zusammen mit einheimischen Handwerkern den Sonneblick-Neubau.

Unterstützung von Kirchgemeinden aus AR, AI und SG

Auch heute beherbergt der Sonneblick immer wieder Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. In den beiden Gästehäusern (Alt- und Neubau) für Ferien, Kurse, Lager und Tagungen weilten letztes Jahr im Sonneblick Behinderte, Kinder von heilpädagogischen Schulen, Blau-Kreuz-Gruppen und Betagte, aber auch Re-

ligionsklassen, Lehrerteams, Firmen und viele andere Gruppen, die in den beiden Häusern und deren idyllischer Umgebung ideale Voraussetzungen für vielfältige Aktivitäten vorfanden. Die günstigen Pensionspreise sind dank der vielen privaten Spenden, aber auch dank der Unterstützung durch viele Kirchgemeinden beider Appenzell sowie der Kantone St. Gallen, Thurgau, Zürich und Aargau möglich.

Gäste aus Fernost gewannen Gold und Silber

„Für eine aussergewöhnliche Belegung sorgten mit vielen anderen die Delegation von Thailänderinnen und Thailändern, die sich erfolgreich an der Berufsmeisterschaft in St. Gallen beteiligten. Die jungen Gäste aus Fernost gewannen eine Gold- und zwei Silbermedaillen“, freut sich Hausleiter Adrian Keller im Jahresbericht. Der Sonneblick wird heute von einer Stiftung getragen. Präsident des Stiftungsrats ist alt Regierungsrat Ernst Graf, Heiden, und das wichtige Amt des Quästors (Kassier) liegt in den Händen von Alfred Friedauer, Au SG. Mit Pfarrerin Corina Boldt (Vertreterin des Kirchenrats beider Appenzell), Chantal Schmoll-Brunner (Präsidentin der Hauskommission) und Gabi Kellenberger-Sondegger (Aktuarin der Hauskommission) sind im Stiftungsrat gleich drei Walzenhauserinnen vertreten.

Schwimmgruppe Ledi

Nostalgie hat uns nicht dazu bewogen, eine Schwimmgruppe ins Leben zu rufen. Eine alte Postkarte, zufällig beim Bummel durch den Flohmarkt in Zürich in die Hände gefallen, hat uns zur Namensgebung inspiriert. Am Freitag, dem 4. Juni 2004, haben wir der ‚SCHWIMMGRUPPE LEDI‘ Leben eingehaucht und den Verein gegründet. Wir freuen uns nun auf moderate Wassertemperaturen, welche uns das Schwimmen zur Freude machen. Trainiert wird individuell am frühen Morgen. Interessierte können sich bei der Präsidentin, Romy Gasser (071 888 54 74) bzw. bei der Aktuarin, Bernadette Mayer (071 888 47 10) melden.

25 Jahre Kinderturnen Schweiz

Ballonstart und Postenlauf in Walzenhausen

Die Walzenhauser Kinderturn-Leiterinnen (Kitu) Monika Enzler und Vreni Rast liessen es sich nicht nehmen, das Jubiläum mit ihren jungen Sportlerinnen und Sportlern am Dienstag mit einem Postenlauf und einem Ballonwettbewerb zu feiern.

Isabelle Kürsteiner

Das Schweizer Kinderturnen blickt in diesem Jahr auf sein 25-jähriges Bestehen zurück. Grund genug für die aktive und initiative Walzenhauser Sportgruppe zu einem kleinen Fest im Vereinshaus Lachen. Im Vorderländer Dorf wurde die Kitu-Gruppe unter dem Patronat der damaligen Damenriege von Doris Kressbach gegründet. Während eines Jahres besuchten 19 junge Turnerinnen im Alter von fünf- und sechs Jahren die spielerischen Sportlektionen. Nach den Frühlingferien 1987 musste das beliebte Angebot infolge Ortswechsels der Leiterin eingestellt werden. Daniela Bleiker ist es zu verdanken, dass die jungen Sportlerinnen und Sportler wiederum in Walzenhausen turnen können. Sie startete das Kitu sechs Jahre später erneut. Seit dem Zusammenschluss von Damenriege und Turnverein im Jahre 1995 untersteht das Kitu dem Turnverein.

Künftiger Turnverein-Nachwuchs

Turnvereinspräsident Stefan Schmid zeigte sich am Postenlauf in Lachen überzeugt davon, dass aus dem Kitu künftige Mitglieder der Aktivriege erwachsen. Kitu sei eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Kinder und gleichzeitig eine erste Ablösung von Mutter und Vater, denn die Kleinen turnten nicht wie im Muki mit einem Elternteil, sondern erstmals

selbständig mit der Riegenleiterin. Ein Kitu-Jahr dauert von Mitte September bis Juni. In den Turnstunden werden die jungen Sportlerinnen und

Sportler spielerisch an alle turnerischen Aktivitäten, auch an die Geräte herangeführt. Neben dem sportlichen Aspekt können bereits motorische Probleme festgestellt und an die Eltern weitergeleitet werden. In Walzenhausen feierte die zwanzigköpfige Kitu-Gruppe das Schweizer Jubiläum mit einem Ballonwettbewerb, anschliessend mit einem fünfteiligen Postenlauf und danach einem spannenden Rangverlesen. Eingeladen waren auch Eltern, Grosse Eltern und Freunde der Kitu-Mitglieder.

Auf dem Walzenhauser „Chumm-und-lueg-Weg“ erreichbar:

Die Burg Grimmenstein ist 750 Jahre alt

In der Mitte der alten Wege von Walzenhausen nach St. Margrethen zeugt die Burgruine Grimmenstein von alten Zeiten. Die Burg wird 1254 und damit vor 750 Jahren erstmals erwähnt. Heute gehört die romantische Ruine zu den beliebten Wanderzielen der Region Vorderland-Rheintal.

Peter Eggenberger

Mit der Burg taucht auch die Familie von Grimmenstein ins Licht der Geschichte. Die ursprünglich zum Geschlecht von Falkenstein gehörende, im Dienste des Abtes von St. Gallen stehende Familie nannte sich nach dem Bau der namensgebenden Burg von Grimmenstein. Den gleichen Namen erhielt später auch das von Walzenhauser Gemeindegebiet umgebene, zu Oberegg AI gehörende Kloster. Dies deshalb, weil der seinerzeitige Burgherr den frommen Frauen im Jahre 1378 den Bau einer einfachen Klausur auf seinem Territorium erlaubte.

Angriff der Appenzeller

Die Familie von Falkenstein/von Grimmenstein starb im Jahre 1315 aus. Die den Namen „Grimmenstein“ beibehaltende Burg übergab der Abt von St. Gallen an den aus dem Südtirol stammenden Freiherrn und Ritter Wilhelm von Enne. Dieser soll durch die Habsburger von seinem Stammsitz im heutigen Montan (südlich von Bozen) vertrieben worden sein. Als dann die Appenzeller im Streit mit dem Abt zu den Waffen griffen, geriet auch die Burg Grimmenstein in

den Strudel des Kriegsgeschehens. 1405 wurde die stolze Feste von den Appenzellern teilweise zerstört. Rund fünf Jahre später bauten die beiden Nachfahren von Wilhelm von Enne, die Brüder Georg und Wilhelm, die Burg wieder auf, wobei der viergeschossige Wohnturm nun über solide Mauern von 2,5 Metern Dicke verfügte.

Überfall auf ein Konstanzer Marktschiff

Schon bald waren die beiden Brüder als Raubritter gefürchtet. 1416 überfielen sie mit ihren Knechten ein auf dem Rhein verkehrendes Konstanzer Marktschiff und erbeuteten rund 20000 Schindeln. Noch im gleichen Jahr wurde Grimmenstein angegriffen, und gemäss der im 16. Jahrhun-

dert erschienenen Chronik des Glarner Historikers Aegidius Tschudi sollen mehr als sechzig Mann während acht Tagen mit dem Brechen der verhassten Raubritterburg beschäftigt gewesen sein.

Ausgrabungen vor 70 Jahren

In den Jahren 1936 – 1938 wurde die Burgruine ausgegraben und gesichert. Seither gehört sie zu den beliebten Wanderzielen, die u.a. via den vom Verkehrsverein Walzenhausen geschaffenen „Chumm-und-lueg“-Wanderweg erreicht werden kann. Seit kurzem orientiert überdies eine Informationstafel über die bewegte Geschichte der einst stolzen Feste Grimmenstein.

Die zwischen Walzenhausen und St. Margrethen gelegene Burgruine Grimmenstein ist ein romantisches und lohnendes Ausflugsziel, das eine überaus bewegte Geschichte lebendig werden lässt. Bild Peter Eggenberger

GV der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn AG:

Grossbauvorhaben erfolgreich abgeschlossen

Ende Mai fand im Schloss Weinberg die 108. Generalversammlung der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn AG statt. Verwaltungsratspräsident Peter Hohl, Lachen-Walzenhausen, konnte bei dieser Gelegenheit mit Freude über die erfolgreich abgeschlossene Totalerneuerung von Geleise und Zahnstange orientieren.

Peter Eggenberger

Für das den oberen Streckenabschnitt umfassende Grossbauvorhaben wurden 1,31 Millionen Franken aufgewendet. An den Kosten beteiligen sich der Bund, die Kantone St. Gallen und Ausserrhoden, die RhW-Gemeinden Rheineck, Walzenhausen und St. Margrethen sowie die RhW mit Eigenmitteln im Betrage von 200000 Franken.

Schiffverkehr zwischen Rheineck und Altenrhein war beeinträchtigt

1993 wurde der Witzwanderweg eröffnet. Seither verzeichnete die RhW alljährlich über 100000 beförderte Passagiere. 2003 aber wurde mit 95578 transportierten Personen die magische Marke nicht erreicht. Peter Hohl: „Hauptschuld trägt der zu heisse Sommer, der im Alten Rhein zu Niedrigwasser geführt hat. Damit konnte das Schiff ab und bis Rheineck nicht nicht verkehren, was viele Gruppen auf die beliebte Rundfahrt und damit die Reise mit der RhW verzichten liess.“ Die Minderfrequenzen führten in der Erfolgsrechnung 2003 zu einem Passivsaldo von rund 65000 Franken.

Kooperation statt Fusion

Hans Altherr, Ausserrhoder Volkswirtschaftsdirektor und Ständerat, informierte über die geplante Kooperation der Bahnen im Appenzellerland. Eine Fusion stehe im Moment nicht

zur Diskussion. Nötig sei aber eine verstärkte Kooperation, um Synergien zu nutzen und Einsparungen zu erreichen. Diese nötige Strategie verspreche Erfolg und sichere die Zukunft der Bahnen.

Clemens Wick neues VR-Mitglied

Den statutarischen Geschäften stimmten die 58 Aktionäre und Aktionärinnen diskussionslos zu. VR-Mitglied Peter Züst, Rheineck, und Alois Lang, St. Margrethen/Reute (Mitglied der Revisionsstelle), wurden nach Ablauf

ihrer Amtszeit wiedergewählt. Neu im Verwaltungsrat hielt Clemens Wick, Walzenhausen, Einzug. Als früherer SBB-Stationsvorstand verfügt er über Bahnerfahrung, und politisch vertritt er Walzenhausen im Ausserrhoder Kantonsrat. Er soll im nächsten Jahr die Nachfolge von VR-Präsident Peter Hohl antreten.

Zwei neue RhW-Mitarbeiter

Nach 34-jähriger Tätigkeit für unsere Bahn wurde kürzlich Wagenführer Ernst Künzler, Walzenhausen, pensioniert. Nach dem Rücktritt eines weiteren, nur kurzzeitig für die RhW tätig gewesenem Mitarbeiters konnten mit Heinz Auelmann, Goldach, und Saban Selimi, Rheineck, zwei neue Kräfte eingestellt werden, die sich mittlerweile ausgezeichnet ins Team integriert haben. Ein Dank an das Personal, die Betriebsleitung mit Sepp Stark an der Spitze sowie an alle VR-Mitglieder und Aktionäre sowie die Bahnkunden leitete über zu vergnüglichen Bahngeschichten und dem traditionellen Nachtessen.

(Ab sofort ist der Bildband „Rorschach-Heiden- und Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn“ wieder im Laden Dorf 48 und beim Appenzeller Verlag erhältlich).

Im Frühling 2004 hat die RhW ein Grossbauvorhaben erfolgreich durchgezogen und abgeschlossen. Eine Totalerneuerung erfuhren bei dieser Gelegenheit Schotterung, Schwellen, Geleise und Zahnstange, was u.a. auch den Fahrkomfort für die Bahnpassagiere merklich verbessert.

Bild Peter Eggenberger

Zwei neue Wagenführer beim Walzenhauser Bähnli

Nicht nur die Zahnstange des Bähnli ist neu, auch beim Personal gibt es zwei Wechsel zu verzeichnen. Für den in seinen wohlverdienten Ruhestand getretenen Ernst Künzler stiess am 1. Oktober 2003 Heinz Auelmann zum Team der Wagenführer; Anfangs November dann ersetzte Saban Selimi den nur kurze Zeit in den Diensten der RhW stehenden Dominik Münger.

Bruno Tobler

Saban Selimi dürfte vielen Walzenhausern wohlbekannt sein: Über elf Jahre war er Kellner im Hotel Walzenhausen, ehe er sich auf Grund der damals noch ungewissen Zukunft des Hotels bei der RhW um die Stelle als Wagenführer bewarb. Saban Selimi ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern, von denen zwei derzeit eine Lehre absolvieren; der Jüngste ist Schüler. Heute wohnt er mit seiner Familie in Rheineck. Im Jahr 1982 verliess der gelernte Fernseh-Elektriker sein Heimatland Mazedonien und kam in die Schweiz, „um hier Arbeit und eine bessere Zukunft zu finden“. Bis zu seinem Stellenantritt beim Walzenhauser-Bähnli war er seither ununterbrochen im Gastgewerbe tätig. Die Gäste des Hotels Walzenhausen schätzten Saban Selimis freundliche, ruhige und gewinnende Art; diese kommt ihm nun natürlich auch beim Umgang mit den Fahrgästen des Bähnli zu gute. Und auch unregelmässigen Arbeitszeiten mit Abend- und Wochenenddiensten sind für ihn nicht neu.

Im Gespräch mit den beiden Wagenführern ist weiter zu erfahren, dass ihre Arbeit natürlich nicht allein mit den „Berg- und Talfahrten“ getan ist. Die Reinigung des Bähnli oder des Warteraumes in Walzenhausen gehört ebenso zu den Pflichten der beiden wie das Auffüllen des Automaten mit Lebensmitteln und Zigaretten beim Bahnhofplatz und die Wartung und

das Abrechnen des Billetautomaten. Wie heute leider allgemein üblich, werden diese Arbeiten durch die massive Zunahme des sinnlosen Vandalismus vor allem durch Jugendliche unnötig erschwert. Alle acht Wochen werden zudem am Bähnli selbst in Nacharbeit umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt, zu welchen neben den Fach-

Heinz Auelmann wohnt in Goldach, ist 41 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Buben. Der gelernte Mechaniker war zuvor fast 12 Jahre Betriebsmechaniker bei der Druckerei des St.Galler Tagblattes. Als Mechaniker hat er von seinem Vorgänger Ernst Künzler gewisse Wartungsarbeiten am Bähnli, wie etwa das Schleifen der Kohlen am Stromabnehmer, übernommen. Wie auch Saban Selimi schätzt Heinz Auelmann an seiner Arbeit den Kontakt mit den verschiedensten Menschen, dieser wird ihm durch sein freundliches und offenes Zugehen auf seine Fahrgäste sicherlich erleichtert. Die unregelmässigen Arbeitszeiten sind auch für Heinz Auelmann kein Problem: Als Betriebsmechaniker stand er jahrelang „7 Tage in der Woche rund um die Uhr“ im Einsatz bzw. im Pikett-Dienst. Nun habe er immerhin genau definierte unregelmässige Arbeitszeiten.

leuten der Rorschach-Heiden-Bahn auch die Wagenführer der RhW beigezogen werden. Und im Winter heisst es zudem bei Schneefall auch zur Schneeschaukel zu greifen und die Plätze bei den Bahnhöfen Walzenhausen und Rheineck sowie auch auf der Strecke vom Schnee zu befreien.

Walzenhausens Vorschule jubiliert:

75 Jahre Kindergarten

Heute ist die gezielte Förderung von Kindern im Vorschulalter selbstverständlich. Anders früher, als diesbezüglich viele Vorurteile zu überwinden waren. So auch in unserer Gemeinde, wo 1929 ein Kindergartenverein gegründet wurde. Vereinszweck war die gezielte Betreuung und Förderung von Kindern vor dem Schuleintritt, wobei für diese wichtige Aufgabe mit „Kindertante“ Hedwig Rohner, Almendsberg, ein pädagogisches Naturtalent verpflichtet werden konnte.

Peter Eggenberger

Schon im Jahre 1886 bestanden in 13 Ausserrhoder Gemeinden gesamthaft 18 Kleinkinderschulen. Damals wurde auch im Pfarrhaus Walzenhausen ein Kindergarten eingerichtet, dem

aber nur eine kurze Lebensdauer beschieden war. 1929 griffen Gemeindepfarrer Paul Vogt und Lehrer Ernst Nef die Kindergartenidee erneut auf. Mit Gleichgesinnten erfolgte die Vereinsgründung, und wenig später wurde der Vorschulbetrieb aufgenommen.

„Kindertante“ Hedwig Rohner wirkte vorerst im Unterdorf-Schulhaus (neben der Metzgerei Heis), um dann mit ihren Schützlingen 1932 einen Raum im heutigen Laden Dorf 48 zu beziehen. Nächster Standort war das Haus Drexel in der Ruten, wo der Kindergarten bis Mitte der 1970er Jahre eine feste Bleibe hatte.

Drei Kindergärten in Walzenhausen

Die erfolgreiche Vorschule im Dorfbezirk mit Fräulein Rohner (sie wirkte bis 1961 und wurde dann von Martha Langenauer abgelöst) führte später auch in den Bezirken Lachen und Platz zur Gründung von Kindergartenvereinen. Von 1956 bis 1964 gab es einen Kindergarten im Bezirk Lachen, und 1961 zog der Bezirk Platz nach. Als Unterrichtsräume dienten auch hier gemietete Lokalitäten in Privathäusern, die sich je länger je mehr als ungenügend erwiesen.

Im Jahre 1929 wurde in Walzenhausen der Kindergartenbetrieb mit „Kindertante“ Fräulein Hedwig Rohner aufgenommen. Sie wirkte bis 1961, um anschliessend noch bis 1974 als engagierte Sonntagsschullehrerin tätig zu sein. Unser Foto entstand ca. 1932 neben dem in den 1980er Jahren abgebrochenen Bädertrakt des Hotels Kurhaus-Bad (heute Hotel Walzenhausen) Bild Peter Eggenberger

Nach den 1975 eingereichten Kündigungen von Martha Langenauer (Dorf) und Nelly Rohner (Platz) wurde die Führung der Kindergärten Gemeindesache.

Schulhaus Wilen ist seit 1975 Kindergarten-Domizil

Neuer Standort für den Kindergarten wurde 1975 das Schulhaus Wilen. Heute werden in drei Abteilungen gesamthaft 48 Buben und Mädchen auf die Schule vorbereitet. Als Kindergärtnerinnen wirken derzeit Eveline Baumgartner, Monica Mattana und Monica Keller.

Papiersammlung Schule Walzenhausen

Die Umweltschutzkommission hat an ihrer März Sitzung von folgenden Papiersammlungen Kenntnis genommen:

10. Januar 2003	39'400 kg	Total 2003:	135'260 kg
2. April 2003	31'240 kg		
1. Juli 2003	32'400 kg		
25. September 2003	32'220 kg		

Wir danken an dieser Stelle den Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Oberstufe sowie der Lehrerschaft für ihren grossen Einsatz. Je Einwohner wurden im vergangenen Jahr über 61 kg Papier gesammelt! Die Umweltschutzkommission bedankt sich daher auch bei allen Einwohnern für das Papiersammeln. Papier, welches dank Ihnen wiederverwendet werden kann.

Umweltschutzkommission Walzenhausen

Werbung

Erste Vernissage im Begegnungszentrum Löwen

Mikhael Bouvetiers Tanz der Farben

Mikhael Bouventier aus Evian ist Bildhauer und Maler, Schulmediziner und Homöopath. Noch bis Ende August stellt er im Begegnungszentrum Löwen seine Werke aus und gibt gleichzeitig Kurse in der Lehre des meditativen Schaffens.

Isabelle Kürsteiner

Christine Kellenberger bezeichnete es als grosse Freude, die Ausstellung von Mikhael Bouventier im Löwen eröffnen zu können. Seit nunmehr vierzehn Jahren kenne sie den Künstler und verfolge seinen Werdegang. Sie sehe, wie immer mehr Tiefe und Wahrheit in seinen Werken zu Tage komme. Beispielhaft für sein Schaffen seien nicht nur seine Bilder, sondern auch die Skulpturen. In den Bildern falle besonders auf, dass es sich um keine Zufallsprodukte handle, sondern um Werke, die aus dem Studium der Natur, des Menschen, des Menschseins entstanden und zu einem Höhepunkt erwachsen seien. Die neueren Werke seien Tore zu einer Welt, die durch Farben eröffnet werde. Der Betrachter habe die Wahl, sich Tore auszusuchen um in neue Formen und Farben einzutreten.

Erleben und entfalten der Formen

Mikhael Bouventier studierte gleichzeitig Kunst und Medizin in Frankreich. Er praktizierte als Schulmediziner und Homöopath in Genf, bis er sich entschloss, die Medizin aufzugeben und fortan den Menschen durch seine meditative Kunst zu helfen, Freude und Hoffnung zu schöpfen. Aus diesem Grund verbindet er seine Ausstellung in Walzenhausen mit Workshops zu den Themen plastizieren, Zeichnen und Mensch sowie

sechs Wochenenden mit dem Inhalt Zeichenlehre, Meditation, Tanz und Betrachtungen der Natur. Der Arzt und Künstler ist der festen Überzeugung, dass das Erleben der eigenen Bewegung notwendig ist, um Urformen der Metamorphose zu begreifen und damit den Sinn für Formen und Harmonie, die Grundlage des eigenen Schaffens, zu entfalten. „Ich sehe in der Kunst heute eine Möglichkeit zu sich zu kommen und Tiefe zu erleben. Der Weg Kunst kann bestimmte Tore öffnen.“

Von der Symmetrie zum Loslassen

Sein eigenes Schaffen teilt der Künstler in zwei Epochen ein. Die Bilder der ersten Epoche wirkten durch ihre Symmetrie, dem Wachstum in die Senkrechte. Mittelpunkt sei die Gestaltung der Säule mit den verschiedenen Rhythmen der Natur. Die zweite Etappe sei geprägt von einer Spontanität mit starker Struktur. Diese Epoche hätte er nur durch das Loslassen dessen, was er zuvor gekonnt habe, erreicht. Diese Erlebnisse gibt Mikhael Bouventier nicht nur in seinen über dreissig farbenprächtigen, eindrücklichen, intensiven und lebendigen Pastellkreidezeichnungen an die Besucher weiter, er lädt sie auch ein, in den Workshops Farben und Formen direkt zu erleben.

Die Ausstellung ist wochentags von 8-12 und von 14-17 Uhr geöffnet; an Abenden und Wochenenden auf telefonische Anfrage. Informationen zur Präsenz des Künstlers und zum Kurswesen unter Tel. 071 888 57 92 oder Fax 071 888 57 05.

Kurse

Zeichenlehre – Wochenendkurs

Der meditative Zug des Zeichnens im Zusammenhang mit den Kräften der Natur beinhaltet Zeichenlehre, Meditation, Tanz, Konzentration und Betrachtungen der Natur. Kursdaten. 13.-15. August, 24.-26. September.

Plastizieren

Gestaltung eines Kinderkopfes sowie der Verwandlung des Gesichtes vom Kindesalter bis zum Erwachsenenalter. Kursdatum: 8.-10. Oktober

Zeichnen

Malen mit Pastellkreide. Kursdatum: 4. November

Schnupperlektionen

Vor den Sommerferien führte der Turnverein Walzenhausen in den einzelnen Jugendriegen Schnupperlektionen durch. Diese Lektionen sind bei den Jugendlichen recht gut angekommen. Solche Schnupperlektionen dienen dazu, dass die Kinder und Jugendlichen einen Einblick in die verschiedenen Riegen bekommen. Es werden aber auch Wünsche von den Besuchern aufgenommen und versucht, diese umzusetzen.

So wurde doch von vielen gewünscht, dass die jetzige Jugend- und Mädchenriege wieder nach Alter getrennt werden sollte, damit der doch recht grosse Altersunterschied wieder verkleinert wird.

Wir haben uns diesem Problem angenommen und haben auch sofort eine Lösung gefunden. Das einzige, was uns aber noch fehlt, ist ein zweiter Leiter oder eine Leiterin.

Ich gelange nun mit der Bitte an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Wir suchen jemanden, der einmal in der Woche unseren Jugendlichen eine Lektion in diversen Sportarten erteilt. Dieser Jemand muss nicht alle Sportarten können, aber er sollte Freude am Umgang mit Kindern haben. Zuerst steht der Spass und nicht die Leistung.

Unsere diversen Aufrufe verhallen leider wie meistens ungehört. Wir haben aber die Hoffnung noch nicht ganz begraben, auf diesem Weg einen Leiter zu finden. So viele Kinder profitieren vom Turnverein, wäre es da nicht möglich, Leiter im eigenen Dorf zu rekrutieren?

Also auf zum Telefon und melden Sie sich bei mir (071 888 / 60 34).

Stefan Schmid, Präsident TV

3. Blumenwettbewerb des Verkehrsvereines

Zum dritten Mal führt der Verkehrsverein Walzenhausen einen Blumenwettbewerb durch. Peter Lippus wird bei den WettbewerbsnehmerInnen beim Balkon- und Hausfassadenblumenschmuck im August oder September das äussere Aussehen, die Farbe sowie die Zusammenstellung der Pflanzen bewerten. Nicht bewertet werden Gärten, Hausinnenblumenschmuck oder sonstiger Blumenschmuck im und ums Haus. Die Erstplatzierten (1. bis 3. Rang) des Wettbewerbes erhalten einen traditionellen Gutschein eines Walzenhauser Gewerbebetriebes im Werte von 100, respektive 80 und 50 Franken.

Anmeldung

Blumenwettbewerb des Verkehrsvereins Walzenhausen

Name _____ Vorname _____

Adresse _____

Tel., Natel, Fax, Mail _____

Anmeldetalon bis Freitag, 16. Juli 2004, an Bruno Tobler, Ruten 1222, 9428 Walzenhausen senden oder im Verkehrsbüro im Dorf 48 abgeben.

Elektra Walzenhausen

Jahresbericht 2003

Allgemeines

Das vergangene Geschäftsjahr war — bedingt durch die Umwandlung der Elektra in eine selbständig öffentlich rechtliche Anstalt — geprägt von verschiedenen Umstellungen und dem Erarbeiten der

neuen Grundlagen für die Zusammenarbeit von Verwaltungsrat und Betriebsleitung. Diese Arbeiten wurden an acht Verwaltungsrat-Sitzungen und verschiedenen zusätzlichen Gesprächen erledigt.

Durch die Umstellung der EDV-Anlage per 1.1.03 konnten die Akontorechnungen für Strom/Wasser/Abwasser erst im Januar (anstatt wie üblich bereits im November) versandt werden. Dies führt in der Bilanz zu grösseren Abweichungen im Vergleich 31.12.02 zum 31.12.03.

Gesamtergebnis und Gewinnverwendung

Jahr	2001	2002	2003
Gesamtumsatz	3'927'629.—	3'630'160.—	3'699'160.—
Gesamtaufwand	3'921'079.—	3'627'391.—	2'022'971.—
Betriebsergebnis	176'550.—	122'769.—	253'087.—
Abgabe an Gemeinde	170'000.—	120'000.—	188'166.—

Der Gewinn wurde bestimmungsgemäss für die Kapitalverzinsung im Betrag von Fr. 100'000.— und einen Gewinnanteil von Fr. 88'166.— an die Gemeinde Walzenhausen verwendet.

Für die Energieversorgung gehen Fr. 57'172.— und den Installationsbetrieb Fr. 7'748.— in die Reserve der Elektra.

Die Rechnung 2003 ist wegen der Umwandlung nicht absolut vergleichbar mit

dem letztjährigen Ergebnis, da bis anhin die Abgabe an die Gemeinde ein fixer Betrag war und der Rest dem Konto Abschreibungen gutgeschrieben wurde.

Netzbetrieb

Jahr	2001	2002	2003
Stromverbrauch in kWh	14'258'496	15'013'326	14'767'581
Stromeinkauf in Franken	1'556'610.—	1'591'387.—	1'533'770.—
Stromverkauf in Franken	2'571'970.—	2'558'933.—	2'508'354.—

Der gesamte Stromverbrauch ging gegenüber dem letzten Jahr um 1.64% zurück; der Verkauf lag rund 2% unter dem Vorjahresergebnis.

In der Industrie sank der Stromverbrauch um rund 6%. Dank einer Preissenkung unseres Lieferwerkes ging der Verkauf hier um 7% zurück und betrug Fr. 737'352.—.

Das Gewerbe hat demgegenüber eine Steigerung um 3% erfahren und betrug Fr. 415'116.—.

Beim Haushalt und Kleingewerbe blieb der Verbrauch praktisch unverändert und stellt mit Fr. 1'355'885.— die grösste Bezugs-kategorie dar.

Für die Strassenbeleuchtung wurden der Gemeinde Strom für rund Fr. 9'000.— gratis geliefert.

Die Investitionen für das Stromnetz beliefen sich auf Fr. 140'692.50 für den Neubau der Transformatorenstation Unterer Platz und das Mittelspannungskabel zur Transformatorenstation Äschi.

Wesentliche Aufwandkategorien waren:

Materialeinkauf und Fremdleistungen im Netz für Ausgaben im Zusammenhang mit Verkabelungen bei Abwasserkanalarbeiten im Schutz und Hinterwald sowie für die Anschlüsse von Neubauten im Grund. Diesen Aufwendungen stehen in den Konten „Anschlusskosten, Erträge Netzabteilung und Ertrag aus Dienstleistungen für die Gemeinde“ teilweise Einnahmen gegenüber.

Der Aufwand für die Löhne, inklusive den Sozialversicherungen, wurden den Spar-

ten Netzabteilung und Hausinstallationen anteilmässig belastet. Dabei erreichte der Betrag für die Netzabteilung etwa 40% der Gesamtkosten. Der übrige Personalaufwand beinhaltet die Weiterbildung der Monteure, den Pikettdienst, Spesen und die Kilometerentschädigungen für private Fahrzeuge.

Im Raumaufwand sind unter anderem die Mieten für das Geschäftshaus im Gütli und das Lager im Kehr enthalten. Die Elektra hat diese Gebäude von der Gemeinde gemietet und bezahlt dafür jährlich Fr. 39'000.—.

Dank der erfreulichen Bautätigkeit konnten auch im Konto Anschlussgebühren wesentliche Einnahmen (Fr. 41'200.—) verbucht werden.

Installationsgeschäft

Jahr	2001	2002	2003
Gesamtumsatz	1'207'531.—	975'493.—	1'053'773.—
Gesamtaufwand	1'042'306.—	957'904.—	1'014'462.—
Betriebsergebnis	165'225.—	17'589.—	39'310.—

Die Umsätze aus dem Hausinstallationsgeschäft erreichten nach einem harzigen Beginn am Anfang des Jahres in der zweiten Jahreshälfte eine über Erwartungen gute Steigerung. Es ist allerdings festzustellen, dass die preisliche Situation nach wie vor sehr angespannt ist und daher die Ertragslage im Installationsgeschäft entsprechend niedrig ist.

Dank einem guten Auftragsvolumen in den Telefoninstallationen sind die Prämien der Swisscom markant gestiegen.

Abschreibungen

Die im Jahre 2002 und 2003 angeschaffte EDV-Anlage wird in 5 Jahren abgeschrieben. Fahrzeuge für die Hausinstallationen werden in 5, das Spezialfahrzeug für das Netz in 8 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibungen im Netz wurden linear mit Fr. 225'035.— auf dem Wert der Eingangsbilanz und die Investitionen von Fr. 140'692.50 direkt über die Erneuerungsreserve abgeschrieben.

Mess- und Schaltapparate wurden degressiv mit 15% vom Restwert abgeschrieben.

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Bauzeichnungen

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Personelles

Personalbestand			
<i>Jahr</i>	2001	2002	2003
Angestellte	8	9	8
Lehrlinge	2	2	1
Total	10	11	9

Am 16. April 2003 war Rolf Niederer seit dreissig Jahren in der Elektra angestellt. Für seinen Einsatz und die gute Arbeit während diesen Jahren danken wir recht herzlich und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Ausblick

Die Installationsabteilung ist dank noch laufenden Aufträgen weiterhin sehr gut ausgelastet.

Im weiteren besteht auch bei den eingereichten Offerten die berechtigte Hoffnung, diese Arbeiten ausführen zu dürfen. Nach wie vor ist die preisliche Situation jedoch angespannt.

Aufgrund des 10-jährigen Investitionsplanes ist in diesem Jahr der Ersatz der Transformatorenstation Platz vorgesehen. Infolge diverser Bautätigkeiten muss die Elektra etliche Rohranlagen versetzen. Im Unterhalt müssen einige Freileitungsstangen ersetzt werden.

Sonstige Angaben

Elektra Walzenhausen
Güetli 157
9428 Walzenhausen

Telefon 071 886 40 86
Fax 071 886 40 89
Internet www.elektra-walzenhausen.ch
E-Mail elektra@walzenhausen.ar.ch

Betriebsleiter Hans Schmid
Chefmonteur Walter Ziegler
Buchhaltung Guido Plüss

Verwaltungsrat:
Peter Vogel, Präsident
Hans Rudolf Bänziger, Vize-Präsident
Thomas Baselgia, Mitglied
Mario David, Mitglied
Hans Wiesendanger, Mitglied

Schlussbemerkungen

Der Verwaltungsrat dankt den Mitarbeitern der Elektra für die im vergangenen Jahr – welches im Zeichen der Umwandlung der Elektra stand – geleistete Arbeit.

Die Elektra dankt ihren Kunden für die im vergangenen Jahr erteilten Aufträge und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Walzenhausen, 31. Dezember 2003

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Der Präsident des Verwaltungsrates
Peter Vogel

Der Betriebsleiter
Hans Schmid

Grillfest **des Verkehrsvereins** **Walzenhausen**

Bei guter Witterung
ab 18.00 Uhr
auf dem Bahnhofplatz

Freitag, 6. August 2004

Ausweichdatum: Freitag, 13. August

„Schmeiss die Eier“ - ein Sieg für Walzenhausen!

Wieder einmal hat der Turnverein Walzenhausen mit seinem Nachwuchs einen Erfolg zu verbuchen: 7-14 jährige Mitglieder der MADI und JUGI haben am „Kantonalen polysportiven Jugitag“ von Schwellbrunn teilgenommen und einen spannenden Wettkampf erlebt...

Obereg, Bühler, Heiden, Herisau und natürlich Walzenhausen fanden sich am 16. Mai in Schwellbrunn mit vielen anderen zum „Kantonalen polysportiven Jugitag“ ein. Ein Wettkampf rund ums Dorf stellte die vielen Sportbegeisterten aus dem ganzen Kanton vor eine schwierige Aufgabe. Acht Posten waren an verschiedenen Treffpunkten verteilt, die die Teilnehmer erreichen mussten. Zu bewältigen waren Disziplinen wie „Sackhüpfen“, „Waldlauf“ und „Schmeiss die Eier“.

Obwohl anfangs noch schlechtes Wetter herrschte hatten die Teilnehmer ihren Spass an den, zum Teil, schwierigen Aufgaben. Von 9:00 bis 15:50 Uhr begegnete man überall in Schwellbrunn fleissigen Sportlern, die um einen guten Rang in der Klassierung kämpften.

Am Ende des Tages konnte Walzenhausen stolz auf sich sein. Eine Gruppe hatte sich gar den ersten Platz erkämpft, die beiden Anderen den 37. und 13. Wir gratulieren den erfolgreichen Teilnehmern des Sporttages!

Gisèle Luther

Schutz der Biotope

Blumenwiesen

Nach dem ersten warmen Frühlingsregen spriesst und schwillt das Futtergras so kräftig, dass man es fast wachsen hört. Einige Tage lang überzieht ein gelber Schleier von Löwenzahn und Hahnenfuss den grünen Teppich. Dann fahren die Erntemaschinen auf und pressen und wickeln das nährstoffreiche Futter in Siloballen.

Ernst Suhner

Viele Wiesenpflanzen ertragen die intensive Landwirtschaft, wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, nicht. Einst häufige Blumen wie Margriten, Glockenblumen, Harbermark sind aus den meisten Wiesen verschwunden.

Praktiker und Wissenschaftler erkannten, dass man die Artenvielfalt, Lebensgemeinschaften und Nahrungsketten nicht ungestraft zerstört und dass es sinnvoll ist, sie zu erhalten. Zu diesem Zweck schuf die Landwirtschaftspolitik das System der ökologischen Ausgleichsflächen.

Mich interessierte nun, was sich auf den ökologischen Ausgleichsflächen

von Walzenhausen tut, und ich begann, einige Flächen zu beobachten. Dabei wurde ich positiv überrascht. Manche Oeko-Ausgleichsfläche unterscheidet sich von den Nachbarwiesen durch hellere Färbung und leichteres Gras. Und selbst an Stellen, wo ich es nicht erwartete, traf ich die ersten Glockenblumen und fleischfarbenen, gefransten Kuckuckslichtnelken. Flachgründige, trockene Sonnenhänge sind schon richtig bunte Blumenwiesen geworden mit Margriten, Pippau, Habichtskraut, Thymian, Zaunwicke und verschiedenen Kleearten. Eine feuchte Wiese entlang einem Waldsaum war voller Vergissmeinnicht. Habermark fand ich häufig an Strassen- und Wegrändern, in Naturgärten, kleinen Wiesen in Hausnähe und selbst in normalen Heuwiesen. Sie

lässt sich offenbar mit gutem Erfolg einsäen.

An Böschungen entlang von Autobahnen und Bahngleisen haben sich nachhaltige, ausdauernde Blumenwiesen entwickelt. Die Aussaat kann also erfolgreich sein. Auch in Walzenhausen haben etliche Leute in einem Naturgarten oder Wiesenstück Blumen eingesät. Dort konnte ich auch Skabiosen und Wiesensalbei antreffen. (Die Wiesensalbei kam früher an unseren Sandsteinrippen vor. In jüngster Zeit konnte ich sie nicht mehr beobachten.) Ob diese angesäten Blumenwiesen ausdauernd sind, bleibt abzuwarten. Der Erfolg ist nicht garantiert. Bei tiefgründigen Böden ist die Ausmagerung sehr schwierig. Boden und Pflanzen müssen zusammenpassen. Aber einen Versuch wert ist die Aussaat jedenfalls.

Meine ersten Beobachtungen bestärken meine Hoffnung, dass es auch in Walzenhausen wieder vermehrt bunte Blumenwiesen geben wird. Um das Ziel zu erreichen, müssen die Oeko-Ausgleichsflächen vielleicht noch mehr nach wirklich ökologischen und botanischen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang gegenseitige Achtung, Verständnis und Zusammenarbeit von landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Bevölkerung.

Erfolg am Nordostschweizerischen Jodlerfest:

Bestnote für den Jodelklub „Echo vom Kurzenberg“

Der Jodelklub „Echo vom Kurzenberg“ kam Anfang Juni vom Nordostschweizerischen Jodlerfest in Bülach mit der Bestnote „sehr gut“ nach Hause. Rund 3000 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläser und Fahnen-schwinger trafen sich dort, um bei friedlicher und gemütlicher Stimmung ein herrliches Jodlerfest zu erleben und sich beim Wettkampf bewerten zu lassen. Auch der Jodelklub „Echo vom Kurzenberg“ zeigte seine Klasse. Am Samstagmorgen sodann hatten sie ihren Auftritt in der kath. Kirche von Bülach. Für das traditio-

nelle Appenzeller Zäuerli bekamen die Walzenhauser Jodlerinnen und Jodler, unter der Leitung von Rosy Zeiter, die Bestnote. Mit ihren Stimmen entzückten sie das Publikum, der starke Applaus und das „sehr gut“ waren der Lohn dafür. Dadurch wurde auch automatisch die Startberechtigung für das Eidgenössische Jodlerfest 2005 in Aarau errungen. Nicht nur der Jodelklub „Echo vom Kurzenberg“ in geschlossener Formation kam mit Erfolg zurück, auch ihre Jodlerin Silvia Eisenhut, Grub, errang zusammen mit ihrer Schwester Annelies

Gähler, Urnäsch, mit dem Duett „Appenzeller-Määtle“ von Fred Kaufmann ein „gut“. Ihr Jodler-Kollege Antonio Zeiter, Wald, machte es ihnen gleich und brachte in der Kategorie „Alphorn Einzel“ mit dem Stück „Über Stock und Stein“ von Eugen Fenner, ein „gut“ mit nach Hause. Müde und glücklich kehrte die Jodlerfamilie Samstagabend wieder ins Appenzellerland zurück. Bereits Mitte Juli sind sie am Appenzeller-Kantonal-Schwingtag in Lutzenberg wieder im Einsatz und nach der Sommerpause wird der Blick schon auf die Abendunterhaltung im November gerichtet und dafür fleissig geübt.

Stiftung Sportplatz Franzenweid (Privatplatz)

Orientierung Sportplatzbenützung

Betreten und Benützung für Unbefugte verboten!

Es ist nicht gestattet, private Feste wie 1. Augustfeiern und dergleichen durchzuführen. In der Vergangenheit wurden vermehrt Beschädigungen, Verschmutzung und Lärm festgestellt.

Zur freien Benützung sind Schulen und turnende Vereine aus Walzenhausen für sportliche Aktivitäten zugelassen.

Als Ausnahme sind private Benützungen möglich. Sämtliche Anlässe müssen von der Sportplatzkommission zh. Präsident Max Schreiber, Telefon 071 888 52 54 bewilligt werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

Die Sportplatzkommission

Spielgruppe Purzelbaum

Jeden 2. und 4. Montag 14 - 16 Uhr

Juli:	12. / 26.
August:	9. / 23.
September:	13. / 27.
Oktober:	11. / 25.
November:	8. / 22.
Dezember:	13. / am 27.

nur auf telefonische Anmeldung
071 870 09 93

Nordic Walking Treff Walzenhausen

Der nächste Grundkurs startet am
17.8.04 um 19.00 - 20.30 Uhr.

Die weiteren Lektionen finden am
24.8. / 31.8. / 7.9. / 14.9.2004 statt.

Für Anmeldung und Auskünfte:
Anna Stillhard, Tel: 071 888 15 36

Frauengemeinschaft Walzenhausen

Gedichte, Verse und Kurzgeschichten mit Cecile Hammel-Brun, Heerbrugg und Gesänge von Gertrud Künzler, St.Margrethen

An diesem regnerischen, kalten ersten Juniabend trafen sich 18 Frauen in erwartungsvoller, gemütlicher Runde im Unterrichtszimmer des Klosters Grimmenstein. Poesie ist Lebenskraft, so das Thema dieses Abends. Cecile Hammel, freischaffende Autorin hat ihren Tagesablauf in Gedichtform erfasst. Zu Beginn des Tages begegnet ihr der Rosenstrauch in ihrem Garten. Darauf sitzt dick und fett eine Laus. Danach geht's zurück ins Haus,

wo sie gleich das unordentliche Kinderzimmer betritt. Vor dem Mittagessen reicht es noch für einen Besuch im Altersheim. All diese Erlebnisse und Erfahrungen umschreibt sie mit heiter und lustigen, aber auch besinnlichen und tiefgründigen Gedichten.

Ihre Schwester Gertrud Künzler umrahmt mit wunderschönen, selbst komponierten Melodien zwei Gedichte. Weiter erzählt uns Cecile Hammel eine Kurzgeschichte. Nur zu schnell geht die Stunde zu Ende. Poesie ist eine Kraft die berührt, anregt, zum Schmunzeln bringt, in der man die eigenen oft unausgesprochenen Gedanken und Gefühle wieder finden kann. Bei Kaffee, Tee, Kuchen sassen wir noch lange zusammen und genossen diesen einmaligen, beeindruckenden Abend.

Aerobic in Walzenhausen

Von einer ausgebildeten Aerobic-Instruktorin geleitet, im Hotel Walzenhausen.

Jeden Dienstag von 20.15 - 21.15 Uhr.
(Ferien vom 5. Juli bis 6. August 2004)

Wer hat Lust, bei uns mitzumachen? Wir sind eine aufgestellte Gruppe, die sich über Verstärkung freuen würde.

Kosten Fr. 12.-- pro Lektion.

Kontaktperson: Vreni Rast, Telefon 071 888 33 06

Abschied von Walzenhausen

Im Oktober 2000 kam ich nach Walzenhausen mit der Absicht hier zu wohnen und zu arbeiten. Ende Juni 2004 ziehe ich weg von hier. Das Wohnen war schön, den Kontakt zu den Mitbewohnern fand ich nur schwerlich (dafür war ich vielleicht auch zu oft abwesend wegen meiner Arbeit in Zürich) und meine Arbeit hier als Arzt für Psychotherapie kam nicht so richtig in Gang. Die Seminare in meinem Haus am Platz 237 liefen befriedigend, den Teilnehmern gefiel es gut hier über dem Bodensee mit Blick in die Vorarlbergeralpen. Ich möchte mich bedanken für die Zeit, die ich in Walzenhausen verbringen durfte, für die Begegnungen mit den Menschen, besonders im Chor über dem Bodensee, in der Bäckerei, der Chäsi, auf dem Hundespaziergang ...

Ich ziehe weiter oder eigentlich zurück in den Kanton Bern, wo meine Kinder und Enkel leben. Mein Haus am Platz 237 steht zum Verkauf und ist noch zu haben, eventuell auch zu mieten.

Euch Allen viel Gutes und Schönes für Eure Zukunft

Markus Müller

Ornithologischer Verein Walzenhausen

Jungtierschau des Kleintierzüchtervereins Walzenhausen

Zom gärn ha ond striichele

Isabelle Kürsteiner

„Zom gärn ha ond zom striichele“ habe Julian Schmid, Losverkäufer an der Jungtierschau und Kleintierzüchter seine Rex Kaninchen. Aber auch zum Ausstellen und Züchten.

„An der Jungtierschau sehe ich, was für Rassen es gibt“, erklärt mir der junge Züchter. „Mein Traum wäre ein Weisser Riese. Zuerst muss ich aber meine Mutter fragen, ob ich einen Weissen Riesen haben kann.“ Martin Aeschlimann doppelt nach: „Es ist schön, ein Tier zu haben und es zu zähmen!“ Daniel Stäbler, Präsident der seit einem Jahr vom Ornithologischen Verein in Kleintierzüchterverein Walzenhausen umgetauften Gruppe erklärt, dass mit der Jungtierschau ein schönes Hobby und dessen Vielfalt vorgestellt werde. Der neue Name Kleintierzüchterverein treffe die Struktur besser, denn der Verein stelle Kaninchen, Geflügel, Ziergeflügel und Parus (Ziervögel) aus.

Kompetente Beratung

„Mit der Jungtierschau wollen wir natürlich auch zukünftige Mitglieder werben“, unterstreicht Daniel Stäbler. „Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere Kleintierhalter zur Zucht entschliessen könnte. Gerne beraten wir auch Nichtmitglieder in der Haltung von Kaninchen und Geflügel.“ Doch an einer Jungtierschau sind nicht nur Tiermütter mit ihren „härzigen“ Jungen zu sehen. In Walzenhausen wird ebenso Wert auf das Pelznähen und den Vogelschutz gelegt, denn der Verein unterhält in der Gemeinde rund 200 Nistkästen. Wer sich einen Nistkasten oder ein Futterhäuschen kaufen will, wird von Max Kehl aus Wolfhalden kompetent beraten. Er baut sie in den verschiedensten Vari-

anten selbst und weiss, was Meisen, Finken oder andere gefiederte Artgenossen für Behausungen oder Futterplätze lieben. Treffpunkte neben den wunderschön gestalteten Gehegen mit viel Blumenschmuck der Gärtnerei

Sennhauser aus Au sind Festwirtschaft und Tombola. Einen grossen Publikumsaufmarsch verzeichnet am Sonntagmorgen das traditionelle Konzert des Musikvereins Walzenhausen unter der Leitung von Walter Lenherr.

Einleuchtend. www.erdgas.ch

erdgas

Warum Erdgas von GRAVAG immer mehr zum leuchtenden Vorbild wird:

Weil die Vorteile von Erdgas einleuchtend sind:

Erdgas ist faszinierend einfach, sauber und leise. Erdgas ist mit anderen Energieträgern (Solar, Holz) kombinierbar. Erdgas schont die Umwelt durch Sparsamkeit im Verbrauch und geringe Umweltbelastung. Sparsamkeit ist eine besondere Stärke von Erdgas: sparsam durch niedrige Investitionskosten, minimalen Platzbedarf und hohe Energienutzung.

Weil GRAVAG-Kunden schon lange ein Licht aufgegangen ist:

GRAVAG versorgt heute in 28 Gemeinden des Rheintals und Appenzeller Vorderlandes rund 6700 Kunden, davon 250 Gewerbe- und Industriebetriebe, mit Erdgas.

Weil Ihnen GRAVAG die Zukunft hell ausleuchtet:

Die GRAVAG bietet Ihnen hohe Sicherheit durch ihr modernes Leitungsnetz, periodische Leitungs- und Installationskontrollen und der ISO-Zertifizierung 9001:2000. Mit stabilen, wettbewerbsfähigen Preisen, tiefen Anschlusskosten garantiert die GRAVAG ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Lassen Sie sich im Vorfeld Ihrer Überlegungen nach der richtigen Energie kompetent und unverbindlich beraten. Wenden Sie sich an die GRAVAG-Spezialisten in St. Margrethen.

Entwicklung der Neuanschlüsse durch GRAVAG. Immer mehr Kunden entscheiden sich für die moderne Energie.

GRAVAG Gasversorgung Rheintal-Appenzeller Vorderland AG
9430 St. Margrethen, Industriestrasse 21, Tel. 071 747 54 54
Fax 071 747 54 55, info@gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Elsbethe Haneslis ond Albi's

Vor em eerschte Wältkrieäg häd Walzehuuse amool meh as drüü tuusig liwohner gha, ond an schöne Taal devoo häd d' Lache bevölkeret. Es häd mengi Famili gha mit säx bis acht Kend ond meh. So häd d' Groossmuetter i de Käsi, wie g'seit, 17 Geburte gha. Erwaxe sönd aber gad elf vo dene Kend worde, ond der Eltischt ischt i de Lehr no vorunglückt.

Ernst Walser

Doo ischt o e groossi Famili Staub gsi, Niederers i de Schurtanne, Kupferschmids, Eugschter's i de Hööchi, Bott Friederichs, ond ganz guet kennt ha-n-i o no di meischte vo Elsbethe Hanesli's. Ann devoo ischt min Groossvatter gsi, der Albi Sturzenegger. Er ond ali sini Gschwüscherti sönd o no zo mine Zitte i de Lache dehaam gsi. Ieres Elterehuus ischt vor e paar Johre abbroche worde, ond am gliiche-n Ort häd de Franz Niederer an Neubau heri gschteilt.

Di letschte Schtuerzenegger wo no dött inn dehaam gsi sönd, sönd de Jakob ond d' Elise gsi. Sü ha-n-i wohl no kennt, aber denn häd d' Elise scho im „Trube“ vorne a Wönegli gha. Klinne ha-n-i die Jumpfere all e kli g'füecht, si isch-mer tatsächli voor-koh wie a.. di säb Frau wo de Hänsel in Ofen-ini g'schtoosse häd! Mit ierne schpitzege Nase, de iig'fallne-n-Auge ond de blaache Gsichtsfarb! I hammer si läbhaft köne vorschelle, wo d' Muetter denn vill schpööter vozellt häd, wie si all Jahr hei möse der Elise ieres Huus usebutze, diä denn dei g'hocket sei ond ufpasset ond befole hei. Ond kann Fööfer hei useg'lueget för die wolfl Matt, jo nöd amool an Dank!

No amool a so a tolli Vowandti häd de Muetter no bis i di letschte Läbes-johr suur ufg'schtoosse: Heieri's Kathri. Wenn diä alemool in Lade koh sei, sei si all uf de Teckl vom Troog g'hocket, wo d' Emilie denn hei möse Hörnli, Riis, Ründeli, Zucker ... ond

was alls useneh. Ond jedesmool, wenn se si hei möse obenabe bitte, sei si gifti worde. Ond niä hei se si wele gad vo der Emilie bediene loh, diä hei all möse d'Nine vo de Kuchi abe rüefe, o wenn's dere gär schuli nöd passt hei! - Defüer sei denn aber de Heieri, äbe an Brüeder vom Albi, gär guet gsi mit dere-n-Emilie. Er hei-ere nöd sälte im Voschtollne a g'schtickt's Tüechli zue g'schteckt!

Der Eltischt vo Elsbethe Hanesli's ischt de Sonnewiert gsi. Da mos e „rächti“ Persönlichkeit gsi si i de Lache, jo i de Gmaand. D' „Sonne“ ischt so recht s'gsellschafftli Zentrum vo der obere Rhod gsi. De Johann, eso häd

er g'haasse, mos scho erbe junge gschorbe si. En ha-n-i dromm nome kennt, defüer aber sin Junge, der Emil, ond vo aaner Töchter waass i, dass si en Bänkler (Zwingli) vo Rhin-egg g'hüroote häd. Sonnewiert's Rösli isch d' Frau vom Lehrer Alder worde, wo denn schpööter uf Herisau zogen-ischt. On wenn i mi nöd schwär tüsche, häd e dritti Töchter en Soh vom Reallehrer Ammann g'hüroote, wo bi der SBB gschaffet häd. (Stationsvoschtand z'Berlinge).

Der Emil häd d' „Helvetia“-Vosicherig z' Sanggalle g'leitet, ond e paar Vorderländer hand bi em de Weg för e rächti Karriere g'fonde. E kliises G'schichtli isch-mer bblibe. D' „Sonne“ häd o e Puurerei aag'lideret gha, ond der Emil häd all Morge no mösen-in Schtall, vor eb er häd köne is Dorf ai i d'Realschuel. De Lehrer Ammann hei-en drom nöd eso g'schätzt ond en all hööch gnoh, will das G'schmäckli halt no bis i d' Schuelschube-n-ini dduftet häd. Er häd doo ebe no nöd dra teenkt, dass er schpööter em Emil sin Schwigervatter weri!! Sini Mathilde ischt em Emil sini Frau worde.

Elternhaus Sturzenegger mit Nina, Albin Sturzenegger + Pflege Tochter Emilie

Die beide sönd z' Sanggalle inne dehaam gsi, aber soz'sägid all Soonti z' Walzehuuse aaz'trööfid gsi.

Rasierer's sönd grad näbet de Poscht zuoi dehaam gsi. Im „Lokal“ sönd zwo Shtick-Maschine gschtande, aani för de Vatter Albert ond di ander för de jung Albert. Muetter ond Töchter, beid Sophie mit Namme, hand g'fädlet, ond de Päuli wierd o i dem Shticke-rei-Betrieb gschaffet ha. „Figaro“ ischt de Vatter Albert aml erscht am Firoobet gsi. Ond hoptsächli am Samsti ond am Soontimorge häd er mit Baarte ond Hoorschniide e paar Rappe vodienet.

An Elsbethe-Hanessli's ischt o d' Frau vom Schuehmacher gsi, o wider a Sophie, mit ere Töchter Sophie! Schinnts hett diä de Käsi-Groossmuetter uunig guett passet as Schwigertöchter för de Sameel!! Schliessli häd jo o der Emil mit der andere Töchter vo Schuemacher's a „guetti Partie“ vorschtäands gha!

Ond denn ischt no an wiitere Brüeder i de Lache, äbe im Elterehuus, dehaam gsi: de Jakob. Er häd g'lärnet schriinere, ond im Ufrag vo sim Brüeder häd dromm en rächte Schriiner mier der eerscht Köngelischall bbaue. Ond no vorher ha-n-i a Bähre – o via Groossvatter – überkoh, wo-n-i bbruch ha zom Rossbölle sammler för de Garte vom Vatter!! En Junge vom Jakob ischt de Poschthalter, der erscht Ernscht Stuerzenegger, gsi, wo sini Poscht im eerschte Hus rächts gha häd, wenn mer vo de Liithe i d'Lachen-ini kohnd. Grad hender de Hustüer ischt de Schalter gsi, ond de „Bott“ häd sini Waar no ali möse mit de Kränze im Dorf onn hole ond im Vorui häd er scho im Lebo mit de Zueschtellig aag'fänge. Das mos scho en rechte „Kraampf“ gsi si, das zwamool im Tag!. Uhni d' Frau wär da kumm ggange, ond d'Marta ond s' Berteli hand o möse uf d' Toure sobald's grooss gnueg gsi sönd. Der Ernscht häd denn aber en Töff, en „AJ“ isches gsi, zue too, ond denn isch-es doch zimli humaner ggange.

Jo ond för mi ischt natürlü äbe der Albii de Wichtigscht gsi vo dere groosse Famili. Er ischt i junge Johre emool an Pruefskolleeg vo mier gsi si: de zweit „Poschtalagehalter“ i de Lache. Leider häd er mier das aber nöd sälber köne vozelle; er ischt gschoorbe voreb er g'wisst häd, dass i o emool bi de Poscht schaffe wer.

Sin Vorgänger, en Lehrer Joh. Graf, ischt uf's Neujohr 1895 g'wählt worde, häd denn aber uf Mitti Johr bereits wider köndt: de Loh, 120 Franke im Johr, schtönd i kam Vohältnis zo der Ufgoob! - häd er de KPD g'schribe. Der Albii Sturzenegger, wo si scho uf di erscht Uusschriibi bi de Kreisposchtdirekzio o a'gmeldet gha häd,

aber amme Lehrer häd möse de Vortritt loh, häd a zweiti Aameldig iiggeh ond ischt denn dasmool uf Empfelig vo de Poschthalteri Märchy z' Walzehuuse g'wählt worde. Er sei en junge, intelligente Maa ond kö a schös Lokal zor Vofüegig shtelle. Si hett en scho s'erscht mool vorg'schlage! – Die 120 Franke im Johr sönd alem aa en wertvolle Zueschtupf gsi för en. Im Dreienünzgi häd er nämli g'hüroote ond denn de Lade z'mittst i de Lache überneh gha. Acht Johr hand der Albii ond sini Frau, d'Nina, dä Poschte voseah, wo-n-er denn aber d'Briefträgerschtell o hett möse überneh ond all Tag im Dorf onn d'Poscht abhole, ischt em das vomuetli zom Lade heri nöd mügli gsi, ond er häd

Bereitet Ihnen Ihre EDV Kopfschmerzen?

doppel net Informatik GmbH hat die Lösung!

Sie suchen jemanden, der Ihre EDV betreut, Sie berät und Ihnen bei Problemen mit Ihrer Computer-Anlage weiterhelfen kann?

Wir sind zwei junge Informatik-Fachleute mit mehrjähriger Berufserfahrung. Unser Ziel ist es, uns in den folgenden Punkten von anderen Informatik-Unternehmen abzuheben: in der **Qualität** der Arbeit, der **Beratung** und dem **Preis** (118.-/h). Es ist uns wichtig, jedem Kunden seine individuellen Bedürfnisse abzudecken.

Unser Angebot:

- Computersysteme
- Computer-Zubehör
- Software
- Netzwerke
- Internet

Unsere Dienstleistungen:

- Beratung
- Verkauf
- Vorortservice
- Werkstattservice
- Support

doppel net Informatik GmbH

Postfach 163
9428 Walzenhausen AR

Fax.: +41 (0)71 880 04 14
Email: mail@doppel.net
Internet: www.doppel.net

Bätschmann Michael (Informatiker)

Telefon: +41 (0)79 367 73 51
Email: mbaetschmann@doppel.net

Hugentobler Patrik (IT-Techniker)

Telefon: +41 (0)79 367 73 50
Email: phugentobler@doppel.net

sini Schtell em „Frideri“, em Friedrich Küenzler überloh.

Dä Lade häd aber bald hoptsächli d'Groossmuetter möse betriibe, der Albii häd der Iikauf b'sorget, (I bi vill scbhpöoteer aml glückli gsi, wenn i ha köne mit, an Rhinegger Jahrmaart gi en Wage Kabis zum Suurk-rut-mache b'schtelle), ischt denäbet Gmaandroot, Armepläger, Betriibigs-beamte, Gantrüefer ond zittewiis o no Konkuers-Beamte gsi! Dromm ischt denn d'Groossmuetter schuuli froh gsi om d'Hilf vo der Emilie, so froh, dass se-si om's Verrode nöd häd wele i d'Realschuel goh loh, wiewohl dass de Groossvatter ond de Lehrer Alder si für di guett Schüeleri iigsetzt hand.

Jo, es häd jo denn fascht vis-a-vis zwee Läde i de Lache gha: Schmid-es ond Albii's. Beid hand egetli sozägid di gliich Uuswahl gha, Schmid-es vilecht näbet de Läbesmittel ond Gschier no ehnder Ise- ond Blechware, Albii's Schpillware, Schtoff ond Onderwüsch. D' Emilie häd möse Manneh-emper nähje ond Bettaazüg. För Petrol häd mer möse aa Schtäge-n-ai, ond för Suurkruut zwoo, bis ganz in Kähr ai. Z' Kanada ene haassid dere Läde, äbe klinni Warehüuser wo alls faal hand, vo Gaasslezwick bis Rön-deli ond vo Riisbäse bis Gäldseckl, „General Stores“, Iikaufszentre.

I de Lache häd's a Läsigsellschaft gha ond en-aagni Elektra. Ueberal ischt de Grossvatter debii gsi, för jede Fortschritt z'haa. Er häd aas von eerschte Telifoo gha i de Lache, ond i de Gmaand ischt er onder de Nummere 25 erreicht worde. Nöd vogäbe häd denn d' Emilie möse doo ond dött he gi Bbricht uusrichte. Wenn si hei möse zom Schmid im Graue Schtaa gi säge, s'sei a Telifoo koh vo Sammagrethe, sü hettid a Ladig Holz zom Uuslade, hei si aml an halbe Franke-n-überkoh, ond wenn das onder Oobeds passiert sei, en Franke! Denn hei's ere zwor aml g'füecht, aber dem Franke z'liäb... För di meischte andere Gäng zom Uusrichte vo Telifo hei soz'sägid nünt useg'lueget.— Der

Albin Sturzenegger, Samuel Walser sen. Käsi, Emil (Sonnewier's) Sturzenegger und Alwin Kuhn, Metzger, sen. im „Falken“-Garten

Albii ischt o z'vorderscht debii gsii wo's dromm ggange-n-ischt, en Autokurs vom Dorf i d' Lache iiz'richtid. S'sei denn a Gsellschaft ggründet worde för an Autokuers Sammagrethe – Heide. I mag mi o no erinnere, wo e schwarzes Auto g'fahre-n-ischt, vilecht an 7- oder 8-Plätzer. No bald ischt an gröössere Wage, öppe-n-en 20-Plätzer g'fahre, an schöne blaue. D' Haltschtell ischt denn o vor em Huus vo Albii's gsi, ond de Fahrplaa ischt am Schprützehüusli vis-a-vis aag'schlage gsi. I bi zo dere Zitt en iifrege Bileetsammler gsi ond ha mini Sammlig amool köne em Schofföör Ackermäa zaage. Schpontan häd er mi iig'lade, amool mit em uf Heide-n-ond z'rugg fahre!

De Groossvatter ischt Iinehmer vo de Sparkasse i de Lache gsi, ond er häd, wie g'seit, jo o s'Betriibigsamt gha. Ond eso häd er mengmool möse zo'n Lüüte gi Vierdeli ond Achteli iizüche. Denn nämmlig, wenn er häd möse amme Zaligsbefehl noche. Er mos aber en rächt humaane Iitriiber gsi sii ond hei mengs Achteli voor-g'schosse, ond z'letscht äbe o no möse ligge loh. Bi denoh Lüüte hei er afach nöd anderscht köne! S' häd doo scho Lüüt ggeh, wo ehrli ond redli g'schaffet hand ond nöd emool hand köne Brod ond Milch zale!

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Das Treffpunkt-Rezept

Es lächelt der See, er ladet zum Bade

(Schiller: Wilhelm Tell)

Auch der schönste Badetag geht einmal zu Ende. Mit Hunger im Bauch ist man wieder zu Hause. Und weil einem die ewigen Steaks und Würste langsam verleidet, sucht man nach einer Alternative. Unser heutiges Rezept ist eine solche. Und das beste daran: Alles kann vorbereitet werden. Am Abend nur noch in den Ofen schieben, gratinieren und geniessen. Und so endet der Badetag auch kulinarisch höchst erfreulich.

Remo Ritter

Lauchmuscheln an Lachssauce

18 grosse Teigwarenmuscheln
(Conchiglie)

FÜLLUNG

1 Esslöffel Margarine oder Butter
1 Schalotte, fein gehackt
500 g Lauch, halbiert, in feinen Streifen
1/2 dl Weisswein
1/2 Becher Saucenrahm (0,9 dl)
1/2 Teelöffel Kardamompulver
1/2 Teelöffel Salz
Pfeffer nach Bedarf

Teigwaren: Muscheln al dente
kochen, kalt abspülen, abtropfen.

Füllung: Margarine oder Butter in einer Pfanne warm werden lassen. Schalotten zugeben, andämpfen. Lauch ca. 5 Minuten mitdämpfen. Mit dem Weisswein ablöschen, einkochen. Rahm beifügen, etwas einkochen, würzen und auskühlen.

Muscheln füllen: Füllung in die Muscheln verteilen und in eine gefettete ofenfeste Form geben.

SAUCE

2 Teelöffel Maizena
2 dl Gemüsebouillon
1/2 Becher Saucenrahm (0,9 dl)
150g Rauchlachs, in Streifen
geschnitten
1/2 Bund Dill, gehackt
1/2 Teelöffel Zitronensaft

Salz und Pfeffer nach Bedarf
3 Esslöffel Sbrinz oder Parmesan,
gerieben

Maizena mit Bouillon anrühren, mit dem Saucenrahm aufkochen. Lachs und Dill daruntermischen, würzen. Sauce über die Muscheln verteilen, mit Käse bestreuen.

Gratinieren: ca. 15 Minuten in der oberen Hälfte des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens.

Tipps

Gefüllte Muscheln und Sauce im voraus zubereiten, getrennt zugedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Gratinierzeit dann ca. 20 Minuten.

Wer nicht gerne Fisch hat, kann die Sauce auch mit in Streifen geschnittenem Schinken machen.

Zu den Lauchmuscheln gibt es einen Salat. Als Getränk sei nebst dem immer wieder beliebten kühlen Mineralwasser ein Glas Weisswein (Riesling x Silvaner) aus hiesigem Anbau empfohlen.

Die Treffpunkt-Küche wünscht allen Leserinnen und Lesern einen fröhlichen Sommer.

**«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
Natel 079 445 65 29
FAX 071 880 03 83
roger.rueesch@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Evangelische Kirchgemeinde Walzenhausen

Kirchenöffnung

Die evangelische Kirche ist in den Monaten Mai bis Oktober für Besucher, Touristen, Rheinburgpatienten und –gäste zugänglich. Die Seitentür wird deshalb täglich von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet sein. Herzlichen Dank an die Rheinburg Klinik, die an Werktagen die Kirche öffnet und schliesst.

Seniorenausflug

Am Mittwoch, den 11. August, findet der alljährliche Seniorenausflug statt. Eingeladen sind sowohl Mitglieder der evangelischen als auch der katholischen Kirchgemeinde. Der Ausflug führt in diesem Jahr in den Bregenzwald. Mittagessen in Damüls und Zvieri-Aufenthalt in Sulzberg. Der Ausflugsocar startet am Vormittag um 10.00 Uhr, die Rückkehr erfolgt gegen 18.00 Uhr.

Die genauen Abfahrtszeiten ab den üblichen Haltestellen der Carreise unter der bewährten Führung von Walter Künzler werden in der Tagespresse bekanntgegeben. Anmeldungen bitte bis Montag, 11. August direkt an das Car-Unternehmen Künzler (Tel. 071/888 14 14). Der Kostenbeitrag beträgt pro TeilnehmerIn sFr. 30.— inkl. Mittagessen.

Familiengottesdienst für und mit Menschen mit einer Behinderung

Am 15. August findet wiederum ein Gottesdienst statt, in dem insbesondere auch Menschen mit einer Behinderung ganz herzlich willkommen geheissen werden. Pfarrerin Corinna Boldt und Katechetin Regula Künzler werden den Gottesdienst gemeinsam mit behinderten Menschen gestalten und hoffen auf eine rege Teilnahme. Im Anschluss wird für alle Gottesdienstbesucher ein Kirchenkaffee angeboten. Mit dem Besuch dieses Gottesdienstes schenken Sie Menschen mit einer Behinderung das Gefühl, auch zu unserer Bevölkerung zu gehören. Vor Glück strahlende Augen werden es Ihnen verdanken.

Gemeindeferienwoche 2004

Die Gemeindeferienwoche führt dieses Jahr vom 25. September bis 1. Oktober nach Crans-Montana im Wallis.

Auf der einzigartigen Sonnenterrasse des Wallis ist es meist sonnig und angenehm, wenn in den Tälern bereits der Herbstnebel herrscht. Der Kurort Crans-Montana liegt auf 1500 m ü. M., und sein überaus mildes Klima ist fast allen Menschen bekömmlich. Das Hotel Bella-Luigi befindet sich an zentraler und sehr sonniger Lage in einem Privatwald mit einmaliger Aussicht auf die Walliser Alpen und den Bergsee Grenon. In 5-10 Minuten sind die beiden Dorfkerne sowie die Bergbahnen bequem zu Fuss erreichbar. Die Kosten betragen inklusive Carreise mit Künzler-Carreisen, Halbpen-

sion, Ausflugsprogramm und Kurtaxe zwischen Fr. 970.— und 1'080.— je nach Zimmerbelegung.

Anmeldungen sind im evangelischen Pfarramt möglich (Tel. 071 888 12 02). Zur Teilnahme an der Ferienwoche sind alle WalzenhauserInnen sowie auch Auswärtige herzlich eingeladen.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Am 7. März fand der ökumenische Suppentag 2004 statt. Erfreut durfte die Kirchenvorsteherschaft zur Kenntnis nehmen, dass der Erlös des Suppentags im Vergleich zum letzten Jahr leicht angestiegen ist. Insgesamt konnten je Fr. 795.50 an die Hilfswerke „Fastenopfer“ und „Brot für alle“ überwiesen werden.

Arche-Treff

Das Leitungsteam freut sich über alle Kinder, die weiterhin oder neu in den Arche-Treff kommen. Dieser ist für alle Kinder (ab dem ersten Kindergartenjahr bis ca. 3. Primarschuljahr) offen, egal welcher Konfession oder Religion sie angehören (auch Konfessionslose). Es wird gesungen, Ge-

schichten gehört, gebastelt und gespielt. Besondere Anlässe sind jeweils die Kinderweihnachtsfeier, der Arche-Treff-Ausflug und die Mitwirkung am Waldgottesdienst. Der Arche-Treff findet jeweils am Donnerstag von 18.00 – 19.00 Uhr im Singsaal der MZA statt. Wiederbeginn nach den Sommerferien: 19. August 2004.

Spielgruppe Purzelbaum

4. Schweizerischer Spielgruppentag

Die bärenstarken Kinder von Walzenhausen

-iks- Anlässlich des 4. Schweizerischen Spielgruppentages lud die Spielgruppe „Purzelbaum“ zum Schnupperein. Gemäss dem aktuellen Motto „Spielgruppen – für bärenstarke Kinder“ begegneten die kleinen Gäste Bären, erfuhren deren Geschichte und entdeckten im fröhlichen Spiel die Bärenhöhle.

Leserzuschrift

Bitte nicht!

Ungläubig und betroffen lese ich von den Bemühungen, erneut ein Autorennen in unserer schönen Gegend zu veranstalten. Spielen Klimaveränderung (heute unbestritten), kranke Wälder (auch zu beobachten in den beiden kleinen Wäldchen an der Strasse Walzenhausen – Lachen), Sicherheit und Ruhe (viele üben vorher und nachher auf der Rennstrecke) keine Rolle mehr? Und, soweit es ums Geld verdienen geht, wäre ein Velorennen von Rheineck nach Lachen für unser Gastgewerbe nicht lukrativer und die bessere Werbung? Die Bewilligung für ein Autorennen wäre auch ein Schlag gegen die Bemühungen um Umwelterziehung in der Schule. Was sollen dann die Lehrerinnen und Lehrer ihren Kindern noch sagen? Mit der Einführung der Abendbusse von Heiden nach Rheineck ist ein guter und wichtiger Schritt zur Förderung des öffentlichen Verkehrs gemacht worden. Die Lebensqualität und auch die wirtschaftliche Entwicklung kann so viel nachhaltiger gefördert werden als mit einer problematischen Veranstaltung.

Verena Tobler, Lachen

Roger Rüesch ausgezeichnet

-iks- Medaillensegen bei der Helvetia Patria Generalagentur St. Gallen – Appenzell: An der kürzlich in Pfäffikon, Kanton Schwyz, durchgeführten Aussendienstkonferenz der Region Zürich und Ostschweiz erzielten sechs Mitarbeiter der Generalagentur Spitzenresultate, darunter Kundenberater Roger Rüesch. Er erhielt die Championsauszeichnung Platin.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach SG
Telefon 071 888 50 66
Telefax 071 888 51 19
Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

25 Jahre Jungschar Walzenhausen

Wir feiern am 14. August 2004 in der MZA von 14.00 bis ca. 17.00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, jedermann ist herzlich eingeladen.

Programm: Spielnachmittag für Jung und Alt mit Überraschungen.

Bibliothek Walzenhausen

Förderung im Vorschulalter

Wohl alle Eltern wünschen und hoffen, dass ihre Kinder gute SchülerInnen werden. Untersuchungen zeigen, dass die ersten Jahre für die Entwicklung der schulischen Intelligenz von grosser Bedeutung sind. Heute weiss man, dass Kinder, die gefördert werden, schon sehr früh einen viel grösseren Wortschatz haben als ihre AltersgenossInnen, denen keine Geschichten erzählt werden. Bücher sind nicht gerade billig. Doch bietet die Bibliothek ein grosses Sortiment Bil-

Metzgerei
HEIS

Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

Juhuuu, die
Grillzeit
geht wieder los

Monika + MarioENZLER
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

Getränke und
Festbänke liefern
wir auch ?!?

... und der Sommer
kann kommen !!!

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
zum Bahnhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 14 80
Fax 071 888 14 85

Im Sommer
wieder
Tessiner - Wochen

Sommergrüsse aus
dem Dorf 48

derbücher für das Vorschulalter an. Somit ist es auch mit einem kleinen Budget möglich, mit seinen Kindern eine abwechslungsreiche gemeinsame Erzählzeit zu erleben. Welches Kind freut sich nicht auf das „Guetnachtgschichtli“? Welche Mutter kennt nicht die „Warum-Fragerei“ ihrer Kleinen? Kinderbücher helfen da oft, angebrachte Antworten zu geben.

Das Vorlesen und Geschichten Erzählen ist für Kinder prägend und bleibt als positive Erinnerung oft das ganze Leben präsent – wie beispielsweise die Carigiet-Bücher «Flurina und das Wildvögelein», «Der grosse Schnee», «Zottel, Zick und Zwerg» und vor al-

lem der über Generationen geliebte «Schellenursli». Neuerscheinungen wie etwa «Nester bauen, Höhlen knabbern» (wie Insekten für ihre Kinder sorgen, erscheint im September), «Rotschwänzchen – was machst du hier im Schnee?» (Vögel im Winter), «Über Land und durch die Luft» (wie Pflanzen sich vermehren) von Anne Möller sind hoch interessant und wunderschön gestaltet. Alle diese Bücher sind bei uns in der Bibliothek zu finden. Ihre Kinder und Sie werden am guten Angebot Freude haben.

Für das Bibliotheksteam:
Verena Tobler

Wild Christoph und Wild-Bischof Gabriela, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 22.11.1985, an Brunner Andreas, Speicher, GB Nr. 1423, Wohnhaus mit Stadel Nr. 572, 982 m² Grundstücksfläche, Evenloch

Kürsteiner-Zwingli Elisabeth, Walzenhausen, Erwerb 23.04.1990, an Schopfer Johann, Walzenhausen, ab GB Nr. 234 zu GB Nr. 238: 160 m² Wiese, Gütli

Erbengemeinschaft Neuhaus-Ammann Margrit, Erwerb 10.03.2003, an Keil Herbert, Rorschacherberg, GB Nr. 61, Wohnhaus Nr. 90, 220 m² Grundstücksfläche, Dorf; GB Nr. 15'004, 1/33 ME an StWE Nr. 10'026, Autoabstellplatz Nr. 3, Tiefgarage „Kreuz“, Dorf

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Baukonsortium Grund, Neubau Doppel-Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1385, Grund

Frei-Schmid Peter und Gabriela, Nördli, Fenstereinbau / Sitzplatz-Windfang, Parz. Nr. 1334, Nördli

Graber AG, Aeschi, Erstellung Stickstofftank, Parz. Nr. 348, Aeschi

Lieberherr Rolf, Nord, Ausbau Dachgeschoss, Parz. Nr. 1111, Nord

Handänderungen

April / Mai 2004

Bohlhalter Axel, Walzenhausen, Erwerb 02.07.2003, an Züst Stefan, Walzenhausen, ab GB Nr. 1617 zu GB Nr. 156: 52 m² Gartenanlage, Grund

Schewiller Anton, Walzenhausen und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 20.02.2004, an Germann Alfred und Germann-Müller Gabriela, Aesch, ME zu je ½, GB Nr. 1630,

Wohnhaus Nr. 327, 1735 m² Grundstücksfläche, Steig

Künzler Erich, Walzenhausen, Erwerb 17.10.1960, an Kanton Appenzell Ausserrhoden, GB Nr. 638, Wald, 1164 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg

Züst Walter, Rehetobel, Erwerb 31.12.1971, an Gamma Renza, Gossau SG, GB Nr. 15, Wohnhaus Nr. 1031, 554 m² Grundstücksfläche, Gütli

Stiftung Waldheim, Walzenhausen, Erwerb 30.12.1974, an Scheiwiller Anton, Walzenhausen, und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 576, Wohnhaus Nr. 765, Garage Nr. 873, 509 m² Grundstücksfläche, Lachen

Tobler-Bodenmann Erna, Walzenhausen, Erwerb 23.04.2003, an Tobler Daniel, Sargans, GB Nr. 524, Wohnhaus Nr. 353, Remise Nr. 990, 1444 m² Grundstücksfläche, Oberwilen

Bayard Armin, Wolfhalden, Erwerb 05.02.1996/20.08.2003, an Bayard Adrian, St. Gallen, GB Nr. 552, Gartenanlage, 421 m² Grundstücksfläche, Platz

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Tobler geb. Bodenmann, Alina Erna, geboren 1917, Walzenhausen AR (mit Aufenthalt in Heiden AR), gestorben am 14. Mai 2004 in Heiden AR

Baumgartner, Jürg Bruno, geboren 1968, Walzenhausen AR, Brand 675, gestorben am 17. Mai 2004 in Walzenhausen AR

Rostetter, Alfred, geboren 1941, Walzenhausen AR, Gaismoos 479, gestorben am 02. Juni 2004 in Schiers GR

Trauungen

Ramseier, Thomas, und Ramseier geb. Furgler, Manuela, Walzenhausen AR, Loch 1309, getraut in Widnau SG

Dübendorfer, Heinz, und Dübendorfer geb. Waldmeier, Susanna Erika, Walzenhausen AR, Tolen 1185, getraut in Zürich

Berger, René, und Berger geb. Geuter, Tanja, Walzenhausen AR, Loch 1308, getraut in Rheineck SG

Konstituierung für das Amtsjahr 2004/2005

An seiner konstituierenden Sitzung hat der Gemeinderat folgende Beschlüsse gefasst:

Ressorts Gemeinderat

ALLGEMEINE VERWALTUNG	Gemeindepräsident Hans Wiesendanger Stv.: Gemeinderat Walter Schnider
FINANZ- UND STEUERWESEN	Gemeindepräsident Hans Wiesendanger Stv.: Gemeinderat Walter Schnider
SCHULWESEN	Gemeinderat Erich Pfister Stv.: Gemeinderat Hans Rudolf Bänziger
HOCHBAU / ORTSPLANUNG	Gemeinderätin Christina Brandenberger Stv.: Gemeindepräsident H. Wiesendanger
LANDWIRTSCHAFTS- UND FORSTWESEN, TIEFBAU	Gemeinderat Rainer Vetter Stv.: Gemeinderat Walter Schnider
UMWELTSCHUTZ	Gemeinderat Urs Trinkler Stv.: Gemeinderat Rainer Vetter
VOLKSWIRTSCHAFTSWESEN SOZIALES	Gemeinderätin Verena Künzler Stv.: Gemeinderat Walter Schnider
GESUNDHEIT SCHWIMMBAD	Gemeinderat Urs Trinkler Stv.: Gemeinderat Rainer Vetter
FRIEDHOF / BESTATTUNGSWESEN	Gemeinderat Urs Trinkler Stv.: Gemeinderat Daniel Stähler
JUSTIZ- UND POLIZEIWESEN FEUERSCHUTZ / FEUERWEHR ZIVILSCHUTZ / MILITÄR	Gemeinderat Walter Schnider Stv.: Gemeinderätin Christina Brandenberger
ALTERSHEIM	Gemeinderat Daniel Stähler Stv.: Gemeinderat Urs Trinkler
TECHNISCHE BETRIEBE	Gemeinderat Hans Rudolf Bänziger Stv.: Gemeinderätin Verena Künzler

Vizepräsident Gemeinderat

Als Vizepräsident des Gemeinderates wurde Gemeinderat Walter Schnider bestätigt.

Ersatzwahlen in Kommissionen

Altersheimkommission

Die Altersheimkommission soll längerfristig auf drei Mitglieder verkleinert werden. Aus diesem Grund wurde der freigewordene Sitz nicht mehr besetzt.

Baukommission

Aeschlimann Fritz, Nord 27
Bösch Rita, Wilen 379

Schulkommission

Stanisic Mirjana, Loch 1307

Lehrervertretung Schulkommission

Müller Stephanie, Oberegg

Wasserversorgungskommission

Enzler Mario, Dorf 85

Gemeindekommission für das Arbeitsgesetz

Die Kommission wurde aufgelöst, da sie faktisch keine Aufgaben mehr hat. Allfällige Funktionen werden von Gemeinderätin Verena Künzler wahrgenommen.

Gesundheitskommission

Die Kommission wurde aufgelöst, da sie faktisch keine Aufgaben mehr hat. Allfällige Funktionen werden von Gemeinderat Urs Trinkler wahrgenommen.

Schwimmbadkommission

Die konstituierende Sitzung am 1. Juni 2004 war auch die erste Sitzung des neugewählten Gemeinderates Daniel Stäbler. Der Gemeinderat gratuliert Daniel Stäbler zur Wahl und heisst ihn im Gremium herzlich willkommen.

Daniel Stäbler ist Nachfolger von Eveline Baumgartner, die nach 5 Jahren im Rat auf Ende des Amtsjahres ihren Rücktritt erklärt hatte. Anlässlich der öffentlichen Orientierungsversammlung vom 5. Mai 2004 konnte Gemeindepräsident Hans Wiesendanger die grossen Verdienste von Eveline Baumgartner würdigen. Auch an dieser Stelle sei ihr für ihr grosses Engagement nochmals der beste Dank ausgesprochen, verbunden mit den besten Wünschen für die private und berufliche Zukunft.

Der Gemeinderat dankt allen zurückgetretenen Kommissionsmitgliedern für ihre Arbeit im Dienste der Allgemeinheit. Den Neugewählten wünscht er viel Erfolg und Genugtuung in ihren neuen Aufgaben.

Die Schwimmbadkommission soll längerfristig auf drei Mitglieder verkleinert werden. Aus diesem Grund wurde der freigewordene Sitz nicht mehr besetzt.

Alle verbliebenen Kommissionsmitglieder, Einzelbeamtungen oder Anstellungen wurden für das Amtsjahr 2004/2005 bestätigt.

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Veranstaltungen

Juli

Verkehrsverein	So.	4. Juli	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Walzehuser Bühni	Sa.	31. Juli	15.00	MZA	Filmnacht

August

Verkehrsverein	Fr.	6. August	18.00	Bahnhofplatz	Grillfest
Kath. Kirchgemeinde	So.	8. August		Kloster	Klosterfest
Verkehrsverein	So.	8. August	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Frauenverein Platz	Di.	10. August	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Evang. Kirchgemeinde	Mi.	11. August	10.00		Seniorenflug
Kath. Kirchgemeinde	So.	15. August		Kloster	Verschiebedatum Klosterfest
Müettere Rundi	Fr.	20. August	19.00	Kiosk Rheineck	Fit for Fun

September

Verkehrsverein	So.	5. Sept.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Musikverein Walzenhausen	So.	5. Sept.	09.00	MZA	Frühschoppen
Müettere Rundi	Mi.	8. Sept.	13.30	BAT Rheinburg „Kreuz“	„Guet druf i de Schuel“
Frauenverein Platz	Di.	14. Sept.	12.00	Sonneblick	Senioren Mittagessen
Müettere Rundi	Sa.	18. Sept.	08.30	BAT Rheinburg „Kreuz“	„Guet druf i de Schuel“

6. Walzehuser Filmnacht

Das fliegende Klassenzimmer (17.00 Uhr)
 Dangerous Minds – Wilde Gedanken (19.00 Uhr)
 Corellis Mandoline (22.00 Uhr, auf Grossleinwand im Freien)

Live-Musik mit „meridian“
 Festwirtschaft

Samstag, 31. Juli 2004
Mehrzweckanlage Walzenhausen

Eintritte: Fr. 10.— /Fr. 7.—(Kinderfilm)

Redaktion
 Treffpunkt
 Ruten 1222
 9428 Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch
 bruno.tobler@santesuisse.ch

www.walzenhausen.ch

Werbung

SEPTEMBER
2004

trefffo

DAS INFORMATIONSMAGAZIN FÜR WALZENHAUSEN

NR. 4/04

Letzter Weinberg von Walzenhausen wiederbelebt

Verein „Rebberg am Gupfen“ gegründet

Sechs Walzenhauser gründeten am 28. Juli den Verein „Rebberg am Gupfen“, mit dem Zweck der Förderung des Weinbaus in der Gemeinde Walzenhausen, insbesondere in der historischen Reblage am Gupfen.

Isabelle Kürsteiner

Die Idee entstand beim letzten Absenden des Gebi-Bischof-Schiessen im Torkel von Felix Lutz. Walter Zielger, Remo Ritter und Clemens Wick fragten sich, ob es nicht möglich wäre, in Walzenhausen an historischer Lage einen Rebberg wiederzubeleben. Gemäss der Chronik der Gemeinde Walzenhausen gehörte Walzenhausen im Jahre 1750 zu den wenigen Gemeinden des Kantons, in denen Weinbau betrieben wurde. Um 1830 wies Walzenhausen 22 Weinberge aus, zwölf davon im Dorf und zehn in der Wiler Rhod. Der Gesamtbesitz umfasste 216 $\frac{1}{4}$ Burden. Es standen 27 Weintrotten zur Verfügung.

Aufgänth Acker im Leuchen

1 $\frac{1}{2}$ Burden zählte der Weingarten im Leuchen. Über diesen steht in der Chronik geschrieben: „1769 verkauft Kaspar Künzler dem Hans Conrad Niederer im Leuchen ‚sein vordern John Reben und Baufeld am aufgänth Acker ob der Landstrasse‘ für 211 Gulden. Wenn es notwendig wird, darf Niederer in Künzlers Weid Nagelstein für ‚Stellmauern in die Re-

ben‘ brechen.“ Weiter ist zu lesen, dass wohl in Folge Konkurrenz des Tirolerweines und besserer Verdienstmöglichkeiten im Textilgewerbe der Weinbau mehr und mehr zurückging. Während im Jahre 1833 noch 140,5 Hektoliter Wein produziert wurden, fiel der Ertrag auf 9,3 Hektoliter im Jahre 1904 zurück um später ganz einzugehen. Der „aufgänth Acker“ wur-

de später in „Weinberg am Gupfen“ umgetauft.

Vereinsgründung, Spatenstich und erste Terrasse

Dem Verein „Rebberg am Gupfen“ gehören Präsident Walter Ziegler, Vizepräsident Rolf Niederer, Aktuar Remo Ritter, Kassier Clemens Wick sowie die Revisoren Fritz Aeschli-

Die Mitglieder des Vereins „Rebberg am Gupfen“ freuen sich darüber, einen historischen Weinberg zu neuem Leben zu erwecken. Bild: Isabelle Kürsteiner

mann und Röbi Bruderer an. Jedes Vereinsmitglied gab dem Verein in der Anfangsphase ein Darlehen um die Kosten, welche die Wiederherstellung des Rebberges am Gupfen verursacht, überhaupt tragen zu können. Nachdem der Verein den Gupfen von den drei Besitzern, die sich dem Projekt aufgeschlossen zeigten, für 25 Jahre pachten konnte, mussten verschiedene Bewilligungen eingeholt werden. Der Rebberg am Gupfen ist heute im Rebbaukataster eingetragen, die Baubewilligung für die Terrassierung ist eingeholt. Als technischer Berater konnte Felix Lutz beigezogen werden. In seinem Betrieb werden die Trauben in rund vier Jahren das erste Mal verarbeitet werden. Doch zuerst muss die Terrassierung durch Röbi Bruderer und „seine Gehilfen“, sprich Vereinsmitglieder, beendet werden. Danach werden die Terrassen begrünt und erst im kommenden Frühling werden rund 3000 Reben gepflanzt.

Kulinarischer Hintergrund

Befragt nach der Motivation der Vereinsmitglieder kamen verschiedene Argumente. An oberster Stelle steht die Wiederbelebung eines historischen Weinberges. Mit einem Wein aus Walzenhausen wollen sie den Bekanntheitsgrad der Gemeinde steigern, denn beim Projekt Zukunft Walzenhausen seinen ja innovative Ideen gefragt. Sie hätten ihre Idee nun gleich in die Tat umgesetzt. Remo Ritter schmunzelt: „Ich bin in Rebstein aufgewachsen. Schon der Name des Dorfes beinhaltet Reben.“ Und Walter Ziegler doppelt nach: „Wir hatten in Wienacht selbst vor dem Elternhaus Reben. Zudem waren wir umgeben von Rebbergen.“ Dann besteht da natürlich auch ein kulinarischer Hintergrund, denn „eine Rebe ist ja nicht nur eine Staude, sondern sie trägt Früchte, denen ein vorzügliches Getränk entspringt“ wie Fritz Aeschlimann unterstreicht. Alle Vereinsmitglieder gehören der Kochgruppe von Dieter Geuter an. Da wird es eine Freude sein, zum jeweiligen Gericht den entsprechenden Eigenbautropfen aufzutischen und zu geniessen.

Begegnungen und Neues entdecken am Tag der offenen Tür

Neue Heim- Atmosphäre hautnah erlebt

Grossandrang herrschte im Alters- und Pflegeheim Almendsberg am Tag der offenen Tür, wo sich Jung und Alt von der neuen offenen und familiären Heim-Atmosphäre überzeugen und verschiedene Renovationen besichtigen konnte.

Isabelle Kürsteiner

Dieter Geuter leitet das Alters- und Pflegeheim Almendsberg seit rund zweieinhalb Jahren, seine Frau Rosmarie ist für den Pflegedienst verantwortlich. Im vergangenen Jahr lud das engagierte Ehepaar zum Brunch für Bewohner und Angehörige. Am letzten Sonntag führte sie den ersten „Tag der offenen Tür“ durch. Der Anlass stiess auf enormes Interesse. Ziel von Dieter Geuter war es, die Leute wieder einmal hierher zu bringen, damit sie sehen, wie es heute im Alters- und Pflegeheim Almendsberg aussieht und

was sich in den letzten zweieinhalb Jahren getan hat. Nach dem Wunsch für die Zukunft befragt, verwies Dieter Geuter auf den Jahresbericht 2003, worin er bereits betont hatte, dass das Fehlen eines Personenliftes das grösste Manko im Hause sei.

Lift, Licht, Rollstuhlgängigkeit

Der Einbau eines Liftes war denn auch der meistgenannte Wunsch einer erstmals durchgeführte Umfrage zur Zufriedenheit von Bewohnern und Angehörigen, die am Tag der offenen Tür veröffentlicht wurde. Mehr Bän-

ke und Spaziergänge sowie eine verbesserte Rollstuhlgängigkeit gehörten ebenfalls zu den favorisierten Themen. Heimleitung und Mitarbeiter sowie Pflegeleistungen und Betreuung wurden durchwegs sehr positiv bewertet. Das Haus erhielt in einer Skala von sehr gut, gut, genügend sowie schlecht am meisten Punkte unter gut. Einzig bei sanitäre Installationen im eigenen Zimmer war die Bewertung genügend. Der Wunsch nach Zimmern mit WC wurde unter Verbesserungsvorschläge denn auch mehrmals geäußert. Die öffentlichen Bereiche wie Speisesaal, Aufenthaltsräume, Sitzcken und Terrasse erhielten wiederum ein sehr gut. Ebenfalls gute Noten verzeichnete der Dienstleistungssektor mit Verpflegung, Sauberkeit und Angeboten.

Das Neue im Haus entdecken

Dieter Geuter rief die Bevölkerung in seiner Einladung auch dazu auf, das Neue im Haus zu entdecken. Die Führungen durch das Haus zeigten auf, dass sich einiges getan hatte. Seit die neue Heimleitung am Werk ist, wurde eine neue Telefonanlage installiert, Sonnenstoren auf allen Balkonen und der Terrasse montiert sowie der Parterre-Korridor renoviert. So werden

Bewohner und Besucher in hellem freundlichem gelb empfangen. Auch der Bodenbelag wurde erneuert. Mit der Installation einer Beleuchtung im Treppenhaus sowie im Aufenthaltsraum und dessen teilweiser Neuausstattung avancierte dieser zur Drehscheibe des Hauses. Dazu Dieter Geuter: „Mir wurde erzählt, dass der Aufenthaltsraum in früheren Zeiten nur an Wochenenden benutzt werden durfte. Heute treffen sich die Bewohner regelmässig zum nachmittäglichen Kaffee, zum Spielen, Fernseh-

schauen oder um mit Besuchern gemütlich zu sitzen. Immer wieder können wir hier sehr zur Freude unserer Hausgäste Musikantinnen und Musikanten begrüßen.“ Eine weitere Neuerung betrifft die Aussenfassade, welche seit neustem gegen Osten und Süden, also Richtung Strasse in Gelb- und Blautönen erstrahlt.

Musik und viele Besucher

Dieter Geuter erreichte mit dem Tag der offenen Tür sein Ziel der Begegnung. Die ganze Region schien sich im Almendsberg zu treffen. Über den Sonntag hinweg war für Unterhaltung im Festzelt gesorgt. So ertönten Handorgel, Hackbrett, Klavier, Bass und Geige. Verschiedene Formationen aus Walzenhausen sowie der näheren Umgebung spielten auf. Alphornklänge und Jodelgesang begeisterten die Bewohner ebenso wie die Besucher. Für das Führen der Festwirtschaft zeigte sich die Männerkochgruppe von Walzenhausen besorgt.

25 Jahre Gambrinus

Wie ein Fels in der Brandung

Bei 25 Jahren Ehe wird die Silberhochzeit begangen, die 25jährige Treue zum Betrieb bringt viele Geschenke; und 25 Jahre Wirtin, Köchin, ZuhörerIn und gute Fee? Das bringt ein Fest für die treue Kundschaft, welches kürzlich gefeiert wurde.

Irene De Cristofaro-Wipf

Wie ein Fels in der Brandung steht das Gasthaus Gambrinus und mit ihm Wirtin Uschi Schmid im Zentrum des Dorfes. Wo die Tore verschiedener Restaurants auf und zu gingen, wo neue Direktionen und Generationen Einzug hielten, blieb bei Uschi Schmid alles beim alt Bewährten. Seit 25 Jahren führt sie „den Gampi“, wie er von den Einheimischen genannt wird, mit Freude und Elan und könnte sie nochmals zurück, sie würde den gleichen Weg gehen. „Obwohl ich zu Beginn nicht allzu glücklich war“, wie die in Walzenhausen aufgewachsene Wirtin gesteht. Sie habe lieber als Serviertochter ausgeholfen und so Abwechslung in den Alltag mit zwei kleinen Kindern gebracht. Doch mit der Übernahme des eigenen Restaurants wurde dann alles anders.

Fast ein Einfraubetrieb

Während all der Jahre stand der passionierten Köchin eine Serviertochter zur Seite, alle anderen Arbeiten bewältigt sie bis heute – wenn nötig mit Unterstützung ihres Gatten Paul – selber. Ob kochen, putzen, einkaufen, die Zimmer der Gäste bereit halten, Uschi Schmid ist Mädchen für alles. Daneben fehlt ihr nie das offene Ohr für ihre Stammgäste und vermutlich ist der „Gampi“ das einzige Restaurant weit und breit, in welchem auch nach 22 Uhr noch warm gegessen werden kann, „sofern man sich vorher anmeldet“. Dafür sind nicht nur die zahlreichen Vereinsmitglieder, für

welche der „Gampi“ die Stammbeiz ist, dankbar, auch viele Künstlerinnen und Künstler, welche nach einem anstrengenden Auftritt bei der Walzehuser Bühne Hunger verspüren, nehmen

das Angebot gerne und oft überrascht in Anspruch. „Ich brauche den Kontakt zu den Menschen“, begründet Uschi Schmid ihren unermüdlichen Einsatz, „irgendwann bin ich dann aber auch froh, wenn ich etwas kürzer treten kann.“ Aber, so schlägt sie Befürchtungen aus dem Wind, „heute und morgen wird das noch nicht der Fall sein.“ Ihr Mann Paul sitzt eher still daneben, wirft nur dann und wann ein Wort ein, sie jedoch betont: „Ein solches Gasthaus zu haben ist nur möglich, wenn ein weiterer Verdienst hereinkommt.“

Uschi und Paul Schmid vor ihrem „Gampi“.

Bild iw

Sensation vor 50 Jahren mobilisierte Tausende:

Letztes Walzenhauser Autorennen auf der Originalstrecke

Damals war es eine Sensation, heute wäre es stark umstritten: Das Walzenhauser Auto-Bergrennen, das am 10. und 11. Juli 1954 letztmals auf der Originalstrecke durchgeführt wurde. Der Anlass mobilisierte Tausende von Zuschauern und ist auch heute unvergessen.

Peter Eggenberger

Erster automobilistischer Rennanlass in der Ostschweiz war die Ende Mai 1907 durchgeführte Bergwettfahrt von Altstätten bis zur Landmark (Oberegg). 1910 übernahm die Sektion St. Gallen-Appenzell des Automobilclubs der Schweiz (SAC) die Organisation und Durchführung des Rennens. Gleichzeitig erfolgte die Verlegung in die Region Unterrheinthal/Appenzeller Vorderland. Nach einem Flachrennen auf der Strecke Staad bis Buriel (Gemeinde Thal) folgte das Bergrennen Rheineck – Lutzenberg – Walzenhausen – Lachen. Später wurde das Rennen nur noch am Berg ausgetragen.

Sogar Damen rasten bergwärts

1924 wurde der 6500 Meter lange und eine Höhendifferenz von 433 Metern aufweisende Parcours von 32 Automobilen und 23 Motorrädern befahren. Der Kriegeausbruch führte ab 1940 zu einem Unterbruch, und erst 1947 wurde die Renntradition wieder aufgenommen. Jetzt rasten erstmals auch Damen bergwärts, und deren Abschneiden interessierte ganz besonders. Der Berichterstatter erwähnt unter anderem das verunfallte Fräulein Halter, die mit Elan fahrende Frau Habisreutinger und die Griechin Lucie Pappou. Letztere erzielte mit ihrem Ford eine Zeit von 6.40

Minuten, obwohl sie im berüchtigten Haslerrank (Lutzenberg) versehentlich in Richtung Wolfhalden gefahren war und deshalb ein zeitraubendes Wendemanöver ausführen musste.

Klingende Namen: Maserati, Jaguar, Cooper und Bugatti

Die Startliste des Rennens vom 10. und 11. Juli 1954 mit internationaler Beteiligung weist klingende Automarken wie Maserati, Jaguar, Cooper,

Bugatti, Porsche, Alfa Romeo, MG und andere auf. Schnellster war der Zürcher Willy P. Daetwyler auf Alfa Romeo. Seine gestoppte Zeit von 4.32,2 entsprach einem Stundenmittel von 86 Kilometern. Damit unterbot er den von Fischer auf Ferrari mit 4.36,2 gehaltenen Streckenrekord. Auf einer Strecke übrigens, die zwischen Walzenhausen und Lachen noch immer gekieste Abschnitte aufwies.

Die Katastrophe in Le Mans führte zum Verbot

Die Autorennkatastrophe auf dem französischen Rundkurs von Le Mans am 11. Juni 1955 forderte 84 Menschenleben. Sofort wurden alle Autorennen in der Schweiz verboten. Erst 1970 wurde die Wiederaufnahme auf der kurzen Strecke von Walzenhausen-Dorf bis Lachen gutgeheissen. Auf diesem Abschnitt fand 1986 das letzte Walzenhauser Auto-Bergrennen statt. Dann bewilligte der Ausserrhoher Regierungsrat den Anlass aus umweltschützerischen und verkehrserzieherischen Ueberlegungen nicht mehr, und sämtliche Versuche für eine Neuauflage des Rennens blieben seither erfolglos.

Um Fussgängern den uneingeschränkten Zugang zum Bahnhof, zum Kurhaus, zur Drogerie (heute Laden Dorf 48), zur Bäckerei, zum Kiosk (vorne links) und zum „Gässeli“ (Fussweg in Richtung Loch-Almendensberg) zu ermöglichen, erfolgte jeweils der Bau einer hölzernen Ueberführung.
Bild: Peter Eggenberger

Neuer Präsident des Verkehrsvereins Walzenhausen:

„Ich möchte keine Rummelplatz-Touristen“

Seit diesem Frühjahr hat der Verkehrsverein Walzenhausen einen neuen Präsidenten. Wie seiner Meinung nach ein idealer Kur- und Ferienort aussehen sollte, erläutert Bruno Tobler im folgenden Gespräch.

Interview:

Irene DeCristofaro-Wipf

Treffpunkt: Bruno Tobler, was war Ihre Motivation, das Präsidium des Verkehrsvereins zu übernehmen?

Bruno Tobler: Ich habe das Amt nicht gesucht. Als Verantwortlicher für das Gemeindeblatt Treffpunkt sowie als Präsident der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Walzenhausen hatte ich eigentlich schon bisher genug „Freizeitbeschäftigung“. Offenbar war ich aber der Wunschkandidat des Vorstandes des Verkehrsvereins als neuer Präsident, in diesem Sinne wurde ich denn auch entsprechend angefragt. Da ich gerne da mitmache, wo ich auch etwas bewegen und erreichen sowie Verantwortung übernehmen kann, sagte ich schliesslich zu. Ausserdem interessiert mich – auch im Zusammenhang mit dem Projekt „Zukunft Walzenhausen“ – die Entwicklung unserer Gemeinde ganz generell; und da scheint mir, dass der Verkehrsverein durchaus das seine dazu beitragen kann.

Welche Aufgaben hat der Verkehrsverein zu erfüllen?

Tobler: Da ich erst seit rund drei Monaten im Amt bin, sollten Sie mir diese Frage vielleicht in einem halben Jahr nochmals stellen – im Moment bin ich noch damit beschäftigt, alle unsere Aufgaben im Detail kennenzulernen. Grundsätzlich gibt es zwei Bereiche: einerseits die Förderung des Tourismus mit dem Betrieb des Verkehrsbüros sowie u.a. dem Unterhalt

der Ruhebänke, der Feuerstellen und der Wanderwege. Marketing und Werbung hingegen werden zum grossen Teil in Zusammenarbeit mit der Organisation „Appenzellerland über dem Bodensee“ durchgeführt. Daneben führen wir aber auch etliche Anlässe für die Bevölkerung und Feriengäste von Walzenhausen durch, wie etwa das Grillfest jeweils am letzten Freitag der Sommerferien, den Blumenschmuckwettbewerb, an Weihnachten den Klaus und die Advensfenster-Aktion. Und nicht zu vergessen die beliebten Dorfrundgänge mit Peter Eggenberger. Neu geplant haben wir die Einführung eines Neuzuzüger-Apéros, welcher erstmals im Spätherbst dieses Jahres durchgeführt werden soll.

Wohin soll der Weg des Kurortes über dem Bodensee in Sachen Tourismus führen oder anders gefragt: Wie sieht für Sie der ideale Kur- und Ferienort im Appenzeller Vorderland aus?

Tobler: Ich bin kein Tourismus-Fachmann und kann daher hier nur meine ganz persönliche Vorstellung darlegen. Mein Grundsatz lautet dabei: So viel Tourismus wie wir bzw. unsere Umwelt verkraften können. Unser Potential in Walzenhausen sind unsere einmalige Landschaft und die vielfältigen Erholungsmöglichkeiten. Diese beiden Angebote soll unser Besucher und Gast geniessen können und hier liegen unsere Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe grundsätzlich etwas gegen „Aktionismus“ um jeden Preis.

Was meinen Sie mit Aktionismus?

Es muss nicht jeder melkende Bauer zu einem „Event“ ernannt, nicht jedes Restaurant zu einer Freiluft-Discothek umfunktioniert werden. Zustände, wie sie heute etwa auf Mallorca oder Ibiza teilweise herrschen, sind mir ein Greuel. Hingegen schätze ich Angebote wie z.B. den Witzweg oder die Rundreisen mit den beiden Bergbahnen Walzenhausen und Heiden sowie dem Schiff auf dem Alten Rhein. Zusammengefasst: Ich möchte nicht die Rummelplatz-Touristen nach Walzenhausen holen, sondern Menschen, die unsere intakte Natur und die individuellen Erholungsmöglichkeiten suchen und schätzen.

Ein Kurort wie Walzenhausen zieht vor allem Tagestouristen, weniger aber Feriengäste an. Wollen Sie daran etwas ändern?

Tobler: Wollen (im oben erwähnten Rahmen) schon, das scheint mir nun aber nicht allein Aufgabe des Verkehrsvereins zu sein – das logistische Angebot dazu müssen die einheimische Gastronomie und die Vermieter von Ferienwohnungen zur Verfügung stellen. Der Verkehrsverein kann hier lediglich bei der Vermarktung und Werbung Unterstützung bieten und gegebenenfalls für ein attraktives Rahmenangebot sorgen.

Welche Mittel stehen Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Ideen zu verwirklichen?

Tobler: Unsere wichtigsten Einnahmen sind die Kurtaxen, die Mitgliederbeiträge sowie der Beitrag der Gemeinde.

Walzenhausen hat teilweise den Ruf einer Schlafgemeinde. Teilen Sie diese Meinung? Wenn ja, was gedenken Sie dagegen zu unternehmen?

Tobler: Eine Gegenfrage: Ist denn eine Schlafgemeinde grundsätzlich etwas Schlechtes? Man kann – wenn denn Walzenhausen wirklich eine Schlafgemeinde sein sollte – daraus durchaus schliessen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde hier ihre Ruhe und Erholung vom stressigen Arbeitsalltag finden. Mein eigener Arbeitsplatz befindet sich in der Stadt St.Gallen und ich bin jeweils

ganz froh, wenn ich abends aus der hektischen Stadt wieder in unser beschauliches Dorf zurückkehren kann. Ehrlich gesagt, möchte ich persönlich an diesem Umstand daher eigentlich gar nicht gross etwas ändern. Viel eher möchte ich mich dafür einsetzen, dass eben das Angebot zur Erholung und mithin auch zur Freizeitgestaltung – z.B. im Bereich Kultur, Sport oder Gastronomie - verbessert wird.

Sie sind nicht nur Verkehrsvereinspräsident sondern stehen auch der Geschäftsprüfungskommission der politischen Gemeinde Walzenhausen vor. Sie sind sich also gewöhnt, andere zu kontrollieren und ihre Arbeit zu prüfen. Wer schaut Ihnen in Ihrem neuen Amt auf die Finger?

Tobler: Der Verkehrsverein hat als Verein eine durch die Hauptversamm-

lung gewählte Revisionsstelle. Das letzte Wort haben aber natürlich die Mitglieder des Verkehrsvereines und damit die Hauptversammlung, die ja jährlich über den Bericht des Revisionsstelle zu befinden hat. Das alles betrifft aber eigentlich nur den rein formellen Teil gemäss Vereinsrecht. Ob man mit meiner Arbeit – und selbstverständlich auch mit derjenigen meiner Vorstandskolleginnen und –kollegen - zufrieden ist, erfahren wir eigentlich nur im persönlichen Gespräch mit der Einwohnerschaft und den Ferien- und Tagesgästen von Walzenhausen. Und dies funktioniert, wie ich bereits feststellen konnte, durchaus: Wollte ich alle Vorschläge, Anregungen und „Aufträge“ erfüllen, die man mir während der vergangenen drei Monate erteilt hat, könnte ich mein Amt ohne weiteres zu einem Fulltime-Job ausbauen.

Metzgerei HEIS
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

Juhuuu, die Grillzeit geht weiter

Monika + MarioENZler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

frischer Sauser

Äs Herbstälät.....

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
zum Bahnhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 14 80
Fax 071 888 14 85

Jetzt wieder feines hausgemachtes Magenbrot.

Sommerausverkauf

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Badifest Walzenhausen im Zeichen der Gefühle

„Wir sind traurig, dass es kein Beachvolleyball gibt“

Es sollte ein grosses Einweihungsfest werden, das Badifest 2004 in Walzenhausen. Daraus wurde nichts, weil das Beachvolleyball-Feld infolge Einsparungen nicht zustande kam.

Die Kunst, eine Strecke mittels Luftmatratze schnell zurückzulegen war bei einem Badifest-Posten in Walzenhausen gefragt.

Bild: Isabelle Kürsteiner

Isabelle Kürsteiner

Auf die Frage, ob Judith Niederer, Mitglied der Schwimmbadkommission, ebenso wie Margrit Kellelnberger, Silvia Albertin und Urs Trinkler, traurig sei, entgegnete sie „joh sehr“. Damit nahm sie bezug auf das Beachvolleyball-Feld, das infolge eines Einsprechers, trotz bereits geregelter Finanzen, im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen war. Es hätte am Badifest 2004 eingeweiht werden sollen. Weil das Geld der Sponsoren speziell für das Beachvolleyballfeld gesprochen worden war, konnte es nicht andersweitig investiert werden. Aus diesem Grund verlief das Badifest 2004 für die Kommission, Bade-

meister Fredi Zuberbühler und Restaurationsleiterin Susi Rast ohne den begehrten Höhepunkt. Ganz klar, dass die Stimmung leicht gedämpft war. Fredi Zuberbühler, im achten Jahr Bademeister, unterstrich: „Das Beachvolleyball-Feld wäre eine Aufwertung der Badi gewesen. Nun braucht es Zeit, vielleicht ergibt sich in Zukunft eine neue Möglichkeit.“

Wasser- und andere Spiele für Kinder

Obwohl es nicht der Jahrhundertsommer des vergangenen Jahres war, hatten die Walzenhauser Wetterglück. Bei strahlender Sonne bot die Schwimmbadkommission am Nachmittag Spiele für Kinder an. Zur Auswahl standen beispielsweise Wasserpistolen Zielschiessen, Goldklumpen tauchen, Wasserballondusche, Piratenflotte oder Luftmatratzen-Rennen. Die Kinder waren mit Feuer und Flamme bei der Sache, denn es gab am Abend schöne Preise zu gewinnen. Die Erwachsenen waren zum gemütlichen Zusammensein und zu Musik und Tanz mit „Dieter“ eingeladen. Mit dem Erlös aus dem Badifest werden weitere Spielmöglichkeiten für Kinder angeschafft. Im vergangenen Jahr war dies ein Häuschen mit Rutschbahn, in diesem Jahr wird ein „Tschüttekasten“ abbezahlt.

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Neu am originellsten Wanderpfad der Schweiz:

Kinderwitze machen Freude

Mit gegen 40000 Wanderern jährlich gehört der Appenzeller Witzweg zu den meistbegangenen Pfaden der Schweiz. Neu sind jetzt die rund 80 Lach- und Schmunzelstationen ab dem Start beim Bahnhof Walzenhausen mit 20 Kinderwitztafeln erweitert worden.

Peter Eggenberger

„Hansli ist ein Schlaumeier. Er möchte, dass die Mutter die Haare abschneidet, weil sein Gampiross einen neuen Schwanz braucht“, lacht die Viertklässlerin Angela aus dem aargauischen Unterlunkhofen, nachdem sie ihrer jüngeren Schwester Ursina den Witz vorgelesen und noch etwas genauer erklärt hat. „Die Geschichten auf den Tafeln sind lustig. Ich verstehe sie alle, und auch den Dialekt kann ich ganz gut lesen“, freut sich die junge Aargauerin, die mit Vater und Schwester von Walzenhausen bis zur Hub (Zelg-Wolfhalden) gewandert ist.

Viele Familien und Schulreisen

„Der Witzweg wird von vielen Familien und Schulreisen besucht. Immer wieder wurde deshalb der Wunsch nach speziellen Witzen für Kinder geäussert“, erklärt Hans Sieber. Er ist Präsident des Verkehrsvereins Wolfhalden und kümmert sich mit einer kleinen Arbeitsgruppe um die originale, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Nabelschnur des Humors. „Montiert hat die neuen Tafeln Witzwegwart Helmut Neururer, Walzenhausen, der sich vorbildlich für unseren Weg engagiert.“

Neuer Gratis-Führer mit vielen Infos

Überaus wertvoll und hilfreich ist der ebenfalls neue Witzweg-Wanderführer. Er orientiert über Spielplätze, Feu-

erstellen, Restaurants, öffentliche Toiletten und nahe Schwimmbäder. Speziell sind weiter die Hinweise auf den öffentlichen Verkehr. Mit fröhlichen Zeichnungen wird an die beiden Bergbahnen Rorschach - Heiden und Rheineck - Walzenhausen erinnert, die direkt zum Anfang bzw. Ende des Weges führen. Eine wichtige Rolle im erweiterten Angebot „Witzweg-Wanderung mit romantischer Rundreise“ spielen die zwischen Walzenhausen, Wolfhalden und Heiden verkehrenden Postautos der Linie St. Margrethen – Heiden sowie die Rheineck mit Rorschach verbindenden Schiffe. Der Gratis-Führer ist im Verkehrsbüro Walzenhausen (Laden Dorf 48) erhältlich. Unter www.witzweg.ch kann der Witzweg überdies auch im Internet besucht werden.

Die beiden jungen Aargauerinnen Angela (rechts) und Ursina sind über die Kinderwitze entlang der originellsten Wanderrou-te der Schweiz vollauf begeistert.

Bild Peter Eggenberger

Nähstübli in Walzenhausen

**Kleideränderungen
Vorhänge
Diverses nähen
Bügelarbeiten**

Y. Widmer
Gütli 167
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 30

Ferien der Aerzte Walzenhausen

Dr. med. I. Götz:
9. - 17. Oktober

Dr. med. L. Knöpfli
25. Sept. - 10. Oktober

Die Stellvertretungen entnehmen Sie bitte der Tagespresse.

6. Oktober 2004:

Erlebnis- Vihschau

ab 09.30
auf dem Sportplatz
Franzenweid

Klassenlager in Dietikon vom 21. – 25.06.04

5./6. Klasse Frau Brunner

„Juhui“, klang es aus den Schulzimmerecken in Frau Brunners Klasse, „wir gehen ins Klassenlager!“. Doch bis zu dem Tag, an welchem alle mit ihrem Gepäck im Anmarsch zum Bahnhof waren, vergingen noch einige Wochen... Der Tag aber kam doch schneller als wir dachten. Alle sassen bereits im Bähnli, da winkten die letzten Eltern und schon war das Bähnchen im Gange. Kaum angekommen in Rheineck, stiegen wir schon zum ersten Mal um. So ging es schliesslich weiter bis zum Flughafen Kloten.

Der erste Besuch galt der Rega. Es war sehr spannend, vor allem in einem richtigen Rega – Flugzeug Platz zu nehmen. „Schade, flog er nicht weg“, dachten wir.

Bald schon ging es Dietikon zu. Als wir dann am Ziel angelangt waren, ging es schon in die Badi und auf den Fussballplatz, denn vor dem Haus hatte es einen riesig schönen Fussballplatz.

Am nächsten Tag besuchten wir den Zürich Zoo. Auch dort war es lässig. Als wir dann wieder in unserem Pfadihaus eingetroffen waren, ging es recht gemütlich vor sich. Schon bald mussten aber die Köche an die Arbeit. Das Essen – nebenbei erwähnt – war vorzüglich. Wir SchülerInnen kochten nämlich selber!

Am Mittwoch besuchten wir den grossen Hauptbahnhof Zürich. Echt erstaunlich, was an einem für uns gewöhnlichen Tag da alles abläuft! Wir besuchten das Reisebüro, den Billettschalter, aber auch den Kundendienst. Und nicht nur alleine das, es gab auch noch allerlei mehr.

Am Nachmittag hatten wir die Möglichkeit, einen Blick hinter/unter die Kulissen des Bahnhofs zu werfen: Da gibt es Küchen, Bäckereien, Brauereien, eine Autobahnbaustelle und noch mehr zu betrachten.

Am Donnerstag ging es wieder Richtung Zürich Stadt. Diesmal in ein grosses Gebäude, in welchem die Trams und Busse gesteuert werden. Auch hier hatten wir das grosse Vorrecht, ins Büro einen Blick zu werfen. Anschliessend durften wir eine erholsame Schiff-Rundfahrt auf dem Zürichsee machen und am Nachmittag in die Badi.

Am Freitag ging es im Lagerhaus wie in einem Bienenhaus zu: Jede/r putzte das Lagerhaus, sodass es erstaunlich schnell zum Ende gelangte. Auf dem Rückweg nach Walzenhausen machten wir noch einen lehrreichen Ausflug zum Flughafen Zürich.

Wir wurden mit dem Bus mitten durch den Flughafen gesteuert und sahen Flugzeuge starten, landen und parkieren. Noch vielerlei mehr durften wir an diesem Nachmittag erleben.

Schon bald ging es aber heimwärts. In St.Gallen durften wir noch ins Zentralstellwerk des Bahnhof St.Gallen (Arbeitsort von unserem Begleiter Joachim). Auch da braucht es kluge Köpfe um die Weichen zu stellen und da alles zu koordinieren.

Von St.Gallen aus ging es nicht mehr sehr lange und schon waren wir zurück am Heimatort.

Das Lager fanden wir alle (SchülerInnen, Lehrerin und die Begleiter Nadine und Joachim) mega cool. Es war auch spannend zu sehen, was es alles braucht, damit z.B. die SBB funktioniert.

Nun wisst ihr sicher alle auch, was für ein Thema wir im Klassenlager behandelten?

Lösung: **rhekreV rehclitneffÖ**

Geschrieben von Elias Sasek mit Unterstützung von Raphaela Götz, Albana Murtezani und Priska Ziegler.

Klassenlager der 2.Sek im Tessin

Wir, die 2. Sek, waren vom 24.-28.5.04 im Klassenlager im Villaggio di vacanze pro juventute in Fornasette im Südtessin.

Am Montagmorgen in der Früh ging es los auf den Bahnhof. Eine sechstündige, beschwerliche Reise erwartete uns. Doch als wir ankamen, wurde für Abwechslung gesorgt. Wir machten gleich nach der Ankunft ein grosses Fussballturnier, das uns allen grossen Spass machte.

Das Gelände war sehr schön. Auf dem Gelände des Feriendorfes, gerade in der Nähe unserer Unterkunft, gab es ein Schwimmbad, einen grossen Fussball- und einen Volleyballplatz, eine grosse Spielwiese, Tischtennistische, Grillstellen und vieles mehr. Um uns war ein grosser Wald, in dem über 40 Bungalows verteilt waren. Dort waren andere Schulklassen und diverse weitere Gruppen untergebracht. Während der Woche wurde es uns nie langweilig, wir machten viel Sport,

besuchten auf unseren Exkursionen Museen und sahen uns Sehenswürdigkeiten an (Melide, Morcote und vieles mehr). Am Mittwoch besuchten wir den grossen Markt in Luino (Italien), der jede Woche stattfindet.

An den Abenden war auch immer für Spass und Abwechslung gesorgt. Wir grillten Würste, spielten Karten, machten Fussball- und Volleyballturniere und unterhielten uns. Am Mittwochabend gab es dann eine Disco, bei der die Musik jedoch nicht gerade unser Stil war. (Rock und Country). Wir hielten uns dann auf dem Gelände auf und lernten Schülerinnen von anderen Klassen kennen.

Schon bald näherte sich das Ende der Schulverlegung. Wir alle kehrten müde von der langen Reise heim und blicken nun auf ein schönes Lager zurück.

Noemi Sasek

Sporttest der 2. Oberstufe

Wie jedes Jahr mussten die Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufe im Sportunterricht schwitzen und schnaufen, um den obligatorischen Sporttest des Kantons AR zu absolvieren. Die Zeit drängte und man fand kaum Gelegenheit, andere Aktivitäten in den Unterricht einzubauen.

In den Bereichen **Leichtathletik** (Weitsprung, Hochsprung, Ballwurf), **Ballspiele** (Ballparcours, Ball volley, Ping Pong), **Koordination** (Koordinationsparcours), **Geräte-turnen und Akrobatik** (Bodenturnen,

Reck, Barren, Ringe, Böckli, Minitrampolin und Akrobatik) und **Ausdauer** (Schwimmen, Laufen bzw. Rad fahren) wurden fleissig Punkte gesammelt und am Ende zusammen gerechnet. Das Punktemaximal betrug wie immer 120 Zähler.

Wir, Peter Walser und ich, freuten uns, eine motivierte Schülerschar zu unterrichten, die ihr bestmöglichstes gab und durch teilweise hervorragende Leistungen glänzte. Danke!

Von den insgesamt 32 Schülern schlossen 28 mit mindestens gut ab, wobei man sagen muss, dass einige durch Unfälle und Verletzungen an manchen Disziplinen nicht teilnehmen konnten und dadurch Punkte verloren.

Gratulieren möchten wir ganz herzlich denjenigen, die sogar vom Kanton eine Urkunde (sehr gute Leistungen) bzw. eine Urkunde + Pin (hervorragende Leistungen) erhielten und stolz darauf sein können.

Macht weiter so!

Hervorragend

Frei Stefan	114 Punkte
Baur Gisela	107 Punkte
Bisquolm Rafaela	115 Punkte
Gammenthaler Jonathan	110 Punkte
Künzler Fabian	102 Punkte
Künzler Michel	110 Punkte
Nussbaumer Joel	111 Punkte
Sasek Noemi	102 Punkte
Spitaller Alexander	110 Punkte
Wick Elias	107 Punkte
Wüthrich Beno	104 Punkte

Sehr gut

Farrer Manuel	97 Punkte
Hediger Ursina	95 Punkte
Kujevic Amela	98 Punkte
Kuster Myriam	90 Punkte
Lukac Raza	91 Punkte
Mayer Miro	95 Punkte
Rechsteiner Anja	94 Punkte
Rempfler Sonja	98 Punkte
Rohner Stefan	92 Punkte
Schluchter Stephan	92 Punkte

Schulhaus Gütli wird renoviert

Ein „verpacktes“ Gebäude kann zweierlei bedeuten: entweder war Künstler Christo am Werk oder es wird renoviert. Natürlich ist beim Schulhaus Gütli das Zweite der Fall.

Irene De Cristofaro-Wipf

Bis zu den Herbstferien wird das Schulhaus, welches drei Doppelklassen der Mittelstufe beherbergt, in neuem Glanz erstrahlen. „Das Schulhaus wurde 1958 erbaut und ist inzwischen renovationsbedürftig“, erklärte Baupräsidentin Christine Brandenberger auf Anfrage. Die beiden grössten Posten sind die Fenster sowie die Aussenfassade, „dank der neuen Isolation werden wir mit massiv geringeren Heizkosten zu rechnen haben“, so Brandenberger. Die Schulzimmer werden frisch gestrichen, ausserdem ist ein neuer Velounterstand vorgesehen. Aussen wird das Schulhaus künftig in bunteren Farben als bisher erstrahlen, das Bild an der Westfassade wird wieder aufgefrischt. Um dem permanenten Parkplatzproblem entgegenzuwirken entstehen drei neue Parkplätze.

Kritik im Vorfeld

Die 500 000 Franken teure Renovation des Schulhauses, welches bis zum

Bau der Mehrzweckanlage der Oberstufe gedient hat, soll bis zu den Herbstferien abgeschlossen sein. Im Vorfeld der Arbeiten wurden auch kritische Stimmen laut, zumal die Schülerzahlen auch in Walzenhausen stetig am Sinken sind. „Schulpräsident Erich Pfister ist überzeugt, dass das Gütli während der nächsten 20 Jahre bestimmt noch als Schulhaus gebraucht werden wird“, weiss Christine Brandenberger. Das bestätigt der

Schulpräsident und bekräftigt, dass er voll hinter der Renovation steht. „Wir konnten uns gut einbringen und unsere Wünsche wurden berücksichtigt“, so Pfister. Er fügte an, dass nun alle Aussenschulhäuser renoviert sind, „irgendwann wird dann das Oberstufenzentrum an der Reihe sein.“

Pausenplatzgestaltung

Zu einem renovierten Schulhaus gehört ein schöner Pausenplatz. „Es freut mich sehr, dass sich Lehrer Res Rau zur Verfügung gestellt hat und den Platz zusammen mit den Schülerinnen und Schülern neu gestaltet“, windet die Baupräsidentin dem schulischen Heilpädagogen ein Kränzchen. Schulhaus und Platz werden vor den Herbstferien mit einer kleinen Feier eingeweiht.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Neue Lehrpersonen an der Schule Walzenhausen

Gemeinderat und Schulkommission haben auf das neue Schuljahr zwei Lehrpersonen neu gewählt:

Für Nicole Klee, Primarlehrerin im Schulhaus Wilen, welche Mutterschaftsurlaub bezieht und anschliessend in einem Teilpensum weiter arbeiten wird, unterrichtet neu **Caroline Heinzmann**. Sie hat diesen Sommer das Seminar Mariaberg in Rorschach abgeschlossen und wohnt in Thal. Frau Heinzmann stammt aus dem Wallis, ist in Visperterminen aufgewachsen und hat das Kindergärtnerinnenseminar 1998 in Brig abgeschlossen. Sie wirkte dann ein Jahr als Erzieherin und Praktikantin an der Heilpädagogischen Schule Brig-Glis. Anschliessend unterrichtete sie vier Jahre lang am Kindergarten Bürchen im Wallis. 2003 zog sie in die Ostschweiz und schrieb sich, wie schon erwähnt, am Seminar Rorschach ein. Nun stellt sie sich der Herausforderung, eine 3./4. Doppelklasse zu führen, und hat voller Elan am 9. August angefangen.

Da Sekundarlehrer Markus Tobler in die wohl verdiente Pension geht, war auch seine Stelle am Oberstufenzentrum Walzenhausen zu besetzen. Im zweiten Anlauf, nach vergeblicher Ausschreibung in der Ostschweizer Presse, fand man doch noch einen ausgebildeten Sekundarlehrer: **Timo Ganzmann** hat an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und im Lehrerseminar Reutlingen die Staatsexamen für das Lehramt an der Realschule (in der Schweiz: Sekundarschule) bestanden. Er ist deutscher Staatsangehöriger und unterrichtete im vergangenen Schuljahr an der Sekundarschule Thayngen SH. Auch er stellt sich einer neuen Herausforderung, beginnt er doch als Klassenlehrer der 1. Sekundarklasse E (mit erweiterten Anforderungen, ehemals Sekundarschule) an der neu organisierten kooperativen Sekundarschule. Nebst seiner eigenen Klasse unterrichtet er andere in verschiedenen mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern, unter anderem auch Niveaureisen des Niveaus G (Grundanforderungen, bisher Realschule).

Schulkommission, Schulleitung und Gemeinderat wünschen beiden neuen Lehrpersonen in Walzenhausen alles Gute, einen erfolgreichen Start und viel Freude und Spannung in der Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen!

Einführung des Leitbilds der Schule Walzenhausen

Leitbildfest in der MZA

Wie vor einem Jahr versprochen, hat die „Steuergruppe Leitbild“ der Schule Walzenhausen ein neues Leitbild erarbeitet. An einem fröhlichen Fest für alle wird es am Donnerstag, 23. September, zwischen 18 und 20 Uhr präsentiert.

Unter Mitwirkung von Eltern, Hauswarten, Schulkommission und allen SchülerInnen hat die Lehrerschaft das Leitbild erarbeitet. Die Leitsätze widerspiegeln Zielvorstellungen und Visionen der Schule Walzenhausen, welche nun allmählich in der konkreten Arbeit umgesetzt werden müssen. In der Bestandesaufnahme wurden auch die Zufriedenheitsanalyse von 2002 sowie die Visionen vom Leitbildabend am 21. August 2003 mit berücksichtigt. Im Frühling dieses Jahres wurden die Schwerpunkte des Leitbilds mit der gesamten Lehrerschaft ausgehandelt und bestimmt. Die Steuergruppe hat anschliessend aufgrund dieser Ergebnisse die Leitsätze formuliert und zuletzt durch die Schulkommission genehmigen lassen. Zum Leitbildfest vom 23. September sind Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen, Behördemitglieder und die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen. Umrahmt wird die Feier durch Darbietungen von SchülerInnen verschiedener Stufen und einem kleinen Apéro für alle.

Seklehrer Markus Tobler pensioniert

Individualismus nicht auf die Spitze treiben

Kaum hat er seine Schulstube verlassen, ist er nach Bolivien abgereist und beobachtet dort Vögel und Natur. Während 37 Jahren hat Sekundarlehrer Tobler an unserer Sekundarschule unterrichtet, jetzt ist er in Pension. Ein Gespräch.

Markus Tobler, Sie waren während 37 Jahren Sekundarlehrer an der Schule Walzenhausen. Können Sie sich noch an Ihren ersten Schultag erinnern?

Markus Tobler: Nein, überhaupt nicht. Es war vermutlich nicht allzu speziell, vielleicht gabs einen Blumenstrauss, ich weiss es nicht mehr. Hingegen erinnere ich mich daran, dass

ich von der Gemeinde schon zu Beginn quasi ein Eintrittsgeschenk erhielt, indem mir zwei Dienstjahre angerechnet wurden. Erstens weil ich schon etwas älter war und zweitens wegen meiner Zusatzausbildungen.

Wissen Sie auch noch, weshalb Sie damals diesen Beruf gewählt haben?

Tobler: Ich komme aus einer Familie, in welcher es fast nur Lehrer gibt und gab. Mein Vater war Lehrer, ich war bei ihm in der Schule, und auch meine Schwester war Lehrerin. Daher wusste ich zumindest, worauf ich mich einlassen würde. Zuerst habe ich jedoch ein Architekturstudium begonnen und dann auf Biologie gewechselt. Schlussendlich habe ich mich doch für den Lehrerberuf entschieden, nicht zuletzt auch im Bewusstsein, dass dies ein interessanter Beruf ist. Die Sekundarstufe habe ich gewählt, weil man hier erzieherisch mehr bewirken kann, als an einer Mittelschule.

Bestimmt hat sich während der letzten drei Jahrzehnte sehr viel im Schulalltag,

sowohl im schulischen als auch im menschlichen Bereich verändert. Können Sie uns einige Beispiele nennen?

Tobler: Als Naturwissenschaftler fällt mir vor allem auf, wie sich die Wahrnehmung der Jugendlichen verändert hat. Früher konnte ich eine Wand mit Bildern füllen, und es war bei gewissen Schülern ein Hunger nach diesen Bildern da. Heute müssen Bilder, wenn schon, bewegt sein. Ich denke hier haben die elektronischen Medien wesentliche Veränderungen gebracht. Die Schüler sind heute viel mehr verplant als früher, sie brauchen wahrhaftig einen Planer. Die Zeitor- ganisation ist schwieriger und die Schulauslastung ist hoch. Positiv von den Schülern her ist, dass sie in vielen Sachen freier sind als früher. Dafür aber auch grenzenloser.

Sie gelten als ein Lehrer, der auch nach jahrzehntelanger Berufsausübung kein „burnout“ verspürt. Wie haben Sie sich Ihre Freude an Ihrem Beruf bewahrt?

Tobler: Einerseits bin ich in gewissen Sachen auch kindlich geblieben, zum Beispiel im Freuen. Ich bin nach wie vor begeistert von der Natur, Biologie oder Physik. Vor allem in der Geometrie faszinieren mich Lernverhalten und Lerntechniken. Spannend in meinem Beruf ist auch: jeder Tag ist wieder neu, jeder Schüler ist anders.

„Dü Tobler“ war aber auch ein Lehrer, welcher seine Schüler und Schülerinnen alles andere als mit Samthandschuhen anfasste.

Tobler: Ich bin nicht bereit, den Individualismus auf die Spitze zu treiben. Es soll ihn jeder für sich leben, aber in der Schulklasse sind wir eine Gemeinschaft, in welcher Spielregeln

gelten, die man einhalten muss. Und die Erfahrung, die ich mache, zeigt: Schüler in der Pubertät lechzen danach, dass ihnen jemand Grenzen setzt. Sie haben auch den Anspruch, einen Lehrer zu haben, der nicht ihr bester Freund ist. Das bin ich nicht und will ich auch nicht sein. Ich opfere meine Überzeugung nicht dafür, dass ich nett und nicht lästig bin. In den meisten Fällen sind die Pubertierenden in der Lage, relativ viel einzustecken. Sie lernen mit ihrem Umfeld umzugehen. Ich bin Seklehrer geworden, weil sich die Jugendlichen entwicklungs-mässig in ihrer interessantesten Phase befinden. Ich bin aber froh, dass ich in kurzer Zeit weniger in die Situation kommen werde, Leuten etwas erklären zu müssen, die nichts erklärt haben wollen.

Sie gehen nun in Pension. Freuen Sie sich auf diese Zeit und wie werden Sie die neu gewonnene Freizeit nutzen?

Tobler: Ich werde mich neu strukturieren müssen, damit ich meiner Frau nicht in die „Förbete“ gerate. Das Schwergewicht meiner Tätigkeit wird im Zusammenhang mit Natur- und Vogelschutz liegen. In diesem Gebiet werde ich vielleicht weiterhin lehrend tätig sein, zum Beispiel bei Exkursionen. Zudem fotografiere ich noch immer sehr viel und entwickle meine Schwarzweiss-Bilder selber. Zuerst aber verreise ich jetzt für drei Monate ins Amazonaseinzugsgebiet im Tiefland von Bolivien, wo eine Fischexpedition angesagt ist. Ich werde dort aber bestimmt auch Zeit finden, um Vögel zu beobachten und zu fotografieren.

Interview: Irene De Cristofaro-Wipf

Dank an Markus Tobler

Das nebenstehende Interview soll Dank und Abschied an einen Lehrer sein, der jahrzehntlang die Schule Walzenhausen geprägt hat. Sein Engagement, seine Begeisterung für Mathematik und Naturwissenschaften haben sich auf Generationen von SchülerInnen übertragen und manche von ihnen nachhaltig mit einem Virus infiziert: Mit dem Virus nämlich, dass hartnäckige, genaue Arbeit, gepaart mit Flair und Interesse, zum Erfolg führen kann. Vor allem Toblers ungeheures Interesse an Flora und Fauna der Umgebung (und später auch des näheren und weiteren Auslandes) hat Spuren hinterlassen, von denen viele profitieren konnten und sicher auch in Zukunft noch können, wenn der pensionierte Sekundarlehrer Führungen ins Ried oder in die Wälder anbieten wird.

Über 37 Jahre lang hat Markus Tobler an der Sekundarschule Walzenhausen unterrichtet und dabei manche Schulentwicklung und Änderung miterlebt, vor allem in den letzten Jahren. Mit seiner kantigen und direkten Art hat er sich in dieser Zeit nicht nur Freunde geschaffen; sein Verdienst für unsere Schule kann trotzdem nicht hoch genug eingeschätzt werden, und dafür gebührt ihm der herzlichste Dank von Gemeinderat, Schulkommission und Schulleitung.

BIKE- RENNEN 2004

Lachen - Walzenhausen AR

Start der Rennen:
13.30 Uhr

Grosse Festwirtschaft im Festzelt

ab 18.00 - 24.00 Uhr:
Tanz mit den Zipfi-Zapfi Buam

ab 20.00 Uhr: Barbetrieb

Samstag, 18. September 2004

Eine aussergewöhnliche Französischlektion:

Besuch der Pop-Newcomerin Elena bei der Oberstufe!

Am Freitag, 18. Juni, wurden alle Schüler und Schülerinnen der Oberstufe, die Französisch obligatorisch oder freiwillig besuchen, zu Unterrichtsbeginn in den Singsaal aufgeboten. Dort wartete auf sie eine Überraschung, die für viele von ihnen unvergesslich bleiben wird. Zusammen mit ihrem Manager Oliver Meyer, der aus Rebstein stammt und die internationale Musikagentur „oliver m. anagement“ leitet, erschien die erst 17-jährige Pop-Newcomerin Elena pünktlich im Singsaal der MZA. Wie an einigen anderen Schweizer Schulen stellte sie sich und ihre Musik auf Einladung von Oberstufenlehrer Jürg Wickart auch den Walzenhauser Schülern und Schülerinnen vor. Zuvor hatten die Französisch unterrichtenden Oberstufenlehrkräfte ihre Klassen auf diesen Besuch sorgfältig vorbereitet. Die Klassen studierten die Homepage von Elena (unter www.elena.cd), hörten sich ihr Erstlingswerk an (unter www.internettv.ch) und bereiteten Fragen vor, die sie Elena – natürlich auf Französisch – stellen wollten.

Nach einer kurzen Begrüssung und Vorstellung durch Jürg Wickart und Oliver Meyer präsentierte die Sängerin, Musikerin (sie spielt akustische Gitarre) und Komponistin auf professionelle, aber dennoch unverbrauchte Weise ihre dem französischen Chanson und amerikanischen Rock/Pop entlehene Eigenproduktion „Désormais“ (deutsch: „Von jetzt an“). Die Schüler und Schülerinnen wurden bei der zweiten Präsentation ihres Liedes aufgeboten, genauer hinzuhören und einen zuvor verteilten Lückentext ihres Liedes (natürlich auf französisch) auszufüllen. Den GewinnerInnen winkte dabei eine persönlich signierte Ausgabe ihrer ersten CD-Single. Nach einem weiteren Musikvortrag (diesmal in englischer Sprache) hat-

ten die Anwesenden Gelegenheit Elena persönliche Fragen zu stellen. Wie bei der Fragestunde zu erfahren war, stammt die im französischen Pontarlier (unweit der Schweizer Grenze) lebende Elena ursprünglich aus der Slowakei. Sie verliess ihr Heimatland zusammen mit ihrer Familie vor rund zehn Jahren und versucht nach ersten Erfahrungen in Frankreich mit Live-Auftritten auch in der Schweiz und Deutschland musikalisch Fuss zu fassen. Inzwischen ist sie bereits so erfolgreich, dass sie in verschiedenen Schweizer Radiosendern und Printmedien als hoffnungsvolle Newcomerin vorgestellt wird. Seit dem 15. Juni ist ihre erste CD-Single in allen Citydisc-Filialen oder im Internet (unter www.citydisc.ch) erhältlich.

Das Schülerpublikum war erstaunt zu erfahren, dass sie nebst all ihren Auftritten noch die Zeit findet, das Gymnasium in Pontarlier zu besuchen (mit vielen Absenzen, versteht sich!) und sich auf das „Bac“ (die französische Matura) vorzubereiten. Trotzdem ist Elena natürlich geblieben und macht

sich auch keine allzu optimistischen Hoffnungen auf eine gloriose Musikkarriere. Sie hat, wie sie selber sagt, einfach Spass daran ihre eigene Musik einem breiten, vor allem jungen Publikum vorzustellen und widmet sich nebst der Schule dabei voll und ganz ihrem Hobby.

Es bleibt zu hoffen, dass die sympathische Elena den in der Musikbranche so schwierigen Durchbruch auch wirklich schafft, zeugt doch ihre Musik von grossem Talent und musikalischem Können. Sie ist für die Walzenhauser Jugendlichen ein gutes Beispiel, wie man nicht nur mit Talent, sondern vor allem auch mit grosser Beharrlichkeit und Glaube an sich schon in jungen Jahren Erfolg haben kann. Ausserdem ist erfreulich zu sehen, dass in der von englischer Sprache (und amerikanischer Popkultur!) völlig dominierten Musikszene auch andere Sprachen eine Existenzberechtigung haben, und zudem auch das oft von Jugendlichen verpönte Französisch „cool“ und modern, oder besser „en vogue“ sein kann!

Jungschar Walzenhausen

5. - 15. Juli 2004 in Nassen

Bumm....ein Knall erschreckt die anreisenden Goldgräber und gleich zu Beginn wird das Verhalten bei Schüssen geübt: alle sofort auf den Boden, denn - in Goldriver - City ist zwar der Boden voll Gold, die Luft aber voll Blei!!

Fünfundvierzig erwartungsvolle, vom Goldrausch erfasste Kinder von Walzenhausen und Umgebung liessen sich ins Goldgräberlager einladen.

Clanweise als Goldkäfer, Nuggets Goldranchers und Goldfingers wurde der Weg nach Goldriver -City unter die Füsse genommen. Claims (Gebiet in dem Gold gewaschen werden darf) erobern im Bach erforderte Geschicklichkeit und stimmte so richtig aufs Lagerthema ein.

Ein fleissiges Team erstellte bereits am Wochenende das Gemeinschaftszelt, die Küche, die Schlafzelte und die Toiletten. Für die Jungschärler gab es aber doch noch viel zu tun.

Die Älteren durften ihre Hängematte mit Dach aus Militärblachen selber bauen. Die Jüngeren bezogen ihre

Zelte, bauten Vorzelte und Gestelle. Die Waschanlage mit Warmwasserdusche, der Backofen und der Saloon als Treffpunkt vervollständigten die Lagerstadt.

Viele brannten aber darauf endlich Gold zu waschen. die Geduldigen wurden tatsächlich mit einigen Goldflitterchen belohnt.

Die Zweitagesunternehmung führte in die Lochmühli an der Goldach. Die Goldsucher erhofften sich dort eine grössere Ausbeute vom edlen Metall. Zuerst musste aber das Biwak für die Nacht erstellt werden und der plötzliche Regen liess den Bach anschwellen, so wurde das Goldwaschen zu gefährlich. Im Regen abkochen, mitten im Wald unter dem Biwak schlafen während der Regen aufs Dach trommelte war trotzdem ein Abenteuer.

Zurück im Lager sorgten das Goldrauschspiel, Spiel 70 (70 goldene Fragen), oder der Banditen - OL für Spannung.

Die Nachtmorseübung klappte nicht ganz wie geplant machte aber dennoch viel Spass.

Der tägliche Lagermatch forderte Geschicklichkeit, Wissen und Zusammenarbeit der Clans.- Wer sammelt am meisten Punkte?

In den täglichen Andachten lernten die Kinder das Leben und Wirken Jesu im Zusammenhang kennen.

Der Besuchssonntag wurde von vielen Eltern genutzt sich vom Wohlergehen ihrer Kinder zu überzeugen und die Geselligkeit zu pflegen. Der Goldgräberparcour forderte Jung und Alt heraus! Das Kuchenbuffet für den Zvieri war super! vielen Dank allen Kuchenbäckerinnen!

Jeden Abend erklangen fröhliche Lieder am Lagerfeuer und die Abenteuer der 3 ??? zogen die Zuhörer in ihren Bann.

Das Küchenteam mit Lagerbeck sorgte hervorragend für das leibliche Wohl. Der Hit waren die Fotzelschnitten!

Mit viel Geschick und Phantasie wurden kleine Schatzkistchen gebastelt; so waren auch die Regenstunden ausgefüllt.

Trotz wechselhaftem Wetter war die Stimmung im Lager super!

Ulrich Jüstrich AG erweitert Ausbildungsplätze

Antonella Gianetta ist diplomierte Kauffrau

Die Ulrich Jüstrich AG bildet jedes Jahr einen kaufmännischen Lehrling aus. Antonella Gianetta, Rheineck, schloss beim Walzenhauser Unternehmen in diesem Jahr erfolgreich ab. Gleichzeitig wurde eine weitere Lehrstelle geschaffen, die des Logistikassistenten.

Isabelle Kürsteiner

Geschäftsmitinhaber und Lehrlingsverantwortlicher Hansueli Jüstrich legt besonderen Wert auf Ausbildungsplätze, weshalb bei Ulrich Jüstrich AG jedes Jahr eine Kauffrau oder ein Kaufmann ausgebildet wird. Dabei profitieren die Auszubildenden vom grossen Spektrum der Firma mit Export, Buchhaltung, Marketing, Einkauf, Produktionsplanung, Laboratorium, Konfektion und vielem mehr. So auch Antonella Gianetta aus Rheineck. Sie wird die Berufsmatura als Vollzeitausbildung nachholen und sich danach auf ihre Leidenschaft, die Sprachen, welche sie mit Höchstnoten abschloss, konzentrieren. Hansueli Jüstrich: „Es ist wichtig, dass jungen Menschen eine Startmöglichkeit für die Zukunft gegeben wird. Um eine weitere Ausbildungsmöglichkeit in Walzenhausen zu schaffen, haben wir uns entschlossen, ab Sommer 2004 eine neue Lehrstelle, diejenige des Logistikassistenten, anzubieten. Die Stelle ist erfreulicherweise bereits besetzt.“

Freude herrscht bei der Ulrich Jüstrich AG über die erfolgreiche Lehrabschlussprüfung: Hansueli Jüstrich, Antonella Gianetta und Manuela Villani.

*Erfolgreicher Lehrabschluss:
Roland Fritsche*

Elektra Walzenhausen:

Erfolgreicher Lehrabschluss

Bei der im Frühsommer durchgeführten Lehrabschlussprüfungen bei den Elektromonteuren hat Roland Fritsche mit der guten Note von 4.9 abgeschlossen.

Die Mitarbeiter der Elektra Walzenhausen gratulieren dem neuen Berufskollegen herzlich und wünschen ihm viel Befriedigung und Erfolg.

Grabräumung

Im Friedhof müssen infolge Ablauf der Grabesruhe die Urnengänger Nr. 118 – 128 (oberer Friedhof) und die Erdbestattungsgräber Nr. 270 – 280 (unterer Friedhof) des Jahres 1983 sowie die Erdbestattungsgräber Nr. 281 – 283 (unterer Friedhof) des Jahres 1984 geräumt werden.

Die Angehörigen werden gebeten, bis spätestens Ende September 2004 die Gräber zu räumen. Nach Ablauf dieser Frist werden die verbliebenen Grabsteine und der übrige Grabschmuck durch den Friedhofgärtner entfernt. Irgendwelche Ansprüche auf solche Gegenstände können nach Ende September nicht mehr erhoben werden.

Walzenhausen, 13. August 2004

Gemeinderat Walzenhausen

Impressum

Herausgeber:

Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:

Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:

Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:

Bruno Tobler

Korrektur:

Gaby Kellenberger

Druck:

Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes
Recyclingpapier

Elektra Walzenhausen Wasserversorgung Walzenhausen

Zähler-Ablesung Sommerhalbjahr

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Sommerhalbjahr (1.04.04 – 30.09.04) beginnt am 1. Oktober 2004.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. – 13. Oktober 2004 zu verreisen, nehmen Sie bitte **vorgängig** Kontakt mit uns auf (071 886 40 86). Wir können dann einen Ablesetermin vereinbaren.

Im weiteren möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen gerne das entsprechende Formular.

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

Vor 50 Jahren am Fête de Genève:

Musizierende Walzenhauser Kinder waren die Attraktion

Zu den grossen und bekannten Traditionen der Stadt Genf gehört seit 1947 das alljährlich im Sommer während mehreren Tagen stattfindende Fête de Genève. 1954 waren die musizierenden Kinder der Familie Wild aus Walzenhausen die eigentliche Attraktion am Genferfest.

Von den jüngeren Geschwistern begleitet, waren die musizierenden Wild-Kinder Lydia, Sepp, Franz, Walter und Hans am Bass die grosse Attraktion am Fête de Genève vor genau 50 Jahren.

Peter Eggenberger

Im Jahre 1949 übernahmen Joseph und Lydia Wild-Räss das im Brand (Ortsteil Lachen) gelegene Hotel-Restaurant „Falken“, das mit seinen 24 Gästebetten rasch zum beliebten Ferienziel wurde. Die musikalische Förderung der acht Kinder war dem Innerrhoder Wurzeln aufweisenden Ehepaar ein grosses Anliegen, und alle erlernten das Spielen mehrerer Instrumente. „Unser Musiklehrer war Sepp Blatter aus Oberegg“, erinnert sich der noch heute in Walzenhausen wohnende Franz Wild. „Mit seinem BMW-Töff kam er bei jedem Wetter

allwöchentlich ins Haus, um uns in die Welt verschiedener Instrumente einzuführen.“

Beliebte Familienkapelle

Zur grossen Freude der Gäste im „Falken“ spielten die Wild-Kinder schon bald als Familienkapelle auf. Franz Wild: „Zu unseren Gästen in den 1950er Jahren gehörte auch ein nach Genf ausgewandeter Appenzeller. Er hatte Kontakte zu den Verantwortlichen des Genferfestes, und so wurden wir 1954 kurzerhand zum Mitmachen aufgeboten. In die Westschweiz begleitet hat uns die Mutter. Vater war unabkömmlich, da ja zum ‚Falken‘ auch ein Landwirtschaftsbetrieb gehörte. Höhepunkt des Einsatzes in Genf war der grosse Umzug. Von uns Kindern in der schmucken Appenzeller Tracht, von den bodenständigen Klängen und der auf dem Wagen mitgeführten Alphütte im Hintergrund waren die Zuschauer hellauf begeistert.“

Liebe zur Musik ist geblieben

1962 trennte sich die Familie Wild vom „Falken“. Die Eltern übernahmen das Restaurant „Freihof“ im Dörfchen Dicken, das noch heute von

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

einer Tochter geführt wird. Der „Falken“ blieb nach der mehrjährigen Wirtstätigkeit von Hans und Hilda Hilty sowie danach Paul und Uschi Schmid-Künzler (heute Restaurant „Gambrinus“, Walzenhausen) jahrelang verwaist und wurde 1985 abgebrochen, und auch die Wild-Kinder gingen längst ihre eigenen Wege. Geblieben aber ist bis heute ihre Liebe zur Musik. Franz Wild engagiert sich immer wieder als Musikant, Musiklehrer, Alphornbauer und Dirigent, und im Hotel „Ochsen“ in Stein hat mit Sepp der älteste Sohn der Familie Wild mit den regelmässigen Volksmusikanten-Treffen (jeden Sonntag ab 15, jeden Donnerstag ab 20 Uhr) eine überaus beliebte Tradition begründet.

Aussichtsreich am Strässchen Lachen – Gebert gelegen, war der „Falken“ jahrzehntelang beliebtes Ausflugs- und Ferienziel.
Bilder Peter Eggenberger

Werbung

Chor über dem Bodensee

Besuch eines russischen Kinderheimes in Wladimir

Anlässlich unseres Besuches des 10. Allrussischen Chorfestivals in Wladimir und Gus Kristalny wollten wir die Gelegenheit ergreifen, ein Sozialwerk mit den Einnahmen von zwei Vorbereitungs-Konzerten zu unterstützen. Nach dem uns Frau Kolesnikova das Kinderheim der Stadt Wladimir empfohlen hatte, stand am Montag Morgen nach dem Festival dieser Besuch auf unserem Programm.

Elsbeth Diener

Nachdem sämtliche Mitglieder unseres Chores in ihrem Gepäck Kinderkleider und Spielsachen, vorwiegend Plüschtiere, mitgenommen hatten, kam doch eine ansehnliche Anzahl Kleider und Kuschtiere zusammen, die wir den Kindern überbringen durften. Eine kleine Gruppe von uns machte sich also – nach entsprechender seelischer Vorbereitung seitens unserer russischen Gastgeber – mit etwas mulmigen Gefühl auf den Weg.

Im Kinderheim angekommen wurden wir von der Chefärztin, Frau Ludmilla, und einer Vertreterin der Stadtver-

waltung empfangen. Als erstes wurden wir in ein Spielzimmer geführt, wo wir unsere mitgebrachten Sachen ausbreiten konnten. In kleinen Gruppen wurden die Kinder von ihren Betreuerinnen hereingebracht, und jedes durfte etwas zum Anziehen und zum Kuschneln auslesen. Die staunenden Augen und das Strahlen, manchmal auch schüchterne Blicke und Weinen, werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Im Anschluss daran erklärte uns die Chefärztin und Leiterin die Führung des Kinderheims mit 104 Kindern im Alter von 1-4 Jahren. Die Kinder stammen vorwiegend aus sozial schwachen Schichten, deren Eltern nicht mehr in der Lage seien, ihre Kinder zu betreuen. Dies hängt in den meisten Fällen mit Alkohol zusammen, welcher in Russland bekanntermaßen ein grosses Problem darstellt. Zudem seien fast alle Kinder auch krank, vor allem im Magen-Darm-Bereich, was auf Mangelernährung zurückzuführen sei. – Oft müssten, so erklärte uns die Dame der Stadtverwaltung, die Kinder den Eltern weggenommen werden, weil die Verhältnisse in den Familien katastrophal seien.

Eine weitere Abteilung betreut vor allem sehr schwer behinderte Kinder. Wir wurden von den beiden Damen durch das ganze Kinderheim geführt.

Die Übergabe des Checks, Zweite von links: Frau Ludmilla, Leiterin und Chefärztin des Kinderheims.

– Dabei durften wir zu unserer grossen Erleichterung und gleichzeitiger, tiefer Bewunderung feststellen, dass das Haus trotz bescheidener Mittel sehr sauber und liebevoll geführt wird und die Kinder gleichzeitig die bestmögliche, medizinische Versorgung erhalten.

Den Benefiz-Ertrag von Fr. 4'000, den wir dem Kinderheim mit einem Scheck überreichten, wird gemäss Auskunft der Leiterin für die Renovation der Schwerstbehinderten-Abteilung verwendet. Darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders, kommt es doch den Schwächsten zu gute.

Zum Schluss erklärte uns Frau Ludmilla, dass sie natürlich sehr wohl wüssten, dass das Kinderheim keine ideale Voraussetzung für das Aufwachsen von Kindern bietet. Deshalb seien sie immer wieder bemüht, Pflegeplätze für die Kinder zu bekommen. Dies gelinge auch oft; manchmal sogar für behinderte Kinder, die am schwersten zu vermitteln seien.

Zum Schluss durften wir ein herzliches Dankeschön von den beiden Damen entgegennehmen – wir hingegen waren ungemein beeindruckt vom tagtäglichen Einsatz und der liebevollen Betreuung, die Tag für Tag von allen Betreuerinnen geleistet wird, um diesen benachteiligten Kindern wenigstens eine Ahnung von Liebe und Geborgenheit zu vermitteln.

Samariterverein Walzenhausen

ÜBUNGEN

Am 1. September 2004 wird das Wissen rund um den **Postendienst** aufgefrischt und wiederholt.

Rückenschulung steht am 20. Oktober 2004 im Zentrum des Abends.

KURSE

Von 13. September 2004 bis zum 4. Oktober 2004 findet ein **Samariterkurs** statt.

Ein **Nothilfekurs** wird vom 25. Oktober 2004 bis 11. November 2004 angeboten.

KONTAKTE

Anmeldungen:

Alexandra Sonderegger

071 888 01 80

Hildegard Wick

071 888 38 19

Kursinformationen:

Sonja Gengelbach 071 888 20 42

Homepage:

www.samariter-walzenhausen.ch

KURSLOKAL

Kantine des Feuerwehr-Depots Walzenhausen

KURS-/ ÜBUNGSZEITEN

In der Regel von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr mit anschliessendem Treffen in einer gemütlichen Runde.

IN EIGENER SACHE

Die SamariterInnen werden am Jahrmarkt mit einem Stand und der traditionellen Kafistube präsent sein.

Am 18. September 2004 werden SamariterInnen an zwei Posten die Blesuren von BikerInnen versorgen.

Evangelische Kirchgemeinde Walzenhausen

Erntedank

Am Sonntag, den 12. September, feiern die evangelische und die katholische Kirchgemeinde um 09.30 Uhr erneut einen gemeinsamen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen Kirche statt. Der Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“ wird den Gottesdienst musikalisch bereichern. Um die Dekoration des Gottesdienstraumes werden die Landfrauen besorgt sein. Die Gemeindemitglieder sind aufgerufen, Erntegaben zur Gestaltung beizutragen. Kürbisse und Blumen sowie andere Produkte aus Landwirtschaft und Garten sind herzlich willkommen. Bitte geben Sie die Sachen am Samstagmorgen (11. September) in der Kirche ab. Während des Gottesdienstes besteht die Möglichkeit, im Singsaal der MZA einen Kinderhort zu nutzen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Apéro offeriert.

Chinderfii

Am Samstag, 18. September 2004, findet wieder eine Chinderfii statt. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in

der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Gemeindeferienwoche 2004

Die Gemeindeferienwoche führt dieses Jahr vom 25. September bis 1. Oktober nach Crans-Montana im Wallis.

Zur Teilnahme an der Ferienwoche sind alle WalzenhauserInnen sowie auch Auswärtige herzlich eingeladen. Kurzentschlossene melden sich im Pfarramt (071 888 12 02).

Studienurlaub

Pfarrerinnen Corinna Boldt befindet sich in den Monaten Oktober/November 2004 sowie Januar/Februar 2005 im

Studienurlaub. Pfarrer Walter Frei aus St. Gallen wird in dieser Zeit die pfarramtliche Vertretung übernehmen. Das heisst, er wird die sonntäglichen Gottesdienste sowie den monatlichen Gottesdienst im Altersheim Almendsberg gestalten und für Kasualien zur Verfügung stehen. Katechetin Anneliese Bösch aus Balgach wird den Unterricht der 2. und 3. Oberstufe übernehmen. Im Dezember wird Pfarrerin Corinna Boldt ihren Studienurlaub unterbrechen und für die Advents- und Weihnachtszeit der Gemeinde zur Verfügung stehen.

Bibel-Treff

Aufgrund der Abwesenheit von Pfarrerin Corinna Boldt findet in kommenden Winterhalbjahr 2004/2005 kein Bibel-Treff statt.

Schreinerei und Innenausbau
 9428 Lachen-Walzenhausen
 9400 Rorschach SG
 Telefon 071 888 50 66
 Telefax 071 888 51 19
 Natel 079 698 62 66
www.zuero.ch
info@zuero.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Volleyball Damen

**Hallooo liebe Volleyballfreunde
Hallooo liebe Fan's
und ein spezielles Halllloooo an mei-
nen Freund Nike**

Mann kann es fast nicht glauben aber es ist schon ein ganzes Jahr her, seit ich Euch über das Treiben der Volleyballerinnen informiert habe. Der Treffpunkt-Einsendeschluss ist auch immer so schnell vorbei. Darum erzähle ich euch noch schnell ganz kurz was von der letzten Saison.

Wie immer verfolgte ich jedes Spiel der Damen ganz genau und meine Position ist auch immer schräg unter der Bank wo ich den Schiedsrichter auf's Genaueste kontrollieren kann. Meine Hoffnung ist natürlich, dass Nike auch da ist und wir uns die Spiele gemeinsam anschauen können. Doch die Turnhalle ist nie leer und so kann es eben auch mal sein, dass sich jemand mit seinen grossen Winterpat-schen genau vor uns hinstellt. Doch zum Glück wird nach jedem Satz ge-wechselt und so verschieben sich auch

die Zuschauer. Meine Position ist daher gar nicht so schlecht und ein kurzes Kuscheln mit Nike sieht dann auch nicht gleich jeder.

Also nun noch zu den vergangenen Spielen: Das erste Spiel in Appenzell war für meine Damen vielleicht etwas zu früh, denn sie mussten schon um 10.30 Uhr eingelaufen im Feld stehen. Also schleifte sie mich neben Nike in der winterlichen Morgenfrische über den Platz in Appenzell. Obwohl auch die Gegner nicht so tauf frisch aussahen mussten meine Frauen dann doch 5 Sätze spielen, bis sie die Appenzellerinnen besiegt hatten. Nach 4 schwer erkämpften aber gewonnenen Spielen kamen dann die ersten Niederlagen gegen Uzwil 1 und St. Gallen 3. Die nächsten Matches ergaben wieder eine Gewinnerserie von 4 Spielen. Bei der letzten konnte ich leider nicht dabei sein, denn ich verweilte in den Ferien, denn ob sie es glauben oder nicht auch eine Adilette braucht Erholung. Doch meine Chefin konnte natürlich nicht einschlafen, ohne den Spielverlauf per SMS (sie lernte extra für diese Information SMS schreiben) zu erhalten, was ohne sie gelaufen ist. Es kam sehr lange keine Antwort. Ich setzte sehr stark auf

meinen Freund Nike und er war es dann auch unter anderem, der die Nachricht überbrachte, dass sie das Spiel wohl gewonnen haben aber sich eine Spielerin stark verletzt hat. Meine Chefin zappelte im Bett hin und her und ich lag nur reglos auf dem Boden neben ihrem Bett und wartete auf weiteren Bescheid. Tatsächlich kam nach Mitternacht noch ein Telefon, dass sich die Spielerin die Achillessehne gerissen hat und sich am nächsten morgen einer Operation unterziehen muss. Etwas unruhig konnten wir dann aber trotzdem noch einschlafen. Die Meisterschaft ging weiter und es gab noch zwei Spiele die wir abgeben mussten und zum Abschluss der Saison konnten wir noch zwei gewinnen. Das bedeutet den 3. Rang in unserer Rangliste. Obwohl für ihr Trainer in spe eigentlich der Aufstieg oder mindestens die Aufstiegs-spiele das Ziel war, sind die Spielerinnen mit der Rangliste sehr zufrieden. Ende der Saison ging die Suche nach einem neuen Trainer wieder los. Ich vernahm nur, dass sie auf einen neuen Trainer setzten. Dieser sprach eigentlich sehr positiv und motiviert, räumte sich dann eine lange Überlegungsphase ein, danach entschied er

sich dann doch für eine andere Mannschaft. Schade! Aus diesem Grund werden die Damen immer noch von Marcel Meyerhans trainiert. Er ist nicht gerade der feinfühligste Trainer und manchmal bin ich sogar froh, kann ich mich unter meiner Bank verkriechen wenn er am Spielrand tobt, doch er wird von allen akzeptiert und sonst wird später noch über dieses und jenes diskutiert. Auch wenn mal ein böses Wort fällt während den Spielen, so ist es auch in der

Turntasche, wo ich mich nach dem Duschen aufhalte, nicht zu überhören, dass wieder zusammen gelacht und gewitzelt wird.

Von oben in der Mitte
Petra Appel (fällt aus wegen Nachwuchsförderung), Debora Wick, Karin Meier,
Caroline Gstöhl, Rebecca Schreiber, Karin Meyerhans, Carmen Thür, Stefanie
Müller, Elisabeth Lehner. Und in der Mitte vor dem Ball das bin ich - Eure Adiletta.
Es fehlen Corinne Künzler und Nike, mein Freund

So steht schon bald die dritte Saison in der 3.Liga vor der Tür. Im Oktober geht es los. So freuen sich die Stammspielerinnen wieder auf die geflickte und wieder junge Unterstützung von Debora. Damit ihr die Termine unserer Heimspiele nicht verpasst, wurden die Spiele in der Agenda vermerkt und hier im Treffpunkt könnt ihr alle auf einen Blick sehen. Also dann bis in der Turnhalle, ihr auf der Bank ich unter der Bank.

Tsssschüüüüs Eure Adiletta

PS: Meine Spielerinnen möchten sich noch ganz herzlich bei allen bedanken, die ihnen und auch den Herren die Turnhalle für die Matches zur Verfügung gestellt haben. DANKE

HEIMSPIELE DER SAISON 2004/05

3.Liga Damen

12.10.04	Dienstag	20.30 Uhr	gegen	KSV Wattwil 2
*14.11.04	Sonntag	13.00 Uhr	gegen	VBC Arbon 2
24.11.04	Mittwoch	20.30 Uhr	gegen	STV St. Gallen 3 (Sieger 03/04)
03.01.05	Montag	20.30 Uhr	gegen	VBC Pallavollo Kreuzlingen 2
27.01.05	Donnerstag	20.30 Uhr	gegen	VBC Andwil-Arnegg 2
16.02.05	Mittwoch	20.30 Uhr	gegen	Volley Uzwil 1 (2. Rang 03/04)
01.03.05	Dienstag	20.30 Uhr	gegen	Voleka Ebnat-Kappel 2

3.Liga Herren

08.10.04	Freitag	20.30 Uhr	gegen	Volley Bütschwil 2
18.10.04	Montag	20.30 Uhr	gegen	VBC Rorschach
01.11.04	Montag	20.30 Uhr	gegen	STV St. Gallen
*14.11.04	Sonntag	15.00 Uhr	gegen	VBC Arbon 1
29.11.04	Montag	20.30 Uhr	gegen	VBC Andwil-Arnegg 2
28.02.05	Montag	20.30 Uhr	gegen	Appenzeller Bären 4

* Volleyball-Sonntag mit kleiner Festwirtschaft

Adventsfenster Aktion – jetzt anmelden!

Um Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Adventsfenster-Aktion wiederum in der Treffpunkt Ausgabe vom Oktober veröffentlicht zu können, werden bis am 30. September vom Verkehrsbüro und am 11. September beim Jahrmarktstand des Verkehrsvereins Anmeldungen für geschmückte Adventsfenster entgegengenommen. Die Adventsfenster werden täglich um 18.30 Uhr geöffnet (Ausnahme 19./24. Dezember). Die Gastfamilien bewirten die Anwesenden im Anschluss an die Öffnung mit einem heissen Getränk oder mehr. Die Fenster sind nach Möglichkeit ab Öffnungsdaten täglich vom Eindunkeln bis mindestens um 22 Uhr bis am 31. Dezember zu beleuchten. Weitere Informationen gibt gerne Koordinatorin Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 27 84 (Nummernspeicher zum Rückruf).

«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
Natel 079 445 65 29
FAX 071 880 03 83
roger.rueesch@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Der Herr ist mein Fels – er hat es ermöglicht

25 Jahre Jungschar mit Paul und Marianne Wüger

Kinder und Eltern kamen und zu Hauf aus der ganzen Region und genossen einen fröhlichen Spielnachmittag in der Mehrzweckanlage Walzenhausen. Gefeiert wurden 25 Jahre Jungschar unter der Leitung von Paul Wüger. Seine Frau Marianne feierte das Zehnjährige.

Isabelle Kürsteiner

„Wer weiss den wahren Grund, dass wir heute 25 Jahre Jungschar feiern können?“ fragte Paul Wüger eingangs die Kinder und half nach ein paar Momenten ein wenig. „Es steht hier in der Halle geschrieben.“ Da kam die Antwort: „Weil der Herr mein Fels ist.“ Paul Wüger erklärte, dass er die Jungschar in all den Jahren geleitet hätte sei Gott zu verdanken. „Nur Paul, nur die Jungschar, die können wenig, aber mit Gott ist es möglich. Er gibt uns einen sicheren Ort, Gott schützt und bewahrt uns. Es lohnt sich, auf Jesus zu vertrauen und auf ihn zu hören.“ Für die Treue von Jesus zur Jungschar bedankten sich alle mit einem tobenden Applaus. „Applaus, Klatschen ist auch ein Gebet, dass er, ich bin davon überzeugt, gehört hat und dass ihn gefreut hat“, mit diesen Worten leitete Paul Wüger über zum Dankesgebet und dem Wunsch nach einem freudvollen Fest und Frieden auf der Welt.

Dank von Eltern und Kirche

Im Namen der Eltern übergab Miriam Schmid Paul und Marianne Wüger mit dem besten Dankeswünschen den Erlös aus einer Sammelaktion in Form einer strahlenden Zehner-Noten-Sonne und als Verwöhnungsgutschein. Bereits zu Beginn des Jubiläumsanlasses brachte Andy Gengelbach im Namen der evangelischen Kirchenvorsteherschaft ein Couvert „als Anerkennung für die geleistete Arbeit“. Rainer Vetter übergab bei Turnhallenantritt den erfreut überraschten Wügers namens

des Gemeinderates einen Gutschein für ein Nachtessen. Danach erfolgte der Startschuss zum Jubiläum, präzise ausgedrückt waren es 24 Startschüsse, denn 25 Kinder erhielten einen Ballon an den Fuss gebunden. Auf das Kommando von Marianne Wüger galt es, den eigenen Ballon zu beschützen und die anderen knallen zu lassen. Dann begann das von den Kindern herbeigesehnte grosse Spielfest mit 28 Posten. Jedes Kind erhielt ein Postenblatt mit Gutscheinen für eine kostenlose Verpflegung. Je fünf absolvierte Stationen ergaben den Eintritt in ein gigantisches Trampolin auf dem

Vorplatz. Hier konnten die Kinder, gesichert an Gummiseilen, Sprünge auf Höhe des Parkplatzes über der Turnhalle wagen, sich in der Luft drehen und wenden.

Sie bringen mir Vertrauen entgegen

Paul und Marianne Wüger schenkten den Kindern als Dank für 25 erfolgreiche Jungscharjahre einen unvergesslichen Jubiläumsnachmittag. Da wurde Pedalo und Cocart gefahren, eine Kuh gemolken, Stelzen gelaufen, Kugeln in ihre Löcher versenkt, trockenen Fusses ein Bach überquert und vieles mehr. Rückblickend auf das vergangenen Sommerlager war auch eine Goldwäscherei in Betrieb und der „Goldrivercity Saloon“ lud zur Stärkung ein. Einer der Helfer, Lorenz Hohl aus Wolfhalden, seit sieben Jahren in der Jungschar, besuchte sein erstes Lager im Alter von fünf Jahren, brachte es auf den Punkt: „Marianne und Paul Wüger bringen mir Vertrauen entgegen. Sie schätzen jede Hilfe und sie sind sehr väterlich und mütterlich. Ich fühle mich sehr wohl bei ihnen!“

Paul und Marianne Wüger: Seit 25 Jahren leiten sie die Jungschar Walzenhausen

Das Treffpunkt-Rezept!

Obatzter

Reisen bildet ja bekanntlich. Und wenn es auch nur neue kulinarische Eindrücke sind, die man von einem Urlaub mit nach Hause nimmt. Ich jedenfalls finde es immer spannend, in fernen Ländern neue, exotische Gerichte zu probieren. Darum unser heutiges Rezept aus Bayern, einem Land, das uns ja eigentlich sehr nahe, aber auch sehr fern ist.

Remo Ritter

Ein Obatzter ist ein köstlicher Brotaufstrich, der sich ideal für ein Nachtessen auf der Terrasse oder im Garten eignet. Und ein paar laue Sommerabende wären uns vor dem Herbst ja noch zu wünschen.

Zutaten

250 g	Camembert
50 g	weiche Butter
1	kleine Zwiebel
2 Esslöffel	helles Bier
1 Messerspitze	gemahlener Kümmel
1 Teelöffel	Paprika
1 Bund	Schnittlauch
	Pfeffer
	Salz

Zubereitung

Die Zwiebel schälen und fein hacken. Schnittlauch waschen, gut abtropfen lassen und in feine Röllchen schneiden.

Den Camembert mit einer Gabel zerdrücken.

In einer Schüssel Camembert, Butter, Bier und Zwiebel gut vermengen.

Den Aufstrich mit Kümmel, Paprika, Pfeffer und Salz würzen.

Vor dem Servieren die Schnittlauchröllchen über den Aufstrich streuen.

Tipps

Statt dem Camembert kann auch Limburger Käse verwendet werden, dann aber das Bier weglassen.

Der Aufstrich passt ideal zu frischem Bauernbrot oder Laugenbretzeln.

Wer möchte, serviert zum Obatzten einen frischen Salat.

Als Getränk gibt es ein helles Bier (muss ja nicht unbedingt bayrisch sein) oder ein kühles Mineralwasser.

Nicht vergessen. Einsendeschluss für die nächste Ausgabe des Treffpunkt ist der 10. Oktober 2004!

Bibliothek Walzenhausen

Buchtip

Die Kastratin

Von Iny Lorentz

Die junge Giulia, Tochter des Kapellmeisters Fassi aus Salerno, hat nur einen brennenden Wunsch: Sie möchte im Chor ihres Vaters singen, denn sie hat eine wunderschöne Stimme. Doch im Italien der Renaissance ist den Frauen das Singen in der Kirche verwehrt. Ein Zufall gibt Giulia die Chance, ihren grössten Traum zu verwirklichen. Anlässlich eines Festtages, an dem hohe päpstliche Würdenträger erwartet werden, soll eine neue

Messe des Komponisten Palestrina aufgeführt werden. Der vorgesehene Solosänger des Knabenchores fällt kurzfristig aus - da sich so schnell kein Ersatz finden lässt, darf Giulia, als Knabe verkleidet, einspringen. Die Messe wird ein voller Erfolg; jedoch kommt nun der Abt des Klosters auf die Idee, Giulio (wie das Mädchen sich nun nennt) kastrieren zu lassen, um seine herrliche Singstimme zu erhalten.

Giulia und ihr Vater fliehen aus Furcht vor Entdeckung; das junge Mädchen wird von ihrem Vater weiter ausgebildet und tritt von nun an als Kastratensänger Girolamo Casamonte in ganz Italien auf. Giulia, die bald berühmt wird und so einiges an Aben-

teuern erlebt, zahlt jedoch einen hohen Preis: nie kann sie sich jemandem anvertrauen, ständig muss sie darauf bedacht sein, dass niemand hinter ihr Geheimnis kommt.

Ein äusserst unterhaltsamer, sehr spannend erzählter Roman mit interessant gezeichneten Charakteren und einer unerschrockenen Heldin, die stets versucht, gegen ihr Schicksal anzukämpfen und sich nicht unterkriegen lässt. Eine sehr empfehlenswerte Neuentdeckung!

Rita Frischknecht

Tarifrevision

Unser Lieferwerk – die St. Gallisch-Appenzellischen-Kraftwerke AG (SAK) – senken die Einkaufspreise per 1. Oktober 2004. Die Elektra Walzenhausen gibt diese Preissenkung an ihre Kunden weiter. Eine leichte Erhöhung erfahren die Grundpreise im Grundpreistarif (ebenfalls gemäss SAK); diese wurden letztmals per 1. Oktober 1985 angepasst. Ab dem 1. Oktober 2004 gelten damit neu folgende Tarifansätze:

Tarif	Winter (Oktober - März)	Sommer (April - September)	
Grundpreistarif NST			
Einfachtarif ET bzw. Hochtarif HT Niedertarif NT Baustrom ET	22.00 Rp./kWh 09.00 Rp./kWh 35.00 Rp./kWh	22.00 Rp./kWh 09.00 Rp./kWh 35.00 Rp./kWh	
Grundpreise		Einfach- tarif	Doppel- tarif
	bis 20 kWh/Monat bis 50 kWh/Monat bis 100 kWh/Monat bis 200 kWh/Monat bis 400 kWh/Monat bis 900 kWh/Monat > 900 kWh/Monat	10.00 11.50 13.50 16.00 20.00 25.00 50.00	14.50 17.00 19.00 21.50 25.50 30.00 55.00
Baustrom/Monat		20.00	---
Wärmepumpentarif NST			
Hochtarif HT Niedertarif NT Leistungspreis	15.00 Rp./kWh 09.00 Rp./kWh 12.00 Fr./kW/Mt.	13.00 Rp./kWh 08.50 Rp./kWh 08.80 Fr./kW/Mt.	
Leistungspreistarif NST			
Hochtarif HT Niedertarif NT Leistungspreis	15.00 Rp./kWh 09.00 Rp./kWh 12.00 Fr./kW/Mt.	13.00 Rp./kWh 08.50 Rp./kWh 08.80 Fr./kW/Mt.	
Hochspannungstarif HST			
Hochtarif HT Niedertarif NT Leistungspreis	10.40 Rp./kWh 05.70 Rp./kWh 102.00 Fr./kW/Mt.	08.70 Rp./kWh 04.70 Rp./kWh 102.00 Fr./kW/Mt.	
Rücklieferungen erneuerbare Energie RES			
Hochtarif HT Niedertarif NT	26.5 Rp./kWh 11.8 Rp./kWh	17.9 Rp./kWh 8.3 Rp./kWh	
Rücklieferungen nicht erneuerbare Energie RNA			
Hochtarif HT Niedertarif NT	12.2 Rp./kWh 5.4 Rp./kWh	8.0 Rp./kWh 3.8 Rp./kWh	

Die Mahngebühren für die 2. Mahnung betragen neu Fr. 20.00

Sämtliche vorstehenden Preise gelten für Bezüge ab dem 1. Oktober 2004 (ab Jahresablesung) und verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.

Die neuen Tarifblätter werden mit der nächsten Akontorechnung versandt.

Garage

Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen

Telefon 886 40 50

Telefax 886 40 51

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

Immer günstige, gepflegte Occasionswagen mit Garantie am Lager

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Max & Co

Ernst Walser

De Max Sennhuuser ischt min Cousin und ischt bi de Groossetere i de Kääsi ufg'waxe, no wo di jüngschte vo de „Käser-Walser“ no dehaam gsi sönd: de Jogg ond d'Röös, ond e Wiili o no de Heiri. Er ischt gad öppe zwee Monet elter gsi as i, ond wemmer d'Fantasterei vo beide aalueget, könn-tid mier Zwilling sii!! I wüer säge, dass kann am andere noch gschtan-de-n-ischt.

Wenn je i i de Lache-n-obe gsi bi, ischt de Max nöd wiit ewäg gsi. Abg'lade vom Ledifuehrmaa oder schpööter vom Gmüesler, ha-n-i de Groossetere grüezi g'seit ond bi schnuerschtracks entwäder gad zom Max ui i d'Kääsi, oder, ha-n-en abeg'hollt. Mengmool häd er o sini Aemtli gha, häd z.B. möse hüette, Schitter biige, Schpiss zämeläse oder Obscht ufläse. Denn bi-n-i dött bblibe ond ha-n-em g'holfe. Oder denn häd er de Groossmuetter gseit, er göng mit-mer i Albiis ai. I glob, das em das gäär nöd schlächt passet häd, so en Bueb, wo si no so ring bückt, häd mer i de Kääsi no rächt guet köne bruuche!

An en rächt küehle Hierbschttag mag i mi no so guett erinnere, wie wenn er gescht gsi wär. S'häd Näbl gha, häd sogär öpperemool g'rägned, ond zom eso ommescht oh häd mer no rächt bald g'froore. Emool de Hüeterbueb. Er ischt baare Füesse gsi ond sowien-er gseah häd, das e Kueh en Flade g'macht häd, ischt ere noh ond häd i dem „kuehwarme“ bruune Blätz in sini Flosse g'wiermt. Mier ischt da nöd in Sii koh, i ha scho Schtrömpf ond Schueh möse aahaa. Bi dere Gg-legeheit, hammer gseah, das zmitts ussem Bode use Wasser g'loff-n-ischt.: da sei e Quell, häd de Max gg-wisst. -Jo, äbe, för jede Bronne bruuchi's e Quell. Ond mit Wasser-leitege teu mer denn eba das Wasser

zom Bronne heri führe. – För mi ischt da völli neu gsi. Vor üserem Huus ischt jo en Bronne gsi, ond ischt all Wasser g'loff, aber „dass das vonnere Quell kömm, häd mer no niemert gseit gha. E Quell, en Bronne -? Denn köntid jo mier en aagne Bronne „mache“ bi us im Dorf onn! Jo för wa-s-eigetli? Ond uf di ander Sitte: woromm o nöd?. Jo mier hettid denn ebe-n-en aagne ond mösstid niemert frooge, öb mer töörid... Wasser hole ond trinke. Mier hand beroote ond sönd no schnäll zom Entschluss koh: de Max grabi d'Leitig bis i d'Ledi ai ond i vo dött is Dorf.- Jo äbe, Doo ha-n-i no Fantasie gha!!

E paar Hierbscht schpööter: Di erschte Moschtbiere sönd onder de Bömm g'läge. Die zämmeläse häd för d'Puure nöd rentiert. Aber för us! Aagne Moscht – üser's neu Projekt! Mier sönd i d'Lache-n-ai g'schprunge ond hand e Kische g'suecht i Groossvatters „Kischtekähr“, wo passet häd zom e-n Obschtpresse mache. De Teckl hammer uf zwo Sitte e Bitzli iiküerzt, eso, das er i d'Kische ini passet häd, hand no en Klotz obe dra gnaglet ond e Brettli druff – zom druff hocke. Uesers G'wicht langet doch zom Biere presse!! Jetz häd's gad no e Loch bbroocht, wo de Saft hett söle de Wäg us de Kische neh. Ond e G'schier zom dä Saft uffange. So Kessl häd's jo i de Kääsi obe gnuet gha! Ond so sömmer mit üsere Moschtpressi wider de Kääsi zue. Mit Hämmer hammer die Biere voschlage ond äbe i d'Pressi too. S'häd no nöd wohl uus ggeh mit dem Hüffeli Gäälmöschler wommer binenand gha hand! Ond mier hand köne uf üser's Schemmeli hocke wiemer hand wele, Saft ischt kann ggloff. Aber s'häd jo en Bronne i de Nööchi gha, ond eso hammer denn halt mit Wasser noch gholfe, aber dä Saft ischt nünt Guets gsi! Ent-tüuscht hammere usgl'äärt – ond bis mer wider dra teenkt hand, e paar

Wuche schpööter, häd de Vetter Heiri üseri Obschtpresse scho vofüüret gha! I mos i de zweite Klass gsi si ond ha am Vormittag Schuel gha, ond de Max i de Lache am Nomittag, ond eso ha-n-i möse warte bis er uus gha häd. En Auto ischt min Wunsch gsi ond söll för de Max en Ueberraschi geh! I ha tatsächli irgedwo Rädli köne uftriibe. Oeb is im Hellholz i de Schutti g'fonde oder süs vo näbertem überkoh ha, waass i nomme. Aber e groos-ses, schtarch's Brett ha-n-i niene köne uftriibe. Ond so ha-ni halt drei gliich groossi Teigware-Kische sittlege anenand g'naglet, ond so sönd drüü „Coupés“ entstande – eigetli ganz praktisch för en Dreiplätzer! Es häd scho rächt vill Negl bbruucht, es häd jo möse schtarch sii, aber dere häd jo de Groossvatter gnuet gha. Ond eso ha-n-i mis Auto uf di vieri parat gha, ha's bis zom Schuelhuus henderi zoge ond mier gnüssli vorg'schtellt, wie em Max sini Mit-Schüeler werid luege, wen-i enn mit mim Auto abholi. Ond er sälb häd o g'schtrahlet. – Aber leider nöd lang. Wo-n-er i di mittler Kische wott hocke, hockt er samt dere uf de Schtrooss. Die zwo Sitte, wo anenand g'naglet gsi sönd, hand zwor scho g'hebet, aber die wo d'Kischte wänd vobonde hand, sönd usg'schtrupft. – Schtell-mer si das Hüffeli vo dem voschämmete Ernschtli vor, wo di ganz Schuel omm us omni g'schtan-de-n-ischt ond d'Büch g'hebet häd vor Lache ond Schade-freud!! Aber de Max ischt zommer g'schtan-de ond häd mer g'holfe das Wrack abschleppe.

Was im Dorf onn mügli gsi ischt, hammer o i d'Lache-n-ui projeziert: E Töff ond Autorene hetts söle geh mit üsere Trottinett ond Vierräder. I ha denn no bald en bessere bbaue gha.- mit eme rächte Brett! – Schliessli bi-n-i o elter ond ... vill g'schiider worde! (?)

„Fahrer“ hett's scho gha, aber leider vill zwenig G'fährt. Ond eso hand halt die wo so aas gha hand o no en andere mit sim Töff oder Rennwage aamelde loh. Vo de Zwierni bis i Albiis vüere ischt d'Schtrecki gsi, Mier häd

jo möse Sichtvobindi ha zom d'Zitt mässe! Ond d'Schbartlichte sönd s'Zweitwichtigst gsi. Die ischt zwor nöd lang gsi, aber defüer handg'schribe! Mier hand g'schribe ond g'schribe – ond zwo vokauft! Anni häd de Vatter vom Emil Bänze-ger kauft ond di ander...? Drümmool roote!...

Mier hand üs vor'gschtellt, das üser's Renne di ganz Lache-n-uff d'Bää bringi. Aber mier hett natürlig o no möse Plakat mache ond überall ufheenge. Aber wer teenkt denn scho a deris? Das wissid doch ali, wa doo los ischt! Defüer ha-n-i bim Groossvatter erreicht, damme d'Priisvotaali hand tööre uf de Tachterasse duere führe. Mier hand denn köne an om der ander abeläse wo häd köne sin Priis uf Terasse ui gi hole! – S' grööscht Ereignis vom Jahr sei das i de Lache-n-obe... hammer üs iibildet. Aber wäder Rennfahrer no Zueschauer hand meh as aa Hand bbruch zom Zelle!- D'Groossmuetter häd zwoor näbes degege gha, dass do ali Buebe mösid mit ierne Drechschueh oder – Füess duer s'gaanz Huus uuf, aber de Groossvatter ischt voll uf miiner Sitte g'schtande: „ä...los-es doch“...! - Jo, i ha jo gseit, de Max ond ii : Fantaschte....

Jetzt aber näbes, wo si de Cousin nünt vomag: i bi bi Groossvatter's i de Feeri gsi. Ond näbet em Wüschhüüli ha-n-i e Gärtli gha. I ha emool Salöt g'setzt. Die hand mi überhopt nöd bbruch zom waxe, ond grad zoder Zitt, wo-n-i dobe i de Feeri gsi bi, sönd die Köpf schö grooss gsi. (I ha nie meh so schöne köne ernte!) Groossvatter's hand sälber gnuog degege Saloot gha, ond dromm häd mer in „Bahof“ ai telefoniert, öb me dött könnt bruuche. Jo, gern sogär, häd's g'haasse, ond mier häd grad o abgmacht: morn Vormittag mös d'Maja mit de Gipfl i d'„Sonne“ ui. Si wier öppe em zeni dobe sii, ond denn könnt i iere doch die Salöt usi bringe, dass si's kö mit is Dorf ai neh. Guet, ase frische ha-n-i mi mit eme Korb voll prächtige Salootköpf mit em Fuesskare i's Moos usi uf de Wäg g'macht.

I bi scho e rächtli Zitt lang am Hagusse g'schande ond ha i d'Ledi ai g'schperberet, öb d'Maja nöd bald kömm.- Nünt isch!. Denn bi-n-i i d'Ledi ai g'fahre ond ha teenkt, mier könid dött onn de Tuusch mache: Salöt gege Gipfl, schliessli ha-n-i o scho mengmool deregi elaa i d'„Sonne“-ui bbroocht!. O i de Ledi onn ka Maja! – Jo jetzt hört denn doch alls uf, ond i aaner Wuet bi-n-i halt no wiiter ai g'fahre. I bi bis hamm ai koh, uhnidass i de Maja vokoh wär! Jo i bi rächt vozüernt gsi, wo-n-i de Muetter miis Grüezüüg übergeh ha. – Ond jetzt göng i grad z'laad nomme i d'Lache-n-ui i d'Feeri!! – Jo, ebe, im „Bahof“ onn hand's halt öpperemool möse „Priorität setze“.. ond annere derege Priorität bi-n-i zom Opfer g'falle!

I de Lache mos aber no mengs g'loffesi, wo-n-i nöd debi gsi bi. So häd de Martin vom Freiland vozellt, dass er mit em Max sei gi Ageschte-Näsch-

ter usneh. Dass de Max aber leider ka Flügl gha hei ond suuber o vo de Tanne-n-abe keit sei! Di dräckege Soontihose seiid no s'mendscht gsi, de Max hei beid Hend bbroche gha ond hei Wuche lang mit Vobänd möse läbe! - Bi-n-ii froh, dass i nöd o debii gsi bi!!

I beduere' hütt no, dass de Max usg'rächnet denn uf Urnäsch zom Vetter Hans henderi koh ischt, wommer hettid köne mitenand i d'Realschuel goh. Eso hammer üs denn o e kli us de-n-Auge voloore. Ond noch de Schuelzitt sönd üseri Wäg soowisoo ussenand ggange. Er ischt is Baselbiet ai koh i-n-e Gärtnerlehr, ond i d'Vokehrsschuel. I globe, mier hand üs erscht wider g'seah, wo-n-er siis Gschäft i der Au betribe häd! - Henne her fend i das „megaschaad“!! Mier hettid doch üseri Fantasie o schpöötter köne mitenand iisetze.

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Bayard Armin, Wolfhalden, Wiederaufbau Wohnhaus, Parz. Nr. 552, Platz

Elektra Walzenhausen, Abbruch/Neubau Trafostation, Parz. Nr. 1508 / 1128, Platz

Albanese Franco, Gaismoos, Fassadensanierung mit Fenstereinbau, Parz. Nr. 330, Gaismoos

Gamma Renza, Gossau, Fensteranpassung, Parz. Nr. 15, Gütli

Rohner Markus, Heldstadel, Garagenanbau, Geräteraum, Vordach, Parz. Nr. 1421, Heldstadel

Einwohnerstatistik

Am 31. Juli 2004 zählte die Einwohnerkontrolle 2'149 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Mai 2004 eine Abnahme von 14 Personen.

Handänderungen

Juni / Juli 2004

Ulrich Jüstrich AG, Walzenhausen, Erwerb 18.07.1994, an Hotel Walzenhausen AG, Walzenhausen, GB Nr. 91/

163/168, Hotel Nr. 45, Wohnhaus Nr. 1139, 6116/1162/1233 m² Grundstücksflächen, Dorf/Loch

Christoph Schilling, Walzenhausen, Erwerb 10.07.1989, an Monika Schilling-Schenk, Walzenhausen, ½ Miteigentumsanteil an GB Nr. 470, Wohnhaus Nr. 1232, 499 m² Grundstücksfläche, Platz

ComnSenz Business Solutions Ltd., Walzenhausen, Erwerb 11.12.2003, an Edith Völcker, Kaiseraugst, GB Nr. 1609, Wohnhaus Nr. 328, 2276 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld

BEG Bauland Erschliessungs AG, Walzenhausen, Erwerb 20.05.1983, an Hansjörg Niederer und Judith Niederer-Küng, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1634, Wiese, Weide, 483 m² Grundstücksfläche, Widen

BEG Bauland Erschliessungs AG, Walzenhausen, Erwerb 20.05.1983, an Francisco Silva Lara und Michaela Silva-Bormolini, Rorschach, ME zu je ½, GB Nr. 1633, Wiese, Weide, 562 m² Grundstücksfläche, Widen

Rudolf Meier, Adliswil, Erwerb 07.06.1967, an Peter Meier, Zürich, GB Nr. 1221, Wohnhaus Nr. 921, 600 m² Grundstücksfläche, Platz

Anton Scheiwiler, Walzenhausen und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, an Peter Zimmermann und Marianne Zimmermann-Jerger, Dübendorf, Stockwerkeigentum Nr. S10'029, 366/1000 Miteigentum an Nr. 576, Sonderrecht an 3 ½ Zimmer-Wohnung, Stockwerkeigentum Nr. S10'032, 26/1000 Miteigentum an Nr. 576, Sonderrecht an Garage, Lachen

Heinrich Vonder Mühl, Hettlingen, Erwerb 25.11.2003, an Hans-Ruedi Wälti und Ines Wälti-Stamm, St. Gallen, GB Nr. 1228, Wohnhaus Nr. 1065, 469 m² Grundstücksfläche, Weid

Die Schweizerische Post, Bern, Erwerb 07.01.1998, an Cerim Besic und Aisa Besic-Haskic, Walzenhausen, GB Nr. 1077, Wohnhaus Nr. 298, 452 m² Grundstücksfläche, Bild

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Rohner, Janosch, geboren am 22. Juli 2004 in Heiden, Sohn des Rohner, Erwin und der Rohner geb. Imhof, Esther, Walzenhausen, Wilen 1077

Züst Joshua, geboren am 04. August 2004 in Heiden AR, Sohn des Züst, Markus und der Züst geb. Knaus, Gabriela, Walzenhausen, Franzenweid 666

Strebel Severin Benjamin, geboren am 04. August 2004 in Heiden AR, Sohn des Wetter Strebel geb. Wetter, Christian und der Strebel, Sandra, Walzenhausen, Dorf 72

Todesfälle

Bucher, Selma Mina, Walzenhausen, Platz 265, geboren 1912, gestorben am 26. Juli 2004 in Heiden AR

Niederer, Jacob, geboren 1911, Walzenhausen AR, Almendsberg 613, gestorben am 29. Juni 2004 in Walzenhausen AR

Trauungen

Rohrbach, Dominique Philippe und Rohrbach geb. van Hemert, Bianca Helena Maria, Walzenhausen, Almendsberg 599

De Martin De Tomas, Pio und De Martin De Tomas geb. Schmid, Marion Romea, Walzenhausen, Dorf 108

Künzle Thomas und Künzle geb. Laube Brigitte, Walzenhausen, Grusegg 313

Lehrabschluss auf der Gemeindeganzlei

Franziska Ulmann, Grub AR, hat die Lehre als kaufmännische Angestellte mit eidgenössischer Berufsmaturität mit Erfolg bestanden. Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeganzlei gratulieren Franziska Ulmann zu ihrem Erfolg herzlich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Franziska Ulmann tritt auf den 1. November 2004 ihre neue Stelle auf der Gemeindeverwaltung Trogen an. Bis dann übernimmt sie die Stellvertretung auf der Gemeindekasse und der Einwohnerkontrolle Walzenhausen, da Ruth Baumgartner in dieser Zeit ihr Pensum reduziert.

Veranstaltungen

September

Verkehrsverein	So.	5. Sept.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Musikverein Walzenhausen	So.	5. Sept.	09.00	MZA	Frühschoppen
Müettere Rundi	Mi.	8. Sept.	13.30	BAT Rheinburg „Kreuz“	„Guet druf i de Schuel“
Diverse Vereine	Sa.	11. Sept.		Dorf	Jahrmarkt
Frauenverein Platz	Di.	14. Sept.	12.00	Sonneblick	Senioren Mittagessen
Fassdaubenclub Lachen	Sa.	18. Sept.	13.30	Lachen	Bike-Rennen
Müettere Rundi	Sa.	18. Sept.	08.30	BAT Rheinburg „Kreuz“	„Guet druf i de Schuel“
Schule Walzenhausen	Do.	23. Sept.	18.00	MZA	Leitbildfest

Oktober

	Mi.	6. Okt.	09.30	Sportplatz Franzenweid	Erlebnis-Viehschau
TV Walzenhausen	Fr.	8. Okt.	20.00	MZA	Meisterschaft Volley Herren
TV Walzenhausen	Di.	12. Okt.	20.30	MZA	Meisterschaft Volley Damen
Frauenverein Platz	Di.	12. Okt.	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Müettere Rundi	Fr.	22. Okt.	17.30	Singsaal	Kleiderbörse
Müettere Rundi	Sa.	23. Okt.	09.00	Singsaal	Kleiderbörse
Walzehuser Bühne	Sa.	23. Okt.	20.00	MZA	Zigeunermusik
Müettere Rundi	Mo.	25. Okt.	09.00	Singsaal	Frauenfrühstück
Jodlerclub Echo v. Kurzenberg	Sa.	30. Okt.	20.00	MZA	Abendunterhaltung

November

Müettere Rundi	Do.	4. Nov.	19.00	Kantine MZA	Erziehungskurs
Frauenverein Platz	Di.	9. Nov.	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen

Associazione Italiana Walzenhausen

Kilbi 2004

Auch dieses Jahr möchte der Italienerverein Sie am 11. September 2004 an der Kilbi in unserer TRATTORIA IN DER MZA einladen. Wir sind von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr und von 18.00 bis 24.00 Uhr für Sie da, um Sie wieder mit Köstlichkeiten aus unserer südlichen Küche zu verwöhnen.

Selbstverständlich lockt wieder eine reichhaltige Tombola, wie auch eine rassige Musik für Jung und Alt.

Wir freuen uns auf Sie. Arrivederci am Samstag, 11. September!

Ihr Italienerverein

NOVEMBER
2004

trefffo

DAS INFORMATIONSMAGAZIN FÜR WALZENHAUSEN

NR. 5/04

Ein Fest für das Leitbild der Schule Walzenhausen

Fröhlich, farbenfroh und abwechslungsreich – so wurde das neue Leitbild der Schule Walzenhausen eingeweiht. Mit einem Fest, an welchem Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermassen mitgewirkt haben. Auch das Leitbild konnte nur dank dem Engagement der Schüler- und Lehrerschaft, der Behörde und der Steuergruppe zu einem Ganzen werden. Hier ein Rück- und Ausblick.

Jean-Pierre Barbey **Schulleitung Walzenhausen**

Während des Schuljahrs 2003/2004 wurde das Leitbild erarbeitet. Die Steuergruppe Leitbild, zusammengesetzt aus vier Lehrpersonen aller Schulhäuser (Brigitte Brunner, Gabi Kellenberger, Jürg Wickart und Käthi Zwahlen) und zwei Schulkommissionsmitgliedern (Irene De Cristofaro-Wipf und Marcel Stillhart), plante den Ablauf. Federführend dabei war die Schulleitung, die fachliche Begleitung besorgte Helene Nüesch Birri, Expertin in Schulentwicklungsfragen und mit der Schullandschaft Ausserrhodens bestens vertraut.

Bestandesaufnahmen

Am Anfang stand der Informationsabend im August 2003. Dort stellte die Schulleitung das Konzept vor und die Anwesenden formulierten ihre Wünsche und Visionen für die Schule Walzenhausen. Anschliessend durften sich alle direkt Beteiligten bei Bestandesaufnahmen einbringen. In der Schulkommission und bei der Lehrerschaft waren es so genannte SOFT-Analysen, eine erweiterte Form von Stärken-Schwächen-Bestimmung mit dem Zweck, die gegenwärtige Schulqualität auszuloten. Die Klassenlehr-

personen führten mit den SchülerInnen – stufengerecht – Ähnliches durch. Es wurde der Ist- und der Soll-Zustand einer (aus Schülersicht) guten Schule erhoben und diskutiert. Die Hauswarte konnten sich in Gesprächen mit dem Schulleiter äussern und je zwei Lehrkräfte aus jedem Schulhaus führten Interviews mit den Eltern. Dafür hatten sich diese am Informationsabend anmelden können und das Interesse war so gross, dass gar nicht alle Eltern berücksichtigt werden konnten.

Schwerpunkte und Leitsätze

Zusammen mit den Visionen vom Informationsabend, den Ergebnissen der Einwohner-Zufriedenheitsanalyse und Erkenntnissen aus einer Umfrage bei den Walzenhauser Lehrpersonen über das integrative Schulsystem, wurden die Bestandesaufnahmen durch die Steuergruppe zusammengefasst. An einem Samstag im März 2004 war die Lehrerschaft nun aufgefordert, die Schwerpunkte daraus herauszuschälen und für das Leitbild aufzubereiten.

Anschliessend formulierte die Steuergruppe aus diesen Schwerpunkten, in zähem inhaltlichem und sprachlichem Ringen, die Leitsätze. Diese wurden der Lehrerschaft und der Schulkommission zur Vernehmlassung vorge-

legt, noch einmal überarbeitet und schliesslich im August 2004 durch die Schulkommission genehmigt.

Schuljahr 2004/2005

Nun liegt das Leitbild also vor. Es bildet die Grundlage für die schulinterne Qualitätsentwicklung, muss folglich umgesetzt werden. Damit startet die Schule Walzenhausen noch im laufenden Schuljahr. Am Samstag, 13. November, werden die Lehrerinnen und Lehrer zusammentreffen, um die erste Phase der Leitbildumsetzung in Angriff zu nehmen. Es wird dabei darum gehen, einen ersten Leitsatz auszuwählen und sich zu überlegen, wie dessen Zielsetzung im Schulalltag umgesetzt wird. Mit welchen konkreten Schritten soll das Ziel erreicht werden, mit welchen Ergebnissen ist zu rechnen? Die Schulhausteams werden dabei weitgehend autonom, aber alle mit dem gleichen Leitsatz arbeiten. Sie können in dieser Arbeitsphase wieder auf die Hilfe von Helene Nüesch Birri zählen.

Schuljahr 2005/2006

Nach Ablauf etwa eines Jahres wird erstmals Bilanz gezogen, eine Evaluation durchgeführt: Was wurde erreicht, was nicht? Welche Folgerungen sind daraus zu ziehen? Damit beginnt auch die zweite Phase des schulinternen Qualitätskonzepts, weitere Leitsätze sollen umgesetzt und konkretisiert werden. Schliesslich entsteht daraus das Schulprogramm, welches

die gesamtschulische Planung schriftlich festhält, Schwerpunkte setzt und damit auch nach aussen Transparenz schafft.

Nach Ablauf von etwa drei Jahren muss die Arbeit mit dem Schul-

Der abschliessende Apero mit Getränken und Kuchen wurde genossen.

Leitbild der Schule Walzenhausen

Zehn Leitsätze mit kurzen Erläuterungen enthält das Leitbild der Schule Walzenhausen, je zwei zu den Qualitätsbereichen „Lehren und Lernen“, „Schule als Lebensraum“, „Gestalten von Aussenbeziehungen“, „Führen und Organisieren“ und „Schulinterne Zusammenarbeit“.

Grafisch gestaltet wurde es von Marco De Cristofaro und illustriert mit Zeichnungen von Kindern aus Unterstufe und Kindergarten Walzenhausen.

Interessenten können das Leitbild in den Schulhäusern beziehen oder bei Schulsekretariat/Schulleitung, Schulhaus Dorf, Tel. 071 888 46 02.

programm und dem Qualitätskonzept selbstverständlich sein. Die regelmässige Evaluation, die Überprüfung der Ziele gehört dann zum festen Bestandteil der Schulkultur. Hoffen wir, dass damit ein unverwechselbares und attraktives Profil der Schule Walzenhausen geschaffen wird.

Fotos: Peter Walser

Ein grosser Chor, bestehend aus SchülerInnen der Schulhäuser Gütli und Oberstufenzentrum, trug Lieder aus einem Schülermusical vor.

Die 3. Sek. verblüffte mit einer gut choreografierten Kombination aus Rock'n'Roll und Akrobatik.

100 Jahre Strasse Walzenhausen – St. Margrethen:

Zufahrt fürs Kloster Grimmenstein

Als eine der letzten Verbindungsstrassen zu den Nachbarorten unserer Gemeinde wurde 1904 die Strasse von Walzenhausen nach St. Margrethen fertiggestellt. Mit dem neuen Verkehrsweg erhielt auch das Kloster Grimmenstein eine Zufahrt.

Peter Eggenberger

1851 hiess die Ausserrhoder Landsgemeinde ein neues Strassengesetz gut. Jetzt endlich wurden auch im Appenzellerland Saum- und Karrenwege durch Fahrstrassen abgelöst, die ihren Namen verdienten. Als wohl bedeutendstes Werk wurde in der zweiten Hälfte der 1850er Jahre die von Rheineck nach Trogen und weiter nach Teufen führende Mittellandstrasse erstellt. Auch in Walzenhausen entstanden jetzt Strassen, und wichtig war die zwischen 1856 und 1860 erstellte Verbindung nach Rheineck. Dann folgten die Strassen nach Lachen-Wolfhalden, nach Büriswilen (Oberegg) – Berneck, nach Au und 1892/93 nach Zelg-Wolfhalden.

Zwei Lesegesellschaften streiten um die Linienführung

Schon Ende der 1850er Jahre wurde in Walzenhausen auch eine Verbindung zum wichtigen Grenzort St.

Margrethen gewünscht. Lange aber herrschte in Walzenhausen Uneinigkeit über die Linienführung. Während die Lesegesellschaft Dorf für eine direkte Verbindung via die St. Margrether Weiler Heubüchel und Apfelberg plädierte, wünschte die Lesegesellschaft Platz (heute Bezirksverein) eine die Weiler Platz und Aeschach erschliessende Linienführung. Nach langem Streit entschied sich die Stimmbürgerschaft am 11. Januar 1903 für die Route via Platz. 1904 war die Strasse fertiggestellt, womit auch das Frauenkloster Grimmenstein eine Zufahrt erhielt.

**«Vertrauen kann sich nur entwickeln.
Die Zeit nehme ich mir für Sie.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Helvetia Patria Versicherungen
Platz 694, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
Natel 079 445 65 29
FAX 071 880 03 83
roger.ruesch@helvetiapatria.ch
www.helvetiapatria.ch

Fragen Sie uns.

**HELVETIA
PATRIA**

Weiterbildung der Feuerwehr Walzenhausen:

„Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“

Auf Initiative von Peter Schmid, Chef Atemschutz Feuerwehr Walzenhausen und Walter Kugler, Vize-Kdt Feuerwehr Wolfhalden, absolvierten die Atemschutz-Geräteträger der beiden Feuerwehren auf dem Truppenübungsplatz Bernhardzell eine gemeinsame Übung. Obwohl der Übungsbesuch am Samstag freiwillig war, nahmen 35 Angehörige der beiden Feuerwehren teil.

Die Organisatoren boten ein Programm, das die Investition eines freien Tages bei weitem lohnte. Jeder Teilnehmer hatte drei Posten zu absolvieren, die es in sich hatten.

Posten Brandhaus:

Im aufgeheizten Brandhaus musste das Treppenhaus bewältigt und ein Feuer bekämpft werden. Die extreme Hitze sorgte automatisch dafür, dass sich Jeder möglichst nahe am Boden bewegte. Besonders beachtet wurde die Kommunikation über Funk mit dem Truppüberwacher ausserhalb des

Gebäudes sowie das Zusammenspiel innerhalb der Dreier-Trupps. Und die Organisatoren sorgten auch immer wieder für Überraschungen, so z.B., wenn unvermittelt ein Feuerwerksvulkan gezündet wurde.

Posten Trümmerfeld:

Mit verdeckten Gesichtsmasken – also faktisch blind – musste, einem Führungsseil folgend, ebenfalls im Dreier-Trupp ein Trümmerfeld überquert werden. Der teilweise instabile Untergrund, plötzlich aufklaffende Lücken und beweglich Hindernisse mussten

ertastet, erkannt und gemeistert werden – selbstverständlich in kompletter Brandschutzausrüstung inklusive Atemschutzgerät. Was einfach tönt – und für den unbeteiligten Beobachter manchmal auch ziemlich lustig ausschaut – setzt bei den Beteiligten höchste Konzentration und gute Teamarbeit voraus, um die Aufgabe effizient und unfallfrei zu bewältigen.

Posten Brandnische:

Alle, denen bis jetzt noch nicht heiss genug war, kamen hier auf ihre Kosten. Es musste einen verwinkelten Gang durchkrochen werden, an dessen Ende ein Feuer unerträgliche Hitze produzierte und Dank der freundlichen Mithilfe des Postenchefs unerwartet den ganzen Raum ausfüllte, so dass sich die Feuerwehrler plötzlich mitten im Feuer befanden. Ein nicht genau geschlossener Jackenkragen rächte sich hier unerbittlich und das eine oder andere Ohrläppchen war kurz vor dem Schmelzen.

Gruppenbild mit Brandhaus – Atemschutz Walzenhausen und Wolfhalden

Ein Dank den beiden Organisatoren Oblt Peter Schmid, AS-Chef FW Walzenhausen (ganz links) und Oblt Walter Kugler, Vize-Kdt FW Wolfhalden (8. von links)

Überwacht von Aufpassern: Das Blinde-Kuh-Spiel der etwas anderen Art...

Auch wenn's raucht – hier geht's rein...

Nach rund drei Stunden waren alle Posten absolviert. Bei der abschließenden Übungsbesprechung wurden gemachte Erfahrungen und Erkenntnisse ausgetauscht. Alle Teilnehmer äusserten sich sehr positiv über das gebotene Lernfeld. Dank derartigen „heissen“ Übungen können wertvolle Erfahrungen über das eigene Verhalten in Extremsituationen gemacht werden und das nötige Selbstvertrauen gefestigt werden, um auch in Ernstfallsituationen den Anforderungen gewachsen zu sein.

Gesucht Hunde- ausbildungsplatz

Für eine kleine Hundesportgruppe. Fläche min. 20x20m, ebenerdiges Wiesland. Wird selber gemäht und unterhalten. Wenn möglich etwas abgelegen, nicht mitten im Dorf. Der Platz müsste mit einem Zaun abgesperrt werden können. Mietpreis nach Absprache.

Angebote an:
R.Goertz Grusegg 317
Tel: 888 27 15

Weihnachtsgesteckverkauf des Frauenturnvereins Walzenhausen

Wir verkaufen Türschmuck, Weihnachtsgestecke und Adventskränze am:

Donnerstag, 25.11.04, 14.00 – 19.00 Uhr
im Vereinslokal Lachen
(kein Verkauf am Freitag in der MZA)

Wenn Sie uns zu Fuss oder mit dem Postauto besuchen, liefern wir das Gewünschte gerne zu Ihnen nach Hause. Vorbestellungen der Gestecke mit Farb- und Grössenangaben nehmen ab sofort entgegen:

U. Graf 071 888 45 65 und M. Mettler 071 888 18 40

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung.

Frauenturnverein Walzenhausen

Walzenhauser gewinnt in diesem Jahr 19 Medaillen

Nico Lenggenhagers Ziel ist der Zehnkampf

Nico Lenggenhager trainiert beim LC Brühl Leichtathletik. Der 13-jährige Schüler aus Walzenhausen holte sich in diesem Jahr im 1000-Meter-Lauf und beim Mehrkampf insgesamt 19 Medaillen, davon zweimal sechs an je einem Wettkampftag. Sein Ziel aber ist der Zehnkampf.

Nico Lenggenhager in seinem Zimmer voller Startnummern und Medaillen freut sich am Meisten über die Bronzemedaille im 1000-Meter-Lauf an den Schweizer Meisterschaften.

Bild: Isabelle Kürsteiner

Isabelle Kürsteiner

Sportbegeistert ist die ganze Familie Lenggenhager. Nico hat sich auf die Leichtathletik spezialisiert. Er ist Mitglied der Jugendriege Walzenhausen und des Leichtathletikclubs Brühl, St. Gallen. „Ich laufe gerne“, erklärt Nico Lenggenhager. Mit glänzenden Augen fügt das Lauftalent an, dass er in diesem Jahr gleich neunzehn Medaillen gewonnen habe, davon zweimal sechs an einem Tag; in Schaan bei den SGALV Verbands- und in Triessen bei den Schülermeisterschaften. Dafür trainiert der 13-Jährige zwei- bis dreimal in der Woche mit dem LC Brühl. An den meisten Wochenenden des Jahres 2004 ging es an Wettkämpfe, in den Sommerferien in zwei Trainingslager.

Dritter der Schweiz

Seine Vorbilder kommen, wie könnte es anders sein, aus der internationalen Laufszene. Es sind André Bucher und Morris Green. Sein Ziel ist der Zehnkampf. In drei Jahren wird es soweit sein, denn als Sechzehnjähriger wird er erstmals an einem Zehnkampfwettkampf starten dürfen. Doch zuerst gilt es noch Stabhochsprung, Hürdenlauf und die 400-Meter-Streckentaktik zu erlernen und zu trainieren. Die verschiedenen Rekorde und vordersten Plätze zeigen deutlich das Können von Nico Lenggenhager auf. Er hält beim LC Brühl gleich vier Clubrekorde in der Kategorie Schüler A: Ballwurf 63,33 Meter, 1000-

Meter-Lauf 2:53.91, Diskus 29,32 Meter und im 5-Kampf 2879 Punkte. Zudem ist der Walzenhauser amtierender Verbandsmeister SGALV im 1000-Meter Lauf, in der Saison 2004 in der Ostschweiz ungeschlagen. Seit dem 26. September gehört Nico Lenggenhager mit dem Gewinn der Bronzemedaille an den Schweizer Meisterschaften gar zu den drei besten 1000-Meter-Läufern in der Schweiz. Weiter zählen drei Kantonsmeistertitel in Folge beim Ergas Cup, einem Dreikampf, bei dem der junge Athlet den 60-Meter-Lauf, Weitsprung und Ball-

wurf (200 Gramm) wählte, zu seinen Auszeichnungen. Bei der Schweizer Meisterschaft im Erdgas Cup erzielte er im den vergangenen beiden Jahren Plätze im Mittelfeld, in diesem Jahr belegte er den beachtlichen achten Platz.

Stabhochtraining beginnt in der Jugend B

Nun wechselt Nico Lenggenhager von der Kategorie Schüler A zur Jugend B. Das bedeutet drei Trainings pro Woche in St. Gallen. Seine Ausbilder sind Jürg Kälin, St. Gallen, Ro-

land Reifler, Au, und Christoph Gloor, Au. Letzterer instruiert den angehenden Zehnkämpfer schwerpunktmässig in der Stabhochtechnik. Damit lernt der Nico Lenggenhager die letzte der zehn Disziplinen von der „Picke“ auf. Doch um ein solches Trainingspensum überhaupt neben seinen guten Schulleistungen absolvieren zu können, benötigt es neben Talent und guten Trainern auch einsatzfreudige Eltern, die ihren Sohn beispielsweise

ins Training und an verschiedene Wettkämpfe chauffieren. Zudem wird die Ausrüstung mit zwei Paar Nagelschuhen, Lauf- und Hallenturnschuhen sowie Trainings- und Wettkampftenü nicht zur Verfügung gestellt, hier springen ebenfalls die „elterlichen Sponsoren“ ein. Nach seinen Wünschen gefragt, lacht Nico Lenggenhager und meint: „Sponsoren und eine benutzbare Weitsprunganlage hier in Walzenhausen wären schon schön.“

14 offene Daten – wer hat Zeit?

Offen waren bis Redaktionsschluss noch folgende Daten: 4./5./6./7./8./11. optimal Nähe Schulhaus Dorf wegen der Proben zum offenen Adventssingen /12./13./14./15./17./21./22. und 23. Dezember.

Ein Wunsch des Arche-Treffens ist, dass Schulklassen der Unter- und Mittelstufe den Donnerstag ausklammern, um den Arche Treff nicht zu konkurrenzieren.

Als Koordinatorin der Adventsfenster-Aktion würde es mich freuen, wenn wir im vierten Jahr der Aktion wiederum insgesamt 24 Fenster in den drei Rhoden Lachen, Platz und Dorf schmücken und ab Öffnungsdatum bis am 31. Dezember zwischen der Dämmerung und 22 Uhr beleuchten könnten.

Täglich ausser am 19./ 24. Dezember um 18.30 Uhr

Die Fensteröffnung findet mit Ausnahme des 19. und 24. Dezembers immer um 18.30 Uhr statt. Bei Fragen gibt Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 888 27 84 (Nummernspeicher, ich rufe zurück), Fax 071 888 62 84 oder i.kuersteiner@bluewin.ch zwischen 9 und 21 Uhr gerne Auskunft.

Adventsfenster Aktion des Verkehrsvereins

Wer öffnet ein Fenster?

In dieser Treffpunkt-Ausgabe können wir die Adventsfenster-Liste nicht veröffentlichen, weil bis Redaktionsschluss erst zehn Fenster angemeldet wurden. An dieser Stelle danke ich allen, die sich bereits eingeschrieben haben.

Isabelle Kürsteiner

Um die Aktion durchführen zu können, lädt der Verkehrsverein alle Interessierten sowie die Familien, die sich bereits eingeschrieben haben, am **Mittwoch, 10. November 2004, um 20 Uhr, ins Restaurant Gambrinus** ein. Dort werden die verbleibenden Fenster aufgeteilt. Damit sich die Dorfbevölkerung auch ohne Veröffentlichung der Aktion im Treffpunkt über die genauen Standorte der Adventsfenster und deren Öffnungszeiten informieren kann, werden ab 20. November im Verkehrsbüro im Dorf 48, bei der Post und der Dorfbäckerei sowie in der Bibliothek Listen zum Mitnehmen aufliegen. Weiter werden Listen an den üblichen Plakatplätzen in der Gemeinde ausgehängt.

Zehn Fenster sind vergeben

Bereits angemeldet sind: 1. Dezember Bibliothek, Dorf; 2. Dezember Sonja und Roger Rüesch, Platz; 3. Dezember Freie Evangelische Ge-

meinde, Gütli; 9. Dezember Sonja und Andreas Gengelbach, Nord; 10. Dezember Christine und Peter Ruf, Almendsberg; 16. Dezember Schulhaus Dorf; 18. Dezember Marianne und Alexandre Urbach, Hof; 19. Dezember Evangelische Kirchengemeinde, Dorf; 20. Dezember Herr und Frau Hertler, Gütli; 24. Dezember Uschi und Paul Schmid, Restaurant Gambri-

	Schreinerei und Innenausbau 9428 Lachen-Walzenhausen 9400 Rorschach SG Telefon 071 888 50 66 Telefax 071 888 51 19 Natel 079 698 62 66 www.zuero.ch info@zuero.ch
	Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

BIKE- RENNEN 2004

Lachen - Walzenhausen AR

Impressionen vom Rennen

Fotos: Barbara Meyerhans

Kein Bike-Rennen ohne fleissige Helfer...

Fotos: Bruno Tobler

Startchef Rainer Vetter gibt letzte Anweisungen

Festwirt Pius Bättschmann sorgt für das Wohl von Fahrern und Besuchern

Edi Inauen und Walter Graf beobachten und kommentieren den Rennverlauf

Stefan Meyerhans sammelt nach dem Rennen die wertvollen Zeitmess-Chips wieder ein

Blumenwettbewerb des Verkehrsvereines Walzenhausen:

In der Lachen blühen die Blumen besonders schön

1. Rang: Iris Züst, Sommerau

2. Rang: Familie Schuler, Dornesseln

3. Rang: Monika Ziegler, Gütli

Leider haben sich in diesem Jahr nur wenige Teilnehmerinnen am Blumenschmuckwettbewerb beteiligt. Dafür gingen gleich die beiden ersten Plätze in den Bezirk Lachen.

Am 16. August besuchten Peter Lippus, eidg. dipl. Gärtnermeister und Fachlehrer und Bruno Tobler, Präsident des Verkehrsvereines alle angemeldeten Teilnehmerinnen. Fachmann Peter Lippus beurteilte unter anderem die Pflege, farbliche Zusammenstellung und den Gesamteindruck der Balkonbepflanzungen. Für ihn war die „Qual der Wahl“ keine: Recht schnell waren die Siegerinnen erkürt. Die beiden ersten Plätze gingen in den Bezirk Lachen, der dritte an Monika Ziegler im Gütli. Der Verkehrsverein bedankt sich bei den Teilnehmerinnen für ihre grosse Arbeit und gratuliert zu den Auszeichnungen.

Ob der Wettbewerb im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden kann, wird auch von der Anzahl der TeilnehmerInnen abhängen. Schliesslich ist die Grundidee des Wettbewerbes eigentlich nicht der Gewinn eines Preises, sondern die Verschönerung unserer Gemeinde mit einem prächtigen Blumenschmuck...

Zu verkaufen

**heimeliges
3-Zimmer-Haus
im Moos, Walzenhausen**

moderne Küche, ren. Bad,
Wintergarten, einmalige Aussichtslage

möbliert oder unmöbliert

Verhandlungspreis: Fr. 380'000.--

Auskunft: 01 844 07 68

75 Jahre Direktverkaufsfirma JUST Walzenhausen

Zum Jubiläumsstart Firmenautos

Im kommenden Jahr feiert das renommierte Walzenhauser Unternehmen JUST sein 75-jähriges Bestehen, weshalb dieser Tage als Startschuss zu den einjährigen Jubiläumsaktivitäten dreizehn exklusive Design-Smarts in Betrieb genommen wurden.

Marcel und Hansueli Jüstrich verfügen neu über eine JUST-Smart-Flotte. Mit der Ausgabe von Firmenautos wurden die einjährigen Jubiläumsaktivitäten „75-Jahre JUST Walzenhausen“ eingeläutet.

Bild: Isabelle Kürsteiner

Isabelle Kürsteiner

Im Jahre 1908 erwarb Tobias Jüstrich eine Stickerei in Walzenhausen. Sohn Ulrich wanderte unmittelbar nach der Lehrzeit 1923 nach Argentinien aus, wo er unter anderem als Vertreter in den Dienst der amerikanischen Fuller-Bürstenfabrik, Filiale Buenos Aires, trat. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz (1929) war er für die gleiche Firma in Zürich tätig. Ulrich Jüstrich beschrieb in seiner Lebensgeschichte jene Zeit wie folgt: „Der Börsenkrach in New York im Sommer 1929 wirkte sich in der Schweiz insbesondere auf die Uhren- und Stickereiindustrie aus. Mein Vater konnte seine Leute nicht mehr beschäftigen. So fasste ich den Entschluss, Rundbürsten in der Schweiz herzustellen, statt sie aus den USA zu importieren. Deshalb gründete ich am 1. Juli 1930 mein eigenes Geschäft. Die ersten Bürsten liess ich auswärts machen, weil mir die nötige Erfahrung fehlte.“

Von der Rundbürste zur Körperpflege

Im Jahre 1932 wurde die Fabrikation nach Walzenhausen verlegt. Für den Verkauf sorgten Vertreter, deren Zahl schon 1937 hundert betrug. 1940 erreichte der Umsatz erstmals die Millionengrenze und 1948 sorgten bereits zweihundert Vertreter für den Verkauf der Walzenhauser Qualitätsprodukte, deren Sortiment 1941 um kosmetische Erzeugnisse ergänzt wurde. Seither verzeichnete das Unternehmen eine kontinuierliche Entwicklung, wobei

der Export an Bedeutung gewann. In der Chronik der Gemeinde Walzenhausen ist weiter nachzulesen, dass Walzenhausen Ulrich Jüstrich (1903 bis 1985) im Jahre 1955, anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Unternehmens das Ehrenbürgerrecht verlieh. Heute wird das Familienunternehmen JUST seit dem Jahre 2002 in der dritten Generation von Marcel und Hansueli Jüstrich geleitet. Mit ihrer Palette von über hundert hochwertigen Produkten aus den Bereichen Kosmetik, Körperpflege und Haushalt gehört die Ulrich Jüstrich AG weltweit zu den führenden Anbietern im Direktverkauf. Sämtliche Produkte werden selbst entwickelt und produziert, rund 50'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkaufen sie in über zwanzig Ländern, neu auch in Israel, direkt an Privatkunden.

Ready for lift off

Unter dem Titel „Ready for lift off“ startet das Familienunternehmen in die Zukunft. Seit dem 6. September besuchen die JUST-Verkaufsberaterinnen und -berater ihre Kundschaft in der Schweiz mit einem exklusiven „Design-Smart“, denn der Startschuss zur einjährigen Jubiläumstour erfolgte mit dreizehn Smarts sowie Anhängern. Damit erhielt jeder Verkaufskreis erstmals in der Geschichte von JUST ein eigenes Firmenauto. Ziel ist es, an 500 Aktivitätsstandorten die Kunden über die Produkte zu informieren, so auch das spezielle Jubiläumsprodukt, einen Balm aus Alpenkräutern. Es winken ein Wettbewerb mit Sofortpreisen und dem Hauptgewinn eines „JUST-Smarts“.

25 Jahre Vroni Cacece

Schwung und Elan im Seniorenturnen

Die Turnerinnenschar gratulierte Veronika Cacece ganz herzlich für ihren 25-jährigen Einsatz. Im Anschluss an die Gratulation folgte eine Turnstunde mit Schwung und Elan, Fröhlichkeit und vielen gemeinsamen Bewegungserlebnissen.

Vroni Cacece erhielt von der Turnerschar zum 25-Jahr-Jubiläum einen wunderschönen Blumengruss.

Isabelle Kürsteiner

Seit 25 Jahren leitet Vroni Cacece die Seniorensportgruppe von Walzenhausen. Sie führt die im Moment leider männerlose Gruppe mit viel Humor und Können. Dabei steht neben der Bewegung Musik im Vordergrund. Das war vor fünfundzwanzig Jahren noch anders. Damals wurde Vroni Cacece von ihrer Mutter zur Turnstunde eingeladen, damit sie in Zukunft einige Turnstunden übernehmen möge. Bei dem einen Besuch blieb es nicht. Die Walzenhauserin übernahm die Leitung des Seniorenturnens, zuerst alleine, später zusammen mit Susi Rast und aktuell mit Ursina Lenggenhager.

Musik ist mir wichtig

„Die Landfrauen hatten das Turnen ins Leben gerufen“, erinnert sich Vroni Cacece. „Schon Leiterin, fragte mich die Pro Senectute an, ob ich einen Kurs besuchen wollte. Das tat ich gerne. Weil mir Musik wichtig ist, führte ich sie in die Turnstunden ein. Bald einmal waren wir dreissig Turnerinnen und das noch in der kleinen alten Turnhalle. Als das Mehrzweckgebäude erstellt wurde, konnten wir in St. Margrethen üben. Erstmals hatten wir viel Platz, um uns zu bewegen, später dann in Walzenhausen natürlich auch. Obwohl mir das Leiten der Turnstunden nach wie vor sehr gut gefällt, bin ich auf der Suche nach

einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger.“

Wo sind die Männer geblieben?

Das Seniorenturnen ist im Moment in Walzenhausen eine Frauendomäne. Kein Herr wagt sich in den Turnbetrieb. „Sie wären die Hähne im Korb“, schmunzelt Vroni. „Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn vermehrt Frauen und Männer die Turnstunden besuchen würden, denn ich liebe es, mit vielen Sportlerinnen und Sportlern zu turnen. Was die Turnstunden anbelangt, ist es gut, zwei Leiterinnen zu haben, die verschiedene Stile pflegen. Meine Stärke sind Spiele, Tänze und Gymnastik allgemein. Dann und wann singen wir auch zusammen ein Lied oder wir begeben uns auf eine Wanderung. Wichtig ist jedoch, dass wir es lustig haben. So treffen wir uns nach der Turnstunden für rund eine halbe Stunden abwechselnd im Restaurant Gambrinus oder im Café Bahnhof in gemütlicher Runde.“

Offen für alle Frauen und Männer

„Der frühere Name des Seniorensports hiess Altersturnen. Das tönt komisch und trifft nicht zu. Das Seniorenturnen steht der ganzen Bevölkerung von Walzenhausen offen. Es gibt keine Altersbegrenzungen, weder nach unten noch nach oben“, unterstreicht Vroni Cacece. „Im Gegensatz zur Männer- oder Frauenriege besuchen wir keine Wettkämpfe. Das ist wohl der grösste Unterschied. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Turnerinnen durch das wöchentliche Training gelenkiger geblieben sind, als wenn sie die Turnstunden nicht besucht hätten.“ Kommt man in die Turnstunde, dann trifft man auf eine motivierte Turnerinnenschar, die sich im Umgang mit Gymnastikbällen übt. Dabei waren Treffsicherheit, Konzentration und Geschicklichkeit gefragt. So galt es den Ball einer Partnerin zu werfen, rollen, aber auch einmal über den Rücken zuzuspielen.

Sich mit Freude bewegen

Immer wieder unterbrach ein herzliches Lachen die Turnstunde. Auch beim Gruppenfoto war den Sportlerinnen der Schalk anzusehen. Eigentlich könnte das Wort Senioren aus dem Namen gestrichen werden, denn bei der Gruppe handelt es sich um aufgestellte fröhliche Frauen, die es lieben, sich in der Gemeinschaft zu bewegen, um anschliessend beim Gasthausbesuch die Geselligkeit noch weiter zu pflegen.

Warum turnen Sie?

Trudi Rohner: „Erstens bin ich ein Bewegungsmensch. Turnen ist mir wichtig. Ich tue es in Gesellschaft eher als alleine und ich treffe mich so regelmässig mit anderen Leuten. Das ist wichtig, vor allem wenn man alleine ist. Das Turnen gibt Struktur, ich reserviere mir den Nachmittag.“

Helga Ziegler: „Ich gehe schon bald fünfundzwanzig Jahre ins Turnen. Wann genau ich begonnen habe, weiss ich nicht mehr. Zu Anfang leitete ich

auch Turnstunden. Vroni macht das prima, ebenfalls Ursina. Wir profitieren von jeder Turnstunde. Ich freue mich, die Anderen wöchentlich zu sehen. Das Turnen hält fit, schön ist auch das Kaffeetrinken hinterher.

Idi Schönenberger: „Bevor ich nach Walzenhausen kam, besucht ich das Turnen für Jedermann. Ich habe das Seniorenturnen als das gleiche angeschaut und bin zu einer Schnupperstunde gegangen. Bis heute gefällt es mir. Ich bin gegangen und geblieben.“

Mittwochs von 13.45 bis 14.45 Uhr

Das Seniorenturnen findet mittwochs zwischen 13.45 und 14.45 Uhr statt. Interessierte Frauen und Männer von Walzenhausen sind herzlich zu drei Gratis-Schnupperstunden eingeladen. Der schweizerische Tarif für eine Turnstunde ist ansonsten 4 Franken. Auskünfte gibt gerne Vroni Cacece, Telefon 071 888 29 29.

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:
Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:
Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:
Bruno Tobler

Korrektur:
Gaby Kellenberger

Druck:
Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes
Recyclingpapier

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden
Daniel Stähler
Telefon 071 898 80 08
Fax 071 898 80 09
Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

2 Jahre doppel net Informatik GmbH in Walzenhausen

Ein eigenes Geschäftslokal im Dorf

Vor rund zwei Jahren gründeten die beiden jungen Informatiker Michael Bättschmann und Patrik Hugentobler ihr eigenes EDV-Fachgeschäft in Walzenhausen. Nun haben sie vor kurzem ihr eigenes Geschäftslokal im Dorf 99 bezogen.

Bruno Tobler

„Nach zwei Jahren Aufbauarbeit dürfen wir heute rund 160 Kunden - davon ca. ein Drittel Firmenkunden - betreuen“, erzählt Michael Bättschmann nicht ohne berechtigtem Stolz. Ein wichtiges Standbein sind dabei natürlich vor allem die Firmenkunden, wo doppel.net ganze Netzwerke plant, aufbaut und betreut. Und dies, darauf legen die beiden Fachleute besonders Wert, zu einem konkurrenzlos günstigen Stundensatz: Für Privatpersonen: Fr. 126.-- inkl MwSt., für Firmen ab Fr. 134.50 inkl. MwSt (je nach Firmengrösse bzw. Anzahl Computer).

Exotisches...

Aber auch den Privatkunden wird die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt: „Kürzlich mussten wir für einen Kunden ein Notebook mit spanischer Tastatur und spanischem Betriebssystem beschaffen. Das war gar nicht so einfach, wie man das vielleicht auf den ersten Blick glauben mag; nach einigen Stunden herumtelefonieren haben wir aber das Gewünschte gefunden und der Kunde ist heute äusserst zufrieden mit seinem Notebook“.

Ein eigenes Geschäftslokal

Da die beiden Informatiker die meiste Zeit bei Ihren Kunden anzutreffen sind, war die Frage eines eigentlichen Ladenlokals für sie eher nebensächlich. Erreichbar sind sie ja jederzeit

via Telefon oder E-Mail. Das notwendige Warenlager fand bislang Platz in den Wohnungen ihrer Eltern. Nun aber wurden im Haus Dorf 99 passende Räumlichkeiten gefunden. Neben dem Warenlager, zu welchem übrigens auch Verbrauchsartikel wie Tintenpatronen für Drucker, Disketten oder CD-Rohlinge gehören, haben sich die beiden Fachleute hier ein schmuckes Geschäftslokal mit Werkstatt eingerichtet. Auf Voranmeldung empfangen die beiden hier auch Kunden für Beratungs- und Verkaufsgespräche. „Zwar sind wir wie erwähnt nicht ständig in unserem Geschäfts-

lokal anzutreffen; wenn wir aber da sind, können uns die Kunden natürlich jederzeit auch ohne Voranmeldung besuchen“.

Alles, was im weitesten Sinne mit Informatik und EDV zu tun hat

doppel net Informatik GmbH bietet aber nicht nur EDV-Systeme und Zubehör wie Drucker, Scanner usw. an. Wer sich für eine Digitalkamera oder einen MP3-Player interessiert, ist hier ebenfalls am richtigen Ort. „Natürlich sind wir kein Fotofach- oder Radiogeschäft. Wenn aber der Kunde eine relativ genaue Vorstellung über das Gewünschte hat, können wir ihm so ziemlich alles beschaffen. Technische Informationen, Produktvergleiche und -tests findet man ja heute umfassend im Internet“, so Michael Bättschmann.

Mit Freude präsentiert Michael Bättschmann das schmucke Geschäftslokal der doppel net Informatik GmbH im Dorf 99.

Feuer und Flamme für die Schule

Irene De Cristofaro-Wipf

Für einmal waren sie Feuer und Flamme für die Schule, die Schülerinnen und Schüler des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Inhalt ihres Schultages war das Feuer schlechthin und so hatten die Jungen und Mädchen fast im wahrsten Sinne des Wortes „Füür onderem Födle“. Die Assekuranz AR organisierte zusammen mit dem Appenzellischen Feuerwehrverband und der Erziehungsdirektion den Tag des Feuers. Während sich Lehrer- und Schülerschaft am Morgen noch dem theoretischen Teil widmete, nutzten die Feuerwehroffiziere am Nachmittag die Gelegenheit, den Jugendlichen auf spannende und abwechslungsreiche Art und Weise die Problematik rund um das Feuer näher zu bringen. Wen wundert, dass die Knaben und Mädchen feuriges Interesse zeigten? Wem bietet sich denn schon die Gelegenheit, mit dem Hubretter gegen den Himmel zu fahren, mit einer Motorspritze zu hantieren oder sich von einem Überdrucklüfter kühlen zu lassen (auch wenn dieses Gerät natürlich nicht zur Kühlung von Menschen vorgesehen ist)? Wer erlebt, was mit einer Spraydose passiert wenn sie im Feuer landet und wer kann zuschauen, wie eine Friteuse statt Pommes riesige Flammen von sich gibt? Und wenn dann auch die Kindergärtler wissen, dass man die Sauerstoffflasche des Atemschutzgerätes nicht zum Tauchen braucht, und die älteren Kolleginnen und Kollegen gelernt haben, welches Feuer mit Sand oder Schaum, ganz sicher aber nicht mit Wasser gelöscht wird, ist schon vieles erreicht. „Es brennt, was tun?“ – die Ausserrhoder Jugendlichen wissen dank dem „Tag des Feuers“ Bescheid.

Auswirkungen für Walzenhausen und die Ostschweiz eher gering

Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2004

Am 12. Dezember findet die grösste Umstellung des Fahrplans seit je statt. Für die Ostschweiz und damit auch Walzenhausen sind die Auswirkungen des Fahrplanwechsels allerdings ziemlich gering.

Bruno Tobler

Gemäss SBB sollen rund 90 Prozent der Ankunfts- und Abfahrtszeiten in der Schweiz mit dem 12. Dezember 2004 ändern. Für die Ostschweiz trifft dies allerdings kaum zu. Reisende aus dieser Gegend profitieren nur dann, wenn sie längere Strecken zurücklegen. Wer zum Beispiel nach Genf fährt, kommt infolge der Neubaustrecke zwischen Mattstetten und Rothrist rund 20 Minuten früher an. Von St.Gallen nach Zürich beträgt der Zeitgewinn immerhin noch 7 Minuten.

Ein erster Blick in den neuen Fahrplan (www.sbb.ch/bahn2000) zeigte für die Ostschweiz erstaunlich wenig Änderungen. Der Treffpunkt wollte etwas genauer wissen, wie sich denn

die Fahrpläne der Rheineck-Walzenhausen-Bahn und der Postautos am 12. Dezember verändern. Sepp Stark, Betriebschef der RhW und Andrea Fust vom Postauto Regionalzentrum St.Gallen-Appenzell gaben freundlicherweise Auskunft.

Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn

Betriebschef Sepp Stark schreibt uns: „Es ist tatsächlich so, dass es auf den 12.12.2004 gewisse Änderungen gibt. Wir hoffen aber, dass sie zugunsten der Mehrzahl unserer Fahrgäste ausfallen. Das Problem mit den Anschlüssen in Rheineck ist das, dass die 6 Anschlusszüge der SBB rund ums Zifferblatt verteilt sind (...04, ...10, ...24, ...33, ...48, ...53). Die RhW kann aber pro Stunde höchstens zweimal nach Rheineck und zurück fahren. Dadurch

können mindestens 2 Anschlüsse nicht hergestellt werden.“

Die wichtigsten Fakten:

Bis 08.00 bleibt der Fahrplan unverändert wie bisher, danach gilt bis 13 Uhr der Stundentakt mit Abfahrt in Walzenhausen je ..15, Abfahrt in Rheineck je ..35. Von 13 bis 19 Uhr gilt der Halbstundentakt mit zusätzlicher Abfahrt in Walzenhausen um ..52, in Rheineck um ..06. Der letzte Zug des Tages fährt neu um 20.50 Uhr ab Rheineck und stellt damit neu auch noch den letzten Anschluss des Regionalzuges von St.Gallen her.

Die Züge mit Abfahrt in Walzenhausen um ..15 haben Anschluss auf die REX-Züge nach St.Gallen und Heerbrugg, jene mit Abfahrt um ..52 auf die Regionalzüge nach St.Gallen und Heerbrugg. Bei der Rückfahrt von Rheineck um ..06 gibt es allerdings keinen Anschluss des Regionalzuges aus Heerbrugg.

Die Anschlüsse an die Regionalzüge ..48 (Herisau-Heerbrugg) und ..53 (Altstätten-Wil) können neu nicht mehr hergestellt werden.

Fahrplan

BERGBAHN RHEINECK-WALZENHAUSEN

12. Dezember 2004 - 10. Dezember 2005

Walzenhausen	X 5:55	X 6:24	X 6:52	+ 7:15	X 7:21	8:15	9:15	10:15	11:15	12:15	12:52	13:15	13:52	14:15	14:52	15:15	15:52	16:15	16:52	17:15	17:52	18:15	18:52	19:15	20:15		
Rheineck	X 6:04	X 6:33	X 7:01	+ 7:24	X 7:30	8:24	9:24	10:24	11:24	12:24	13:01	13:24	14:01	14:24	15:01	15:24	16:01	16:24	17:01	17:24	18:01	18:24	19:01	19:24	20:24		
Anschlüsse nach:																											
St.Gallen	X 6:09	A 6:53	X 7:11	7:33	7:33	8:33	9:33	10:33	11:33	12:33	13:10	13:33	14:10	14:33	15:10	15:33	16:10	16:33	17:10	17:33	18:10	18:33	19:10	19:33	20:33		
Heerbrugg	A 6:07		X 7:04	7:27	7:48	8:27	9:27	10:27	11:27	12:27	13:04	13:27	14:04	14:27	15:04	15:27	16:04	16:27	17:04	17:27	18:04	18:27	19:04	19:27	20:27		
Anschlüsse von:																											
Rheineck	X 6:12	X 6:34	X 7:14		7:35	8:35	9:35	10:35	11:35	12:35	13:06	13:35	14:06	14:35	15:06	15:35	16:06	16:35	17:06	17:35	18:06	18:35	19:06	19:35	20:50		
Walzenhausen	X 6:18	X 6:40	X 7:20		7:41	8:41	9:41	10:41	11:41	12:41	13:12	13:41	14:12	14:41	15:12	15:41	16:12	16:41	17:12	17:41	18:12	18:41	19:12	19:41	20:56		
Anschlüsse von:																											
St.Gallen	A 6:07	6:27	X 7:04		7:27	8:27	9:27	10:27	11:27	12:27	13:04	13:27	14:04	14:27	15:04	15:27	16:04	16:27	17:04	17:27	18:04	18:27	19:04	19:27	20:48		
Heerbrugg	X 6:09	A 6:30	7:11		7:33	8:33	9:33	10:33	11:33	12:33	12:53	13:33	13:53	14:33	14:53	15:33	15:53	16:33	16:53	17:33	17:53	18:33	18:53	19:33	20:33		
X Werktags ohne allg. Feiertage A Montag- Freitag + An Sonn- und allgemeinen Feiertagen																											

Postauto

Andrea Fust vom Postauto Regionalzentrum St.Gallen-Appenzell schreibt uns:

Einzig bei den Abendverbindungen ergeben sich kleine Änderungen im Minutenbereich, die auf die Zugsanschlüsse abgestimmt sind:

857.35 Nachtkurse Heiden-Walzenhausen-Rheineck:

Kurs 509 neu um 0.05 Uhr ab Heiden Richtung Walzenhausen-Rheineck
 Kurs 508 neu um 23.48 Uhr ab Rheineck Richtung Heiden
 Kurs 510 neu um 0.45 Uhr ab Rheineck Richtung Heiden

857.40 Heiden-Walzenhausen-St.Margrethen:

Kurs 509 neu um 0.15 Uhr ab Heiden Richtung Walzenhausen

Heiden-Walzenhausen-Rheineck - Nachtkurse

Heiden	20:02	21:02	22:02	23:02	o 0:15
Lachen		21:09		23:09	
Walzenhausen Post	20:16	21:16	22:16	23:16	o 0:29
Rheineck	20:31	21:31	22:31	23:31	o 0:44
Rheineck	20:35	21:35	22:35	23:48	o 0:45
Walzenhausen Post	20:45	21:45	22:45	23:58	
Lachen	20:48		22:48		
Heiden	21:00	22:00	23:00	0:13	o 1:10

o = Fahrt in der Freitag- und Samstagnacht ohne die Nächte 25./26. Dez, 1./2. Jan. und 25./26. März

Publicar Nachtbus Oberegg-Reute

Reservation unter der Gratisnummer: 0800 55 30 60

Heiden	20:02	21:02	22:02	23:02	o 0:05
Platz, alte Post	20:29	21:29	22:29	23:29	o 0:32

o = Fahrt in der Freitag- und Samstagnacht ohne die Nächte 25./26. Dez, 1./2. Jan. und 25./26. März

Heiden - Walzenhausen - St.Margrethen

Montag - Freitag ohne allg. Feiertage, ohne 24./31. Dez sowie ohne 1. Nov.

Heiden Post	5:50	6:46	7:46	8:46	9:46	11:02	11:46	13:02	13:46	14:46	15:46	17:02	17:46	18:02	19:02	20:02	21:02	22:02	23:02	o 0:15
Lachen		6:59	7:59		9:59		11:59	13:15		14:59			17:59		19:15		21:09		23:09	
Walzenhausen Post	6:05	7:08	8:08	9:05	10:08	11:21	12:08	13:24	14:05	15:08	16:05	17:17	18:08	18:17	19:24					
Platz, alte Post	6:10	7:13	8:13	9:10	10:13	11:26	12:13	13:29	14:10	15:13	16:10	17:22	18:13		19:29					
St.Margrethen, Bhf.	6:21	7:24		9:21	10:24		12:24		14:21	15:24	16:21	17:33	18:24							

St.Margrethen, Bhf.	6:26	7:36		9:36	10:36		12:36		14:36	15:36	16:36	17:42	18:36							
Platz, alte Post	6:36	7:46	8:36	9:46	10:46	11:30	12:46	13:36	14:46	15:46	16:46	17:52	18:46	19:36						
Walzenhausen Post	6:42	7:52	8:42	9:52	10:52	11:36	12:52	13:42	14:52	15:52	16:52	17:58	18:52	19:42	20:45	21:45	22:45	23:58		
Lachen		7:58		9:58		11:42	12:58		15:58	16:58		18:58		20:48		22:48				
Heiden Post	7:00	8:14	9:00	10:14	11:10	11:58	13:14	14:00	15:10	16:14	17:14	18:10	19:14	20:00	21:00	22:00	23:00	0:13		

Samstage ohne allg. Feiertag, fährt am 24. und 31. Dez. sowie am 1. Mai

Heiden Post	5:50	6:46	7:46	9:02	9:46	11:02	11:46	13:02	13:46	15:02	15:46	17:02	17:46	20:02	21:02	22:02	23:02	o 0:15
Lachen		6:59	7:59	9:15	9:59	11:59	13:15		14:59	15:15			17:59		21:09			
Walzenhausen Post	6:05	7:08	8:08	9:24	10:08	11:21	12:08	13:24	14:05	15:08	16:05	17:21	18:08	20:16	21:16	22:16	23:09	o 0:29
Platz, alte Post	6:10	7:13	8:13	9:29	10:13	11:26	12:13	13:29	14:10	15:24	16:10	17:26	18:13					
St.Margrethen, Bhf.	6:21	7:24			10:24		12:24		14:21		16:21		18:24					

St.Margrethen, Bhf.	6:26	7:36	8:36		10:36		12:36		14:36		16:36		18:36					
Platz, alte Post	6:36	7:46	8:46	9:30	10:46	11:30	12:46	13:36	14:46	15:30	16:46	17:36	18:46					
Walzenhausen Post	6:42	7:52	8:52	9:36	10:52	11:36	12:52	13:42	14:52	15:36	16:52	17:42	18:52	20:45	21:45	22:45	23:58	
Lachen		7:58		9:42	11:42	12:58		15:58	16:58		18:58		20:48		22:48			
Heiden Post	7:00	8:14	9:10	9:58	11:10	11:58	13:14	14:00	15:10	16:14	17:14	18:00	19:14	21:00	22:00	23:00	0:13	

Sonn- und allg. Feiertag

Heiden Post	7:02	7:46	9:02	9:46	11:02	11:46	13:02	13:46	15:02	15:46	17:02	17:46						
Lachen		7:15		9:15		11:59	13:15		15:15			17:59						
Walzenhausen Post	7:24	8:05	9:24	10:08	11:21	12:08	13:24	14:05	15:24	16:05	17:21	18:08						
Platz, alte Post	7:29	8:10	9:29	10:13	11:26	12:13	13:29	14:10	15:29	16:10	17:26	18:13						
St.Margrethen, Bhf.		8:21		10:24		12:24		14:21		16:21		18:24						

St.Margrethen, Bhf.		8:36		10:36		12:36		14:36		16:36		18:36						
Platz, alte Post	7:30	8:46	9:30	10:46	11:30	12:46	13:36	14:46	15:30	16:46	17:36	18:46						
Walzenhausen Post	7:36	8:52	9:36	10:52	11:36	12:52	13:42	14:52	15:36	16:52	17:42	18:52						
Lachen		7:42		9:42		11:42	12:58		15:42	16:58		20:48						
Heiden Post	7:58	9:10	9:58	11:10	11:58	13:14	14:00	15:10	16:14	17:14	18:00	19:14						

Frauenverein Lachen

Ausflug 5. Juni 2004 nach Salzburg

8 Frauen versammelten sich um 6 Uhr früh beim Bahnhof in St. Margrethen. Zwei nette Männer zweier Frauen sind für uns so früh aufgestanden und haben uns gefahren. Ihnen sei unser Dank versichert.

Mit der Bahn fuhren wir über Bregenz - Feldkirch - Innsbruck nach Salzburg. Unser innigster Wunsch nach Kaffee und Gipfeli wurde leider nicht erfüllt. Sassen wir doch im Speisewagen und warteten.. und warteten.. Der Schaffner erklärte uns, dass der Speisewagen nicht geöffnet sei!! Nicht einmal der Charme von Christine konnte den Schaffner dazu bewegen in Innsbruck für uns einen Kaffee zu organisieren. Also mussten wir uns mit Salz und Pfeffer begnügen, das so einsam auf dem Tisch standen! Es nützte alles nichts... Mit hängender Zunge und knurrendem Magen hatten wir in Salzburg nur einen Wunsch... Kaffee und Gipfeli. In der Zwischenzeit war es aber schon Mittag geworden und wir waren in Salzburg auf dem Weg zum Hotel. Nach dem Deponieren unseres Gepäcks gingen wir zum Mittagessen ins „Herzel“ in der Getreide-

degasse. Gulasch mit Knödel, Leber usw. usw. wurden uns serviert. Mit einem feinen Glas Wein wurde das Essen noch abgerundet.

Die Judengasse und die Getreidegasse waren unser nächstes Ziel. Es wurde von unseren Frauen lebhaft gekauft, geschaut, geprüft und wieder ins Gestell zurück gelegt.

Als sich vier Frauen entschlossen hatten eine Kutschenfahrt zu machen, schoben sich die Wolken zur Seite und die Sonne begleitete sie auf die ½-Stündige Fahrt. Leider war der Kutscher ein mürrischer, alter, sprachloser Mann. Die Fahrt war trotzdem sehr schön.

Zufälligerweise konnten wir eine Prozession eines Ritterordens mitverfolgen. Umrahmt war diese von ergiebigen Regengüssen. Dieses nasse Wetter veranlasste uns, nach einem geeignetem Schirmladen Ausschau zu hal-

ten. In der Getreidegasse gab es nicht nur Getreide, nein da fanden wir auch Regenschirme, grosse Regenschirme. Fast alle Frauen verliessen den Laden mit einem neuen, grossen, farbigen Schirm in der Hand. Durch die Schirme vom Regen geschützt suchten wir ein geeignetes Lokal für die Einnahme eines Desserts.

Nun ging es zurück ins Hotel, wir wollten zum Heurigen mit Musik, aber wo? Der junge Barceeper (mit den Augenzuckungen) gab uns etwelche Tipps wo wir noch hingehen könnten. Leider war das erste Lokal geschlossen, das zweite auch, aber beim dritten da liessen wir uns nieder. Es war aber nicht ein Heuriger wie wir es uns vorgestellt hatten. Nun das hinderte uns nicht daran später in das Zentrum von Salzburg an eine Bar zu zügeln. Christine wurde trotz Müdigkeit mitgeschleppt, für den Rücktransport zum Hotel wurde dann ein Taxi gerufen.

An der Bar unseres Hotels wurde dann zu später Abendstunde der vergangene Tag ausgiebig besprochen.

Am zweiten Tag wurde nach einem reichlichen und guten Zmorgen der Mirabellgarten zu Fuss angesteuert. Um 11 Uhr holte uns ein Kleinbus für eine Stadtrundfahrt vom Hotel ab.

Die Besichtigung von Schloss Leopoldskron von Aussen. Dann ein immer lauter ertönender Ruf nach MOZART-KUGELN... Wir müssen unbedingt noch irgendwo Mozartkugeln kaufen. Beim Halt Schloss Hellbrunn konnten wir den berühmten Tisch mit den verborgenen Wasserleitungen in den steinernen Hockern, die bei Bedarf die ahnungslosen Zecher nass spritzte, besichtigen.

Das Monatsschloss, so genannt weil es innerhalb eines Monats gebaut wurde, prangte über der ganzen Anlage. Leider war die Zeit zu knapp um dieses zu besichtigen, unsere Busfahrerin wartete schon auf der Bank - nein, sie wartete nicht, sie war einge-

schlafen und wir mussten sie für unsere Weiterfahrt aus dem Schlaf wecken. Nun die Frau war sehr nett, fuhr sie uns doch nun zum Hotel um das Gepäck zu holen und dann zum Bahnhof um dieses in Schliessfächer zu deponieren.

Nun hatten wir noch Zeit die Burg hoch über Salzburg zu besichtigen. Nach einer kurzen Taxifahrt (der Preis wurde so gehandelt, dass es doch fast gleichviel kostete wie mit dem öffentlichen Bus) sind wir an der Talstation der Burgbahn angekommen.

Bei wunderbarer Aussicht von der Burg auf Salzburg liessen wir uns das Mittagessen schmecken.

Da uns noch etwas Zeit blieb, besichtigten wir noch den Dom, um uns dann wieder ein Taxi zum Bahnhof zu nehmen. Die Auswahl dieses er-

wies sich aber noch als sehr heikel. Ein Herr mit seinem Kleinbustaxi wollte doch wirklich 9 Euro für die Fahrt, seine Kollegin daneben fuhr uns dann für 8 Euro. Nun, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert...

Kaum am Bahnhof angelangt, suchten wir nach einem Lokal wo es Apfelstrudel mit Vanillesauce gab... oder Salzburgerockerl.... wir fanden Apfelstrudel mit Vanillesauce, jedoch auch nicht im ersten Restaurant, nein wir mussten ein zweites aufsuchen um dies zu erhalten.

Schon bald sassen wir im Zug Richtung nach Hause. Wir waren sehr froh, dass wir reservierte Plätze hatten. Diese waren aber schon besetzt als wir sie endlich gefunden hatten. Auf unser Zureden hin wurden diese frei und

wir konnten uns häuslich nieder lassen.... jassen... plaudern.... schlafen... und schon waren wir wieder in Brengenz, wo wir auf den Bus in die Schweiz warteten. Mit einer Einkehr bei „Chez Hans“ verkürzten wir die Wartezeit bis der Bus uns zurück nach Rheineck brachte.

Wiederum zwei liebe Männer zweier Frauen, nicht aber dieselben, holten uns um 23 Uhr am Bahnhof in Rheineck ab und brachten uns nach Hause. Dieser gelungene, schöne Ausflug wird uns in guter Erinnerung bleiben. Für die gute Organisation sei Erika ganz herzlich gedankt.

ES/CB 10.09.2004

Werbung

Schule Walzenhausen

Niemand steht auf der Strasse

Einmal mehr haben alle Schülerinnen und Schüler, welche Ende Juli 2004 die Schule Walzenhausen verliessen, einen Ausbildungsplatz gefunden.

Es ist nicht zuletzt auch das Verdienst unserer Lehrpersonen, allen voran des langjährigen Berufswahlklassenlehrers Martin Gugger, dass auch dieses Jahr im August niemand, der von der Volksschule abging, „auf der Strasse stand“. Die 31 Schülerinnen und Schüler aus der 2. und 3. Klasse der Sekundarschule, davon neun aus Wolfhalden und einer aus Lutzenberg, haben folgende Schulen und Lehrstellen gefunden:

Drei besuchen das 10. Schuljahr in Trogen, zwei das Gymnasium und eine die Berufsfachschule Wirtschaft an der Kantonsschule Trogen, einer die Kantonsschule Heerbrugg und einer das Gymnasium Marienburg in Thal.

Zwei Schülerinnen absolvieren ein Haushaltjahr und die anderen haben folgende Lehrstellen gefunden: Augenoptiker, Autolackierer, Automonteur, Dachdecker, Detailhandelsangestellter, Elektromonteur, Drucker, Heizungsmonteur, Kaufmännische Angestellte, Koch (2), Konstrukteur (2), Medizinische Praxisassistentin, Netzelektriker, Polymechaniker (2), Sanitärinstallateur, Schreiner, Tiermedizinische Praxisassistentin.

Gratulation an die erfolgreichen Schulabsolventen, und Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg!

Schulleitung Walzenhausen
Jean-Pierre Barbey

Christbaumverkauf

der Forstkommision Walzenhausen

Samstag, 18. Dezember 2004

10.00 - 17.00 Uhr

Einige Bäuerinnen betreuen einen Marktstand und Pius Bättschmann bewirbt die Gäste in seiner Festwirtschaft.

Am Nachmittag gibt eine Schulklasse einige Weihnachtslieder zum Besten.

Einleuchtend. www.erdgas.ch

erdgas

Warum Erdgas von GRAVAG immer mehr zum leuchtenden Vorbild wird:

Weil die Vorteile von Erdgas einleuchtend sind:

Erdgas ist faszinierend einfach, sauber und leise. Erdgas ist mit anderen Energieträgern (Solar, Holz) kombinierbar. Erdgas schont die Umwelt durch Sparsamkeit im Verbrauch und geringe Umweltbelastung. Sparsamkeit ist eine besondere Stärke von Erdgas: sparsam durch niedrige Investitionskosten, minimalen Platzbedarf und hohe Energienutzung.

Weil GRAVAG-Kunden schon lange ein Licht aufgegangen ist:

GRAVAG versorgt heute in 28 Gemeinden des Rheintals und Appenzeller Vorderlandes rund 6700 Kunden, davon 250 Gewerbe- und Industriebetriebe, mit Erdgas.

Weil Ihnen GRAVAG die Zukunft hell ausleuchtet:

Die GRAVAG bietet Ihnen hohe Sicherheit durch ihr modernes Leitungsnetz, periodische Leitungs- und Installationskontrollen und der ISO-Zertifizierung 9001:2000. Mit stabilen, wettbewerbsfähigen Preisen, tiefen Anschlusskosten garantiert die GRAVAG ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Lassen Sie sich im Vorfeld Ihrer Überlegungen nach der richtigen Energie kompetent und unverbindlich beraten. Wenden Sie sich an die GRAVAG-Spezialisten in St. Margrethen.

Entwicklung der Neuanschlüsse durch GRAVAG. Immer mehr Kunden entscheiden sich für die moderne Energie.

GRAVAG Gasversorgung Rheintal-Appenzeller Vorderland AG
9430 St. Margrethen, Industriestrasse 21, Tel. 071 747 54 54
Fax 071 747 54 55, info@gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Werbung

Männerriege Walzenhausen

Riverrafting auf dem Vorderrhein

Was ein echter Männerriegler ist, der kommt am Samstagmorgen zu Fuss zur Stärkung in den Gambrinus, wo unser Ausflug beginnen soll. Und es sind nicht weniger als deren 15, die sich dieses Abenteuer leisten wollen!

Mit dem gemieteten Kleinbus beginnt unsere Fahrt. Die paar Regentropfen, die sich rheintalaufwärts auf der Windschutzscheibe breit machen, tun der Vorfriede auf das, was da kommen soll, überhaupt keinen Abbruch. Es sollten übrigens die letzten für dieses Wochenende sein.

In Reichenau bei der Raftingbasis werden wir mit einem Neopren-Anzug, mit einem Helm und Paddel ausgerüstet. Nach einigen Informationen zum bevorstehenden Raften schieben wir das benötigte Material auf einem alten Bahnpostwagen dem Bahnhof zu.

Beim Warten in Reichenau auf den Zug sind wohl alle so gespannt auf die kommenden Stunden, dass niemand bemerkt, wie der Trachtenchor Heiden, bei dem ja auch einige WalzenhauserInnen Mitglieder sind, im Engadin-Express an uns vorbei dem Inntal zufährt.

In Castrisch verlassen wir die Rhätische Bahn und nach einem kurzen Fussmarsch heisst es am Rheinufer Boote aufpumpen, die persönliche Ausrüstung zu komplettieren und nach weiteren Anweisungen zur Sitzordnung und dem Paddeln sowie dem abschliessenden Schwimmtest – den auch jeder Nichtschwimmer problemlos überlebt! – kann die abenteuerliche Fahrt beginnen.

Wohl weil der Rhein im Moment nicht überaus viel Wasser führt, können zusätzliche Einlagen wie Im-Kreis-Stehen auf dem Bootsrand, Sprung von einem ca. 3 m hohen Felsen in die Fluten oder einfach sich im Wasser liegend treiben zu lassen genos-

sen werden. Und beim Bespritzen der Insassen eines anderen Bootes mit den Paddeln tut man gut daran, vorher die Windrichtung festzustellen! Zudem bleibt etwas mehr Zeit, die Umgebung zu beobachten und den Ausführungen der BootsführerInnen, die viel Wissenswertes über die lokale Geschichte zu erzählen haben, mehr Beachtung zu schenken. Ein Wunder der Natur ist die Versamer Schlucht allemal.

Beim Anlegen zum Mittagshalt an der Feuerstelle sind auf jeden Fall alle durchnässt, was aber bei der herrschenden Temperatur nur als angenehm empfunden wird. Nach dem Mittagessen in freier Natur absolvieren wir den zweiten Teil der Fahrt und beim Verlassen des Rheins beim Ausgangspunkt Reichenau sind sich wohl alle einig, dass sie ein paar Stunden erlebt haben, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Aber noch ist unser Ausflug ja nicht zu Ende! Nach einem Halt unterwegs

nach Mels darf dann in einem Gartenrestaurant nach der Bootsfahrt erstmals an diesem Tag ein Bier genossen werden (vorher herrschte striktes Alkoholverbot, allerdings kein Problem für uns Männerriegler!). Dann aber ist man froh, im Hotel Schweizerhof den anhaftenden Gummigeschmack des doch einige Stunden getragenen Neopren-Anzuges unter der Dusche loszuwerden.

Nach einem ausgezeichneten Nachtessen im Garten des Restaurant Schlüssel und einem anschliessenden Schlummertrunk geht für die einen dieser erlebnisreiche Tag zu Ende; für andere wiederum beginnt nun erst das Nachtleben. Ob dabei alle auf ihre Kosten gekommen sind, entzieht sich der Kenntnis des Schreibenden! Beim Morgenessen jedenfalls bekundet doch der eine oder andere mit den durch die Fenster einfallenden Sonnenstrahlen seine liebe Mühe!

Schlussendlich aber besteigen alle wieder den Bus und die Reise geht weiter, dem Bodensee zu. In Eichberg entsteigen die Männerriegler bis auf den Fahrer und zwei oder drei Begleiter dem Bus und zu Fuss geht's weiter auf dem Rheintaler Höhenweg über Altstätten zum Restaurant Sonnegg in den Rebbergen ob Balgach, wo der nächste offizielle Halt für alle angesagt ist. Nach einem Apéro mit Weindegustation, gestiftet von Paul (vie-

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01
www.schreinerei-schlaepfer.ch

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

len Dank!), erzählt uns der Besitzer einiges über die Rebberge von Balgach und seinen Betrieb. Anschliessend führt er uns durch den Weinkeller. Dann aber macht sich doch bei fast allen der Hunger bemerkbar. Im Restaurant kann dem entgegengewirkt werden.

Mittlerweile geht es dem Vesper zu. Nur noch 6 Männerriegler sind bereit,

den Rest des Höhenweges bis nach Walzenhausen erneut unter die Füsse zu nehmen. Und dieser hat es tatsächlich in sich: ein stetiges Auf und Ab, sodass nach zwei Stunden Marschzeit der Saft im Restaurant Tobelmühle in Büriswilen mehr als gerechtfertigt ist! Und zu guter Letzt langen wir im Restaurant Gambrinus an, wo wir im kleinen Kreis nochmals die eine oder

andere Episode der vergangenen zwei Tage aufleben lassen.

Unser aller Dank geht einmal mehr an den Organisator des erlebnisreichen Ausflugs, unseren Mitturner Hanspeter Baumgartner. Wir sind bereits jetzt schon gespannt, was er uns nächstes Jahr aus dem Sack zaubern wird!

Badesaison 2005
vom 14. Mai - 11. September 2005

Die Schwimmbadkommission sucht:

Kioskmitarbeiterin in der Badi

zur Aushilfe im Kiosk und in der Küche an schönen Badetagen.

Für diese vielsietige Aufgabe in der Badi suchen wir eine aufgestellte Walzenhauserin, welche ihre Arbeitszeiten entsprechend dem Wetter flexibel gestalten kann und bei Bedarf auch über Mittag und am Wochenende zur Verfügung steht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Schwimmbadkommission Walzenhausen

Urs Trinkler	Susi Rast
Grund 1380	Loch 565
9428 Walzenhausen	9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 17 01	Telefon 071 888 62 22
oder 079 404 48 18	

Für die Badesaison 2005 ist in unserem Schwimmbad die Stelle als Bademeister neu zu besetzen. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Mai und dauert bis 15. September.

Sind Sie unser neuer

Bademeister

wichtigste Aufgaben:

- Selbständige Führung der Badi als publikumsnahen und attraktiven Dienstleistungsbetrieb.
- Pünktliches Öffnen und Schliessen der Badeanlage
- Optimale Beaufsichtigung der Badegäste
- Verhütung von Unfällen
- Sicherstellung einer optimalen Sicherheit im Schwimmbadareal
- Einsatz und Bedienung der Schwimmbadtechnik
- Reinigung und Unterhalt der Anlagen
- Sicherstellung einwandfreier Hygiene
- Rapportwesen zu Handen der Schwimmbadkommission

Sie sind zuverlässig, flexibel und arbeiten gerne selbständig.

Sie verfügen über die entsprechende Ausbildung bzw. sind bereit, diese bis zum Saisonstart 2005 nachzuholen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung z. Hd. Schwimmbadkommission Walzenhausen, Urs Trinkler, Grund 1380, 9428 Walzenhausen (Tel. 071 888 17 01)

Procap Regionalsporttag Sargans

Sieg für Walzenhauserin Ursula Kugler

Ursula Kugler von der Behindertensport Sektion Appenzeller Vorderland siegte am Samstag am Procap Regionalsporttag Sargans in der Kategorie Senioren Frauen den 5-Kampf. Eine Woche zuvor gewannen Ruth Ebnetter, Heiden, und Markus Bleisch, St. Gallen, in Speicher Bronze, respektive Silber.

Ursula Kugler aus Walzenhausen siegte am Procap Regionalsporttag in Sargans im Fünfkampf für Seniorinnen.

Isabelle Kürsteiner

Seit einigen Jahren beteiligen sich die Athletinnen und Athleten der Mittwochsgruppe der Behindertensport Sektion Appenzeller Vorderland am Procap Regionalsporttag in Sargans. Auf dem Programm stehen ein Leichtathletik Vier- oder Fünfkampf. Die zwanzig Vorderländer Sportlerinnen und Sportler wählten in diesem Jahr schwerpunktmässig die Disziplinen Speerzielwurf, Balltransport, Unihockey Slalom, 60-Meter-Lauf sowie Steppen. Erstmals wurden in der Kategorie Seniorinnen und Senioren die Ersten mit einem Pokal ausgezeichnet. Gross war die Freude von Ursula Kugler, als sie als Siegerin ausgerufen wurde. Gleichzeitig erhielten alle Sportlerinnen und Sportler einen Anerkennungspreis vom Veranstalter sowie eine Erinnerungsmedaille von der Sektion.

Bronze und Silber für Ebnetter und Bleisch

Neben dem Leichtathletik Vier- oder Fünfkampf starteten die Vorderländer, wenn es die Empfehlung des Arztes zuliess, in Sargans beim 800-Meter-Walking-Wettbewerb sowie der Pendelstafette. Den Abschluss des Procap Regionaltages bildete eine Gymnastikvorführung. Vor Wochenfrist standen auch Ruth Ebnetter, Heiden, und Markus Bleisch, St. Gallen, auf der Siegertreppe. Sie belegten den dritten, respektive zweiten Platz in der Abtei-

lung Behindertensport am Seniorenwettbewerb in Speicher. Sowohl Ruth Ebnetter als auch Markus Bleisch absolvierten dort einen Vierkampf mit Weitsprung, Medizinballweitwurf, Schlagball und Freesby, respektive 80-Meter-Lauf. Mit den Wettkämpfen in Speicher und Sargans wurde die Leichtathletiksaison der Behindertensport Sektion Appenzeller Vorderland

Bild: Isabelle Kürsteiner

erfolgreich abgeschlossen. Doch bereits beginnen die Vorbereitungen für eine Gymnastikauufführung an der Turnunterhaltung in Rehetobel.

**Jodlerklub
Echo vom Kurzenberg**

Walzenhausen
Dirigentin: Rosy Zeiter

Abendunterhaltung

**Samstag, 30. Oktober 2004, 20.15 Uhr
MZA Walzenhausen**

Jodlergruppe Wildspitz Juuzer Seewen
Echo vom Kurzenberg Walzenhausen
Ländlertrio Chüeisgruess Wattwil
Theater: Wüescht tue cont derzue

Saalöffnung: 18.00 Uhr

Ab 18.30 Uhr servieren wir Ihnen gerne einen Znacht
Reservationen: H.+B. Rempfler, Tel 071 891 54 30

Kupferschmid's

Ernst Walser

I de Lache häd's en rächt groosse Töchterechor gha. Sobald si komfomieert gsi sei, hei si o tööre biiträtte, häd d'Muetter vozellt. Jo, das sei halt schö gsi, diä Gsangschtond all Wuche. Ond wemmer si no hei köne mäse mit de Chöör vom Dorf ond vom Platz ond denn all rächt guett use koh sei, hei mer en rächte Schtolz gha. Wie mengmool hei denn Kupferschmid's Lydia an groosse Oepfl- oder Zwetschgekueche gmacht ond i d'Käasi ui bbroocht zom bache! Noch de Prob hei si denn ali in Brand usi iig'lade zo Kafü ond Kueche. I de Käasi obe sei's villfach scho tunkl gsi, aber d'Huustüer offe, ond eso hei d' Lydia all köne ieri Tönnele i de Kuchi obe hole!

Jo, die Lydia! Das mos en Goldschatz gsi si. Si häd o zwoo Maatle aag'noh, s'Liseli ond d'Marie Meier. Ond diä sönd im Brand obe dehaam gsi bi's g'hüroote hand. S'Liseli ischt d' Frau vom Heiri Walser ond „Schwaane“-Wierti z'Gäas obe worde. D' Marie, Schniideri, häd de Jakob Walser i de Käsi g'hüroote, nochdem sini erscht Frau vo 6 Kend eweg gschtorbe-n-ischt ond ischt dene zor zweite Muetter worde.

D' Lydia häd emool a truuregi Zitt duere gmacht: Si häd, ledege, amme Bueb s' Läbe g'scheent, ond da ischt doozmool de Grond gsi för schwääri Johr. De Guschtav ischt aber eso an flotte Puerscht worde, dass er as an von beliäbteschte Jüngling ggolte häd. Er häd e Lehr g'macht as Elektriker ond ischt an uusnahm guete Tuerner gsi. Leider ischt er scho junge g'schtorbe. Er häd i de Liithen-onn en Schtarchschtroom-Schlag überkoh ond ischt uf der Schtell tod gsi. – Jetz ischt nöd gad sini Muetter truuri gsi, nei di ganz Gmaand häd omm e truret!

D' Lydia ischt all dehaam bblibe ond häd ierem Brüeder, em Johann so lang er g'läbt häd, de Hushalt b'soorget. De Truubewiert i de Lache, der Emil ond de Schlosser Niederer im Dorf, de Jakob, sönd o no Brüeder gsi. Die Kupferschmid's Junge hand ali groossi Talent gha. De Johann häd em Vatter sii's Handwerch wiiter g'f'uehrt, häd Wäschhäfe ond -Herd bbaue, de Emil ischt, wie gseit, wacker am Bau vo der Elektra-Lache engaschiert gsi ond häd noohär die Iirichtege g'wartet ond Inschtallazione in Hüuser g'macht. Er häd o süs för Probleme wo Maschine ond Mechanik betroffe hand, Lösege g'suecht – ond meisch-

tes o g'fonde. Ond de Jakob ischt üesere Schlosser im Dorf worde, häd mit de Frau zämme o en Lade för Isewaare betribe.

Die Talent vo de Kupferschmide hand o no uf di nööchscht Generazioo duereg'gschlage: d'Sööh vom Emil, de TrubeMiggi, ischt en WeltsTonder gsi im Bau vo Maschine, häd o d'Schüüssmatte erfonde, wo-n-er dezue alti Autopneu häd köne vowerte. Ond de Hans häd mit enere Schlosse rei aag'fange, ond sin Junge, de Nino, fuehrt hütt mit Präzisionsmaschine ond Computer s'Werch vom Vatter wiiter. De Walter, der Eltischt vom Jakob, häd o Schlosser g'lernet ond häd, wie übrigens o de Trube-Miggi, vill Johr i de Flughalle im Alte Rhii g'schaffet. Beid sönd no am Bau vom Do-X betaaleget gsi.

Garage

Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

TV - Radio - Antennen Reparatur - Service

- eigene Reparatur-Werkstatt
- Installationabteilung
- Sat. Antennenabteilung
- Gratis-Heimberatung

expert

Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - rtv-heiden.ch

Bibliothek Walzenhausen

Buchtipp

Mädchen in Hyazinthblau

Autorin: Susan Vreeland

Es ist ein reizvoller Gedanke, sich vorzustellen, ein Gemälde könnte seine Geschichte erzählen. Wie viel Schicksalhafter träte so zu Tage, an dessen Existenz der Betrachter eines wundervollen Bildes nicht zu denken glaubt.

Die amerikanische Autorin Susan Vreeland wagt den Versuch und

nimmt den Leser mit auf eine lange Reise in die Tiefe des Alltags - und Kunstgeschichte Europas. Am Beispiel eines fiktiven Gemäldes von Vermeer van Delft schildert sie in 8 Episoden die verhängnisvolle Geschichte des zauberhaften Bildes „Mädchen in Hyazinthblau“. Doch beginnt sie nicht bei der Erschaffung des Kunstwerkes durch Vermeer van Delft vor 350 Jahren, sondern in der Gegenwart. Ein amerikanischer Kunstprofessor glaubte an einen schlechten Scherz, als ihm ein Kollege, in dessen Wohnung ein Gemälde präsentierte, welches auf den ersten Blick ein echter Vermeer zu sein schien, oder aber eine gelungene Fälschung. Und als wäre der unverhoffte Anblick dieses Gemäldes nicht genug,

schildert ihm der Kollege im Folgenden die verhängnisvolle Geschichte, wie seine Familie in Besitz dieses Bildes kam.

Einer Detektivgeschichte gleich nimmt Susan Vreeland die Spur der Eigentümer des Bildes auf und verfolgte sie durch die Jahrhunderte. Einige Episoden gelingen ihr so ergreifend und spannend, dass man sich eine Fortsetzung wünschte. Doch erzählen die einzelnen Kapitel jeweils eine Etappe in der wechselvollen Geschichte des „Mädchens in Hyazinthblau“.

Der Roman ist so erhehend wie ein Vermeerbild selbst und bleibt einem im Gedächtnis.

Sylvia Huber

**Metzgerei
HEIS**

Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

**Jetzt Aktuell
Blut- und Leberwürste**

Monika + MarioENZLER
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85
9428 Walzenhausen

**Lassen Sie sich von
uns in Adventsstimmung bringen !!!**

Meyerhans
Bäckerei - Konditorei AG
zum Bahnhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 14 80
Fax 071 888 14 87

**Immer ein Hit
unsere
Gold - Biber**

**Unsere grosse
Auswahl an Kerzen
schon gesehen ?**

**Viele tolle
Geschenkideen**

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071/888 55 90

Das Treffpunkt-Rezept!

Herbstliches aus Wald und Garten

*„Früchte und Korn füllen Haus und Scheune;
der Herbst ist gekommen wie jedes Jahr.
Soll ich an dem reichen Tische fehlen,
kann ich heute Bessres mir erwählen?“*

Remo Ritter

Vielleicht erinnert sich eine Treffpunktleserin oder ein Treffpunktleser an diese Strophe aus der „Weise der Jahreszeiten“ von Hans Roelli. Ja, das haben wir doch in der Schule gesungen...

Der Herbst ist die Zeit der gemütlichen Nebeltage in der geheizten Stube, der langen Spaziergänge durch goldne Wälder im Altweibersommer. Er ist aber auch, wie es das alte Lied sagt, die Zeit wo Früchte und Korn Haus und Scheune füllen. Vielleicht würden wir heute eher Tiefkühltruhe und Einmachglas sagen, stimmen tut's trotzdem.

Herbst ist aber auch Jagdzeit, deshalb unser traditionelles Wildgericht:

Luganer Hirschsteaks

Zutaten

4 Scheiben Filet, ca. 2 cm dick, schräg geschnitten
1/2 Teelöffel Pfeffer
1 Teelöffel süßes Paprikapulver
3 Esslöffel Olivenöl
Saft von 1/2 Zitrone
3 Esslöffel Butter
3 Esslöffel Oel
4 große Salbeiblätter

4 dünne Scheiben roher Schinken
4 dicke Scheiben Emmentaler

Für die Sauce:

2 Esslöffel Tomatenketchup
1 Esslöffel Zitronensaft
4 Esslöffel Wildextrakt (oder kräftige Bouillon)

Zubereitung

1. Die Filetscheiben mit der Hand etwas flach klopfen, auf beiden Seiten mit Pfeffer und Paprika bestreuen.
2. Mit dem Olivenöl und Zitronensaft beträufeln und 2-4 Stunden durchziehen lassen.
3. Oberhitze auf 270 Grad vorheizen.
4. In einer Pfanne Butter und Oel erhitzen und die Filets auf beiden Seiten 3 Minuten bei mittlerer Hitze braten.
5. Die Filetscheiben nebeneinander in eine feuerfeste Form legen und auf jede 1 Salbeiblatt, 1 Schinken- und 1 Emmentalerscheibe legen.
6. In den Backofen schieben und 5-7 Minuten überbacken.
7. Inzwischen Tomatenketchup in die Pfanne geben und den Bratsatz losschaben.
8. Zitronensaft und Wildextrakt zugeben, kurz aufkochen, abschmecken und um das Fleisch verteilen.

Beilagen

Als Beilage gibt es Polenta oder gebratene Kartoffeln. Als Getränk sei ein kräftiger Rotwein oder ein herbstlich kühles Mineralwasser empfohlen.

Auf speziellen Wunsch noch ein herbstliches Kürbisgericht:

Kürbisgratin mit Gartenkräutern

Zutaten

800g Kürbisfleisch
2 Knoblauchzehen
1 Strauss Peterli
1 Bund Schnittlauch
wenig Mehl
2 Esslöffel gehackte Gartenkräuter
Salz
Pfeffer aus der Mühle
1,5 dl Rahm

Zubereitung

1. Den Kürbis würfeln. Die Knoblauchzehen fein hacken. Die Peterli fein hacken und den Schnittlauch fein schneiden (zB mit einer Schere).
2. Die Kürbiswürfel im Mehl drehen, in eine gefettete Ofenform füllen.
3. Den Knoblauch und die Kräuter darüber streuen und würzen. Mit dem Rahm angiessen.
4. Das Gratin im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad auf mittlere Schiene rund 30 Minuten backen.

Evangelische Kirchgemeinde Walzenhausen

Studienurlaub

Pfarrerin Corinna Boldt befindet sich in den Monaten Oktober/November 2004 sowie Januar/Februar 2005 im Studienurlaub. Pfarrer Walter Frei aus St. Gallen wird in dieser Zeit die pfarramtliche Vertretung übernehmen. Das heisst, er wird die sonntäglichen Gottesdienste sowie den monatlichen Gottesdienst im Altersheim gestalten und für Kasualien zur Verfügung stehen. Katechetin Anneliese Bösch aus Balgach wird den Unterricht der 2. und 3. Oberstufe übernehmen. Im Dezember wird Pfarrerin Corinna Boldt ihren Studienurlaub unterbrechen und für die Advents- und Weihnachtszeit der Gemeinde zur Verfügung stehen.

Bibel-Treff

Aufgrund der Abwesenheit von Pfarrerin Corinna Boldt findet im kommenden Winterhalbjahr 2004/2005 kein Bibel-Treff statt.

Ad-Hoc-Chor Weihnachten

Ab dem 21. Oktober sind alle, die gerne singen, zu einem besonderen Chorprojekt in die Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Judith Marti (Walzenhausen) soll in neun Proben, die jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnen, ein kleines Repertoire an geistlichen Liedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt werden. Mit der Aufführung im Weihnachtsgottesdienst endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an diesem zeitlich befristeten Chorprojekt hat, ist herzlich willkommen. Kontaktperson: Esther Wehrli, Schachen, Tel. 071 890 03 89.

Chinderfiir

Am Samstag, den 20. November 2004, findet die letzte Chinderfiir in diesem Jahr statt. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 5 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister, Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in

der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Neu im Team wird Ruth Weber mitarbeiten, die wir an dieser Stelle recht herzlich begrüssen möchten.

Ewigkeitssonntag

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist dem Gächtnis der Verstorbenen gewidmet. So wird im Gottesdienst vom Sonntag, 21. November, all derer gedacht, die im vergangenen Jahr in unserer Kirchgemeinde verstorben sind. Ganz besonders herzlich eingeladen sind alle Angehörigen.

Kinderweihnacht

Am Sonntag, den 19. Dezember 2004, findet um 17.00 Uhr in der Kirche die Kinderweihnachtsfeier statt. Die Arche-Treff-Kinder sowie deren Leiterinnen gestalten diese Feier. Im Anschluss wird das Adventsfenster im Pfarrhaus geöffnet.

Jugendkomitee

Seit einiger Zeit gibt es in Walzenhausen ein Jugendkomitee, welches hier kurz vorgestellt werden soll. Das Jugendkomitee (Gabi Frei, Sonja Schreiber und Andy Gengelbach) ist verantwortlich für den Jugend-Treff und den Jugendraum (JURAWA) in Walzenhausen. Unterstützung erfahren der Jugend-Treff und Jugendraum durch die evangelische und die katholische Kirchgemeinden sowie seitens der politischen Gemeinde.

Der Jugendtreff findet einmal im Monat statt, und zwar jeweils am 1. Samstag im Monat von 19.30 – 23.00 Uhr, ausser in den Schulferien. Der Jugendtreff ist für SchülerInnen ab der 6. Klasse bis zum Ende der regulären Schulzeit offen. Es werden Veranstaltungen durchgeführt, welche von einem Team vorbereitet werden. Zu den Aktivitäten gehören unter anderem: Gemeinsames Kochen, Kegeln, Mini-golf, Playback-Show, Inline-Skaten,

Grillieren, andere Sportarten, etc. Die Kosten werden vom Jugendkomitee übernommen. Auf Wunsch werden die SchülerInnen nach dem Treff nach Hause gebracht.

Der Jugendraum im Zivilschutzraum des Mehrzweckgebäudes ist an folgenden Tagen geöffnet:

Jeden 2. Samstag im Monat sind alle im Alter von 16-99 Jahren eingeladen. An diesem Abend ist der Jugendraum von 20.00-23.30 Uhr geöffnet und wird von jungen Erwachsenen ab 18 Jahren betrieben und beaufsichtigt.

An jedem 3. Samstag im Monat ist der Jugendraum für Jugendliche ab der 1. Oberstufe bis zum 20. Lebensjahr von 20.00 – 23.30 Uhr geöffnet. Diese Abende stehen unter der Aufsicht von Eltern der Jugendlichen.

Getränke und Snacks werden im Jugendraum zu Selbstkostenpreisen verkauft, und ausserdem findet man unter anderem einen Tischtennis-Tisch und Töggeli-Kasten vor.

Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter www.evangelische-walzenhausen.ch.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Am Sonntag, den 28. November 2004, findet im Anschluss an den Gottesdienst die Kirchgemeindeversammlung statt. Traktanden sind unter anderem das Budget und der Steuerfuss 2005. Die Traktandenliste ist in der von der Einwohner- und den beiden Kirchgemeinden gemeinsam herausgegebenen Broschüre „Voranschlag 2005“, die in alle Haushaltungen verteilt wird, publiziert.

Die Kirchenvorsteherschaft freut sich, mitteilen zu können, dass mit Frau Regula Birnstiel Brasi eine fachkundige Persönlichkeit als Beauftragte für

die Erwachsenenbildung in der Kirchengemeinde gewonnen werden konnte. Frau Birnstiel Brasi ist durch ihre Mitarbeit in der Kommission für Kirchliche Erwachsenenbildung der Landeskirchen St. Gallen und beider Appenzell geradezu prädestiniert für diese Aufgabe.

Ausserdem teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen in der Schweiz (HEKS) Sfr. 3'000.— für die Nothilfe in den Überschwemmungsgebieten in Südostasien und den Krisengebieten in Sudan/Dafour überwiesen wurden.

Rückblick auf den Gottesdienst für und mit Menschen mit einer Behinderung

Der Gottesdienst für und mit Menschen mit einer Behinderung wurde am 15. August mit einer stattlichen Besucherschar gefeiert. Mit grossem Engagement wirkten Frauen und Männer mit bei den Gebeten und Gedanken in Form von Aufschriften zum Thema „Lass die Sonne in dein Herz“. Besonders eindrücklich war die von Katechetin Regula Künzler erzählte Geschichte mit den Lichtbildern im Hintergrund. Am Schluss wurden symbolisch selbstgebastelte Sonnen aus Papier verteilt, die jeder Gottesdienstbesucher wie eine Halskette umhängen konnte und die mit zahlreichen Gesichtern um die Wette strahlten.

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

EVANGELISCH
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
WALZENHAUSEN

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 28. November 2004, ca. 10.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

Die Traktandenliste entnehmen Sie bitte der Gemeindepublikation „Voranschlag 2005“, die allen Haushaltungen zugestellt wird.

Die Kirchenvorsteherschaft

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Hohl Hansjakob, Arbon, Wohnungseinbau, Parz. Nr. 580, Lachen

Verein Rebberg am Gupfen, Reaktivierung Rebberg mit Terrassierung, Parz. Nr. 415, 416, 417, Leuchen

Frischknecht Martin und Rita, Grund, Ueberdachung Sitzplatz / Wintergarten, Parz. Nr. 1475, Grund

Tobler Daniel und Berit, Sargans, Um- und Anbau Wohnhaus, Parkplätze, Parz. Nr. 524, Oberwilen

Keller Adrian und Esther, Dorf, Ausbau Dachgeschoss, Terrassentreppe, Parz. Nr. 60, Dorf

Sonderegger Heinz, Almendsberg, Nutzungsänderung / Einbau Gastronomiebetrieb, Parz. Nr. 147, Almendsberg

Blattmann Veronika, Leuchen, Nutzungsänderung, Einbau Wohnraum in Garage, Parz. Nr. 430, Leuchen

Einwohnerstatistik

Am 30. September 2004 zählte die Einwohnerkontrolle 2'126 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juli 2004 eine Abnahme von 23 Personen.

Handänderungen

August/September 2004

Widmer-Sonderegger Ella, Walzenhausen, Erwerb 02.11.1945, an Züst Urs, Walzenhausen, GB Nr. 602, Wohnhaus Nr. 727, 267 m² Grundstücksfläche, Lachen

Nachlass Armin Fenner sel. vertreten durch Konkursamt Appenzeller Vorderland, Heiden, Erwerb 05.02.1971, an Schreiber Huldreich, Walzenhausen, GB Nr. 1260, Wohnhaus mit Anbau Nr. 217, 597 m² Grundstücksfläche, Platz

Kellenberger Johann, Walzenhausen, Erwerb 31.07.1972, an Seitz-Tobler Annalise, Walzenhausen, GB Nr. 283, Wald, 2'341 m² Grundstücksfläche, Rotlachen

Aebi Pascale, Wald, Erwerb 10.01.2002, an Felchlin Roland, Rudolfstetten-Friedlisberg, GB Nr. 320, Wohnhaus Nr. 487, Schopf Nr. 488, 7'194 m² Grundstücksfläche, Gaismoosmühle

Erbengemeinschaft Künzler Fritz, an Kellenberger Alfred, Walzenhausen, ab GB Nr. 498 zu GB Nr. 503, Wiese, 367 m² Grundstücksfläche, Wilen

AMS Arts Ministry School, Walzenhausen, an Kanton Appenzell Auser rhoden, Herisau, ab GB Nr. 636 zu GB Nr. 639, Wald, 763 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg

Erbengemeinschaft Zürcher Willy, Erwerb 13.08.2004, an Zürcher-Tagmann Ida, Walzenhausen, GB Nr. 68, Wohnhaus mit Büro Nr. 102, 155 m² Grundstücksfläche, Dorf

Aeschlimann Peter, Walzenhausen, an Stillhard Marcel und Stillhard-Thurnherr Anna, Walzenhausen, ab GB Nr. 1434 zu GB Nr. 1433, Gartenanlage, 54 m² Grundstücksfläche, Ebni

Wild Christoph und Wild-Bischof Gabriela, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 22.11.1985, an Brunner Andreas, Speicher, GB Nr. 158, 9'299 m² Grundstücksfläche, Loch

Stiftung Fürsorgekasse SMUV, Bern, Erwerb 12.04.1958, an Stiftung SMUV, Bern, GB Nr. 1050, Ferienhaus Nr. 881, Ferienhaus Nr. 882, Ferienhaus Nr. 883, Ferienhaus Nr. 884, Ferienhaus Nr. 885, Ferienhaus Nr. 886, Ferienhaus Nr. 887, Ferienhaus Nr. 888, Ferienhaus Nr. 889, Ferienhaus Nr. 890, 4'707 m² Grundstücksfläche, Weid

Ostler Georg, Heiden, Erwerb 22.10.1964, an Ostler Philipp, Rorschacherberg, GB Nr. 673, Wohnhaus Nr. 716, 514 m² Grundstücksfläche, Hintermoos

Schewiller Anton, Walzenhausen und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 31.07.2003, an Schiess Heinz, Rorschacherberg, GB Nr. 1090, Wohnhaus Nr. 919, 627 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1091, 759 m² Grundstücksfläche, Wilen

Erbengemeinschaft Ott Oskar, Erwerb 23.09.2004, an Ott-Bachmann Bertha, Walzenhausen, GB Nr. 396, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 457, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 1102, 2'050 m² Grundstücksfläche, Heldstadel.

Zivilstandsnachrichten

Geburten:

Baumgartner Nino, geboren am 08. August 2004, Sohn der Baumgartner Jeanette, Walzenhausen, Wilen 1303

Hongler, Raphael Nathanael Patrick, geboren am 14. August 2004, Sohn der Hongler, Nadia Jacqueline, Walzenhausen, Lachen 768

Halter, Marvin, geboren 29. September 2004 in Heiden AR, Sohn des Halter, Andreas, und der Halter geb. Albrecht, Victoria Patricia, Walzenhausen, Platz 1063

da Mata Ferreira, Bernardo, geboren am 29. September 2004 in Heiden AR, Sohn des Borges Ferreira, Jorge und der Nunes da Mata Ferreira, Emilia, Walzenhausen, Dorf 64

Trauungen:

Guglielmino, Federico und Guglielmino geb. Raths, Tanja, Walzenhausen, Nord 33

Epple, Martin und Epple geb. Stöckl, Kornelia, Walzenhausen, Gütli 196

Widmer, Roger Edwin, und Widmer geb. Brunner, Chantal-Marie, Walzenhausen, Widen 1385

Fetz, Daniel Martin, und Fetz geb. Blatter, Franziska Barbara, Walzenhausen, Dorf 99

Todesfälle:

Ott, Oskar, Walzenhausen, Heldstadel 457, geboren 1920, gestorben am 28. August 2004 in St. Gallen

Zürcher geb. Gonzalez, Elena Susanna Ildefonsa, Walzenhausen, Widen 1248, geboren 1913, gestorben am 30. August 2004 in Heiden AR

Köppel geb. Walser, Maria Julia, Walzenhausen, Gaismoos 478, geboren 1917, gestorben am 11. September 2004 in Walzenhausen AR

Huber geb. Risler, Alice Rosa, Walzenhausen mit Aufenthalt in Grub AR, geboren 1912, gestorben am 18. September 2004 in Heiden AR

Baur geb. Müller, Katharina, Walzenhausen, Sandplatte 408, geboren 1952, gestorben am 26. September 2004 in St. Gallen

Künzler, Alfred Jakob, Walzenhausen, Platz 278, geboren 1927, gestorben am 11. Oktober 2004 in Heiden AR

Voranschlag 2005

Dem Voranschlag 2005 ist ein unveränderter Steuerfuss von 4,3 Einheiten zugrunde gelegt. Bei einem Aufwand von Fr. 9'953'620.00 und einem Ertrag von Fr. 9'872'020.00 ergibt sich in der Laufenden Rechnung ein budgetierter Mehraufwand von Fr. 81'600.00, der dem Konto „Vor- und Rückschläge“ belastet wird.

Der Gemeinderat hat sich auch dieses Jahr bemüht, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein realistisches Budget vorzulegen, welches von allen Ressorts auf vermeidbare Ausgaben oder mögliche Mehreinnahmen hin überprüft wurde.

Trotz der Steuersenkung im Jahr 2004 liegen die Abschreibungen mit über 10 % auch im Budget 2005 deutlich über den Forderungen des Finanzhaushaltsgesetzes mit 8 %.

Die Investitionsrechnung budgetiert Ausgaben von Fr. 825'000.00 und Einnahmen von Fr. 1'115'020.00. Es resultiert somit ein Ertragsüberschuss von Fr. 290'020.00.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten,

a) den Voranschlag 2005 der Verwaltungsrechnung zu genehmigen.

b) für das Jahr 2005 von den natürlichen Personen eine Gemeindesteuer von 4,3 Einheiten zu erheben.

Die Abstimmung über den Voranschlag 2005 und den Steuerfuss 2005 ist auf Sonntag, 28. November 2004, festgesetzt worden.

Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am **Mittwoch, 10. November 2004**, 20 00 Uhr, im Vereinslokal Lachen statt.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Veranstaltungen

November

Müettere Rundi	Do.	4. Nov.	19.00	Kantine MZA	Erziehungskurs
TV Walzenhausen	Sa.	6. Nov.	13.00	MZA	Volleyballturnier
TV Walzenhausen	So.	7. Nov.	08.00	MZA	Kant. Meisterschaft
Frauenverein Platz	Di.	9. Nov.	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Müettere Rundi	So.	11. Nov.	19.00	Kantine MZA	Erziehungskurs
TV Walzenhausen	So.	14. Nov.	20.30	MZA	Meisterschaft Volley Damen
Schule Walzenhausen	Mi.	17. Nov.	19.00	Singsaal MZA	Elterninformation
Müettere Rundi	Do.	18. Nov.	19.00	Kantine MZA	Erziehungskurs
Faustball	So.	21. Nov.	09.00	MZA	U 10 und U12 Meisterschaft
TV Walzenhausen	Mi.	24. Nov.	20.30	MZA	Meisterschaft Volley Damen
Jubla	Sa.	27. Nov.	12.00	MZA	Kinderfest

Dezember

Chor über dem Bodensee	Sa.	11. Dez.	14.00	MZA	Offenes Adventssingen
Frauenvereine / Kirchgem.	Mi.	15. Dez.	14.00	MZA	Senioren-Adventsfeier
Forstkommission	Sa.	18. Dez.	10.00	Foyer MZA	Christbaumverkauf

Januar 2005

TV Walzenhausen	Mo.	3. Jan.	20.30	MZA	Meisterschaft Volley Damen
Müettere Rundi	Mi.	19. Jan.	14.00	Singsaal MZA	Basteln mit Kindern

Rückengymnastikkurs

Wir organisieren einen Rückengymnastikkurs für Frauen und Männer jeglichen Alters, unter der Leitung von Rainer Vetter (ausgebildeter Rückenschullehrer). An fünf Abenden, jeweils Mittwoch, von 20.00 bis 21.30 Uhr, bietet sich Gelegenheit zur Entspannung und Stärkung der Rückenmuskulatur. Wir treffen uns am 5., 12., 19. 26. Januar und am 2. Februar 2005 in der Mehrzweckhalle.

Anmeldungen nehmen entgegen:

Uschi Graf
Tel. 071 888 45 65
 oder
 Marlies Mettler
Tel. 071 888 18 40

Frauenturnverein Walzenhausen

Achtung!

Die letzte Ausgabe des Treffpunkt dieses Jahres erscheint an Weihnachten.

Redaktionsschluss ist der 1. Dezember 2004.

Später eingehende Artikel und Inserate können aus technischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Redaktion Treffpunkt
 Ruten 1222
 9428 Walzenhausen

treffpunkt@walzenhausen.ch